

2/2010 **Р** *Інтродукція*
О *Рослин*

Plant introduction

ЗМІСТ

Збереження різноманіття рослин

МЕЛЬНИК В.І., ГЛІНСЬКА С.О. Нові відомості про флористичне різноманіття Кременецьких гір

ТРОЇЦЬКА Т.Б., БУЙДІН Ю.В. Варіабельність забарвлення оцвітини *Iris pumila* L. у природних популяціях Миколаївської області

Біологічні особливості інтродукованих рослин

КОЛДАР Л.А. Біоморфологічні особливості рослин *Cercis chinensis* Bunge в умовах інтродукції у Національному дендропарку "Софіївка" НАН України

КИРІЄНКО С.В. Результати вивчення інтродукованих видів роду *Cerasus* Mill. в умовах Лівобережного Полісся

МАСАЛЬСЬКИЙ В.П. Сезонний ритм розвитку видів роду *Tilia* L. в умовах Правобережного Лісостепу України (на прикладі м. Біла Церква)

КОВТУН-ВОДЯНИЦЬКА С.М. Морфологія чашечки (calyx) як додаткова діагностична ознака видів роду *Nepeta* L.

ГРИШКО В.Н., ДАНИЛЬЧУК А.В. Анатомическое строение двухлетних побегов тополей секций *Aegirus Doby* и *Tacamahacae* L. Spach

Паркознавство та зелене будівництво

НЕСТЕРЕНКО В.П., ИЛЬЕНКО А.А., МЕДВЕДЕВ В.А. Трав'янистий покрив горно-холмистого ландшафтного району дендропарка "Тростянець"

CONTENTS

Conservation of Plant Diversity

3 MELNIK V.I., GLINSKA S.O. New data about the floristic diversity of the Kremenets mountains

10 TROITSKA T.B., BUIDIN Yu.V. The colouration variability of *Iris pumila* L. perianth in natural populations of Mykolaiv Region

Biological Peculiarities of Introduced Plants

15 KOLDAR L.A. The biomorphological peculiarities of *Cercis chinensis* Bunge plants in conditions of introduction in the National Dendrological Park *Sofiyivka* of the NAS of Ukraine

20 KIRIENKO S.V. The results of study of introduced species of genus *Cerasus* Mill. in conditions of Left-Bank of Polissya

25 MASALSKY V.P. Seasonal development of species of *Tilia* L. into the Right-Bank Forest-Steppe of Ukraine (on example Bila Tserkva)

28 KOVTUN-VODYANITSKA S.M. The morphology of calyx as a additional diagnostic character of species genus *Nepeta* L.

33 GRYSHKO V.N., DANILCHUK A.V. Anatomic structure of two-year poplars shoots from sections *Aegirus Doby* and *Tacamahacae* L. Spach

Park Science and Park Architecture

42 NESTERENKO V.P., ILYENKO A.A., MEDVEDEV V.A. The grass cover of mountain undulating area of dendropark *Trostyanets*

ГЛУХОВ О.З., ДОВБИШ Н.Ф., ХАРХОТА Л.В. Принципи добору асортименту деревно-кущових рослин для стеблової репродукції на південному сході України

ДЕНИСКО І.Л. Троянди патіо — сучасна садова група троянд

ФЕДОРОНЧУК М.М. Види гвоздичних (Caryophyllaceae Juss.) як перспективні декоративні рослини

СПРЯГАЙЛО О.В. Становлення та розвитку культивованої дендрофлори Лісостепового Придніпров'я

МАШКОВСЬКА С.П., БЕЛОВА Н.Ю., ШУМИК М.І., ІЛЬЄНКО О.О., КОЗИРОВСЬКА Н.О., САВАСКУЛ Н.П. Оптимізація технології вирощування гіркокаштана звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.) шляхом застосування препаратів біологічного походження

КОСЕНКО І.С. Сади Боболи у Флоренції як взірць садів Італії епохи Ренесансу

До 75-річчя заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка

КЛИМЕНКО С.В., ЧУВІКІНА Н.В. М.О.Касаєва — одна із найперших співробітників відділу дендрології Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України

МУЗИЧУК Г.М., ДОРОШЕНКО А.С. Наукова діяльність М.П. Ященка, його роль у розвитку вітчизняного квітництва та формуванні напрямів досліджень з інтродукції і селекції квітничково-декоративних рослин в Україні

БУЙДІН Ю.В., МАШКОВСЬКА С.П. Багатогранність таланту вченого-ботаніка, селекціонера-квітникаря і педагога В.Ф. Горобця

ЛЕВОН Ф.М. Професор С.І. Кузнецов. Життя, пов'язане з лісом, ботанічними садами, парками, озелененням

БАРАНСЬКИЙ О.Р., МОРОЗ П.А. Невтомний дослідник та захисник природи

Рецензії

РАХМЕТОВ Д.Б., КОВТУН С.М. Рецензія на монографію "Расторопша пятнистая — от интродукции к использованию" /В.С. Кисличенко, С.В. Поспелов, В.Н. Самородов, А.П. Гудзенко и др.

53 GLUKHOV O.Z., DOVBYSH N.F., KHARKHOTA L.V. Principles of selecting an assortment of tree-shrubs for stem reproducing in the south-east of Ukraine

60 DENYSKO I.L. Patio roses — modern garden class of rose

65 FEDORONCHUK M.M. The species of Caryophyllaceae Juss. as a perspective ornamental plants

69 SPRYAGAILO O.V. The formation and development of Forest-Steppe Dnieper region's cultivated dendroflora

76 MASHKOVSKA S.P., BELOVA N.Yu., SHUMYK M.I., ILJENKO O.O., KOZYROVSKA N.A., SAVASKUL N.P. The technology optimization of the horse-chestnut (*Aesculus hippocastanum* L.) ordinary cultivation by using the preparation of biological origin

85 KOSENKO I.S. Boboli Gardens in Florence as specimen of Italian gardens of Renaissance

75 anniversary of M.M. Gryshko National Botanical Gardens foundation

92 KLIMENKO S.V., CHUVIKINA N.V. M.O. Kasaeva — one of the first employee of the department of dendrology of M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine

98 MUZYCHUK G.M., DOROSHENKO A.S. Scientific activity of M.P. Yashchenko, his role in the development of Ukrainian floriculture and in form of the direction of research in the sphere of introduction and selection of plant for floriculture in Ukraine

109 BUIDIN Yu.V., MASHKOVSKA S.P. Many-sided nature of talent of scientist-botanist, floriculturist, hybridizator and teacher V.F. Gorobets

117 LEVON F.M. Professor S.I. Kuznetsov. The life devote to the forests, botanical gardens, parks, plantings

122 BARANSKY O.R., MOROZ P.A. The tireless researcher and the defender of the nature

Review

127 RAHMETOV D.B., KOVTUN S.M. Review on the "Rastropsha spotted — from introduction to the use: monograph" /V.S. Kislichenko, S.V. Pospelov, V.N. Samorodov, A.P. Gudzenko et al.

УДК 581.9(477.74)

В.І. МЕЛЬНИК¹, С.О. ГЛІНСЬКА²

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тимірязевська, 1

² Рівненський державний гуманітарний університет
Україна, 33000 м. Рівне, вул. Остафова, 29

НОВІ ВІДОМОСТІ ПРО ФЛОРИСТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ КРЕМЕНЕЦЬКИХ ГІР

Описано унікальні осередки флористичного різноманіття в урочищах "Ваканци" та "Новосілки" в Кременецьких горах (Кременецький р-н Тернопільської обл.). Охарактеризовано географічне поширення та стан популяцій п'яти рідкісних, внесених до Червоної книги України (2009) видів рослин (*Euphorbia volhynica* Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl., *Salvia cremenensis* Bess., *Senecio besserianus* Minder., *Stipa pennata* L., *S. capillata* L.), та п'яти регіонально-рідкісних видів (*Anthyllis schiwereckii* Blocki, *Centaurea stricta* Waldst. et Kit., *Linum flavum* L., *Salvia dumetorum* Andrz., *S. nutans* L.). Запропоновано рекомендації щодо поліпшення охорони флористичного різноманіття Кременецьких гір.

"Місцем, яке особливо обдароване багатством і різноманітністю флори вважаю околиці Кременця, де різноманітне розташування, різні ґрунти сприяють надзвичайно відмінним формам. Можна сказати, що кожна гора має властиві їй рослини", — так писав про один із найбільш унікальних осередків флористичного різноманіття в Україні — Кременецькі гори — перший дослідник їхньої флори Віллібальд Бессер [11].

Незважаючи на добру вивченість Кременецьких гір у флористичному та фітоценотичному відношеннях [2–8, 10–17], сучасний стан раритетного фітогенофонду Кременецьких гір досліджений украй незадовільно.

Інтенсивний антропогенний вплив на природну рослинність Кременецьких гір ставить під загрозу існування місцезростань рідкісних та зникаючих видів. У зв'язку з цим унікальний в ботаніко-географічному відношенні регіон поступово

втрачає специфічні риси рослинного покриву. Виходячи з цього, охорони заслуговує кожна ділянка Кременецьких гір, на якій збереглися рідкісні види та угруповання. Під час флористичних досліджень у Кременецьких горах у 2002–2009 рр. нами виявлено два нові, не описані в літературі осередки зростання рідкісних та зникаючих видів рослин в урочищах "Ваканци" та "Новосілки". Зважаючи на важливе фітосоцологічне значення цих осередків, наводимо їх фітоценотичні описи.

Урочище "Ваканци" площею 3 га розміщено поблизу с. Вілія. Приурочене до схилів балки на лівому березі річки Вілія в Кременецькому районі Тернопільської області. Земельний фонд належить Кременецькому лісовому господарству "Кремліс". Геологічну основу урочища складають крейдові відклади, перекриті лесовими суглинками потужністю до 1 м. Схили пологі, їхня крутизна — 30°. Ґрунти — дерново-карбонатні (рендзини).

Урочище являє собою ділянку лучно-степової рослинності формації *Cariceta*

humilis, яка представлена асоціаціями *Carex humilis* + *Euphorbia volhynica*, *Carex humilis* + *Lembotropis nigricans*. Проективне покриття рослинного покриву — 95 %. У чагарничковому ярусі домінує *Lembotropis nigricans* (L.) Griseb. (15 %), трапляються окремі куртини *Chamaecytisus austriacum* (L.) Link. (5 %). В трав'янистому покриві домінує *Carex humilis* Leys. (50 %), співдомінантом є рідкісний вид — *Euphorbia volhynica* Bess. ex Szaf., Kulcz. et Pawl. (10 %). Значні фітоценотичні позиції займають *Adonis vernalis* L. (5 %), *Anemone sylvestris* L. (5 %). До складу трав'янистого покриву входять також *Actaea spicata* L., *Agrimonia eupatoria* L., *Anthericum ramosum* L., *Anthemis tinctoria* L., *Asperula cynanchica* L., *Briza media* L., *Betonica officinalis* L., *Bupleurum falcatum* L., *Campanula patula* L., *C. persicifolia* L., *C. sibirica* L., *Centaureum erythraea* Rafn., *Coronilla varia* L., *Echium vulgare* L., *Erigeron canadensis* L., *Geranium sanguineum* L., *Helianthemum nummularium* (L.) Mill., *Filipendula vulgaris* Moench, *Galium verum* L., *Helichrysum arenarium* (L.) Moench, *Hypericum perforatum* L., *Inula ensifolia* L., *Iris hungarica* Waldst. et Kit., *Knautia arvensis* (L.) Coult., *Leucanthemum vulgare* Lam., *Linaria vulgaris* Mill., *Lotus arvensis* Pers., *Melampyrum pratense* L., *Melilotus albus* Medik., *M. officinalis* (L.) Pall., *Origanum vulgare* L., *Plantago media* L., *Potentilla alba* L., *P. argentea* L., *P. arenaria* Borkh., *Prunella grandiflora* (L.) Scholl., *Salvia pratensis* L., *S. verticillata* L., *Scabiosa ochroleuca* L., *Scrophularia nodosa* L., *Stachys recta* L., *Teucrium chamaedrys* L., *Trifolium montanum* L., *Valeriana stolonifera* Czern., *Veronica chamaedrys* L., *V. spicata* L., *Vincetoxicum rossicum* (Kleop.) Barbar., рідкісні, внесені до Червоної книги України (1996) види — *Stipa capillata* L. і *S. pennata* L. та регіонально-рідкісні види — *Anthyllis schiwereckii* Blocki, *Salvia nutans* L., *S. dumetorum* Andrzej., проективне покриття яких становить 1–2 %.

Урочище "Новосілки" площею 15 га розміщено за 2 км на південний схід від с. Новосілки Кременецького району Тернопільської області. Земельний фонд належить Чугалівській сільській раді. Урочище являє собою систему ерозійних останців на першій лівій надзаплавній терасі річки Вілія. Відносна висота уступу тераси досягає 20 м. Крутизна схилів — 30–50°. Геологічну основу урочища складають крейдові відклади, біля підніжжя останців перекриті лесовими суглинками невеликої потужності — 30–50 см. Ґрунти дерново-карбонатні (рендзини).

Рослинний покрив підніжжя гір представлений формацією *Festuceta valesiaca*. Виділяються асоціації *Festuca valesiaca* + *Centaurea stricta*, *Festuca valesiaca* + *Lembotropis nigricans*. Проективне покриття рослинного покриву — 90%, проективне покриття домінанта — *Festuca valesiaca* Gaud. — 50 %, співдомінантів *Centaurea stricta* Waldst. et Kit. — 20 %, *Lembotropis nigricans* — 10 %. До складу травостану входять також *Adonis vernalis* (15 %), *Anemone sylvestris* (5 %), *Anthericum ramosum*, *Carex humilis*, *Medicago lupulina* L., *Stachys recta*, рідкісні види, внесені до Червоної книги України (1996) — *Salvia cremenensis* Bess., *Senecio besserianus* Minder., *Stipa capillata*, *S. pennata* та регіонально-рідкісні види — *Anthyllis schiwereckii*, *Aster amellus* L., *Linum flavum* L., *Salvia nutans*, *S. dumetorum*, *Teucrium montanum* L., проективне покриття яких становить 1–2 %.

Рослинність середньої та верхньої частини схилів представлена формацією *Sariceta humilis*. Виділяється лише одна асоціація *Carex humilis* + *Centaurea stricta*. Проективне покриття трав'янистого покриву — 80 %, домінанта *Carex humilis* — 50 %, співдомінанта *Centaurea stricta* — 20 %. Значні фітоценотичні позиції займає *Lembotropis nigricans*, проективне покриття якого — 5 %. До складу трав'янистого покриву входять *Anthericum ramosum*, *Campanula sibirica*, *Dianthus membranaceus*

Borb., *Festuca valesiaca*, *Salvia pratensis*, *S. cremenensis*, *Thalictrum lucidum*, *Stipa pennata*, *S. capillata*, *Senecio besserianus*, *Adonis vernalis*, *Anthyllis schiwereckii*, *Aster amellus*, проєктивне покриття яких становить 1–2 %.

На невеликій площі двох розміщених поряд урочищ Кременецьких гір — "Ваканци" та "Новосілки" — зростає п'ять рідкісних, внесених до Червоної книги України (1996) видів — *Euphorbia volhynica*, *Salvia cremenensis*, *Senecio besserianus*, *Stipa pennata*, *S. capillata* та шість регіонально рідкісних видів — *Anthyllis schiwereckii*, *Centaurea stricta*, *Linum flavum*, *Salvia dumetorum*, *S. nutans*, *Teucrium montanum*. Виявлення нових місцезнаходжень рідкісних видів у двох урочищах Кременецьких гір дозволяє розширити наші знання про їхнє географічне поширення та стан популяцій у Кременецьких горах. Наводимо детальну характеристику популяцій цих видів.

Euphorbia volhynica — ендемік флори Волино-Поділля. Низка локальних популяцій на Волинській височині в околицях міст Луцьк та Рівне і с. Новородчиці Острозького району Рівненської області на межі між Волинською височиною та Центральним Поліссям в околицях смт Соснове Березнівського району Рівненської області, зафіксовані у довоєнні роки [15, 17], до нашого часу не збереглися [6].

Популяції виду характеризуються невеликою чисельністю. Лише в околицях с. Сурженці Кам'янець-Подільського району Хмельницької області біля злиття рік Тернава і Біловодка, а також на схилі тераси річки Студениці Б.В. Заверуха виявив дві відносно великі популяції виду, кожна з яких займала площу понад 2500 м² і нараховувала до 150 різновікових особин [3].

На території Кременецьких гір, за літературними та гербарними даними, зафіксовано два місцезнаходження виду — на горах Маслятин (Заверуха, Шуляк, 1959, 1960, 1971, KW) та Страхова ([15], Заверу-

ха, Шуляк, 1959, KW). Останнє місцезнаходження, очевидно, не збереглося, оскільки нашими дослідженнями не було підтверджено. На горі Маслятин вид зберігся, однак стан популяції критичний. Очевидно, це зумовлено фітоценотичним пригніченням популяції виду.

Згідно з фітоценотичними описами, виконаними в довоєнні роки [16], гора Маслятин була слабо залісненою, тут переважала степова рослинність. У наш час відбувається інтенсивне заростання гори *Pinus sylvestris* L. Повсюди домінують соснові ліси 40–50-річного віку з участю в деревостані *Betula klokovii* Zaverucha. Ділянки з участю степових видів у наш час мають вигляд лісових галявин. До однієї з таких ділянок і приурочена популяція *E. volhynica*. Чагарничковий ярус утворюють густі зарості *Chamaecytisus ruthenicus* (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova. В трав'янистому ярусі представлені *Melittis melissophyllum* L., *Salvia cremenensis* Bess., *Dianthus pseudo-serotinus* Blocki, *Teucrium montanum*, *Scorzonera purpurea* L., *Minuartia aucta* Klok., *Anemone nemorosa* L., *Anthericum ramosum*, *Convallaria majalis* L., *Fragaria vesca* L., *Geranium sanguineum*, *Lathyrus vernus* (L.) Bernh., *Teucrium chamaedris*, *Veronica chamaedrys*, *Majanthemum bifolium* (L.) F.W. Schmidt, *Clinopodium vulgare* L., *Viola canina* L., *Primula veris* L., *Geranium robertianum* L., *Galeobdolon luteum* Huds., *Stellaria holostea* L., *Asarum europaeum* L., *Vincetoxicum hirundinaria* Medik., *Mercurialis perennis* L., *Hepatica nobilis* Mill., *Isopyrum thalictroides* L.

Популяція *E. volhynica* на горі Маслятин розташована на схилі південної експозиції. До її складу входить 10 особин з 4–8 пагонами висотою 63–84 см. Популяція представлена лише старими генеративними особинами. Кількість вегетативних пагонів є незначною, що свідчить про пригнічений стан рослин. У рослин уповільнені темпи приросту фітомаси, знижується здатність до запилення, запліднення, насіннево-

го розмноження, втрачається здатність до плодоношення. Отже, ценопопуляція має тенденцію до випадіння з рослинного покриву.

В урочищі "Ваканци" популяція *E. volhynica* площею 816 м² розташована на схилі південно-східної експозиції, складається з п'яти локусів, розміщених на відстані до 50 м один від одного. До складу популяції входить 480 рослин, з них 375 (82 %) генеративних і 105 (18 %) — віргінільних. Віргінільні рослини висотою 30–70 см мають по 1–6 пагонів, а генеративні — від 1 до 64 пагонів висотою 40–91 см. У рослин активно відбувається накопичення загальної фітомаси, цвітіння, плодоношення, закладання бруньок відновлення. Середній діаметр суцвіття — 7,8 см. Суцвіття складається з 19–52 квіток. Насіннева продуктивність — 73,5%.

Неподалік від Кременецьких гір нами виявлено нове місцезнаходження *E. volhynica* в ботанічному заказнику "Олексюки", розміщеному на Малому Поліссі поблизу с. Хотівка Кременецького району Тернопільської області. Рослинність заказника представлена молодими культурами сосни та дуба, невеликими залишками природної лісової та степової рослинності. Популяція *E. volhynica* приурочена до лісової галявини соснового лісу. Сосни 50–60-річного віку, середня висота — 18 м, середній діаметр — 20 см. По суті, це соснове рідколісся, зімкненість крон дерев — 0,6. У підліску зростають *Juniperus communis* L., *Cerasus fruticosa* Pall., *Chamaecytisus ruthenicus*, *Lembotropis nigricans*. У трав'янистому покриві представлені степові види — *Adonis vernalis*, *Anemona sylvestris*, *Helianthemum nummularium*, *Asperula cynanchica* L., узлісні види — *Dactylis glomerata* L., *Melampyrum pratense*, *Geranium sanguineum* та лісові види — *Actaea spicata*, *Campanula persicifolia*, *Aquilegia vulgaris* L., рідкісний вид — *Cypripedium calceolus* L.

У ботанічному заказнику "Олексюки" популяція *E. volhynica* складається з чоти-

рьох локусів, два з яких площею 842 м² приурочені до узлісся. До її складу входить 278 рослин: 261 (78 %) генеративних і 17 (22%) віргінільних. Віргінільні рослини мають 1–8 пагонів висотою 40–70 см, а генеративні — 1–36 (здебільшого 1–10) пагонів висотою 40–84 см. Популяція представлена рослинами віргінільного та молодого генеративного періоду. Накопичення загальної фітомаси, утворення суцвітть, квіток, плодів і насіння відбувається повільно. Середній діаметр суцвіття — 8 см, кількість квіток у суцвітті — від 2 до 103. Насіннева продуктивність — 28,1%.

Вікові спектри ценопопуляції *E. volhynica* в урочищі "Ваканци" та в ботанічному заказнику "Олексюки" мають максимум у генеративній віковій групі. Це свідчить про те, що ценопопуляції є стійкими і можуть довго існувати у складі фітоценозу.

Salvia cremenensis — ендем Волино-Поділля, що зростає на степових і кам'янистих схилах. Наводився для околиць м. Кременця [5, 10, 12], гір Страхова та Маслятин [4]. У наведених місцезнаходженнях зростають поодинокі особини *S. cremenensis*, ювенільні та іматурні рослини відсутні, отже, вид перебуває на межі зникнення.

Виявлена нами популяція на схилах урочища "Новосілки" площею 450 м² представлена повночленним віковим спектром. На горі Соколина виявлено лише поодинокі особини *S. cremenensis*.

Senecio besserianus — ендемік Волино-Поділля, який поширений переважно на Опіллі. Наводиться для околиць м. Кременця [4, 5]. Виявлена в урочищі "Новосілки" популяція займає площу 300 м², до її складу входить близько 100 дорослих особин.

Stipa capillata — євразійський вид, який, за літературними та гербарними даними, зростає на степових ділянках на вапнякових схилах лише в західній частині Кременецьких гір. Наводиться для околиць с. Жолоби (Madalski, 1936, KW), гір Страхова, Сокілля, Маслятин, Дівочі скелі, Соколина [4, 16], околиць м. Кременця [5].

Вид зберігся в зазначених місцезнаходженнях, представлений поодинокими особинами. Найкраще збереглася популяція на схилі г. Страхова на площі 100 м², представлена особинами всіх вікових ступенів.

Виявлені нові місцезростання *S. capillata* в урочищах "Ваканци" та "Новосілки" характеризуються високою чисельністю. Ці популяції представлені повночленним віковим спектром. Підтримання стабільної кількості особин відбувається за рахунок насінневого розмноження.

Stipa pennata — євразійський вид, який, за літературними та гербарними даними, зростає на степових ділянках на вапнякових схилах лише в західній частині Кременецьких гір. Наводився для околиць с. Жолоби (Madalski, 1936, LW), гір Гостра, Дівочі скелі [16], Страхова, Сокілля, Маслятин, Черча [4, 14], околиць м. Кременця [5], де він зберігся у вигляді поодиноких особин. Спостерігається тенденція до зменшення чисельності. Нові виявлені популяції *S. pennata* в урочищах "Ваканци" та "Новосілки" представлені повночленним віковим спектром.

Anthyllis schiwereckii — ендемічний вид Волино-Поділля. За літературними та гербарними даними, зростає на території Кременецьких гір [4, 5]. Під час дослідження підтверджено місцезростання виду на горах Дівочі скелі, Соколина, виявлено нові місцезростання виду в урочищах "Новосілки" та "Ваканци".

Centaurea stricta — середньоєвропейсько-балканський вид, ареал якого охоплює переважно Балкани, Карпати та Волино-Подільську височину [1, 2]. В Україні вид зростає поблизу східної межі ареалу, трапляється в Закарпатті, Розточчі, на заході Подільської височини та зрідка на Волинській височині.

Д.М. Доброчаєва [1] описала новий вид — *Centaurea ternopoliensis*, який відрізняється від *Centaurea stricta* "цілком чорни-

ми торочками у придатків листочків обгортки, менш стрункими стеблами та більш відлеглими від них листками і товстими коренями". Навряд чи такі ознаки можуть бути діагностичними. Ми відносимо їх до варіаційної мінливості *Centaurea stricta* і включаємо до цього виду описані Д.М. Доброчаєвою популяції *Centaurea ternopoliensis*.

C. stricta наводиться для околиць м. Кременця [10, 16]. Пізніше Б.В. Заверуха [4] відносив цей вид до зниклих зі складу флори Кременецьких гір.

Виявлена нами на схилах урочища "Новосілки" популяція складається з двох локалітетів площею 750 та 150 м². Популяція численна, нараховує від 2482 (2007) до 4543 (2009) особин. Проростки з'являються в квітні. Щільність популяції — до 30 особин на 1 м². Сенільні особини в популяції відсутні. За рахунок насінневого та вегетативного розмноження чисельність популяції щорічно збільшується. Наявність значної кількості ювенільних (5,8–9,9 %) та іматурних (11,7–16,2 %) особин свідчить про прогресивний розвиток популяції.

Linum flavum — понтійський елемент флори Кременецьких гір, регіонально-рідкісний вид, який, за гербарними даними, наводиться лише для околиць с. Жолоби (Madalski, 1936, LW). Під час дослідження виявлено нечисленні популяції на горі Страхова та в урочищі "Новосілки", які нараховують до 15 особин.

Salvia dumetorum — ендем Волино-Поділля, який, за літературними та гербарними даними, зростає в західній і північній частині Кременецьких гір [4, 5]. Під час дослідження виявлено популяції на горах Дівочі скелі, Страхова, в урочищах "Ваканци", "Новосілки".

Salvia nutans — рідкісний вид, що зростає на степових та вапнякових схилах. За літературними та гербарними даними, в Кременецьких горах зростає в околицях с. Жолоби (Madalski, 1936, LW),

на горах Гостра, Страхова, Маслятин, Дівочі скелі, Черча [16], на горах Страховій та Маслятин [4], в околицях м. Кременця [8, 10].

Під час наших досліджень підтверджено лише місцезнаходження на горі Маслятин, що свідчить про зникнення виду з околиць м. Кременця. Популяція площею 25 м² нечисленна, нараховує 4 генеративні та 22 іматурні особини.

Знайдено нові місцезнаходження в урочищах "Ваканци" та "Новосілки", де антропогенний вплив на місцезростання є незначним. Локальні популяції є нечисленними, рослини зростають поодинокі або невеликими групами (не більш ніж 50 особин). Чисельність у досліджених популяціях стабільна, насінневе розмноження задовільне.

Зважаючи на високу наукову, фітосозологічну, ландшафтно-естетичну цінність урочищ "Ваканци" та "Новосілки", їх доцільно охороняти на правах ботанічних заказників. Наші наукові обґрунтування передано в управління охорони природного середовища Міністерства охорони природного середовища України в Тернопільській області. Нещодавно створено національний природний парк "Кременецькі гори". Урочища "Ваканци" та "Новосілки" мають бути в цьому національному парку територіями абсолютної заповідності.

Зразки рідкісних видів із нововиявлених місцезнаходжень передано до гербарію Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. До цього ж ботанічного саду в 2007 р. перенесено живі рослини *Euphorbia volhynica* та *Centaurea stricta*, які адаптувалися до умов первинної культури, добре цвітуть та плодоносять.

1. Доброчаєва Д.Н. Рід 928. Волошка — *Centaurea L.* // Флора УРСР. — К.: Наук. думка, 1965. — Т. 12. — С. 37–165.

2. Доброчаєва Д.Н. Род *Centaurea L.* — василек // Хорология флоры Украины. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 133–150.

3. Заверуха Б.В. Молочай волинський // Наука і суспільство. — 1975. — № 7. — С. 47–48.

4. Заверуха Б.В. Флора Волино-Подолії і її генезис. — К.: Наук. думка, 1985. — 192 с.

5. Зелінка С.В., Мишанецька Н.В. та ін. Конспект флори Кременецького філіалу державного природного заповідника "Медобори" // Наук. записки ТДПУ. Сер. Біологія. — 1998. — № 3(4). — С. 11–14.

6. Мельник В.І. Редкіе види флоры равнинных лесов Украины. — К.: Фитосоцицентр, 2000. — 212 с.

7. Мельник В.І., Парубок М.І., Глінська С.О. Рідкісні лісові угруповання Кременецьких гір // Інтродукція рослин. — 2006. — № 2. — С. 26–31.

8. Рогович А. Обзорение семенных и высших споровых растений, входящих в состав флоры губерний Киевского учебного округа: Волинской, Подольской, Киевской, Черниговской и Полтавской. — К., 1869. — 309 с.

9. Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 912 с.

10. Шмальгаузен И.Ф. Флора Юго-Западной России: Киевской, Волинской, Подольской, Полтавской, Черниговской губерний и смежных местностей. — К.: Тип. С.В. Кульженко, 1886. — 783 с.

11. Besser W. Aus ainem Schreiben des Hrn. Prof. Dr. Besser an Hrn. Hofr. Schultes // Flora ader Botanische Zeitung. Regensburg. — 1821. — N 42. — S. 683.

12. Besser W.S. Enumeratio plantarum hucusque in Volhynia, Podolia, gub. Kiivienki, Bessarabia, cis Tyraica et circa Odessam collectorum, simul observationibus in primitias florum Galiciae Austriaceae. — Vilnae, 1822. — 111 p.

13. Koczwaro M. Flora i vegetacja okolic Krzemienca // Ziema. — 1926. — 11, N 6. — S. 323–326.

14. Koczwaro M. Geobotaniczne stosunki Wołyńia // Rocznik Wołyński. — 1930. — 1. — S. 7–56.

15. Macko S. Roslinność projectowanych rezerwatów na Wołyniu // Ochrona przyrody. — 1937. — 17. — S. 11–185.

16. Motyka J. Rozmieszczenie i ekologia roślin naczyniowych na północnej krawędzi zachodniego Podola. — Lublin, 1947. — 400 p.

17. Panek J. Roslinność stepowa i naskalna lessowego Wołyńia // Rocznik Wołyński. — 1939. — 8. — S. 26–66.

Рекомендував до друку
П.Є. Булах

В.И. Мельник¹, С.О. Глинская²

¹ Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко,
Украина, г. Киев

² Ровенский государственный гуманитарный
университет,
Украина, г. Ровно

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФЛОРИСТИЧЕСКОМ
РАЗНООБРАЗИИ КРЕМЕНЕЦКИХ ГОР

Описаны уникальные очаги флористического разнообразия в урочищах "Ваканцы" и "Новоселки" в Кременецких горах (Кременецкий р-н Тернопольской обл.). Охарактеризовано географическое распространение и состояние популяций пяти редких, занесенных в Красную книгу Украины (2009) видов растений (*Euphorbia volhynica* Bess. ex Szaf., *Kulcz. et Pawl.*, *Salvia cremenensis* Bess., *Senecio besserianus* Minder., *Stipa pennata* L., *S. capillata* L.) и пяти регионально-редких видов (*Anthyllis schiwereckii* Blocki, *Centaurea stricta* Waldst. et Kit., *Linum flavum* L., *Salvia dumetorum* Andr., *S. nutans* L.). Предложены рекомендации по улучшению охраны флористического разнообразия Кременецких гор.

V.I. Melnik¹, S.O. Glinska²

¹ M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² Rivne State Humanity's University,
Ukraine, Rivne

NEW DATA ABOUT THE FLORISTIC DIVERSITY
OF THE KREMENETS MOUNTAINS

The unique areas of the floristic variety in the landscape unities of *Vakantsy* and *Novosilky* in the Kremenets Mountains in Kremenets' district, Ternopil' region are described. The geographic distribution and state of the population of five species (*Euphorbia volhynica* Bess. ex Szaf., *Kulcz. et Pawl.*, *Salvia cremenensis* Bess., *Senecio besserianus* Minder., *Stipa pennata* L., *S. capillata* L.) included in the Red Data Book of Ukraine (2009) and five regionale rare spesies (*Anthyllis schiwereckii* Blocki, *Centaurea stricta* Waldst. et Kit., *Linum flavum* L., *Salvia dumetorum* Andr., *S. nutans* L.) are characterized. Recommendations for improvement protection of floristic diversity in Kremenets Mountains are proposed.

Т.Б. ТРОЙЦЬКА¹, Ю.В. БУЙДІН²

¹ Миколаївський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Україна, 54025 м. Миколаїв, пр-т Героїв Сталінграда, 1

² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ ОЦВІТИНИ *IRIS PUMILA* L. У ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На матеріалі з природних популяцій *Iris pumila* L. Миколаївської області вивчено варіабельність забарвлення оцвіттини. Спектр мінливості забарвлення — від чисто-білого до темно-фіолетових і синіх тонів. Виявлено рослини з однотонним, двотонним, двоколірним та поліхромним типами забарвлення. Запропоновано систему групування типів забарвлення оцвіттини *Iris pumila* на основі пігментного складу.

Генетичні ресурси природної рослинності Степу України є національним багатством, яке потребує дбайливого ставлення. Одним із шляхів використання цих ресурсів, який одночасно забезпечує збереження генофонду дикорослих видів, є введення їх у культуру.

У літературі неодноразово згадується велика варіабельність забарвлення квітки та висока декоративність ірисів карликових (*Iris pumila* L.) [1, 6–8]. Внаслідок збільшення антропогенного впливу особливої актуальності набуває посилення охорони та збереження цього виду [5].

Одними з перших селекціонерів ірисів, які у 40-х роках ХХ ст. провели схрещування дикорослих форм *I. pumila* та існуючих сортів Борідкових ірисів, були Пол Кук (Paul Cook) та Гедес Дуглас (Geddes Douglas) (такі схрещування отримали назву схрещування Кука–Дугласа). У результаті проведеної гібридизації фактично були отримані дві нові садові групи Борідкових ірисів, а саме Стандартні карликові (SDB) та Мініатюрні карликові (MDB) [8]. У подальшому селекцію в межах цих груп проводили переважно між створеними пізніше сортами чи гібридними сіянцями, тоді як схрещування Кука–Дугласа повторювали лише одиниці.

На сьогодні в світовому сортименті налічують десятки тисяч сортів Борідкових ірисів. Селекція відбувається переважно в напрямі вдосконалення форми та забарвлення квітки, форми суцвіття, тоді як стійкості рослин до несприятливих факторів приділяється мало уваги.

Природні форми *Iris pumila* відрізняються не тільки значною варіабельністю забарвлення частин оцвіттини, а й високою стійкістю до шкідників, хвороб та несприятливих екологічних факторів. Тому використання їх у схрещуваннях з існуючими сортами Борідкових ірисів може значно підвищити стійкість останніх в культурі, а залучення до селекційного процесу сучасних сортів дасть змогу відбирати сіянці з перспективними на сьогодні характеристиками, які не були притаманні сортам, використаним свого часу у схрещуваннях Кука–Дугласа.

Мета дослідження — вивчення варіабельності забарвлення частин оцвіттини дикорослих культиварів *I. pumila*, відібраних з природних популяцій, як перший етап вивчення їхньої мінливості для використання в селекції Борідкових ірисів.

Для реалізації поставленої мети вирішували такі завдання:

- відбір дикорослих клонів рослин *I. pumila* з різним забарвленням оцвіттини та їхнє

введення в культуру (створення генетичного банку);

- класифікація відібраних клонів за типами забарвлення оцвітини.

Матеріалом для досліджень були рослини з природних популяцій *I. pumila* Миколаївської області, які вивчали під час екологічних експедицій Миколаївського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді у 2000–2009 рр.

Введення в культуру здійснювали шляхом перенесення живих рослин з природи. Для збереження генетичного різноманіття природних популяцій завжди відбирали лише частину кореневища. Догляд за пересадженими рослинами здійснювали згідно із загальноприйнятими методиками [6, 7].

В основу групування клонів за забарвленням оцвітини ми поклали сучасні уявлення про роль основних рослинних пігментів у формуванні кольору квітки Борідкових ірисів, а також дані про характер наслідування типів забарвлення [2–4, 9, 10].

За сучасними поглядами, забарвлення оцвітини ірисів формується внаслідок взаємодії пігментів двох класів: каротиноїдів, які локалізовані в пластидах, та флавоноїдів, що містяться у вакуолях [2–4]. Останній клас представлений антоціанами, які мають забарвлення, у формі глікозидів — антоціанідинів та безбарвними флавонами, наявність яких модифікує колір антоціанідинів та каротиноїдів.

Основний антоціанідин Борідкових ірисів — дельфінідин — зумовлює бузковий колір забарвлення (від бузкового до насичено-фіолетового). За наявності флавонів в квітках, антоціаніди утворюють з ними комплекси, які поглинають світло більш інтенсивно і при більшій довжині хвилі, ніж самі антоціани. Таке явище називається копігментацією (спільне зафарбування). Так, пігмент синього кольору квіток ірисів містить хіноїдну основу ацильованого дельфінідин-3,5-диглюкозиду, стабілізовану шляхом копігментації з С-глікозилфлавонами [2].

Зазвичай каротиноїдний тип забарвлення (жовтий, оранжевий та рожевий) домінує над антоціановим. Але у деяких випадках домінування не відбувається. Тоді формується комплексний тип забарвлення коричневих та коричнево-червоних (теракотових, махагонієвих) тонів.

Біле забарвлення оцвітини може мати домінують або рецесивну генетичну природу. У першому випадку синтез антоціанідинів можливий, але їхнє накопичення та прояв блокуються. Домінування є неповним; завдяки цьому існує ціла гама перехідних відтінків — від білого до синього. Значно рідше трапляється рецесивний тип білого (ice white) забарвлення, який отримав назву "гляціата" (glaciata) [9]. У цьому випадку синтез антоціанідинів повністю інгібується.

Серед каротиноїдних типів забарвлення жовтий домінує над оранжевим, а останній — над рожевим.

Надзвичайно велика варіабельність забарвлення квіток ірисів має ще одне джерело: різні частини оцвітини і навіть різні ділянки однієї частини можуть мати різний набір пігментів. Внаслідок цього виникають двотонний (bitone), двоколірний (bicolor) та поліхромний (polychrome) типи забарвлення.

Серед двотонних типів зазвичай вирізняють "класичний" та реверсивний (reverse) двотонний типи. У першому випадку зовнішні частки оцвітини забарвлені менш інтенсивно (включно до білого), ніж внутрішні. У другому випадку більш темне забарвлення притаманно зовнішнім часткам оцвітини. У випадку антоціанінового забарвлення двотонний тип забарвлення є домінують по відношенню до однотонного; наслідування відбувається за типом кумулятивної полімерії [3, 4].

У разі, якщо різні ділянки частки оцвітини мають різний набір пігментів, виникають типи забарвлення "пліката" (plicata), "люміната" (luminata) (реверсивна пліката) та "зламаний колір" (broken color). Вони є

Розподіл клонів *I. pumila* за основними групами забарвлення, %

рецесивними по відношенню до одноколірних забарвлень [3, 4, 10].

Результати вивчення забарвлення оцвітчини, представлені у таблиці, демонструють дуже значну варіабельність цього показника в природних популяціях *I. pumila*, що зростають на території Миколаївської області. Нами виділено 30 груп забарвлення, які охоплюють кольоровий діапазон від чисто-білого та відтінків жовтого до насичено-фіолетових та синіх тонів. Також нами виявлено рідкісний клон з червоно-коричневим (махагонієвим) забарвленням оцвітчини. За період досліджень не було знайдено жодної рослини із забарвленням рожевого або червоного кольорів.

Дані щодо частоти трапляння різних типів забарвлення дикорослих клонів *I. pumila* з природних популяцій Миколаївської області наведено на рисунку.

Виявлено, що популяції характеризуються невеликою часткою рослин з однотонним типом забарвлення (не більш ніж 9 % від загальної кількості досліджуваних клонів). Серед однотонних оцвітин переважають чисто-білі та бузкові різних відтінків; частка рослин з чисто-жовтим та синім кольором оцвітчини вдвічі менша.

До групи рідкісних (частота менш ніж 1%) потрапили чисто-жовтий, чисто-синій, реверсивний двотонний синій та білий з антоціаново-каротиноїдним зафарбуванням жилки типи забарвлення.

На частку двотонних ("класичних") клонів припадає 19,1%. У більшості (з жовтою оцвітчиною — у 100% випадків) клонів таке забарвлення супроводжується появою по краях зовнішніх часток оцвітчини висвітленої облямівки. Жовті квітки з широкою висвітленою облямівкою мають високу декоративність. Сортів Високих Борідкових ірисів з аналогічним типом забарвлення існує дуже мало, отже, знайдені клони є перспективними для подальшої селекційної роботи.

Найбільшою є група клонів із двоколірним забарвленням оцвітчини, коли забарвлення зовнішніх та внутрішніх часток оцвітчини зумовлене різними наборами пігментів. Закономірності наслідування двоколірного типу забарвлення недостатньо вивчені навіть для Високих Борідкових ірисів, отже, група клонів з двоколірною оцвітчиною може бути цінним вихідним матеріалом для генетичних досліджень та селекційної роботи.

На окрему увагу заслуговують знахідки білих двоколірних із антоціаново-каротиноїдним зафарбуванням жилки, червоно-коричневих та багатоклірних (поліхромних) клонів. Існуючі сорти Високих Борідкових ірисів з подібними забарвленнями є результатом багатоступеневих схрещувань протягом кількох десятиліть.

ВИСНОВКИ

1. Проведені дослідження виявили великий інтродукційний потенціал природних популяцій *Iris pumila* L. Миколаївської області за ознакою різноманітності забарвлення квітки, значну частку рідкісних високодекоративних морф.
2. Запропонована система групування типів забарвлення оцвітчини *I. pumila* виявилась ефективним індикатором гено-

Забарвлення оцвітини *I. pumila* в природних популяціях Миколаївської області

№ з/п	Група забарвлення	Кількість клонів, шт.
1	Білі	13
2	Білі з антоціановими включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
2a	– плями	7
2b	– жилоч, сіточки	0
3	Білі з каротиноїдними включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
3a	– плями	6
3b	– жилоч, сіточки	12
4	Білі з комплексними (антоціаново-каротиноїдними) включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
4a	– плями	7
4b	– жилоч, сіточки	3
5	Білі з зеленими включеннями на зовнішніх частках оцвітини	2
6	Жовті	4
7	Жовті, двотонні:	
7a	– двотонні "класичні": тон забарвлення внутрішніх часток оцвітини світліший, ніж зовнішніх	13
7b	– двотонні реверсивні: внутрішні частки оцвітини мають темніше забарвлення, ніж зовнішні	0
8	Жовті з комплексними (антоціаново-каротиноїдними) включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
8a	– плями (тип забарвлення "варієгата");	23
8b	– жилоч, сіточки	54
9	Жовті з зеленими включеннями на зовнішніх частках оцвітини	0
10	Сині	4
11	Сині двотонні:	
11a	– двотонні "класичні"	25
11b	– двотонні реверсивні	3
12	Сині з антоціановими (бузковими) включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
12a	– плями	15
12b	– жилоч, сіточки	4
13	Сині з комплексними (червоними, коричневими) включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
13a	– плями	22
13b	– жилоч, сіточки	15
14	Бузкові	10
15	Бузкові, двотонні:	
15a	– двотонні "класичні"	28
15b	– двотонні реверсивні	0
16	Бузкові з антоціановими (синіми або маджента) включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
16a	– плями	10
16b	– жилоч, сіточки	25
17	Бузкові з комплексними (червоними, коричневими) включеннями на зовнішніх частках оцвітини у вигляді:	
17a	– плями	27
17b	– жилоч, сіточки	13
18	Червоно-коричневі (махогонієві)	1
19	Поліхромні	12

- типичної цінності його природних популяцій і може застосовуватися при популяційно-генетичних дослідженнях.
3. Природні популяції *I. pumila* Миколаївської області можуть бути як перспективною базою для досліджень мінливості представників роду *Iris* у природі, так і матеріалом для практичної селекції.
1. Алексеева Н.Б. Род *Iris* L. (Iridaceae) в России // Turczaninowia. — Барнаул, 2008. — 11, № 2. — 70 с.
 2. Бриттон Г. Биохимия природных пигментов: Пер. с англ. — М.: Мир, 1986. — 422 с.
 3. Нисунгер Д. Гибридизация в классе Высоких Бородатых ирисов: Пер. с англ. Е. Дацюк и С. Локтева. Электронный ресурс: <http://ruiris.narod.ru/page15.html>
 4. Опп П. Пигменты и варианты распределения окраски у Высоких Бородатых ирисов: Пер. с англ. Е. Дацюк и С. Локтева. Электронный ресурс: <http://ruiris.narod.ru/page15.html>
 5. Распределение видов по категориям статуса охраны. Электронный ресурс: <http://flower-iris.ru/content/raspredelenie-vidov-po-kategoriyam-statusa-okhrany>.
 6. Родионенко Г.И. Ирисы. — СПб.: Агропромиздат, 2002. — 192 с.
 7. Швець Т.А. Біологічні особливості видів роду *Iris* L. у зв'язку з інтродукцією в умовах Правобережного Лісостепу України: Автореф. дис. ...канд. біол. наук. 03.00.05 — ботаніка. — К., 2006. — 22 с.
 8. Шевченко Г.Т. Виды секции рода *Iris* L. Европейской части СССР и Предкавказья: Автореф. дис. ...канд. биол. наук. 03.00.05 — ботаника. — Л., 1980. — 22 с.
 9. AIS: Iris Classification (updated May 8 2008). Электронный ресурс: <http://www.irises.org/classification.htm>.
 10. *Luminata-Fancy* in the Altogether // Median Iris Society's Genetics Study Panel; B. Warburton (Chairman), F. Megson, J. Tearington, J. Witt.

Электронный ресурс: http://www.worldiris.com/public_html/level2/Luminatas.html

Рекомендував до друку
В.Ф. Горобець

Т.Б. Троїцька¹, Ю.В. Буйдін²

¹ Николаевский областной эколого-натуралистический центр учащейся молодежи, Украина, г. Николаев
² Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ОКРАСКИ ОКОЛОЦВЕТНИКА *IRIS PUMILA* L. В ПРИРОДНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ НИКОЛАЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

На материале из природных популяций *Iris pumila* L. Николаевской области изучена вариабельность окраски околоцветника. Спектр изменчивости — от чисто-белого до темно-фиолетовых и синих тонов. Выявлены растения с однотонным, двутонным, двуцветным и полихромным типами окраски. Предложена система группировки типов окраски околоцветника *Iris pumila* на основе пигментного состава.

Т.В. Троїцька¹, Ю.В. Буйдін²

¹ Regional ecology-naturalistic centres, Ukraine, Mykolaiv
² M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

THE COLOURATION VARIABILITY OF *IRIS PUMILA* L. PERIANTH IN NATURAL POPULATIONS OF MYKOLAIV REGION

The colouration variability of *Iris pumila* L. perianth was studied on the basis of the flower's natural populations in Mykolaiv Region. Its discovered spectrum covers the range of colors from snow white to dark violet and blue, being represented by plants with self, bitone, bicolor, and polychromatic colouration. The grouping system of *Iris pumila* L. perianth colouration is considered on the basis of pigment interaction regularity.

УДК 582.738: 581.412

Л.А. КОЛДАР

Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України,
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська 12а

**БИОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН
CERCIS CHINENSIS BUNGE В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОПАРКУ "СОФІЇВКА" НАН УКРАЇНИ**

*Наведено дані щодо біоморфологічних особливостей рослин *Cercis chinensis* Bunge в умовах інтродукції. Подано феноспектральний ритм розвитку рослин як показник реакції рослин на кліматичні умови.*

Одним із основних способів збагачення асортименту декоративних деревних рослин для впровадження у зелене будівництво України є інтродукція. Використання в озелененні нових перспективних видів і форм рослин, відібраних у результаті багаторічних інтродукційних досліджень, залишається одним з актуальних завдань.

Серед інтродукованих рослин Правобережного Лісостепу України дедалі більшої популярності набувають види роду *Cercis* L. (родина *Caesalpiniaceae* R. Br.). Рід об'єднує 7 видів, природні ареали яких розташовані в Північній Америці, Південно-Східній Азії та Південній Європі. Одним з представників роду є рідкісний інтродуцент України — *Cercis chinensis* Bunge. Рослини цього виду заслуговують на увагу, оскільки їм притаманні високі декоративні (рясність та тривалість цвітіння, забарвлення квіток, оригінальна форма суцвіть, форма та забарвлення листків тощо) та господарські (чорнувато-зелений орнамент деревини, яка добре полірується, високий вміст дубильних речовин у листках, меліоративні та вітрозахисні властивості) якості.

Крім того, *Cercis chinensis* має лікувальні властивості і використовується у фармакології [2].

Особливої привабливості рослини набувають під час цвітіння, коли на деревах з'являються у великій кількості оригінальні рожево-пурпурові квітки, завдяки яким *C. chinensis* є одним з найдекоративніших паркових дерев (рис. 1).

Рослини *C. chinensis* є харчовою базою для бджолярства і характеризуються високими показниками нектаропродуктивності. Так, маса нектару, виділеного зі 100 шт. квіток, становить 0,95 мг, а вміст цукру у нектарі — 41,5 % [1]. Проте, незважаючи на високі декоративні та господарські властивості, вид є маловідомим і трапляється поодинокі у деяких ботанічних садах та дендропарках.

Мета дослідження — вивчити біологічні та морфологічні особливості *C. chinensis* при інтродукції у Правобережний Лісостеп України.

Матеріали і методи

Морфо-біологічні ознаки досліджували у 7-річних рослин *C. chinensis* насіннєвого походження, які досягли генеративного віку. Фенологічні спостереження проводили-

а

б

в

Рис. 1. Цвітіння *Cercis chinensis*: а) рослина під час цвітіння; б) суцвіття на пагоні; в) суцвіття на стовбурі

ли впродовж 2007–2009 рр. згідно із загальноприйнятою методикою [4]. Органографію рослин здійснювали методом обмірів, зважувань та візуальних обстежень контрольних особин у вегетаційний період та у період спокою.

Результати та обговорення

Формування біоморфи рослин є результатом впливу багатьох факторів як під час онтогенетичного, так і під час філогенетичного розвитку [6]. За системою Х. Раянкієра *C. chinensis* належить до фанерофітів, оскільки його бруньки відновлення розташовані високо над поверхнею ґрунту [5].

За системою І.Г. Серебрякова рослини *C. chinensis* є деревами (мають товсті багаторічні органи та центральну систему наростання) [7]. У природному ареалі це рослини заввишки до 15 м, інколи мають вигляд кущів. В умовах дендропарку "Софіївка" це багатостовбурні кущі зі стрімкими малооблистяними пагонами, моноподіальним галузженням стебла та стрижневою кореневою системою. Кора стовбура злегка тріщинувата, у молодих пагонів — гладенька. Листки темно-зелені, з характерним блиском, 6–8 см у діаметрі. Листки *C. chinensis* широкояйцеподібні, цілокраї, на верхівці загострені, основа серцеподібна. Жилкування сітчасте. Квітки двостатеві, з по-

Таблиця 1. Кількість репродуктивних органів у кроні дерева

Рік	Сума ефективних температур на момент диференціації генеративних бруньок, °С	Кількість, шт. на 1 погонний метр			
		гнізд з генеративними бруньками	квіткових бруньок у гнізді	бруньок у суцвітті	квіток
2007	2546,8	13±2	10±3	8±1	80±2
2008	2671,3	14±3	10±1	9±2	90±3
2009	2422,7	12±4	9±1	7±1	70±1

двійною оцвітиною, неправильні, зібрані у пучки по 5–8 шт., інколи виникають подвійні пучки. Власне квітка утворена з квітколожа, квітконіжки, чашечки. Віночок з 5 малиново-рожевих пелюсток, тичинок 10, маточка 1. Тичинки блідо-рожеві, завдовжки 8–10 мм. Нижня частина маточки світло-зелена, верхня — рожева, завдовжки 12 мм. Тривалість цвітіння однієї квітки *C. chinensis* становить 5–9 діб, а суцвіття — 14–17. Суцвіття утворюються на всіх пагонах, крім однорічних, інколи безпосередньо на стовбурі (кауліфлорія).

Кількість утворюваних репродуктивних органів є несталою величиною. Одним із чинників, що впливає на кількість утворених квіток, є сума ефективних температур на момент диференціації генеративних бруньок (табл. 1), яка прямо пропорційна кількості утворених квіток.

Важливим показником життєздатності рослин-інтродуцентів є плодоношення. Нашими дослідженнями встановлено, що *C. chinensis* плодоносить щорічно, а кількість насінин у плоді та їхня абсолютна маса лише незначно варіюють по роках (табл. 2).

Плід у *C. chinensis* — біб.

Важливою біологічною особливістю деревних рослин, що пов'язана з періодичними змінами навколишнього середовища, є сезонний ритм розвитку. Він сформувався в процесі тривалої еволюції і розселення виду у різних кліматичних та екологічних умовах, тому реакція на них рослин є характерною для окремих таксонів [3]. Сезонний ритм розвитку є не тільки важливим показником взаємодії генотипу рослин з певними кліматичними умовами, а і відображенням як їх морфології, так і біології.

Рис. 2. Феноспектральний ритм розвитку рослин *C. chinensis* в умовах Національного дендропарку "Софіївка"

Вегетативна сфера
 [шархастий квадрат] — бубнявіння бруньок [сірий квадрат] — розпукування бруньок [темносірий квадрат] — лінійний ріст пагонів
 [чорний квадрат] — поява осіннього забарвлення листків [темночорний квадрат] — листопад
 Генеративна сфера
 [шархастий квадрат] — бубнявіння бруньок [квадрат з 2x2 клітинками] — цвітіння [квадрат з хвилястими лініями] — зав'язування плодів [квадрат з діагональними лініями] — досягання плодів

Таблиця 2. Параметри плоду та насінини *C. chinensis*

Показник	Форма	Колір	Довжина, см	Ширина, см	Товщина, см	Довжина носика, мм	Ширина крила, мм	Кількість насінин у плоді, шт.	Маса 1 тис. насінин, г
Плід	Човнико-подібна	Світло-коричневий	5,5	1,1	0,4	1,2	1,9	2–3	–
Насінина	Видовжено-куляста	Коричневий	3,5	3,0	1,5	–	–	–	20,0

Терміни проходження основних фенофаз і загальний стан інтродукованих рослин характеризують їхній розвиток в умовах інтродукції. Вивчення ритмів сезонного розвитку здійснювали шляхом багаторічних фенологічних спостережень. За їх результатами визначали успішність адаптації рослин до певних природно-кліматичних умов. Дані щодо настання основних фенологічних фаз у рослин *C. chinensis* наведено на рис. 2.

Початком періоду вегетації рослин вважали фазу бубнявіння генеративних бруньок, яка передує бубнявінню вегетативних бруньок, кінцем вегетації — кінець опадання листків. Тривалість вегетаційного періоду за роки досліджень становила 184–188 діб. Дати настання і тривалість кожної з фенофаз варіювали залежно від кліматичних умов року. Початок вегетації (бубнявіння вегетативних та генеративних бруньок) практично збігався з початком вегетаційного періоду деревних рослин. Цвітіння відбувалося у період, коли середньодобові температури перевищували +10 °С. Зав'язування та достигання плодів відбувалися у період активного росту рослин.

Висновки

В умовах дендропарку "Софіївка" за вегетаційний період рослини *C. chinensis* проходять повний життєвий цикл росту і

розвитку, цвітуть, утворюють плоди, зберігають декоративність. Успішне культивування рослин в умовах інтродукції та розмноження сприятиме ширшому їх використанню як у паркобудівництві, так і в зеленому будівництві України.

1. Губеладзе Е.А. Биоэкология распространенных в Имеретии некоторых медоносных древесных бобовых растений и их использование: Автореф. дис. ...канд. с.-х. наук: спец. 01.06.13. "Лекарственные и эфиромасличные культуры". — Тбилиси, 2006. — 20 с.

2. Колдар Л.А. Интродукція видів роду *Cercis L.* у Правобережний Лісостеп України та перспективи використання їх у зеленому будівництві. — Умань: УВП, 2006. — 158 с.

3. Лапин П.И., Сиднева С.В. Определение перспективности растений для интродукции по данным фенологии // Бюл. ГБС. — 1968. — Вып. 69. — С. 14–21.

4. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М.: Наука, 1975. — 27 с.

5. Сенчило О.О., Гончаренко І.В. Методологія характеристики синтаксонів як багатопараметричних систем // Вісн. Донецьк. нац. ун-ту, сер. А. Природничі науки. — 2008. — Вип. 2. — С. 346–354.

6. Серебряков И.Г. Морфология вегетативных органов высших растений. — М.: Совет. наука, 1952. — 392 с.

7. Серебряков И.Г. Жизненные формы высших растений и их изучение // Полевая ботаника. — М.; Л.: Наука, 1964. — Т. 3. — С. 146–208.

Рекомендував до друку Л.І. Пархоменко
ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2010, № 2

Л.А. Колдар

Национальный дендрологический парк
"Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАСТЕНИЙ CERCIS CHINENSIS BUNGE
В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕНДРОПАРКЕ
"СОФИЕВКА" НАН УКРАИНЫ

Приведены данные о биоморфологических особенностях растений *Cercis chinensis* Bunge в условиях интродукции. Представлен феноспектральный ритм развития растений как показатель реакции растений на климатические условия.

L.A. Koldar

National Dendrological Park *Sofiyivka*
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman

THE BIOMORPHOLOGICAL PECULIARITIES
OF CERCIS CHINENSIS BUNGE PLANTS
IN CONDITIONS OF INTRODUCTION
IN THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK
SOFIYIVKA OF THE NAS OF UKRAINE

The data about biomorphological peculiarities of *Cercis chinensis* Bunge plants in conditions of introduction are shown. The phenospectral rhythm of reaction on climatic conditions have been presented.

РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ CERASUS MILL. В УМОВАХ ЛІВОБЕРЕЖНОГО ПОЛІССЯ

Наведено результати вивчення 4 інтродукованих видів роду Cerasus Mill.: C. avium (L.) Moench., C. besseyi Bailey., C. tomentosa (Thunb.) Wall., C. vulgaris L. в умовах Лівобережного Полісся. Описано їхні біоморфологічні та екологічні особливості, сезонні ритми розвитку. Встановлено, що рослини в кліматичних умовах Лівобережного Полісся проходять повний цикл розвитку і є перспективними для озеленення в цьому регіоні.

Глобальна проблема збереження біорізноманіття рослин тісно пов'язана із дослідженням та всебічним використанням диких і культурних форм та видів рослин з різних регіонів. Ураховуючи зростання попиту на рослини для озеленення територій, актуальним є дослідження якомога більшої кількості видів. Постійне погіршення екологічних умов, яке супроводжує науково-технічний прогрес, потребує дослідження і культивування рослин з підвищеною зимо- та посухостійкістю, життєздатністю, з великим біологічним та господарським потенціалом.

Рід *Cerasus* Mill. належить до родини *Rosaceae* Adans. і поділяється на два підроди: вишні типові (*Tyrocerasus* Koehne) та вишні дрібноплідні (*Microcerasus* Webb.), нараховує близько 127 видів, поширених у Європі (Росія, Норвегія) та Азії (Китай, Японія, Іран, Афганістан, Корея) [7, 8]. Інтродукція багатьох видів вишні в Україні відбулася у часи Київської Русі, звідки вона поширилася у Суздальське та Володимирське князівства [3]. На сьогодні в Україні нараховують 21 вид вишень [11].

Дослідження еволюції видів роду *Cerasus*, їхніх біологічних, анатомічних та морфологічних особливостей проводили Г.В. Єршомін, А.А. Юшев, А.Н. Новікова [8]. В умовах Донбасу інтродукцію окремих ви-

дів досліджував І.Ю. Малюгін [12]. Характер росту пагонів черешні в Українських Карпатах розглядав А.Ф. Гамор [14].

Вишня — цінна плодова, медоносна і декоративна рослина, перспективна для зеленого будівництва, меліорації та селекційної роботи [2, 15]. Рослина приваблива навесні під час цвітіння, влітку — під час плодоношення та восени, коли листя набуває яскравого коричнево-жовтого або бордового кольору. Плоди, що містять до 15 % цукрів, 0,8–2,7% органічних кислот (переважно яблучну і лимонну), до 0,8 % дубильних речовин, пектини, каротин, мінеральні речовини, вітаміни А, В, С, РР, застосовують у харчовій і медичній промисловості [8]. У насінні міститься до 35% жирної олії, яку можна використовувати в миловарінні. Камедь (вишневий клей) використовується в текстильній промисловості для обробки тканин. Щільна важка деревина придатна для дрібних столярних і токарських виробів. Листки використовують як замітник чаю [15].

Більшість видів вишні морозостійкі, відзначаються підвищеною димо-/газостійкістю і невибагливістю до ґрунтів, тому їх культивування на півночі України має велике практичне значення [7, 17]. Зважаючи на декоративні, лікарські та господарські властивості, актуальним є вивчення біологічних особливостей окремих видів вишні в умовах конкретного регіону.

Метою дослідження було встановлення сезонних ритмів розвитку та аналіз біоморфологічних і екологічних особливостей чотирьох видів роду *Cerasus* в умовах Лівобережного Полісся.

Об'єкти та методи

Дослідження проводили на агробіостанції Чернігівського державного педагогічного університету, де культивують 4 види вишні: *C. vulgaris* L., *C. tomentosa* (Thunb.) Wall., *C. besseyi* Bailey, *C. avium* (L.) Moench. — об'єкти нашого вивчення.

Сезонний ритм розвитку вивчали за методикою фенологічних спостережень у ботанічних садах [13]. Ступінь зимостійкості оцінювали за 8-бальною шкалою С.Я. Соколова (1957) [17]. Декоративність рослин у стадії цвітіння — за шкалою Г.Є. Мисника (1976) [14]. Рясність цвітіння та плодоношення — за шкалою Каппера [10].

Статистичну обробку даних проводили на основі рекомендацій Г.Н. Зайцева [6].

Результати та обговорення

Представники роду *Cerasus* — листопадні дерева та кущі з черговими простими, залозисто-зубчастими листками. Квітки зібрані в суцвіття зонтик, білі чи рожеві. Плід — соковита чорна чи червона куляста кістянка.

C. vulgaris — дерево або кущ 6–7 м висотою, з майже кулястою кроною. Листки цілісні, з прилистками, широкоеліптичні. Квітки білі, зібрані по 2–4 у зонтиковидні суцвіття, при основі яких є декілька дрібних зелених листочків. Плоди — кулясті, іноді зверху сплюснуті однокістянки різних відтінків рожевого, червоного і бордового кольору з круглою гладкою кісточкою. У дикому стані не трапляється. Є природним гібридом черешні з вишнею степовою (*C. fruticosus* Woronow). Як припускають, гібридизація відбулася у Македонії, можливо, також на Північному Кавказі і на території України. Культивується зі стародавніх часів: ще до нашої ери її ввезли з

Чорноморського узбережжя Кавказу чи з Криму в Рим, а в I ст. н.е. її вирощували майже по всій Європі. У XV ст. її культивують по всій території колишньої Київської Русі аж до Новгороду, а в XVIII–XIX ст. культура просунулася далеко на північ [15].

C. avium — дерево до 30 м висотою, з яйцеподібною кроною. Листки видовжено-яйцеподібні чи еліптичні, до 16 см довжиною і 8 см шириною, з гострою верхівкою. Квітки в малоквіткових щитках, з червонуватою чашечкою і білим віночком до 3 см у діаметрі. Плоди — кулясті однокістянки, білі, жовті, червоні чи майже чорні, з кулястою чи яйцеподібною гладкою кісточкою. Дико росте в Південній Європі, на Кавказі, у Малій Азії, де у доісторичні часи відбулося окультурення. Звідси черешня розселилася по багатьох країнах північної півкулі. Нині промислові плантації є в США, Німеччині, Словенії, Чехії, Словаччині, Польщі, Австрії, Португалії. У СНД площа насаджень черешні становить 90 тис. га, промислові плантації розташовані на півдні України (у тому числі й у Криму), у Молдові, на Північному Кавказі та в центральних областях Російської Федерації, країнах Закавказзя, Прибалтики [15].

C. besseyi — кущ 0,3–1,2 м висотою, з коричнево-червонуватою корою, інколи зі сланкими пагонами. Листки еліптично-ланцетні, сизувато-зелені, 2–6 см довжиною і 0,6–0,8 см шириною. Квітки по 2–4 в щитковидних суцвіттях. Плід — куляста кістянка, 1,5 см у діаметрі, пурпурово-чорна, з зеленуватою м'якоттю, їстівна. Має велике меліоративне значення. Природно не поновлюється, в культурі утворює самосів. Природний ареал — Північна Америка. В культурі з 1805 р. В Україні зимостійка [5].

C. tomentosa — кущ або дерево до 2–3 м висотою. Кора сіро-бура, лущиться, пагони опушені. Листки широко-еліптичні або оберненояйцеподібні, 3–5 см довжиною і 2–3 см шириною, зверху сіро-зелені, злег-

Таблиця 1. Феноритм видів роду вишня в умовах Лівобережного Полісся

Початок вегетації	Ріст пагонів		Бутонізація	Цвітіння		Плодоношення		Листопад	
	початок	кінець		початок	кінець	початок	кінець	початок	кінець
<i>C. vulgaris</i>									
18.IV (±9,4 днів)	20.IV (±5,3 днів)	22.VII (±3,1 днів)	22.IV (±5,9 днів)	04.V (±4,3 днів)	15.V (±3,7 днів)	17.VII (±4,9 днів)	29.VII (±6,9 днів)	23.X (±4,5 днів)	12.XI (±5,1 днів)
<i>C. avium</i>									
15.IV (±8,0 днів)	19.IV (±4,1 днів)	18.VI (±2,9 днів)	27.IV (±3,5 днів)	05.V (±4,2 днів)	14.V (±5,3 днів)	27.VI (±4,8 днів)	14.VII (±4,5 днів)	17.X (±5,0 днів)	27.X (±5,6 днів)
<i>C. besseyi</i>									
17.IV (±8,7 днів)	20.IV (±4,5 днів)	23.VII (±2,9 днів)	19.IV (±3,9 днів)	06.V (±6,4 днів)	17.V (±7,5 днів)	13.VII (±3,7 днів)	08.VIII (±4,3 днів)	27.X (±4,5 днів)	12.XI (±5,3 днів)
<i>C. tomentosa</i>									
10.IV (±9,2 днів)	18.V (±3,9 днів)	01.VII (±1,6 днів)	13.IV (±3,4 днів)	25.IV (±4,2 днів)	05.V (±5,6 днів)	13.VI (±2,2 днів)	07.VII (±3,2 днів)	17.X (±4,3 днів)	02.XI (±5,1 днів)

ка опушені, знизу сіро- або коричнево-сірі, зморшкуваті. Квітки рожево-білі, 1,5–2 см у діаметрі. Плід — куляста кістянка до 1 см у діаметрі, червона, трохи опушена на верхівці, кислувато-солодка. Кісточка гладенька, при основі з борозенками. Природно не поновлюється. В культурі розмножується насінням. Природний ареал — Північно-Західний Китай, Гімалаї, Японія. В культурі з 1870 р. Культивується як де-

коративна і плодова рослина. Світлолюбна, посухостійка, не вибаглива до ґрунту [5].

Початком вегетації дерев та кущів вважається розпукування бруньок [13]. Багато-річні фенологічні спостереження засвідчили, що масове проходження цієї фази у досліджених нами видів вишень відбувається в другій–третьій декаді квітня (табл. 1).

Відмічено неоднчасне розпускання бруньок: першими відкривались бруньки у нижній частині крони. Найраніше розпочинала вегетацію *C. tomentosa*, найпізніше — *C. vulgaris*. Закінчення вегетації спостерігали у третій декаді жовтня — першій декаді листопада. Таким чином, тривалість вегетаційного періоду у вишні становить від 195 днів (*C. avium*) до 208 днів (*C. vulgaris*), у середньому 202 дні, що цілком забезпечується екологічними умовами Лівобережного Полісся.

Ріст пагонів триває з другої декади квітня до третьої декади липня. Інтенсивність його залежить від погодних умов, зокрема, від забезпеченості теплом та вологою. Протягом вегетаційного періоду ріст нерівномірний: найінтенсивніший у травні—червні, в липні він уповільнюється.

Таблиця 2. Показники рясності цвітіння, плодоношення, декоративності та зимостійкості видів роду вишня

Вид	Рясність, бал		Зимостійкість, бал	Декоративність, бал
	цвітіння	плодоношення		
<i>C. vulgaris</i>	3,3±0,7	2,8±0,8	1	4
<i>C. avium</i>	4,0±0,3	3,4±0,3	1	5
<i>C. besseyi</i>	4,1±0,2	2,9±0,6	1	4
<i>C. tomentosa</i>	2,8±0,5	1,2±0,2	1	6

Одночасно з розвитком листків та ростом річних пагонів відбувається бутонізація досліджуваних видів вишень. Набрякання та розпукування квіткових бруньок залежить від погодних умов і триває близько 10 днів. Цвітіння розпочинається у першій-другій декаді травня і триває в середньому 9–12 днів. Раніше за всіх розцвітає *C. tomentosa* (23.04–29.04), пізніше — *C. vulgaris* та *C. avium* (1.05–09.05), останньою зацвітає *C. besseyi* (02.05–13.05).

Плоди досягають у червні-серпні, найраніше — у *C. avium* та *C. tomentosa* (червень-липень).

Листопад відбувається у третій декаді жовтня, закінчується в першій декаді листопада.

Вишні в умовах Полісся рясно цвітуть та плодоносять. Рясність цвітіння варіює в межах 2–4 балів. Найрясніше цвітуть *C. avium* і *C. besseyi*. Вони також характеризуються найвищим балом плодоношення.

Зимостійкість у різних кліматичних зонах залежить від умов вирощування, віку, фізіологічного стану рослин. В умовах Лівобережного Полісся всі досліджувані види вишень мають високу зимостійкість, оцінену нами в 1 бал (за 8-бальною шкалою С.Я. Соколова [17]). Лише взимку 2006 р. при значному зниженні температури, до $-27...-30$ °С, у *C. besseyi* відмічено незначне обмерзання деревини окремих однорічних пагонів, які не завершили ріст (табл. 2).

Досліджувані представники роду *Cerasus* є декоративними рослинами, особливо під час цвітіння і плодоношення. Тому ми оцінювали їхню декоративність саме у ці періоди. Квітки в них досить великі, зібрані у багатоквіткові суцвіття, цвітіння рясне. Більшість досліджуваних видів характеризуються середньою (4–5 балів) декоративністю, а *C. tomentosa* має високу (6 балів) декоративність.

Висновки

Зважаючи на високі показники адаптованості представників роду *Cerasus* до умов

Лівобережного Полісся, зокрема, вчасне закінчення періоду вегетації, високу зимостійкість, хорошу репродуктивну здатність, декоративність в різні періоди вегетації, невибагливість до ґрунту, відносну димо-/газостійкість, їх можна рекомендувати для озеленення окремих територій (створення монокультурних та змішаних групових композицій). Досліджені види *Cerasus* можуть бути використані також як плодови та лікарські рослини.

1. Бейдеман И.Н. Методика изучения фенологии растений и растительных сообществ. — Новосибирск: Наука, 1974. — 156 с.

2. Бородачев М.П. Вишня войлочная // Садоводство. — 1979. — № 1. — С. 25–27.

3. В саду, на городі, пасіці / За ред. В.Д. Давидова. — К.: Урожай, 1987. — 256 с.

4. Гамора А.Ф. Характер росту однорічних пагонів *C. avium* (L.) Moench (Rosaceae) в Українських Карпатах // Укр. ботан. журн. — 2001. — 58, № 4. — С. 614–617.

5. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина 2: Довідник / За ред. М.А. Кохна, Н.М. Трофименко. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 716 с.

6. Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений. — М.: Наука, 1981. — 184 с.

7. Качалов А.А. Деревья и кустарники. — М.: Лесн. пром-сть, 1970. — 407 с.

8. Колесникова А.Ф. Вишня. — М.: Агропромиздат, 1986. — 238 с.

9. Колісниченко О.М. Сезонні біоритми та зимостійкість деревних рослин. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 176 с.

10. Корчагин А.А. Методы учета семеношения древесных пород и лесных сообществ // Полевая геоботаника. — М.; Л.: Наука, 1960. — Т. 2. — 84 с.

11. Листопадні дерева, кущі та ліани / В.К. Балабушка, М.П. Балабушка. — К.: Дім, сад, город, 2006. — 114 с.

12. Малюгін І.Ю. Результати інтродукційного вивчення роду вишня (*Cerasus* Mill.) у Донбасі // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні / Респ. міжвід. зб. ДВС. — 1982. — № 21. — С. 52–56.

13. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М., 1975. — 27 с.

14. Мисник Г.Е. Сроки и характер цветения деревьев и кустарников. — К.: Наук. думка, 1976. — 273 с.

15. Нечитайло В.А. Культурні рослини України. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 351с.

16. *Плоды и семена деревьев и кустарников, культивируемых в Украинской ССР* / Под ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1991. — 320 с.

17. *Соколов С.Я.* Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений // *Интродукция растений и зеленое строительство* / Тр. Ботан. ин-та АН СССР. — 1957. — Вып. 5, № 6. — С. 34–42.

Рекомендував до друку С.І. Кузнецов

С.В. Кириєнко

Черниговский государственный педагогический университет имени Т.Г. Шевченко,
Украина, г. Чернигов

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ВИДОВ
РОДА CERASUS MILL. В УСЛОВИЯХ
ЛЕВОБЕРЕЖНОГО ПОЛЕСЬЯ**

Представлены результаты изучения 4 интродуцированных видов рода *Cerasus* Mill.: *C. avium* (L.) Moench., *C. besseyi* Bailey, *C. tomentosa* (Thunb.) Wall., *C. vulgaris* L., в условиях Левобережного Полесья. Описаны их биоморфологические, экологи-

ческие особенности, сезонные ритмы развития. Установлено, что растения в климатических условиях Левобережного Полесья проходят полный цикл развития и являются перспективными для озеленения в этом регионе.

S.V. Kirienko

T.G. Shevchenko Chernihiv State
Pedagogical University,
Ukraine, Chernihiv

**THE RESULTS OF STUDY OF INTRODUCED
SPECIES OF GENUS CERASUS MILL.
IN CONDITIONS OF LEFT-BANK OF POLISSYA**

The results study of the four introduced species of genus *Cerasus* Mill.: *C. avium* (L.) Moench., *C. besseyi* Bailey., *C. tomentosa* (Thunb.) Wall. *C. vulgaris* L. in conditions of Left-Bank of Polissya are represented. Their morphological, biological, ecological particularities, seasonal rhythm of development are described. It is also determined that the plants in conditions of Left-Bank of Polissya go thorough the complete cycle of development and are perspective for decorative plantation of towns.

СЕЗОННИЙ РИТМ РОЗВИТКУ ВИДІВ РОДУ *TILIA L.* В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ (НА ПРИКЛАДІ м. БІЛА ЦЕРКВА)

*Наведено дані про сезонний розвиток 6 видів роду *Tilia L.* в умовах дендрологічного парку "Олександрія" та міських посадок.*

Рід *Tilia L.* нараховує понад 40 видів, які ростуть в Північній півкулі в помірному, субтропічному та інколи в тропічному кліматичному поясі. Ареали деяких видів досягають 62–63° пн. ш. [5]. У Правобережному Лісостепу України росте 18 видів. Крім *T. cordata Mill.*, ці види є інтродукованими.

Інтродукція деревних рослин із різних флористичних областей у нові умови спричиняє значні зміни в їхньому сезонному розвитку і є важливим показником існування рослин у конкретних кліматичних умовах [1, 2]. Терміни проходження основних фенофаз і загальний стан інтродукованих рослин характеризують їхній розвиток у нових умовах і дають змогу оцінити відповідність ритму розвитку кліматичним умовам району інтродукції. Метеорологічні фактори впливають на строк настання та тривалість фенологічних фаз. Порівняно з багаторічними середніми датами останні можуть наставати або раніше, або запізнюватись.

Об'єктом наших досліджень були 6 видів роду *Tilia*, які ростуть у дендрологічному парку "Олександрія" та в умовах міських посадок м. Біла Церква: *T. americana L.*, *T. begonifolia f. euchlora*, *T. cordata L.*, *T. mandshurica Shiras*, *T. platyphyllos Scop.*, *T. tomentosa Moench*.

Фенологічні спостереження проводили за "Методикой фенологического наблюдения в ботанических садах СССР" [6].

Біла Церква розташована у північно-східній частині Правобережного Лісостепу України на висоті 80–100 м н. р. м. На території дендропарку переважають сірі лісові ґрунти (вміст гумусу 1,2–2,8 %). Глибина залягання ґрунтових вод — від 0,5 до 10 м.

За даними Білоцерківської метеорологічної станції, середня багаторічна температура повітря дорівнює 7,5 °С (від 5,8 до 9,6 °С). Середньорічна кількість опадів за багаторічний період становить 562 мм, близько 80 % з них випадає у вигляді дощу. Мінімальна температура повітря становить –32,4 °С (січень), максимальна — +38 °С (червень). Метеодані Білоцерківського району відповідають середнім метеоданим Правобережного Лісостепу України.

При вивченні сезонного ритму розвитку видів роду *Tilia* в умовах Білої Церкви ми фіксували дати початку і завершення вегетації, росту пагонів, цвітіння і початку достигання плодів. Для середньої фенофази вираховували довірчий інтервал середньої арифметичної. Додаючи або віднімаючи її від середньої, можна вираховувати інтервал фенофази [3, 4].

Результати спостережень наведено в табл. 1.

За початок періоду вегетації приймали дату розпускання бруньок (брунькові лусочки розійшлися, видно конус зелених листочків). Відмічали суму плюсових температур, при якій почалася вегетація.

Таблиця 1. Середні дати настання основних фенофаз у видів роду *Tilia* (Біла Церква, 2005–2007 рр.)

Вид	Місце зростання	Будьвівня	Початок вегетації	Розпускання листя	Закінчення приросту	Початок цвітіння	Кінець цвітіння	Осіньне забарвлення (початок)	Листопад (початок)	Кінець вегетації
<i>T. americana</i>	Д	13.03 (± 7 днів)	25.03 (± 9 днів)	09.04 (± 4 дні)	17.06 (± 9 днів)	25.06 (± 11 днів)	9.07 (± 13 днів)	07.10 (± 4 дні)	13.10 (± 5 днів)	27.10 (± 5 днів)
<i>T. cordata</i>	Д	13.03 (± 7 днів)	25.03 (± 9 днів)	08.04 (± 4 дні)	16.06 (± 5 днів)	19.06 (± 9 днів)	2.07 (± 11 днів)	13.09 (± 8 днів)	01.10 (± 11 днів)	14.10 (± 15 днів)
<i>T. cordata</i>	М	13.03 (± 7 днів)	24.03 (± 10 днів)	07.04 (± 3 дні)	11.06 (± 4 дні)	16.06 (± 9 днів)	28.06 (± 10 днів)	16.09 (± 11 днів)	04.10 (± 8 днів)	13.10 (± 13 днів)
<i>T. begonifolia</i> f. <i>euchlora</i>	Д	13.03 (± 7 днів)	25.03 (± 9 днів)	08.04 (± 2 дні)	27.06 (± 8 днів)	24.06 (± 9 днів)	6.07 (± 8 днів)	03.10 (± 2 дні)	13.10 (± 5 днів)	27.10 (± 5 днів)
<i>T. mandshurica</i>	Д	15.03 (± 9 днів)	26.03 (± 11 днів)	09.04 (± 4 дні)	11.06 (± 5 днів)	25.06 (± 11 днів)	10.07 (± 11 днів)	17.09 (± 2 дні)	02.10 (± 11 днів)	10.10 (± 9 днів)
<i>T. platyphyllos</i>	Д	13.03 (± 7 днів)	25.03 (± 9 днів)	08.04 (± 2 дні)	18.06 (± 7 днів)	14.06 (± 8 днів)	26.06 (± 9 днів)	06.10 (± 4 дні)	13.10 (± 5 днів)	27.10 (± 5 днів)
<i>T. platyphyllos</i>	М	13.03 (± 7 днів)	24.03 (± 10 днів)	07.04 (± 3 дні)	15.06 (± 5 днів)	13.06 (± 9 днів)	25.06 (± 8 днів)	17.09 (± 11 днів)	05.10 (± 7 днів)	18.10 (± 15 днів)
<i>T. tomentosa</i>	Д	15.03 (± 9 днів)	26.03 (± 11 днів)	09.04 (± 4 дні)	24.06 (± 10 днів)	30.06 (± 11 днів)	11.07 (± 9 днів)	06.10 (± 4 дні)	14.10 (± 5 днів)	27.10 (± 5 днів)

Примітка. Д — насадження в дендропарку "Олександрія"; М — міські насадження в м. Біла Церква, бульвар Перемоги.

Виявлено пряму залежність початку вегетації видів роду *Tilia* від суми плюсових температур. Вегетація видів починалася тоді, коли середньодобова температура тільки-но перевищила 0 °С. Різниця між

Таблиця 2. Дати настання початку вегетації у видів роду *Tilia* у період 2005–2007 рр.

Вид	Місце зростання	2005 р.	2006 р.	2007 р.
<i>T. americana</i>	Д	31.03	29.03	16.03
<i>T. begonifolia</i> f. <i>euchlora</i>	Д	31.03	29.04	16.03
<i>T. cordata</i>	Д	31.03	29.03	16.03
<i>T. cordata</i>	М	31.03	27.03	14.03
<i>T. mandshurica</i>	Д	03.04	29.03	16.03
<i>T. platyphyllos</i>	Д	31.03	29.03	16.03
<i>T. platyphyllos</i>	М	31.03	27.03	14.03
<i>T. tomentosa</i>	Д	03.04	29.03	16.03

Примітка. Д — насадження в дендропарку "Олександрія"; М — міські насадження в м. Біла Церква, бульвар Перемоги.

датами початку вегетації в різні роки може становити до трьох тижнів (табл. 2).

Ріст пагонів видів роду *Tilia* починається наприкінці квітня — на початку травня, різниця у різні роки становила не більше 5 календарних днів.

Ріст пагонів тривав у *T. tomentosa* — (57 ± 7) днів (V — 10,5%), у *T. cordata* — (49 ± 4) дні (V — 7,8%), у *T. begonifolia* f. *euchlora* — (63 ± 3) дні (V — 4,1%), у *T. mandshurica* — (47 ± 2) дні (V — 3,2%), у *T. platyphyllos* — (50 ± 5) днів (V — 9,1%), у *T. americana* — (49 ± 7) днів (V — 12%), у *T. platyphyllos* (міські посадки) — (52 ± 3) дні (V — 4,8%), у *T. cordata* (міські посадки) — (44 ± 2) дні (V — 4,8%). Відмічено, що залежно від виду спостерігалася різна тривалість росту пагонів в різні роки. Так, у *T. tomentosa* різниця у тривалості росту пагонів становила до 18 днів. У інших видів ця різниця була меншою (8–12 днів). У 2006 р. приріст пагонів у *T. tomentosa* закінчився 3-го липня, а в 2005 і 2007 рр. — 24-го і 15-го червня відповідно. Це пов'язано не тільки з сумою ефективних температур, а і з кількістю опадів, які випали в червні. Так, у 2005 і

2007 рр. червнева сума опадів дорівнювала 73,8 і 73,0 мм відповідно, в 2006 р. цей показник становив 91,3 мм, що сприяло тривалішому росту пагонів.

Календарні строки також не впливали на цвітіння. Так, *T. tomentosa* починає цвісти при сумі ефективних температур (896 ± 14) °C, *T. cordata* — (728 ± 13) °C, *T. begonifolia* f. *euchlora* — (803 ± 5) °C, *T. mandshurica* — (818 ± 15) °C, *T. platyphyllos* — (625 ± 19) °C, *T. americana* — (818 ± 15) °C, *T. platyphyllos* (міські посадки) — (644 ± 19) °C, *T. cordata* (міські посадки) — (684 ± 9) °C. При цьому різниця у датах початку цвітіння у різні роки становила 2,5 тиж. Тривалість цвітіння рослин видів роду *Tilia* — 10–15 днів.

За кінець вегетації ми приймали дату, коли більше половини листків осипалися. Дата кінця вегетації залежить від осінніх заморозків, коли добова температура не перевищує 0 °C протягом 3 діб і більше. Якщо вегетація у видів роду *Tilia* починається майже одночасно, коли середньодобова температура сягає 0,5–3 °C, то різниця між датами закінчення вегетації у різні роки може становити 26 днів (наприклад, у *T. cordata* різниця між 2006 і 2007 р.).

Тривалість вегетації у середньому становить: для *T. tomentosa* — (215 ± 5) днів (V — 2,1 %), для *T. cordata* — (203 ± 9) днів (V — 4,0 %), для *T. begonifolia* f. *euchlora* — (215 ± 5) днів (V — 2,1 %), для *T. mandshurica* — (198 ± 4) дні (V — 1,8 %), для *T. platyphyllos* — (215 ± 5) днів (V — 2,1 %), для *T. americana* — (215 ± 5) днів (V — 2,1 %), для *T. platyphyllos* (міські посадки) — (208 ± 12) днів (V — 4,0 %), для *T. cordata* (міські посадки) — (203 ± 10) днів (V — 4,2 %).

Таким чином, на дати початку і кінця фенофаз видів роду *Tilia* значний вплив мають не календарні строки, а сума ефективних температур. Дата початку вегетації у видів роду *Tilia* в міських насадженнях не відрізняється від такої у видів, що ростуть у дендропарку, але є різниця у датах початку цвітіння, яке починається на 3–5 днів раніше в умовах міста. На тривалість росту пагонів впливає не стільки сума ефективних температур чи календарні строки,

скільки кількість опадів у червні. Види лип, які ми вивчали, добре ростуть, цвітуть і плодоносять, що свідчить про їхню адаптацію до умов місцезростання в Білій Церкві і їх можна використовувати в озелененні цього регіону.

1. Аврорин Н.А. Переселение растений на Полярный север. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1956. — 286 с.

2. Базилевская Н.А. Ритм развития и акклиматизации растений // Тр. лаб. эволюционной экологии растений. — М.; Л.: Изд-во АН СРСР. — 1950. — Т. 2. — С. 169–189.

3. Зайцев Г.Н. Обработка результатов фенологических наблюдений в Ботанических садах // Бюл. ГБС АН СССР. — 1974. — Вып. 94. — С. 3–10.

4. Зайцев Г.Н. Фенология древесных растений. — М.: Наука, 1981. — 120 с.

5. Липа / Под ред. С.Я. Соколова // Деревья и кустарники СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. — Т. 4. — С. 660–726.

6. Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. — М., 1975. — 28 с.

Рекомендував до друку С.І. Кузнецов

В.П. Масальский

Дендрологический парк "Александрия"
НАН Украины,
Украина, г. Белая Церковь

СЕЗОННИЙ РИТМ РАЗВИТИЯ ВИДОВ
РОДА *TILIA* L. В УСЛОВИЯХ
ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
(НА ПРИМЕРЕ г. БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ)

Приведены данные о сезонном развитии 6 видов рода *Tilia* L. в условиях дендрологического парка "Александрия" и городских посадок.

V.P. Masalsky

Dendrological park *Alexandria*,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Bila Tserkva

SEASONAL DEVELOPMENT OF SPECIES
OF *TILIA* L. INTO THE RIGHT-BANK
FOREST-STEPPE OF UKRAINE (ON EXAMPLE
BILA TSERKVA)

Data about seasonal development of 6 species of *Tilia* L. into the Dendrological park *Alexandria* and on the streets of Bila Tserkva are given.

МОРФОЛОГІЯ ЧАШЕЧКИ (CALYX) ЯК ДОДАТКОВА ДІАГНОСТИЧНА ОЗНАКА ВИДІВ РОДУ NERETA L.

Наведено результати оригінальних досліджень морфологічних особливостей чашечки (calyx) зразків 16 видів і одного різновиду роду Nereta L.

Рід *Nereta* L. з триби *Neretae* Benth за кількістю видів посідає перше місце в родині *Lamiaceae* Lindley. Згідно з останньою систематичною обробкою роду, в його складі нараховують 212 видів, однак ця цифра не є остаточною, оскільки систематичне положення окремих видів залишається спірним [1]. Більшість видів роду розповсюджені в області Давнього Середземномор'я. Серед видів роду є як однорічники, так і багаторічники, це переважно гірські рослини з ксероморфними ознаками [2, 7]. Частина видів *Nereta* характеризуються близькими морфологічними ознаками й здатні вільно схрещуватися та утворювати спонтанні гібриди, що створює складнощі для визначення видової приналежності рослин [3–5].

Питання видової ідентифікації рослини є актуальним під час формування колекцій та проведення інтродукційних досліджень. Переважна більшість дослідного матеріалу зазвичай надходить по обміну делектусами у вигляді насіння, і є ризик отримати рослини, що не відповідають зазначеним видам, чи гібридні. Водночас наявність у колекції видів рослин з морфологічно близькими ознаками також спричиняє труднощі під час їх систематичної ідентифікації. Тому є потреба у встановленні характерних видових ознак, які, на жаль, не завжди можна знайти у спеціальній літературі

(визначники, флори). Тому виявлення додаткових, але суттєвих морфологічних ознак, які можна використати для визначення та уточнення видових ознак, є актуальним завданням.

Під час інтродукційного дослідження видів роду *Nereta* у відділі нових культур Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України протягом 2006–2009 рр. ми звернули увагу на морфологічні особливості їхньої чашечки.

Чашечка видів *Nereta* п'ятичленна, трубчаста, зазвичай з 15 поздовжніми жилками, пряма чи дещо зігнута, з зубцями. Зубці близької довжини або внаслідок згину чашечки трохи відрізняються — верхні три зубці довші за два нижніх [6]. Нами встановлено, що чашечка різних видів роду *Nereta* має морфологічні відмінності.

Предметом дослідження були рослини з колекції інтродуцентів роду *Nereta*, які ми аналізували під час цвітіння. Вивчали безпосередньо чашечку. Розріз чашечки проводили вздовж, за потреби — між нижніми і верхніми зубцями. Розглянуто зовнішню і внутрішню поверхні чашечки. При цьому користувалися лупою (2×) та мікроскопом МБС-9 (8×, 7×) при штучному освітленні двома лампами: мікроскопа і ОУ-19. Розміри чашечки вимірювали електронним штангенциркулем.

Нижче наведено морфологічні характеристики чашечки рослин 16 видів і однієї форми роду *Nereta*.

Секція *Macronepeta* Benth.

***Nepeta sibirica* L.** (рис. 1). Чашечка ($11,4 \pm 0,03$) мм завдовжки, при основі зеленого,

Рис. 1.
N. sibirica

вище — фіолетово-чорнильного кольору. Зубці верхньої губи трикутно-ланцетні, нижньої — лінійно-ланцетні, загострені, фіолетово-чорнильного кольору. Виїмка між зубцями гостра. Опушення чашечки розсіяне. Волоски $0,1-0,2$ мм завдовжки, прості, білі, між ними розташовано

багато дрібних головчастих залозок. Зісподу чашечки на зубцях відмічено поодинокі білі звивисті волоски $0,5-0,6$ мм завдовжки. Вся внутрішня поверхня чашечки вкрита прозорими краплинами ефірної олії коричневого кольору.

***N. subsessilis* Maxim.** (рис. 2). Чашечка ($12,6 \pm 0,1$) мм завдовжки зеленого кольору. Зубці верхньої губи ланцетні,

Рис. 2.
N. subsessilis

нижньої — лінійно-ланцетні, загострені, повністю чи частково світло-фіолетові. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски $0,1-0,2$ мм завдовжки, прості, білі, трапляються поодинокі волоски $1,6-1,7$ мм завдовжки. На внутрішній

поверхні чашечки волоски є лише на зубцях, $0,2$ мм завдовжки, розташовані розсіяно.

Секція *Spicatae* (Benth.) Pojark.

***N. elliptica* L.** (рис. 3). Чашечка ($6,6 \pm 0,01$) мм завдовжки, при основі зеленого кольору, вище — синя. Зубці трикутно-

Рис. 3.
N. elliptica

ланцетні, мають різко відтягнуті кінчики, синьо-фіолетового кольору. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски $0,2-0,3$ мм завдовжки, білі. Зісподу на зубцях є поодинокі білі звивисті волоски $0,6$ мм завдовжки.

***N. laevigata* (D. Don) Handel-Mazzetti.**

(рис. 4). Чашечка ($7,2 \pm 0,02$) мм завдовжки, зеленого чи зелено-синього кольору.

Рис. 4.
N. laevigata

Зубці трикутно-ланцетні, гострі, зелено-синього кольору. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски $0,1$ мм завдовжки, прості, білі, притиснені. Зубці опушені волосками $0,3$ мм завдовжки. Зовні на чашечці відмічено головчасті залозки. Зісподу опушення розсіяне, волоски $0,1$ мм завдовжки, лише на

зубцях наявні поодинокі білі звивисті волоски $0,7$ мм завдовжки.

***N. royleana* R.R. Stewart.** (рис. 5). Чашечка ($7,5 \pm 0,03$) мм завдовжки, зеленого кольору, кінчики зубців та жилки фіолетові. Зубці трикутні, на кінцях відтягну-

Рис. 5.
N. royleana

то-гострі, відхилені. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски $0,1$ мм завдовжки, прості, білого кольору. На зубцях волоски $0,3$ мм завдовжки. Зісподу опушення є лише на зубцях, розсіяне, волоски $0,7$ мм завдовжки, біло-фіолетові.

біло-фіолетові.

Секція *Sparthonepeta* (Briq.) Rech.

***N. distans* Royle ex Benth.** (рис. 6). Чашечка ($6,0 \pm 0,02$) мм завдовжки, зелена. Зубці трикутно-ланцетні, загострені, рожево-фіолетові. Виїмка між

Рис. 6.
N. distans

зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски $0,1$ мм завдовжки, прості, білого кольору. По всій поверхні чашечки розташовані головчасті залозки. Зісподу верхня половина чашечки розсіяно вкрита білими звивистими волосками $0,7-0,8$ мм завдовжки.

Секція *Macrostegiae* (Boiss.) Rech.

***N. camphorata* Boiss. et Heldr.** (рис. 7). Чашечка ($5,4 \pm 0,03$) мм завдовжки, сіро-

Рис. 7.
N. camphorata

зеленого кольору. Всі зубці майже однакової довжини, трикутно-ланцетні, загострені, сіро-зеленого кольору. Виїмка між зубцями заокруглена. Опушення ззовні розсіяне, волоски 0,2 мм завдовжки, білого кольору. Зісподу опушення є на зубцях, волоски 0,4 мм завдовжки, білі, звивисті.

N. parnassica Heldr. et Sart. (рис. 8). Чашечка (7,4 ± 0,02) мм завдовжки, зелено-фіолетового кольору. Зубці трикутно-ланцетні, гострі, переважно фіолетового кольору, на кінцях — чорнильного, мають добре помітні відстовбурчені волоски. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски 0,1–0,2 мм завдовжки, біло-фіолетового кольору, внизу чашечки волоски дещо довші — 0,3 мм. На зубцях волоски 0,4–0,5 мм завдовжки. Зісподу верхня половина чашечки розсіяно вкрита біло-фіолетовими звивистими волосками 0,6–0,7 мм завдовжки.

Рис. 8.
N. parnassica

N. sibthorpii Benth. (рис. 9). Чашечка (6,6 ± 0,02) мм завдовжки, ззовні сіро-зеленкувата. Зубці шилоподібні, майже однакової довжини, кінчики відтягнуті, гострі, білого кольору. Виїмка між зубцями заокруглена. Опушення ззовні густе, волоски довжиною 0,3 мм, а на зубцях — 0,4–0,5 мм завдовжки, білі, звивисті, переплутані. Добре помітні головчасті залозки. Зісподу опушення розсіяне, волоски 0,1 мм завдовжки.

Рис. 9.
N. sibthorpii

Секція *Nepeta*

N. cataria L. (рис. 10). Чашечка (4,0 ± 0,02) мм завдовжки, сіро-зелена, чітко вирізняються жилки зеленого кольору. Верхні зубці дещо довші за нижні, шилоподібні, гострі, зеленого кольору, іноді на

Рис. 10.
N. cataria

кінцях рожевого кольору. Виїмка між зубцями заокруглена. Опушення ззовні густе, волоски 0,5–0,6 мм завдовжки, білого кольору, звивисті, переплутані. Зісподу опушення є лише на зубцях; волоски 0,7 мм завдовжки.

N. cataria L. var. citriodora Dum. (рис. 11). Чашечка (5,7 ± 0,02) мм завдовжки, сіро-зеленого кольору. Зубці шилоподібні, мають більш відтягнуті гострі кінчики, ніж у *N. cataria*, виїмки між ними заокруглені. Опушення ззовні густе, волоски 0,6 мм завдовжки, білі, звивисті, переплутані. Зісподу на зубцях волоски 0,8–0,9 мм завдовжки.

Рис. 11.
N. cataria var.
citriodora

N. grandiflora Bieb. (рис. 12). Чашечка (8,1 ± 0,02) мм завдовжки, забарвлення — від рожево-фіолетового до фіолетово-синього.

Зубці трикутно-ланцетні, гострі, жилки виразні. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски 0,1–0,2 мм завдовжки, біло-фіолетові, відстовбурчені або дещо притиснені. На поверхні чашечки наявні дрібні головчасті залозки. Зісподу чашечка опушена лише на зубцях, волоски 1,0–1,2 мм завдовжки, біло-фіолетового кольору.

N. mussinii Spreng. ex Henckel (рис. 13). Чашечка (7,2 ± 0,02) мм завдовжки, сірого кольору, догори рожево-фіолетова. Зубці зближені, трикутні, загострені. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні повстисте, волоски 0,3 мм завдовжки, на зубцях і внизу чашечки волоски 0,5 мм завдовжки, переплутані, біло-фіолетового кольору. Зісподу опушення є лише на зубцях, волоски 0,4–0,5 мм завдовжки.

Рис. 12.
N. grandiflora

Рис. 13.
N. mussinii

N. nepetella L. (рис. 14). Чашечка ($7,5 \pm 0,1$) мм завдовжки, сіро-зеленкувата. Зубці трикутні, гострі, бузкового кольору. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні повстисте, волоски 0,4 мм завдовжки, переплутані. Зісподу на зубцях волоски 0,6 мм завдовжки, звивисті, переплутані, білого кольору.

Рис. 14.

N. nepetella

N. transcaucasica Grossh. (рис. 15). Чашечка ($8,7 \pm 0,02$) мм завдовжки, при основі сірого, а догори фіолето-синього кольору або ж повністю синя. Зубці зближені, ланцетні, видовжені, загострені. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні повстисте, волоски 0,3 мм завдовжки, на зубцях і внизу чашечки волоски 0,4 мм завдовжки, переплутані, біло-фіолетового кольору. Зісподу опушення є лише на зубцях, волоски 0,4–0,5 мм завдовжки.

Рис. 15.

N. transcaucasica

N. racemosa Lam. (рис. 16). Чашечка ($6,6 \pm 0,02$) мм завдовжки, при основі зеленого кольору, догори — бузкового, жилки фіолетові, виразні. Зубці трикутні, відтягнуто-гострі на кінцях. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски 0,1–0,2 мм завдовжки, на зубцях волоски довші — 0,4 мм, білого кольору, притиснені. Зісподу на зубцях є білі звивисті волоски 0,6–0,7 мм завдовжки.

Рис. 16.

N. racemosa

Секція *Subinterruptae* (Benth.) Ueber et Valdes

N. tuberosa L. (рис. 17). Чашечка ($8,0 \pm 0,02$) мм завдовжки, зелено-жовта. Зубці лінійно-ланцетні, гострі. Виїмка між зубцями гостра. Опушення ззовні розсіяне, волоски 0,2 мм завдовжки, білі. На зубцях волоски 0,7 мм завдовжки, білого кольору, звивисті. Ззовні помітні краплини ефірної

Рис. 17.

N. tuberosa

олії коричневого кольору. Зісподу чашечка не має опушення.

Таким чином, види роду *Nepeta* мають чашечки, що відрізняються за розміром, ступенем опушення, кольором, формою зубців та виїмки між зубцями.

Найбільші чашечки — у видів *N. sibirica*, *N. subsessilis* з секції *Macronepeta* — 11–13 мм завдовжки, найменші — у *N. cataria* (4 мм) та різновиду цього виду — *N. cataria* var. *citriodora* (6 мм) із секції *Nepeta*, *N. camphorata* (5 мм) із секції *Macrostegiae*, *N. distans* (6 мм) із секції *Sparthonepeta*.

Ступінь опушення чашечок різний. Ззовні опушення може бути розсіяним (наприклад, у *N. sibirica*), густим (у *N. cataria*) та повстистим (у *N. mussinii*). Встановлено, що у рослин виду *N. subsessilis* ззовні на чашечці є поодинокі волоски, які значно переважають за розміром решту волосків. Внутрішня поверхня чашечки зазвичай опушена лише на зубцях. У *N. tuberosa* опушення на внутрішній частині чашечки взагалі відсутнє, тоді як у *N. laevigata*, *N. sibthorpii* є по всій площі, а види *N. distans*, *N. parnassica* мають розсіяне опушення лише на верхній половині чашечки.

Зубці чашечки у видів роду *Nepeta* за формою є кількох типів — трикутні (наприклад, у *N. mussinii*, *N. nepetella*), трикутно-ланцетні (у *N. elliptica*, *N. camphorata*), лінійно-ланцетні (у *N. tuberosa*), шилоподібні (у *N. sibthorpii*, *N. cataria*). Кінчики зубців бувають гострими (наприклад, у *N. parnassica*), загостреними (у *N. transcaucasica*) та відтягнуто-гострими (у *N. racemosa*). Для видів секції *Macronepeta* характерним є різна форма зубців верхньої і нижньої губи чашечки: трикутно-ланцетна і лінійно-ланцетна відповідно. Виїмки між зубцями чашечки видів *Nepeta* бувають гострими (наприклад, у *N. laevigata*) або заокругленими (у *N. cataria*).

Таким чином, проведені дослідження інтродуцентів роду *Nepeta* дали змогу встановити низку суттєвих морфологічних ознак чашечки на рівні секцій та видів, які можна використати як додаткові під час ідентифікації видів.

1. Буданцев А.Л. Конспект рода *Nepeta* (Lamiaceae) // Ботан. журн. — 1993. — 78, №1. — С. 93–107.
2. Галушко А.И. Флора Северного Кавказа. Определитель. — Ростов-на-Дону: Изд-во Ростов. ун-та, 1980. — С. 35–37.
3. Ефимова В.А. Система Губоцветных: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. — Краснодар, 1973. — 20 с.
4. Колаковский А.А. Флора Абхазии. Magnoliophyta: Compositae — Labiatae. — Тбилиси: Мецниереба, 1982. — С. 258–259.
5. Полякова А.И. Котовник // Флора СССР / Под ред. акад. В.Л. Комарова. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. — С. 286–437.
6. Флора Юго-Востока Европейской части СССР / Под ред. Б.К. Шишкина. — М.; Л., 1936. — Т. 6. — С. 142–144.
7. Худайбердиев Т.Х. Губоцветные Алайского хребта (Систематическая и ресурсоведческая характеристика). — Ташкент: Фан, 1987. — 80 с.

Рекомендувала до друку С.М. Зиман

С.М. Ковтун-Водяницька

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

МОРФОЛОГИЯ ЧАШЕЧКИ (CALYX)
КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИЗНАК ВИДОВ
РОДА NEPETA L.

Приведены результаты оригинальных исследований морфологических особенностей чашечки (calyx) образцов 16 видов и одной разновидности рода *Nepeta* L.

S.M. Kovtun-Vodyanitska

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

THE MORPHOLOGY OF CALYX
AS A ADDITIONAL DIAGNOSTIC CHARACTER
OF SPECIES GENUS NEPETA L.

The results of original study of morphological peculiarity calyx of samplers of 16 species and one diversity of genus *Nepeta* L. are presented.

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ДВУХЛЕТНИХ ПОБЕГОВ ТОПОЛЕЙ СЕКЦИЙ AEGIRUS DOBY И ТАСАМАНАСАЕ L. SPACH

Приведены результаты исследований анатомического строения двухлетних побегов настоящих тополей в условиях Правобережного степного Приднепровья. У тополей секции *Tasamahacae* L. Spach (*Populus candicans* Ait., *P. suaveolens* Fisch. и *P. simonii* Carr.) формируется меньшая первичная кора, тогда как у видов секции *Aegirus Doby* (*P. deltoides* Marsh. и *P. italica* (Du Roi) Moench) — меньшая вторичная. Для последних характерно заложение твердого луба как отдельными метамерами, так и сплошными тяжами, тогда как для представителей секции *Tasamahacae* — отдельными метамерами. Древесина всех исследованных видов рассеянного типа. Сердцевина у побегов *P. deltoides*, *P. italica*, *P. candicans* и *P. suaveolens* имеет звездчатую форму, а у *P. simonii* — более округлую.

Настоящие тополя являются ценной древесной породой. Они относятся к быстрорастущим видам, имеют красивую крону, осенью долго сохраняют листву, а также довольно долговечны. Крупнослойная мягкая древесина тополей хорошо поддается механической обработке и применяется в строительной промышленности, для производства бумаги и спичек [13, 14, 19]. Тополя хорошо растут в городских условиях, перенося загрязнение воздуха пылью и газами, поэтому широко используются при благоустройстве и озеленении населенных пунктов [1, 2, 6, 12].

В Украине при создании культурбиогеноценозов часто используют виды и гибриды тополей секций *Leuce Doby*, *Tasamahacae* L. Spach, *Leucoides* Spach и *Aegirus Doby* с широкими ареалами естественного произрастания [4, 5, 7–9, 19]. К секции *Aegirus* (черные тополя) относятся виды с европейским и азиатским ареалами естественного распространения (*P. nigra* Marsh., *P. italica* (Du Roi) Moench, *P. cataracti* Kom. и др.), а также североамериканского происхождения (*P. deltoides* Marsh., *P. angulata* Ait. (Michx.) и др.). В секцию *Tasamahacae*

(бальзамические тополя) отнесены *P. simonii* Carr., *P. suaveolens* Fisch. и *P. maximowiczii* Henry с ареалом в центральной и восточной Азии, а также *P. balsamifera* L., *P. candicans* Ait., *P. trichocarpa* Torr. et Gray. с ареалом в Северной Америке.

В доступной литературе мы не обнаружили публикаций о сравнительном анализе анатомического строения вегетативных органов разных видов настоящих тополей [3, 15–18, 20]. Поэтому целью работы было изучение особенностей анатомического строения двухлетних побегов тополей секций *Aegirus Doby* и *Tasamahacae* L. Spach.

Объектами исследований были двухлетние побеги *P. italica*, *P. deltoides*, *P. suaveolens*, *P. simonii* и *P. candicans*, произрастающих в дендрарии Криворожского ботанического сада НАН Украины. Для изучения использовали побеги 25–30-летних экземпляров, отобранные из средней части кроны южной экспозиции. Отрезки длиной 2,5–3,0 см нарезали, отступив от основания побега на 1,5–2,0 см, и фиксировали в смеси 70° спирт + формалин (96 : 4). Подготовку препаратов выполняли принятыми в ботанической микротехнике методами с дифференциацией одревесневших тканей флороглюцином и соляной кислотой [10]. Для

Рис. 1. Поперечный срез двухлетних побегов *P. italica* (А, Б) и *P. deltooides* (В, Г), здесь и на рис. 2: 1 – феллема; 2 – феллодерма; 3 – клетки коровой паренхимы; 4 – метамеры твердого луба; 5 – сплошной тяж твердого луба; 6 – трахеи древесины; 7 – либриформ; 8 – древесина первого года; 9 – древесина второго года; 10 – сердцевинный луч; 11 – рудименты протоксилемы; 12 – клетки сердцевинной паренхимы. $\times 20$

определения особенностей анатомического строения использовали микроскоп "Микмед-2" (Россия).

Проведенные исследования анатомического строения двухлетних побегов позволили установить, что однослойная эпидер-

ISSN 1605-6574. Интродукція рослин, 2010, № 2

Рис. 2. Поперечный срез двухлетних побегов *P. simonii* (А, Б) и *P. candicans* (В, Г). ×20

ма, которая существует на ранних стадиях развития однолетних побегов тополей, ко второму году, как и у большинства других древесных пород, отмирает и слущивается [11, 18]. У всех изученных видов к концу второго года побеги снаружи покрываются однослойной пробкой (феллемой), клетки

которой полигональные, слегка радиально сплюснутые, плотно примыкают друг к другу, их стенки пропитываются суберином и заполняются буроватой массой, что и придает им характерный темный цвет на срезе (рис. 1, А, В и 2, А, В). Пробка у тополей представляет часть тканевого

Рис. 3. Схема анатомического строения двухлетних побегов *P. italica* (А), *P. deltoides* (Б), *P. suaveolens* (В), *P. simonii* (Г) и *P. candicans* (Д): 1 — перидерма; 2 — эндодерма; 3 — метамеры твердого луба; 4 — сплошной тяж твердого луба; 5 — вторичная кора; 6 — камбий; 7 — древесина второго года; 8 — древесина первого года; 9 — сердцевинные лучи; 10 — сердцевина. ×20

комплекса перидермы, который включает феллоген и феллодерму (рис. 3). Последние два вида тканей перидермы представлены живыми клетками, которые имеют хлоропласты и функционируют как фотосинтезирующие или запасующие. У *P. italica* откладывается до 7, тогда как у *P. deltoides* и

P. candicans — до 3–4 слоев ассимилирующей ткани. Наибольшая толщина перидермы, в среднем около 180 мкм, характерна для *P. italica* и *P. deltoides*, что в 1,3–1,6 раза больше, чем у *P. simonii*, *P. candicans* и *P. suaveolens* (таблица).

У тополей феллема значительно более непроницаема, чем эпидерма, поэтому для обеспечения газообмена внутренних тканей побега образуются чечевички. У всех изученных видов, кроме *P. simonii*, чечевички имеют вытянутую эллипсоидную или ромбовидную форму и светло-коричневую окраску, а у *P. simonii* — округлую форму и темно-коричневую окраску (рис. 4, А). Диаметр чечевичек *P. simonii* составляет до 0,2 см, тогда как у остальных видов — до 0,5 см удлиненной оси. Анатомическое строение сформированной чечевички типично для всех тополей. Центральная ее часть заполнена суберинизированными клетками заполняющей ткани, которые выступают наружу, к ним по краям примыкает четырехрядный слой клеток феллодермы, за которым расположен слой феллогена (рис. 4, Б). На зиму чечевички у тополей закрываются замыкающим слоем клеток. У *P. candicans* он представляет собой пластинку

Показатели анатомического строения двухлетних побегов тополей, n = 50

Показатель	P. pyramidalis		P. deltoides		P. simonii		P. suaveolens		P. candicans	
	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %	M ± m	V, %
Толщина перидермы, мкм	184,3 ± 1,5	5,8	173,4 ± 1,88	7,65	144,0 ± 0,91	4,5	112,2 ± 2,62	16,5	124,8 ± 2,42	13,7
Толщина первичной коры, мкм	206,7 ± 1,57	5,4	193,8 ± 3,22	11,8	172,0 ± 2,64	10,9	118,9 ± 1,71	10,2	136,3 ± 3,14	16,3
Ширина наименьшего метамера твердого луба, мкм	66,9 ± 0,78	8,3	54,1 ± 0,87	11,4	41,60 ± 0,79	13,5	14,4 ± 0,56	27,5	47,4 ± 0,79	11,7
Количество слоев клеток, шт.	5,9 ± 0,12	14,0	2,9 ± 0,11	26,8	1,76 ± 0,12	46,7	1,0 ± 0,00	0,00	2,4 ± 0,09	26,4
Ширина наибольшего метамера твердого луба, мкм	208,8 ± 2,83	9,6	172,6 ± 3,08	12,6	206,56 ± 2,67	9,2	123,7 ± 2,06	11,8	148,0 ± 2,56	12,2
Количество слоев клеток, шт.	13,3 ± 0,1	5,5	10,1 ± 0,13	9,1	18,5 ± 0,11	4,1	6,6 ± 0,12	13,1	6,9 ± 0,12	11,9
Количество тяжей твердого луба, шт.	2 – 1	–	2,0 ± 0,0	0,0	Нет		Нет		Нет	
Толщина вторичной коры, мкм	717,0 ± 8,97	8,9	800,6 ± 11,43	10,1	759,4 ± 12,25	11,4	914,4 ± 8,85	6,8	937,9 ± 9,17	6,9
Толщина камбия, мкм	9,1 ± 0,4	30,7	9,0 ± 0,37	29,3	15,1 ± 0,63	29,7	13,4 ± 0,53	28,0	18,9 ± 0,55	20,6
Толщина древесины первого года, мкм	804,5 ± 8,69	7,6	1415,9 ± 15,3	7,6	697,7 ± 7,47	7,6	698,4 ± 11,53	11,7	634,4 ± 6,88	7,7
Толщина древесины второго года, мкм	390,1 ± 4,28	7,8	522,3 ± 5,79	7,8	674,4 ± 7,47	7,8	753,0 ± 8,19	7,7	504,6 ± 5,52	7,7
Диаметр сердцевины, мкм	1878,6 ± 20,3	7,6	1395,2 ± 15,01	7,6	1580,4 ± 16,99	7,6	940,9 ± 10,25	7,7	2160,1 ± 23,21	7,6

из двух слоев клеток с опробковевшими стенками. Весной замыкающий слой разрывается под давлением массы заполняющих клеток, образованных феллогеном.

За феллодермой у всех изученных видов тополей располагаются клетки коровой паренхимы первичной коры, в которых количество хлоропластов снижается,

то есть они в большей степени выполняют запасную функцию (накопление пластических веществ и кристаллических отложений) [11, 16, 17]. Пограничным слоем между первичной и вторичной корой является однослойная эндодерма. У двухлетних побегов тополей секции *Aegirus* откладывается более толстый слой пер-

Рис. 4. Чечевички двухлетних побегов *P. simonii* (I), *P. deltoides* (II) и *P. candicans* (III): А — внешний вид, Б — поперечный срез через чечевичку *P. candicans*; 1 — феллема; 2 — феллодерма; 3 — суберинизированные клетки заполняющей ткани; 4 — метамеры твердого луба; 5 — клетки мягкого луба. $\times 20$

вичной коры (то есть сохраняется тенденция, установленная для перидермы). Так, у *P. italica* и *P. deltoides* ее толщина составляет более 190 мкм, что на 15–40 % больше, чем у изученных видов тополей секции *Tasamanhaeae* (см. таблицу).

Вторичная кора у тополей представлена клетками лубяной паренхимы, ситовидными трубками с клетками-спутницами и клетками лубяных волокон (твердого луба). Удлиненные клетки последних мелкопросветные, стенки, за счет отложения лигнина, слоистые, толщиной от 3,33 до 3,75 мкм у *P. italica* и *P. candicans* соответственно. По морфологическим признакам строение вторичной коры изученных видов отличается. Так, у видов секции *Tasamanhaeae* (*P. simonii*, *P. candicans*, *P. suaveolens*) толстостенные лубяные волокна располагаются во вторичной коре не равномерно, а собраны в пучки на отдельных участках (в виде метамеров различного размера) и всегда отделяются живыми клетками лубяной паренхимы (см. рис. 2, А, В). Располагаясь тангентальными рядами,

клетки твердого луба образуют метамеры, которые могут иметь вытянутую шнуроподобную (*P. simonii*) или прямоугольную (*P. candicans*) форму. У *P. italica* и *P. deltoides* твердый луб откладывается в виде как отдельных метамеров, так и двух сплошных кольцевых тяжей (см. рис. 1, А, В). В вытянутых метамерах насчитывается от 1 (*P. suaveolens*) до 6 (*P. italica*) тангентально расположенных слоев клеток, тогда как в метамерах *P. simonii* их может быть до 18–19 (см. таблицу). Наибольшие размеры метамеров прямоугольной формы характерны для *P. italica* и *P. simonii*, тогда как у *P. deltoides*, *P. candicans*, и *P. suaveolens* они на 20–40 % меньше. Для *P. simonii* и *P. candicans* характерно также формирование вытянутых метамеров наименьших размеров. Среди исследованных видов наибольшую толщину вторичной коры имеют двухлетние побеги *P. candicans* и *P. suaveolens* (более 900 нм).

Вторичную кору от древесины отделяет камбий, который состоит из одного слоя

живых меристематических клеток (см. рис. 3). Толщина его у видов секции *Tacamahacaе* составляет в среднем 15 мкм, а у видов секции *Aegirus* — не превышает 9 мкм (см. таблицу).

Далее к центру побега располагается древесина второго и первого года. Анатомическое строение древесины тополей обусловлено выполнением проводящей, механической и запасующей функций и включает следующие гистологические элементы: комплекс сосудов, либриформу и древесинную паренхиму. Нам не удалось установить наличие в древесине двухлетних побегов изученных тополей трахеид. Диаметр округлых трахей колеблется от 32 до 55 мкм, они имеют простую пластинчатую перфорацию. На продольном срезе однотипные лучи представлены преимущественно трапецевидными клетками длиной 200 мкм. У *P. italica* хорошо просматриваются сосуды, которые соединяются между собой в однорядные лучи, их средняя высота составляет 10–30 клеток [20]. На боковых стенках клеток сосудов четко выражены многорядные окаймленные поры диаметром 3,6 мкм. Для исследованных видов тополей характерна древесина с равномерным распределением сосудов, то есть рассеянно-сосудистого типа [11], поэтому в ней нет четко выраженного различия между весенней, летней и осенней древесиной.

В древесине двухлетних побегов тополей механическая ткань представлена клетками либриформа. Прозенхимные клетки либриформа плотно прилегают друг к другу, хотя стенки их менее толстые (3,33–3,57 мкм), чем у других древесных. Клетки древесинной паренхимы иногда собраны в прерывистые терминальные группы, но она скорее может быть отнесена к разброзанному апотрахеальному типу [15–17]. Для *P. simonii*, *P. candicans*, и *P. suaveolens*) характерно наличие только первичных сердцевинных лучей, тогда как у видов секции *Aegirus* встречаются и вторичные,

которые не доходят до сердцевины (см. рис. 3). У всех изученных тополей сердцевинные лучи узкие и состоят из одного ряда паренхимных клеток (см. рис. 1, Б, Г, рис. 2, Б, Г). Результаты измерения толщины древесины свидетельствуют о том, что у *P. deltooides* и *P. pyramidalis* в первый год формирования побегов откладывается в 1,3–2,2 раза более широкий слой древесины, чем у остальных видов, тогда как на второй год толщина отложенной древесины или меньше (*P. pyramidalis*), или сопоставима (*P. deltooides*) с таковой у видов секции *Tacamahacaе* (см. таблицу).

В центре побега тополей, как и у всех видов древесных растений расположена сердцевина, состоящая из паренхимных клеток, оболочки которых не пропитываются лигнином, чаще рыхло связаны между собой. Размеры клеток уменьшаются, а толщина клеточных оболочек возрастает в направлении от центра сердцевины к периферии (перимедулярной зоне). Внешний участок перимедулярной зоны представлен протоксилемой, а внутренний — метаксилемой. Рудименты первой четко видны на поперечных срезах двухлетних побегов у всех изученных тополей (см. рис. 1, Б, Г, рис. 2, Б, Г). Клетки сердцевинной паренхимы постепенно заполняются воздухом. Однако среди них четко просматриваются группы клеток, содержащих дубильные вещества и слизи (имеющие более темную окраску). Клетки сердцевины выполняют запасующую функцию. В весенний период, когда у растений возникает острая потребность в питательных веществах, последние по сердцевинным лучам транспортируются во вторичную кору и дальше в почки к формирующимся листьям [15, 16].

По классификации В.Ф. Раздорского [11] сердцевина побегов *P. deltooides*, *P. pyramidalis*, *P. candicans* и *P. suaveolens* имеет звездчатую форму, а у *P. simonii* — более округлую. Особенностью звездчатого строения сердцевины у тополей является то, что на концах лучей имеются остатки

протоксилены, которые четко различимы. Наибольший диаметр сердцевинны характерен для двухлетних побегов *P. candicans* (свыше 2000 мкм), он на 15–35 % больше, чем у остальных видов (см. таблицу).

Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. К концу второго года вегетации у побегов тополей формируется как первичная, так и вторичная кора со всеми характерными гистологическими элементами. У тополей секции *Tasamahacae* (*P. candicans*, *P. suaveolens* и *P. simonii*) откладывается менее мощная первичная кора, тогда как у видов секции *Aegirus* (*P. deltoides* и *P. italica*) — менее мощная вторичная. Впервые показано, что во вторичной коре исследованных тополей секции *Aegirus* твердый луб закладывается как в виде отдельных метамеров, так и в виде сплошных тяжей твердого луба, тогда как у тополей секции *Tasamahacae* — только в виде отдельных метамеров. Древесина всех исследованных видов рассеянного типа, в ее состав входят трахеи, либриформ и древесинная паренхима. Сердцевина у побегов *P. deltoides*, *P. pyramidalis*, *P. candicans* и *P. suaveolens* имеет звездчатую форму, а у *P. simonii* — более округлую. Наибольший диаметр сердцевинны характерен для *P. candicans*.

1. Гришко В.М. Ріст деревних рослин в умовах техногенного забруднення // Укр. ботан. журн. — 2002. — 59, № 1. — С. 79–89.
2. Гришко В.Н., Данильчук А.В. Изменение прироста побегов у *Populus italica* в различных экологических условиях // Бюл. Никит. ботан. сада. — 1999. — Вып. 79. — С. 48–52.
3. Данильчук А.В., Гришко В.Н. Особенности анатомического строения двухгодичных побегов тополей // Материалы XI съезда рус. ботан. о-ва (18–22 авг. 2003 г., Новосибирск, Барнаул). — Барнаул: Азбука, 2003. — Т. 2. — С. 38–40.
4. Дендрофлора України. Дикорослі й культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина 1: Довідник / М.А. Кохно, Л.І. Пархоменко, А.У. Зарубенко, Н.Г. Махновська та ін. — К.: Фітосоціоцентр, 2002. — 448 с.

5. Деревья и кустарники СССР. — М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1951. — Т. 2. — 610 с.
6. Древесные растения в оптимизации техногенной и рекреационной среды Приазовья / А.К. Поляков, И.Е. Малюгин, В.П. Тарабрин и др. — К.: Наук. думка, 1992. — 172 с.
7. Каталог растений Донецкого ботанического сада / Л.Р. Азарх, В.В. Баканова, Р.И. Бурда и др.; под ред. Е.Н. Кондратюка. — К.: Наук. думка, 1988. — 528 с.
8. Каталог растений Криворожского ботанического сада. Справочное пособие / Л.И. Бойко, Е.В. Василенко, Л.В. Вечканова и др.; под ред. А.Т. Гревцовой. — К.: Фитосоциоцентр, 2000. — 164 с.
9. Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко / Е.В. Афанасьева, П.Е. Булах, А.Ф. Галицкая и др.; под ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1997. — 436 с.
10. Основы микротехнических исследований в ботанике / Р.П. Барыкина, Т.Д. Веселова, А.Г. Девятов и др. — М.: Изд-во МГУ, 2000. — 127 с.
11. Раздорский В.Ф. Анатомия растений. — М.: Совет. наука, 1949. — 524 с.
12. Федоровский В.Д., Мазур А.Е. Древесные растения Криворожского ботанического сада. Итоги интродукции (за 25 лет). — Днепропетровск: Проспект, 2007. — 256 с.
13. Шевченко С.В. Тополя та її культура в західних областях УРСР. — Львів: Просвіта, 1958. — 106 с.
14. Щепотьев Ф.Л. Дендрологическая характеристика тополей // Культура тополей. — Харьков, 1959. — С. 7–61.
15. Dickison W.C. Integrative plant anatomy. — N.Y.: Academic Press, 2000. — 533 p.
16. Evert R. Esau's plant anatomy: meristems, cells, and tissues of the plant body their structure, function, and development. — 3rd ed. — N.Y.: John Wiley & Sons Inc., 2006. — 601 p.
17. Fahn A. Plant anatomy. — 4th ed. — London: Pergamon Press, 1990. — 600 p.
18. Matthias A., Fromm J. Seasonal change in the drought response of wood cell development in poplar // Tree Physiology. — 2007. — Vol. 27. — P. 985–992.
19. Stettler R., Bradshaw T., Heilman P., Hinckley T. Biology of populus and its implications for management and conservation. — Ottawa: NRC Research Press, 1996. — 542 p.
20. Wood anatomy. — Режим доступа: http://www.woodanatomy.ch/species_group.ph.

Рекомендував до друку
Ф.М. Левон

В.М. Гришко, О.В. Данильчук

Криворізький ботанічний сад НАН України,
Україна, м. Кривий Ріг

АНАТОМІЧНА БУДОВА ДВОРІЧНИХ
ПАГОНІВ ТОПОЛЬ СЕКЦІЙ AEGIRUS DOBY
И TACAMAHAcae L. SPACH

Наведено результати дослідження анатомічної будови дворічних пагонів справжніх тополь в умовах Правобережного степового Придніпров'я. У тополь секції *Tacamahacaе L. Spach* (*Populus candicans* Ait., *P. suaveolens* Fisch. и *P. simonii* Carr.) формується менша первинна кора, тоді як у видів секції *Aegirus Doby* (*P. deltoides* Marsh. и *P. italica* (Du Roi) Moench) — менша вторинна. Для останніх характерне закладання твердого лубу як окремими метамерами, так і суцільними тяжами, тоді як у представників секції *Tacamahacaе* — окремими метамерами. Деревина всіх досліджених видів розсіяного типу. Серцевина у пагонів *P. deltoides*, *P. pyramidalis*, *P. candicans* и *P. suaveolens* має зіркоподібну форму, а у *P. simonii* — більш округлу.

V.N. Gryshko, A.V. Danilchuk

Kryvyi Rig Botanical Garden, National Academy
of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kryvyi Rig

ANATOMIC STRUCTURE OF TWO-YEAR
POPLARS SHOOTS FROM SECTIONS AEGIRUS
DOBY AND TACAMAHAcae L. SPACH

The anatomic structure of two-year shoots of the real poplars in the conditions of Right-Bank Steppe Pridneprov'ya is studied. At the poplars of *Tacamahacaе L. Spach* section (*Populus candicans* Ait., *P. suaveolens* Fisch. and *P. simonii* Carr.) is formed less primary bark, while at the species of *Aegirus Doby* section (*P. deltoides* Marsh. and *P. italica* (Du Roi) Moench) is the less second bark. For the last is characteristic the laying of hard bast both separate metameremes and continuous layers, while for the representatives of *Tacamahacaе* section — separate metameremes. Wood of all investigated species is dissipated type. Core at *P. deltoides*, *P. pyramidalis*, *P. candicans* and *P. suaveolens* shoots has a starry form, and at *P. simonii* — more rounded.

УДК 582.736.3

В.П. НЕСТЕРЕНКО, А.А. ИЛЬЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВ

Государственный дендрологический парк "Тростянец" НАН Украины
Украина, 16742 Черниговская обл., Ичнянский р-н, с. Тростянец

ТРАВЯНИСТЫЙ ПОКРОВ ГОРНО-ХОЛМИСТОГО ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНА ДЕНДРОПАРКА "ТРОСТЯНЕЦ"

Приведена флористическая и фитоценотическая характеристика травянистой растительности горно-холмистого ландшафтного района дендропарка "Тростянец".

Парковый травостой является незаменимым естественным фоном любой пейзажной композиции из деревьев, кустарников. Путем сочетания открытых зеленых пространств полей с древесными насаждениями достигается определенное соотношение форм по фактуре, цвету, положению в пространстве, эффективнее "работают" цветовые контрасты пейзажных элементов.

Изменение экологических условий произрастания травянистых растений, обусловленное высокой степенью динамичности парковых дендроценозов, иногда приводит к нежелательным трансформациям травостоя, что делает необходимым постоянный контроль за состоянием травянистого покрова.

В парковых фитоценозах, так же, как и в лесных, древесные группировки, отличающиеся по размерам, конфигурации, степени сомкнутости крон, оказывают определенное влияние на формирование и развитие травянистой растительности. На характер формирования травянистого покрова могут также влиять антропогенная нагрузка, отдаленность от дорог и хозяйственных построек, близость автомагистралей и другие факторы [1].

В задачу исследований входило изучение фитоценотической и флористической характеристики не изучавшегося ранее травянистого покрова типичных участков горно-холмистого района дендропарка. Исследование травянистой растительности проводили путем геоботанических описаний фитоценозов на пробных площадках размером 10 × 10 м по стандартной методике. Обилие видов травянистых растений определяли по шкале О. Друде [2].

Объектом исследований был травянистый покров горно-холмистого района парка площадью 19,46 га, включающего горное ущелье "Швейцария", образованное двумя параллельными грядами холмов максимальной высотой 35 м и протяженностью около 500 м, и плато Первомайской поляны. По данным инвентаризации 2005–2008 гг., в горно-холмистом районе произрастает 142 вида и формы и 61 род древесных растений. Наибольшим видовым разнообразием отличаются роды *Picea* Dietr., *Thuja* L., *Acer* L., *Pinus* L. Численно доминируют виды родов *Acer*, *Pinus*, *Picea*. Насаждения горно-холмистого района парка отличаются большим участием хвойных пород. В долине преобладают *Pinus sylvestris* L., *Thuja occidentalis* L., *Picea abies* (L.) Karst., *Larix decidua* Mill., на склонах холмов и у подножия гор — *Juniperus sabina* L.

© В.П. НЕСТЕРЕНКО, А.А. ИЛЬЕНКО, В.А. МЕДВЕДЕВ, 2010

В процессе развития и формирования парковых ландшафтов изменялись количество древесных группировок района, их конфигурация, размеры и видовой состав насаждений. Композиционные растительные элементы в горно-холмистом районе располагаются в порядке убывания площади следующим образом: смешанная группа с преобладанием лиственных (36,5 %), поляна с солитерами (20,6 %), смешанная группа с преобладанием хвойных (15,9 %), лиственная смешанная группа (7,1 %), чистая поляна (5,6 %), хвойная монотипная группа (3,2 %), массив с преобладанием лиственных пород (2,4 %), смешанная группа с соотношением хвойных и лиственных пород 1 : 1 (1,6 %), лиственная монотипная группа (1,6 %), хвойная смешанная группа (0,8 %), поляна с группами и солитерами (0,8 %), поляна с самосевом (0,8 %).

Видовое разнообразие травянистой растительности горно-холмистого района (таблица) определяется существующей в его пределах неоднородностью условий рельефа и затенения древесно-кустарниковыми насаждениями. Помимо разноуровневых возвышенностей с насыпными грунтами основную роль играет фактор затенения: образование куртинами и сплошными массивами древесно-кустарниковой растительности плотного и разреженного полога, периодическое переменное затенение в межкуртинных пространствах сложной конфигурации. Затененные сообщества составляют большую часть травянистой растительности района.

Под пологом широколиственных пород на выровненных участках типичной является снытевая ассоциация с доминантами *Aegopodium podagraria* L., *Pulmonaria obscura* Dumort., местами — с *Polygonatum multiflorum* (L.) All., куртинами *Convallaria majalis* L. В условиях неплотного полога в составе сообществ встречаются представители широко распространенных в парке затененных лесо-луговых полей: *Fragaria vesca* L., *Glechoma hederacea* L., *Lysimachia*

nummularia L., *Rumex sylvestris* (Lam.) Wallr., *Lactuca serriola* Torner, *Festuca gigantea* (L.) Vill., куртины *Stellaria holostea* L. Проективное покрытие травостоем — 85–100 %, моховой покров развит до 90 %.

Под плотным пологом древесно-кустарниковых пород состав фитоценозов обедняется, здесь представлены почти чистые снытевые травостои (*Aegopodium podagraria* в обилии сор³ в вегетативном состоянии) с участием *Impatiens parviflora* DC., *Asarum europaeum* L. На тенистых склонах в условиях очень плотного затенения деревьев и кустарникового яруса отмечен разреженный травянистый покров *Aegopodium podagraria* с проективным покрытием от 5 до 20 %, в составе которого встречается *Dryopteris filix-mass* (L.) Schott.

На платообразных возвышениях и увалах покров *Aegopodium podagraria* в вегетативном состоянии достигает 30 % и высоты 40–50 см, здесь обильно возобновление *Acer platanoides* L., *Sambucus nigra* L. По краю куртин древесно-кустарниковых насаждений данные сообщества переходят в затененные опушечные.

Под пологом куртин *Picea abies* травянистый ярус не сомкнут, выражен фрагментарно по краю полога. В составе травянистого покрова доминирует *Impatiens parviflora* (в обилии сор²), местами сплошной покров, заходящий под полог, встречаются представители тенелюбивой растительности — *Geum urbanum* L., *Geranium robertianum* L., *Moehringia trinervia* (L.) Clairv., *Lysimachia nummularia*, *Glechoma hederacea*, сорно-рудеральные виды — *Carduus thoermeri* Weinm., *Urtica dioica* L., *Galium aparine* L.; возобновляется *Ulmus scabra* Mill., обильна поросль *Parthenocissus inserta* (Kern.) Fritsch.

Состав опушечных фитоценозов вблизи дубовых куртин под менее плотным пологом носит в большей степени суходольно-луговой характер. В их составе, помимо представителей затененных полей, присутствуют *Dactylis glomerata* L., *Poa trivialis*

Флористическая и фитоценотическая характеристика травянистой растительности горно-холмистого района

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
1	2	3	4	5
<i>Equisetum arvense</i> L.	М	—	—	<i>Equisetaceae</i> Луга, сырые поляны
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	М	—	—	<i>Aspidiaceae</i> Леса, кустарники
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	М	—	—	<i>Athyriaceae</i> Тенистые леса, затененные поляны
<i>Asarum europaeum</i> L.	М	kd	—	<i>Aristolochiaceae</i> Тенистые леса, под пологом
<i>Actaea spicata</i> L.	М	—	—	<i>Ranunculaceae</i> Тенистые леса, кустарники, под пологом
<i>Pulsatilla grandis</i> Wend	М	—	—	Леса, опушки, склоны
<i>Ranunculus acris</i> L.	М	kd	a	Суходольные луга, затененные и светлые поляны, опушки
<i>R. polyanthemos</i> L.	М	kd	a	Суходольные луга, светлые поляны
<i>R. repens</i> L.	М	kd	a	Сырые луга, затененные поляны
<i>Thalictrum aquilegifolium</i> L.	М	—	—	Леса, кустарники, опушки, поляны
<i>Chelidonium majus</i> L.	М	kd	—	<i>Papaveraceae</i> Затененные опушки, кустарники, леса, под пологом, часто в сорных местах
<i>Urtica dioica</i> L.	М	kd	—	<i>Urticaceae</i> Сорно-рудеральная растительность, тенистые леса, опушки, поляны
<i>Cerastium rotundatum</i> Schur.	М	—	—	<i>Caryophyllaceae</i> Светлые поляны, суходольные луга, светлые леса
<i>Cucubalus baccifer</i> L.	М	—	—	Влажные леса, кустарники, затененные места
<i>Dianthus deltoides</i> L.	М	—	a	Поляны лесо-луговые светлые
<i>Eremogone micradenia</i> (P.Smirn.) Ikonn.	М	—	—	Травянистые склоны, опушки суходольные
<i>Melandrium album</i> (Mill.) Garcke	Д	—	—	Опушки, кустарники, светлые поляны
<i>Moehringia trinervia</i> (L.)	О, Д	—	—	Светлые леса, кустарники
<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	М	—	—	Сырые луга, затененные поляны
<i>Silene nutans</i> L.	М	kd	a	Светлые леса, суходольные луга
<i>S. vulgaris</i> (Moench) Garcke	М	—	—	Светлые леса, поляны лесо-луговые
<i>Stellaria graminea</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны, опушки
<i>S. holostea</i> L.	М	—	—	Тенистые леса, под пологом
<i>S. media</i> (L.) Vill.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, затененные и влажные местообитания
<i>Viscaria vulgaris</i> Bernh.	М	kd	a	Суходольные луга, опушки, светлые поляны
<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	О	—	—	<i>Amaranthaceae</i> Сорно-рудеральная растительность
<i>Atriplex patula</i> L.	О	—	—	<i>Chenopodiaceae</i> Сорно-рудеральная растительность, тенистые места
<i>Chenopodium album</i> L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность
<i>Polygonum aviculave</i> L.	О	—	—	<i>Polygonaceae</i> Сорно-рудеральная растительность, дороги, затененные и светлые местообитания
<i>P. convolvulus</i> L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, кустарники, опушки
<i>P. hydropiper</i> L.	О	—	—	Сырые луга, часто по дорогам, на сырых участках
<i>Rumex acetosa</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, поляны, опушки
<i>R. sylvestris</i> (Lam.) Wallr.	М	Kd	—	Затененные поляны, тенистые леса, опушки

Продолжение таблицы

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
1	2	3	4	5
			<i>Hypericaceae</i>	
<i>Hypericum perforatum</i> L.	М	—	—	Светлые леса, опушки, кустарники
			<i>Violaceae</i>	
<i>Viola hirta</i> L.	М	kd	—	Леса, кустарники, поляны светлые, суходольные луга
<i>V. mirabilis</i> L.	М	—	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом
<i>V. odorata</i> L.	М	kd	—	Затененные и светлые опушки, поляны, суходольные луга
<i>V. tricolor</i> L.	О, Д	—	—	Опушки, сухие луга, часто как сорняк на огородах
			<i>Brassicaceae</i>	
<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие светлые местообитания
<i>Bunias orientalis</i> L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушки, кустарники
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, светлые местообитания
			<i>Primulaceae</i>	
<i>Lysimachia nummularia</i> L.	М	kd	—	Влажные леса, сырые луга, поляны светлые и затененные
			<i>Euphorbiaceae</i>	
<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	М	—	—	Светлые суходольные поляны
<i>E. virgultosa</i> Klok.	М	—	—	Светлые суходольные поляны
			<i>Rosaceae</i>	
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые леса, опушки
<i>Alchemilla vulgaris</i> L.	М	—	—	Суходольные и сырые луга
<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	М	—	а	Суходольные светлые луга
<i>Fragaria vesca</i> L.	М	kd	—	Суходольные светлые и затененные поляны, опушки, леса
<i>Geum urbanum</i> L.	М	—	—	Затененные поляны, опушки, под пологом, кустарники
<i>Potentilla anserina</i> L.	М	—	—	Сырые луга, часто по дорогам
<i>P. argentea</i> L.	М	—	—	Суходольные светлые поляны, часто вдоль дорог
<i>P. reptans</i> L.	М	—	—	Заливные луга, влажные места
<i>Poterium sanguisorba</i> L.	М	—	—	Сухие склоны
			<i>Fabaceae</i>	
<i>Astragalus cicer</i> L.	М	—	—	Луговые степи, суходольные поляны, луга, склоны, кустарники.
<i>Coronilla varia</i> L.	М	—	—	Луга, кустарники, редкие широколиственные леса
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	М	—	—	Луга, суходольные опушки, кустарники
<i>L. sylvestris</i> L.	М	—	—	Опушки лесов, кустарники
<i>Lotus corniculatus</i> L.	М	—	а	Луга суходольные, светлые поляны
<i>Medicago falcata</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны, луговые склоны
<i>M. sativa</i> L.	М	—	—	Луга, светлые опушки, культурное
<i>Onobrychis arenaria</i> (Kit.) DC	М	—	—	Степные склоны, суходольные опушки
<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	О	—	—	Луга светлые, поляны, часто вдоль дорог
<i>T. dubium</i> Sibth	О	—	—	Луга суходольные, поляны светлые
<i>T. montanum</i> L.	М	—	—	Сухие луга, опушки, светлые леса
<i>T. pratense</i> L.	М	—	—	Суходольные поляны, опушки
<i>T. repens</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны затененные и светлые
<i>Vicia cracca</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки, кустарники

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
1	2	3	4	5
<i>Vicia sepium</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки <i>Onagraceae</i>
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	М	—	—	Сырые луга, кустарники <i>Oxalidaceae</i>
<i>Xanthoxalis dillenii</i> (Jacq.) Holub.	О, Д	—	—	Затененные поляны, леса, опушки, под пологом <i>Geraniaceae</i>
<i>Geranium divaricatum</i> Ehrh.	О	—	—	Леса, кустарники, каменистые склоны
<i>G. pratense</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны, опушки
<i>G. palustre</i> L.	М	—	—	Затененные поляны, опушки, леса, под разрежен-
<i>G. robertianum</i> L.	О	kd	a	ным пологом Тенистые леса, кустарники, под пологом <i>Balsaminaceae</i>
<i>Impatiens perviflora</i> DC.	О	kd, d	a	Тенистые леса, кустарники, под пологом <i>Apiaceae</i>
<i>Aegopodium podagraria</i> L.	М	d, kd	a	Тенистые леса, затененные поляны, под пологом
<i>Chaerophyllum prescottii</i> DC	Д	kd	a	Затененные опушки, под разреженным пологом
<i>C. temulum</i> L.	О, Д	—	—	Тенистые леса, кустарники
<i>Daucus carota</i> L.	О, Д	—	—	Луга, сухие и влажные поляны
<i>Eryngium planum</i> L.	М	—	—	Леса, поляны, опушки, сухие луга
<i>Falcaria vulgaris</i> Bernh	М	—	—	Степные склоны, поляны светлые
<i>Heracleum sibiricum</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, опушки
<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	М	kd	a	Суходольные луга, поляны светлые
<i>Torilis japonica</i> (Houff.) DC	О	—	a	Затененные опушки, кустарники, под пологом <i>Polygalaceae</i>
<i>Polygala vulgaris</i> L.	М	—	—	Влажные суходольные луга <i>Dipsacaceae</i>
<i>Knautia dipsacifolia</i> Krutzer	М	kd	a	Лесные суходольные луга, кустарники, опушки <i>Apocynaceae</i>
<i>Vinca minor</i> L.	М	—	—	Тенистые леса, под пологом <i>Asclepiadaceae</i>
<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medik	М	—	—	Леса, опушки, кустарники <i>Rubiaceae</i>
<i>Cruciata glabra</i> (L.) Ehrend.	М	—	—	Леса, кустарники
<i>Galium aparine</i> L.	О	kd	—	Сырые луга, кустарники, леса
<i>G. mollugo</i> L.	М	kd	a	Суходольные луга, затененные и светлые поляны, опушки
<i>G. verum</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны <i>Convolvulaceae</i>
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны, опушки <i>Solanaceae</i>
<i>Solanum nigrum</i> L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность <i>Boraginaceae</i>
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill.	М	kd	—	Затененные и светлые поляны, опушки, суходоль- ные и сырые луга
<i>Nonea pulla</i> (L.) DC.	М	—	—	Сухие склоны, светлые поляны
<i>Pulmonaria obscura</i> Dumort.	М	kd	—	Тенистые широколиственные леса, под пологом <i>Scrophulariaceae</i>
<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	М	—	—	Сухие поляны, склоны, кустарники
<i>Verbascum lychnitis</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны светлые
<i>Veronica chamaedrys</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые и затененные поляны, опушки
<i>V. officinalis</i> L.	М	—	—	Светлые леса, опушки, луга суходольные

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
1	2	3	4	5
Veronica spicata L.	М	—	—	Лесные поляны, луговые степи
				<i>Plantaginaceae</i>
Plantago lanceolata L.	М	—	—	Сухие луга, светлые поляны
P. major L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, дороги, сырые и суходольные поляны
P. media L.	М	—	—	Суходольные луга, поляны
				<i>Lamiaceae</i>
Ajuga genevensis L.	М	—	—	Леса, кустарники, суходольные луга и опушки
Ballota ruderalis Sw.	М	—	—	Кустарники, леса, затененные, часто сорные места
Clinopodium vulgare L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны и опушки
Glechoma hederacea L.	М	kd	—	Поляны, луга, опушки светлые и затененные
Leonurus quinquelobatus Gilib.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, кустарники, опушки, леса светлые
Prunella vulgaris L.	М	—	—	Леса, опушки светлые и затененные
Salvia pratensis L.	М	kd	a	Суходольные луга, светлые поляны, луговые степи
Stachys palustris L.	М	—	—	Луга, берега водоемов, болот, сырые участки
Thymus serpyllum L.	М	kd	—	Леса, кустарники, опушки
				<i>Campanulaceae</i>
Campanula patula L.	Д	—	a	Суходольные луга, поляны, опушки
C. rapunculoides L.	М	—	—	Леса, кустарники, опушки
				<i>Asteraceae</i>
Achillea submillefolium Klok.et Krytzka	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
Arctium lappa L.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, луга, кустарники, опушки
A. tomentosum Mill.	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные и влажные луга
Artemisia absinthium L.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, сухие места
A. vulgaris L.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, влажные открытые места
Aster amelloides Bess.	М	kd	a	Суходольные луга, светлые поляны, кустарники, опушки
Cichorium intybus L.	М	—	—	Светлые поляны, сухие склоны
Carduus thoermeri Weinm	Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные луга, кустарники у дорог
Cirsium arvense (L.) Scop.	М	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные и сорные луга, опушки, кустарники
Erigeron acris L.	Д	—	—	Суходольные поляны, сухие опушки
E. canadensis L.	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, суходольные луга, опушки
Galinsoga parviflora Cav.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность, поля, дороги
Hieracium pilosella L.	М	kd	a	Суходольные луга, светлые поляны, сухие места
H. procerum (Fries) Naeg. et Peter	М	—	—	Степные склоны, кустарники
Inula britannica L.	М	—	—	Сырые места, луга, берега водоемов
Lactuca serriola Torner	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, опушки, затененные поляны
L. chaixii Vill.	О	—	—	Широколиственные леса, опушки, поляны светлые и затененные
Lapsana communis L.	О	—	—	Опушки, кустарники, затененные места
Leucanthemum vulgare Lam.	М	kd	a	Суходольные луга, поляны светлые
Leontodon aethnalis L.	М	—	—	Сырые и суходольные луга, поляны, опушки
L. hispidus L.	М	kd	a	Сухие луга, поляны, степные склоны
Mycelis muralis (L.) Dumort	М	—	—	Леса тенистые, опушки под пологом

Вид	Жизненный цикл	Роль в фитоценозе	Роль в аспекте	Фитоценотическая приуроченность
1	2	3	4	5
<i>Matricaria perforata</i> Merat	О, Д	—	—	Сорно-рудеральная растительность, луга, поля, у дорог
<i>Onopordon acanthium</i> L.	Д	—	—	сорно-рудеральная растительность
<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	М	—	—	Затененные опушки, одичавшее садовое
<i>Senecio jacobaea</i> L.	М	—	—	Сухие луга, луговые степи, склоны, поляны, кустарники
<i>Solidago canadensis</i> L.	М	—	а	Кустарники, опушки, одичавшее садовое
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill.	О	—	—	Светлые поляны, часто нарушенные участки
<i>S. oleraceus</i> L.	О	—	—	Сорно-рудеральная растительность
<i>Taraxacum officinale</i> Webb.ex Wigg	М	—	—	Луга, светлые и затененные поляны, опушки
<i>Telekia speciosa</i> (Schreb.) Baumg.	М	—	—	Сырые луга, склоны, затененные поляны
<i>Tragopogon pratensis</i> L.	Д	—	—	Суходольные луга
				<i>Liliaceae</i>
<i>Convallaria majalis</i> L.	М	—	—	Леса, под пологом
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	М	—	—	Тенистые леса, кустарники, под пологом
				<i>Asparagaceae</i>
<i>Asparagus officinalis</i> L.	М	—	—	Светлые леса, опушки, поляны
				<i>Cyperaceae</i>
<i>Carex muricata</i> L.	М	—	—	Широколиственные леса, поляны суходольные, опушки, кустарники
<i>C. pilosa</i> Scop.	М	—	—	Широколиственные леса, поляны, суходольные луга
<i>C. praecox</i> Schreb.	М	—	—	Сухие луга, луговые степи, светлые сосновые леса
				<i>Poaceae</i>
<i>Agrostis tenuis</i> Sitth.	М	—	—	Луга, лесные поляны
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	М	—	—	Суходольные луга
<i>Briza media</i> L.	М	—	—	Луга, лесные поляны, кустарники
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, опушки, поляны светлые
<i>Calamagrostis epigeios</i> (L.) Roth.	М	—	—	Луга, боры, вырубки, опушки, открытые пески
<i>Dactylis glomerata</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, опушки, поляны
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) et C.Presl	М	—	—	Луга, лесные поляны
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Nevski	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>Festuca gigantea</i> (L.) Vill	М	kd	—	Влажные леса, затененные поляны
<i>F. heterophylla</i> Lam.	М	kd	—	Суходольные луга, поляны
<i>F. pratensis</i> Huds.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>F. rubra</i> L. s.str.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>F. pseudovina</i> Hack.ex Wiesb.	М	—	—	Степи, остепненные луга, разреженные леса
<i>Melica nutans</i> L.	М	—	—	Широколиственные и смешанные леса, кустарники
<i>Phleum pratense</i> L.	М	—	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>Poa annua</i> L.	О, Д	—	—	Затененные поляны, по дорогам, на сырых участках
<i>P. nemoralis</i> L.	М	—	—	Широколиственные леса
<i>P. pratensis</i> L.	М	kd	—	Суходольные луга, светлые поляны
<i>P. trivialis</i> L.	М	kd	—	Лиственные леса, заболоченные луга, затененные поляны, опушки
<i>Roegneria canina</i> (L.) Nevski	М	—	—	Светлые и затененные поляны, лиственные леса, по дорогам
<i>Setaria glauca</i> (L.) Beauv.	О	—	—	Опушки, нарушенные участки, места рекультивации
<i>S. viridis</i> (L.) Beauv.	О	—	—	Нарушенные участки, места рекультивации

Примечания. М — многолетник; О — однолетник; Д — двулетник; kd — кодоминант; d — доминант; а — аспектообразователь.

L., *Festuca gigantea* (L.) Vill., *Campanula patula* L., *Ranunculus acris* L., *Vicia sepium* L., *Myosotis arvensis* (L.) Hill (местами в обилии до сор¹), а также *Pulmonaria obscura* и *Urtica dioica*. Доминирует *Chaerophyllum prescottii* DC., создающий высокотравные заросли с белым цветущим аспектом; высота верхнего яруса травостоя — до 140–170 см. На некоторых участках в составе подобного высокотравного фитоценоза кодоминантом является *Bunias orientalis* L., создающая в период цветения яркий желтый аспект (первая половина июня). Максимальная высота травостоя — до 150–200 см, среднего яруса (в составе *Chelidonium majus* L., *Galium mollugo* L.) — 80–90 см; много молодой поросли кустарников. Опушечный фитоценоз с *Chaerophyllum prescottii* DC. вблизи дороги по границе участков. Среди злаков доминируют *Festuca pratensis* Huds., *Poa pratensis* L.; обильны *Galium mollugo* L., *G. aparine* L., сорно-рудеральные виды — *Urtica dioica*, *Ballota ruderalis* Sw., локально образует заросли *Rudbeckia laciniata* L.

В узких межкуртинных пространствах при неплотном затенении и переменном освещении формируются злаково-разнотравные фитоценозы суходольно-лугового типа. Основными доминантами являются *Dactylis glomerata*, *Festuca pratensis*, *F. heterophylla* Lam., лесо-луговые виды — *Vicia sepium*, *Campanula patula*, в малом обилии на осветленных участках нередко присутствует *Salvia pratensis* L. — представитель остепненных луговых полей парка. В межкуртинных интервалах, часто у подножия гор и увалов, в составе затененных полей с *Rumex sylvestris* отмечены местонахождения *Fragaria moschata* Duch., *Cruciata glabra* (L.) Ehrend., *Geranium palustre* L. На небольших по площади полянах в межкуртинных пространствах местами формируются почти сплошные злаковые травостои. У подножия горы Дедовая доминирует группа злаков: *Dactylis glomerata* (сор³), *Poa trivialis* (сор²),

Festuca heterophylla, в среднем ярусе — *Anthoxanthum odoratum* L., формирующие плотный сомкнутый травостой высотой 110–120 см, высота среднего яруса — до 70 см. В составе разнотравья — *Galium mollugo*, *Vicia sepium*, *Trifolium pratense* L., нижний ярус составляют *Fragaria vesca*, *Veronica chamaedrys* L. Часть видов распространена на проходящей через поляну тропе: *Plantago major* L., *Prunella vulgaris* L., *Trifolium repens* L., *Taraxacum officinale* Webb. ex Wigg. В узких межкуртинных проходах травостой чистый злаковый; очень обилён *Poa trivialis*, создающий плотный монотипный травостой, вероятно, по старой тропе.

На более освещенных участках вышеописанной поляны у подножия горы Дедовая в составе травостоя отмечен фрагмент с участием представителей светлых остепненных полей — *Salvia pratensis*, *Leontodon hispidus* L., в малом обилии — *Silene nutans* L., *Filipendula vulgaris* Moench. По периферии поляны с приближением к куртинам деревьев и кустарников суходольно-луговой фитоценоз трансформируется в снытевый с доминантами *Aegopodium podagraria*, *Urtica dioica*, *Poa trivialis*.

Процесс трансформации снытевого травянистого фитоценоза в суходольно-луговой опушечный можно наблюдать после проведенных несколько лет назад реконструктивных рубок с осветлением и молодыми посадками. Травостой сомкнутый, очень плотный, высотой до 130 см, высота среднего яруса — 90–100 см, практически не выражен нижний ярус: даже типичные его представители — почвопокровные виды *Glechoma hederacea*, *Fragaria vesca* — тянутся вверх, достигая высоты около 50 см. Доминируют *Aegopodium podagraria* (в обилии сор², в генеративном состоянии создает цветущий аспект), *Poa trivialis* (сор²), обильна *Urtica dioica* (сор²), присутствуют *Chaerophyllum prescottii*, *Ranunculus repens* L., *Geum urbanum* L., *Myosotis*

arvensis, а также типичные суходольно-луговые виды: *Dactylis glomerata*, *Aster amelloides* Bess., *Convolvulus arvensis* L.

Состав травянистой растительности возвышенных участков района принципиально не отличается от вышеописанных затененных и подпологовых фитоценозов, так как холмы и горы являются повсеместно густо облесенными. На склонах холмов средней высоты с открытой стороны под тенью *Pinus sylvestris*, *Acer platanoides*, между молодой порослью *Sambucus nigra*, *Ulmus scabra*, *Acer pseudoplatanus* L., *Rubus caesius* L., лиан *Ampelopsis aconitifolia* Vge. в составе травостоя высотой 50–70 см отмечены *Festuca gigantea*, *Geranium robertianum*, *Myosoton aquaticum*, *Chaerophyllum temulum* L.; с тенистой стороны под густым пологом широколиственных пород — *Urtica dioica*, обильно *Galium aparine*, в нижнем ярусе — *Glechoma hederacea*, *Fragaria vesca*, тенелюбивые виды подпологовых фитоценозов — *Pulmonaria obscura*, *Asarum europaeum*, *Dryopteris filix-mas*. В условиях плотного затенения под обильной порослью *Acer platanoides* с *Parthenocissus inserta* травянистый покров разрежен, покрытие — до 10–15 %, участвуют *Pulmonaria obscura*, *Polygonatum multiflorum*, *Galium aparine*, *Impatiens parviflora*, при доминировании последней. Покровы травянистой растительностью и склоны холмов, спускающиеся к балке "Куцыха" у верхнего моста. Под пологом кленов и других широколиственных пород травянистый покров имеет покрытие до 90–100 % с высотой травостоя 50–60 см, доминируют *Impatiens parviflora* (сор²), *Athyrium filix-femina* (L.) Roth., *Chelidonium majus*, присутствуют *Urtica dioica*, *Geranium robertianum*, *Chaerophyllum temulum*, *Polygonatum multiflorum*, *Lactuca serriola*. Ниже по склону — снытьевое сообщество с *Aegopodium podagraria* в обилии сор¹, с участием *Dryopteris filix-mas*, *Actaea spicata* L.

Холмы и склоны горы Мохнатая у побережья Большого пруда большей частью лишены травянистого покрова. В нижней части склонов холмов редко встречается *Impatiens parviflora* и разреженно — возобновление древесно-кустарниковых пород. По склонам холмов до среднего уровня поднимается травянистый покров, состоящий из *Impatiens parviflora* и *Urtica dioica* с проективным покрытием до 75 %. Вблизи дороги по побережью Большого пруда холмы и увалы практически лишены травянистого покрова, за исключением редких куртин *Poa nemoralis* L. и единично других видов; в ложбинах местами обильно поросль *Parthenocissus inserta*. По склонам горы Мохнатой травянистый покров с доминированием *Aegopodium podagraria* в вегетативном состоянии поднимается до среднего уровня; со стороны побережья Большого пруда склон засажен *Juniperus sabina*, между куртинами кустарников растет *Solidago canadensis* L., образующий заросли, у тропы — *Campanula ranunculoides* L.

Склоны более высоких гор (Сторожевой, Дедовой, Ротонды) имеют травянистый покров, простирающийся от подножия до вершины. Доминантом повсеместно является *Impatiens parviflora* в обилии сор²⁻³, в нижней и средней части склонов — с участием *Geranium robertianum*, *Geum urbanum*, местами — с *Pulmonaria obscura*, *Asarum europaeum*, *Stellaria holostea*, *Lysimachia nummularia*, *Glechoma hederacea*. В нижней части склонов и у подножия гор характерно покрытие травянистого яруса высотой 40–50 см, достигающее 90 %, при подъеме по склону травянистый покров разреживается до 50 % (на Дедовой горе — до 70–80 %), высота травостоя снижается до 20–30 см. В верхней части склонов травянистый покров становится практически монотипным (*Impatiens parviflora*), под пологом данного вида до среднего уровня поднимается *Geranium robertianum* в вегетативном состоянии. В нижней части склонов в травостое велико участие сорно-руде-

ральных видов: *Lactuca serriola*, *Urtica dioica*, *Galium aparine*, у горы Ротонда — *Chaerophyllum prescottii*, *Aegopodium podagraria*, *Chelidonium majus*, *Stellaria media* L., *Arctium lappa* L. При подъеме на гору Дедова, кроме вышеупомянутых видов, отмечено в малом обилии (un-sol) 23 травянистых вида, из них 8 — представители сорно-рудеральной группы.

В пределах горно-холмистого района на открытых безлесных участках распространены светлые поляны с остепненной суходольно-луговой растительностью. Это большие по площади Первомайская и Лагерная поляны, а также фрагменты лугово-степной растительности вдоль ущелья "Швейцария". Состав фитоценозов — злаково-разнотравный, доминирует типичная для светлых полей парка группа злаков: *Festuca pratensis* Huds, *F. heterophylla* Lam., *F. rubra* L. s. str., *Dactylis glomerata*, *Poa trivialis*, *Anthoxanthum odoratum*, нередко *Arrhenatherum elatius* (L.) et C. Presl., из разнотравья — *Galium mollugo*. Высота травостоя на полянах ко времени первого сенокосения в начале июня достигает 110–120 см, высота среднего яруса — 70–80 см. На полянах в период цветения участвуют *Ranunculus polyanthemus* L., *Leucanthemum vulgare* Lam., *Campanula patula* L. В центральной части полей травостой менее плотный, высотой около 60–70 см, основу которого составляют представители среднего яруса, верхний ярус (верховых злаков) разрежен. В составе травостоя преобладают представители лугово-степной растительности; аспект цветения яркий, многоцветный, бело-розово-лилово-желто-синий, создают его *Salvia pratensis*, *Viscaria vulgaris* L., *Filipendula vulgaris* Moench., *Knautia dipsacifolia* Kreutzer. Позднелетний аспект накануне второго сенокосения создают цветущие *Aster amelloides* Bess., *Achillea submillefolium* Klok. et Krytzka, *Leontodon hispidus*, *Agrimonia eupatoria* L., *Verbascum lychnitis* L. В составе сообществ также участвуют *Plantago media* L., *P. lan-*

ceolata L., *Rumex acetosa* L., *Geranium pratense* L., *Viola hirta* L., *Trifolium montanum* L., *Nonea pulla* (L.) DC., *Poa pratensis*, *Briza media* L., *Thymus serpyllum* L. На Первомайской поляне отмечено единственное в парке местонахождение *Festuca pseudovina* Hack. ex Wiesb., *Lathyrus sylvestris* L.

Для менее остепненного варианта (луговой участок у сосны Веймутовой по периферии Первомайской поляны) характерен разнотравный состав травостоя с высотой 100–110 см, высота среднего яруса — 50–60 см. Доминируют злаки: *Festuca heterophylla*, *F. pratensis*, *Dactylis glomerata*, в среднем ярусе — *Anthoxanthum odoratum*. Аспект цветения разрежен, его составляют *Campanula patula*, *Ranunculus acris*, *R. polyanthemus*.

Для Лагерной поляны также можно выделить обширную центральную лугово-степную часть (основу травостоя которой составляют виды среднего яруса высотой 60–70 см, верхний ярус верховых злаков и высокотравья разрежен), а также периферическую высокотравную часть по краю обрамляющих поляну лесонасаждений, находящуюся в области периодического затенения падающей тенью. Максимальная высота травостоя составляет до 140 см, среднего яруса — до 90–100 см. Состав доминантов сходен с вышеописанным для Первомайской поляны. Яркий аспект цветения в начале лета на Лагерной поляне создают *Salvia pratensis*, *Knautia dipsacifolia*, *Ranunculus polyanthemus*, *Viscaria vulgaris*, *Filipendula vulgaris*, в затененной периферической части — *R. acris*. Ко времени второго сенокосения в среднелетнем цветущем аспекте участвуют *Verbascum lychnitis*, *Agrimonia eupatoria* L., *Pimpinella saxifraga* L. Сложение травостоя местами куртинное, обилён *Thymus serpyllum*, участвуют *Onobrychis arenaria* (Kit.) DC., *Galium verum* L., *Euphorbia cyparissias* L., *E. virgultosa* Klok. В целом в составе данной поляны преобладают лугово-степные группы видов.

Травянистая растительность ущелья "Швейцария" распространена на небольших полянах вдоль тропы, по периферии куртин *Juniperus sabina*. В составе фитоценозов – *Thymus serpyllum*, *Hieracium pilosella* L., *Trifolium montanum* L., *Filipendula vulgaris*, яркий аспект цветения создают *Salvia pratensis*, *Leontodon hispidus*, местами обилён *Trifolium pratense*. Ряд видов имеют в ущелье "Швейцария" единственное местонахождение в парке: *Poterium sanguisorba* L., *Cichorium intybus* L., *Eryngium planum* L., *Coronilla varia* L. На затененных склонах ущелья при разрежении старых куртин можжевельника на фоне развитого мохового покрова (более 70 % покрытия) формируется несомкнутый травянистый ярус с проективным покрытием менее 20 %, максимальной высотой до 30–60 см (папоротники), средней высотой — около 20 см, в составе которого — разреженно *Dryopteris filix-mas*, встречаются тенелюбивые и почвопокровные виды: *Lysimachia nummularia*, *Fragaria vesca*, *Asarum europaeum*, *Polygonatum multiflorum*, *Heranium robertianum*, а также единично и редко встречающиеся в парке виды — *Melica nutans* L., *Pulsatilla grandis* Wend.

В целом в пределах горно-холмистого района представлены основные группы травянистых фитоценозов, характерные для равнинно-пейзажного и лесного районов парка: затененные сообщества под пологом древесно-кустарниковых насаждений, опушечные, суходольно-луговые. По сравнению с другими ландшафтами парка в данном районе больше распространена лугово-степная растительность, что обусловлено существованием обширных участков светлых полей и территориальной принадлежностью района к имеющему общую юго-западную экспозицию склону

Тростянецкой балки на левобережье Большого пруда. Именно к лугово-степной эколого-ценотической группе принадлежит большая часть специфических для данного района видов флоры травянистых растений, а ряд видов имеют здесь свое единственное местонахождение в парке. По флористическому составу данный район схож с арборетумом, где также широко представлены лугово-степные поляны.

1. Шабарова С.І., Верхогляд І.М., Машиковська С.П. Сучасний стан природного трав'янистого покриву ботанічного саду Національного аграрного університету та можливості його поліпшення // Інтродукція рослин. — 2006. — № 3. — С. 94–97.

2. Шенников А.П. К созданию устойчивых агрофитоценозов из многолетних трав // Ботан. журн. — 1951. — 36, № 6. — С. 575–590.

Рекомендовал к печати В.И. Мельник

В.П. Нестеренко, О.О. Ильенко, В.А. Медведев
Державний дендрологічний парк "Тростянець"
НАН України, Україна, с. Тростянець

ТРАВ'ЯНИСТИЙ ПОКРИВ ГІРСЬКО-ГОРБКУВАТОГО ЛАНДШАФТНОГО РАЙОНУ ДЕНДРОПАРКУ "ТРОСТЯНЕЦЬ"

Наведено флористичну та фітоценотичну характеристику трав'янистої рослинності гірсько-горбкуватого ландшафтного району дендропарку "Тростянець".

V.P. Nesterenko, A.A. Ilyenko, V.A. Medvedev
State Dendrology Park Trostyanets,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Trostyanets

THE GRASS COVER OF MOUNTAIN UNDULATING AREA OF DENDROPARK TROSTYANETS

The floristic and phyto-coenotic description of the herbaceous vegetation of mountain undulating area of dendropark Trostyanets are given.

О.З. ГЛУХОВ, Н.Ф. ДОВБИШ, Л.В. ХАРХОТА

Донецький ботанічний сад НАН України
Україна, 83059 м. Донецьк, пр-т Глліча, 110

ПРИНЦИПИ ДОБОРУ АСОРТИМЕНТУ ДЕРЕВНО-КУЩОВИХ РОСЛИН ДЛЯ СТЕБЛОВОЇ РЕПРОДУКЦІЇ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ

Розроблено узагальнені принципи добору асортименту видів і культиварів декоративних деревно-кущових листяних рослин для розмноження стебловим живцюванням з метою впровадження їх у зелене будівництво на південному сході України.

Стрімкий розвиток зеленого будівництва в містах південного сходу України потребує введення до асортименту інтродукованих нових видів і культиварів деревно-кущових листяних рослин, що складають основу та урізноманітнюють дизайн зелених насаджень. Особливим попитом користуються декоративні форми деревно-кущових рослин — пірамідальні, кулеподібні, карликові, декоративно-листяні, красиво-вітучі, з широким діапазоном цвітіння та ін.

Сучасний етап інтродукції, що розпочався в 90-ті роки ХХ ст., характеризується поширенням сортів, культиварів, форм декоративних рослин, тому необхідне всебічне вивчення та наукове обґрунтування введення їх у культуру [9, 10]. Пріоритетне завдання полягає в тому, щоб із значної кількості інтродукованих рослин відібрати найбільш перспективні для умов регіону. На думку багатьох дендрологів [8, 10, 11, 16], рослини, які використовують у міському озелененні, мають відповідати таким вимогам: нешкідливість для здоров'я людини, безпечність щодо природної флори, довговічність, стійкість до хвороб і шкідників, газо-, димо- та пилюстійкість, гігієнічність, декоративність. Отже, сучасна стратегія інтродукції полягає у введенні

у насадження нових культиварів деревно-кущових рослин із акцентом на їхній декоративності та відповідності певним екологічним вимогам, завдяки чому можна значно поліпшити стан насаджень регіону [3, 17]. Збагачення видового складу зелених насаджень має відбуватися на основі прискореного розмноження інтродукованих таксонів деревно-кущових рослин. Проблема підбору асортименту рослин для зеленого будівництва є надзвичайно актуальною для такого великого промислового регіону, як південний схід України. Це пов'язано як із складною екологічною ситуацією, що спостерігається в промислових містах регіону, так і з довільним висаджуванням рослин, часто без урахування їхніх біоекологічних особливостей, без раціонального конструювання видового складу та композиційного розташування зелених насаджень за фітоекологічною відповідністю місцю зростання.

Метою роботи співробітників Донецького ботанічного саду була розробка основних принципів добору асортименту цінних деревно-кущових листяних рослин для прискореного розмноження стебловим живцюванням, що дає змогу отримати якісний садивний матеріал місцевої репродукції нових для регіону видів і культиварів для впровадження в зелене будівництво.

Для виконання зеленими насадженнями санітарно-гігієнічних, захисних та естетичних функцій в екологічних умовах промислових міст південного сходу України важливе значення має обґрунтований добір асортименту деревних та кущових рослин. На основі інтродукційного вивчення колекційного фонду рослин Донецького ботанічного саду НАН України для озеленення було рекомендовано понад 300 видів, форм і сортів деревних інтродуцентів [15]. А створений маточник рослин нових цінних видів і культиварів деревно-кущових листяних порід дав змогу протягом останніх 4–9 років проводити дослідження біоекологічних особливостей росту і розвитку та вивчення здатності нових для регіону малопоширених таксонів до розмноження стебловим живцюванням у зв'язку з великою їх популярністю в зеленому будівництві [1, 4].

Для вивчення біоекологічних особливостей росту і розвитку інтродукованих високодекоративних деревно-кущових рослин використовували фенологічні спостереження та інші візуально-польові методи, що ґрунтуються на зовнішніх сезонних змінах та відображають складні якісні процеси в рослинних організмах [7]. Зимостійкість та посухостійкість рослин оцінювали візуально за шкалою ступеня успішності інтродукції деревних рослин М.А. Кохна та О.М. Курдюка [9].

На основі результатів досліджень нами розроблено узагальнені принципи (екологічний, санітарно-гігієнічний, біоморфологічний, внутрішньовидової біоекологічної співвідносності, збереження та збагачення біорізноманітності, естетичний, утилітарний, економічний) добору асортименту нових видів і культиварів деревно-кущових листяних рослин для стеблової репродукції з метою впровадження їх у зелене будівництво регіону.

Екологічний принцип. Передбачає добір асортименту за біоекологічними особ-

ливостями інтродукованих видів, з урахуванням відповідності їхніх біологічних та екологічних властивостей природно-кліматичним умовам району інтродукції і, зокрема, умовам урбанізованого середовища. Завдяки широкій екологічній пластичності велика кількість видів і культиварів рослин пристосовуються до існування в нових умовах або є толерантними до техногенного впливу, тобто немає необхідності у точному відтворенні природних умов, звичних і прийнятних для інтродуцентів різного географічного походження. Результати наших досліджень [5, 6] динаміки росту і розвитку пагонів культиварів видів родів *Spiraea* L., *Berberis* L., *Hydrangea* L., *Deutzia* Thunb., *Philadelphus* L. засвідчили високе пристосування їх до умов регіону, що виявляється, наприклад, сповільненням росту пагонів у спекотний період і активізуванням його у разі настання більш сприятливих умов. Окрім того, вони мали високі показники обкорінюваності стеблових живців, завдяки чому отримано масовий садивний матеріал. Екологічний принцип набуває важливого значення при формуванні композицій з урахуванням вимог рослин до окремих екологічних факторів (наприклад, з ксерофітів, мезофітів або світлолюбних та тіньовитривалих рослин) та при розробці асортименту деревно-кущових рослин для озеленення локальних міських територій (наприклад, техногенно забруднена атмосфера промислових майданчиків, техногенні субстрати). Необхідно враховувати також толерантність, стійкість рослин до високого техногенного забруднення середовища.

Санітарно-гігієнічний принцип. Крім технічного вирішення проблеми охорони навколишнього середовища, значною мірою функції захисту людини від несприятливих факторів промислового міста (збільшення у складі атмосфери концентрації токсичних газів, пилу, диму, кіптяви тощо) покладаються на деревно-кущові

рослини. Залежно від виду рослин 1 га зелених насаджень затримує від 6 до 76 кг твердих опадів [18]. Серед кущових рослин таку функцію виконують листки рослин виду *Viburnum lantana* L., представників роду *Cotoneaster* Medik. та ін. Одним з факторів, які негативно впливають на стан здоров'я людей, є значний шумовий фон: останніми роками шум у містах підвищився в середньому на 10–12 дБ [16]. Зелена смуга із кущових рослин до 10,0 м завширшки здатна знизити шум на 3–4 дБ, найкраще цю функцію виконують рослини родів *Ligustrum* L. та *Spiraea* [12]. Важливе значення для оптимізації життєвого середовища для людини мають також іонізуюча та фітонцидна функції деревно-кущових рослин. Іонізоване повітря стимулює діяльність органів і систем органів людини, поліпшує самопочуття, настрої, знижує втому [2]. Фітонциди, які виділяють у повітря більшість видів деревно-кущових рослин (наприклад, види і культивари родів *Viburnum* L., *Spiraea*, *Buddleia* L., культивари виду *Berberis vulgaris* L. тощо), мають антимікробну дію, знищують велику кількість збудників інфекційних хвороб. Згідно з цим принципом слід також урахувати життєву стратегію видів деревно-кущових рослин, консортивні зв'язки та можливість співіснування з іншими видами рослин у зелених насадженнях. Слід уникати залучення фаутичних дерев та кущів, які становлять небезпеку як розсадники і поширювачі хвороб.

Біоморфологічний принцип. Кожний вид має сукупність біоморфологічних особливостей, вивчення яких дає змогу об'єктивно оцінити вид і доцільність залучення його до асортименту. Так, кущі високодекоративних культиварів *Buddleia davidii* Franch. через щорічне обмерзання в умовах регіону мають більш густу і пишну форму та структуру крони, меншу загальну висоту куща, виглядають більш декора-

тивно, ніж на батьківщині. Габітусною декоративністю відрізняються також культивари видів роду *Berberis* (*B. buxifolia* Lam. 'Nana' з щільною, кулястою за формою кроною, *B. thunbergii* DC. 'Erecta' із струнками прямостоячими пагонами, *B. thunbergii* 'Atropurpurea' з куполоподібною формою крони), *Spiraea*, *Philadelphus* тощо. Нами досліджено ритми росту і розвитку річних пагонів видів та культиварів деревно-кущових рослин, що дало змогу виявити біоморфологічну та фізіологічну здатність їх до ризогенезу, розробити прийоми інтенсифікації ризогенезу, удосконалити умови дорощування обкорінених стеблових живців, обґрунтувати оптимальні строки розмноження, необхідність використання певних стимуляторів росту рослин при стебловій репродукції досліджених таксонів. Це важливо для таксонів з різною регенераційною здатністю, оскільки дає змогу в експериментально визначені терміни отримати необхідну кількість якісного садивного матеріалу. Завдяки комплексному підходу до визначення строків живцювання з урахуванням біоморфологічного стану пагонів у представників рослин з низькою регенераційною здатністю — культиварів *Corylus avellana* L. 'Atropurpurea', *Prunus triloba* Lindl. 'Rosemund', видів *Viburnum carlesii* Hemsl., *Cornus mas* L. — вдалось отримати кращі результати обкорінювання їхніх стеблових живців. За результатами фенологічних спостережень виявлено короткий період росту пагонів *Acer platanoides* L. 'Crimson King', *Lonicera edulis* Turcz. ex Freyn, їх швидке здерев'яніння, що дало змогу встановити оптимальні терміни живцювання цих таксонів і отримати відповідно 40 та 70 % обкорінених стеблових живців.

Принцип внутрішньовидової біоекологічної співвідносності. Регенераційна здатність типового виду та його культиварів можуть бути подібними, оскільки з біоекологічними особливостями виду, зумов-

леними генетично, пов'язані певні ознаки його культиварів. Так, результати наших досліджень свідчать про близькість показників регенераційної здатності культиварів, які відрізняються від відповідного виду за архітектонікою крони, забарвленням листків, будовою квіток, з показниками типових видів *Berberis thunbergii*, *Cornus alba* L., *Ligustrum vulgare* L., *Viburnum opulus* L. тощо. Отже, здатність до регенерації значною мірою залежить від генотипу конкретного таксону. Урахування цього принципу дає можливість здійснювати добір та прогностичне оцінювання перспективності культиварів різних видів деревно-кущових листяних рослин за аналогією.

Принцип збереження та збагачення біорізноманітності. Йдеться не лише про культивування деяких реліктових, рідкісних рослин, що сприятиме збереженню генетичного фонду взагалі, а й про можливість отримати садивний матеріал рослин, яких у колекції чи маточнику мало або тих, які ще не вступили в генеративну фазу, чи тих рослин, які в нових екологічних умовах не цвітуть або цвітуть, але не плодоносять (*Forsythia europaea* Degen et Bald., *Viburnum carlesii*, *V. opulus* 'Nanum', *Prunus triloba* 'Rosemund' та ін.). Цей принцип також передбачає залучення до сучасного асортименту деревно-кущових рослин нових для регіону екзотичних таксонів (*Andrachne colchica* Fisch. et Mey., *Cotinus coggygria* Scop. 'Foliis purpureis', *Xanthoceras sorbifolium* Vge. тощо).

Естетичний принцип. Вдале використання декоративних властивостей різних таксонів деревно-кущових рослин дає змогу створювати високоестетичні зразки садово-паркового мистецтва. Слід поєднувати рослини за габітусом, забарвленням листків і квіток, а також за формою пагонів у безлистому стані. Естетичною привабливістю вирізняються види і культивари з оригінальною архітектонікою

крони: кулясті форми крони різної висоти культиварів *Viburnum opulus* 'Nanum', *Philadelphus coronarius* L. 'Nanus', *Ph. coronarius* 'Gnom', *Caryopteris* × *clandonensis* Simmonds, культиварів виду *Spiraea japonica* L. f.; куполоподібні форми крони культиварів *Forsythia* × *intermedia* 'Arnold Giant', *Philadelphus* × *lemoinei* Lemoine 'Avalanche', *Spiraea* × *cinerea* Zab. 'Grefsheim' тощо. Можливе створення моносадів із представників одного виду (сади культиварів видів *Spiraea japonica*, *Philadelphus coronarius*, *Berberis thunbergii* тощо). Такі садочки залишаються декоративними протягом усього року завдяки різнокольоровості листків (культивари видів *Spiraea japonica*, *Berberis thunbergii*), чергуванню термінів цвітіння, аромату квіток (культивари виду *Philadelphus coronarius*), архітектоніці крони та наявності плодів восени і взимку (культивари виду *Berberis thunbergii*). Популярними нині в озелененні є скельні осади та сади на даху, для яких незамінними є компактні низькорослі кущові рослини (вічнозелені культивари *Berberis buxifolia* 'Nana', *Euonymus fortunei* (Turcz.) Hand. Mazz. 'Emerald Gaiety', карликові культивари виду *Philadelphus coronarius*, а також таксони *Berberis thunbergii* 'Green Carpet', *Betula nana* L. тощо).

Утилітарний принцип. При доборі таксонів рослин для асортименту для стеблової репродукції слід ураховувати їхнє наукове та господарське значення, а також сучасний попит на відповідний садивний матеріал. Значна частина досліджених нами таксонів мають пило-, газостійкі, фітомеліоративні властивості (*Philadelphus coronarius*, *Syringa josikaea* Jacq., таксони роду *Spiraea* та ін.). Серед них цінні не тільки як декоративні, а й як плодово-ягідні рослини (*Lonicera edulis*, види і культивари роду *Berberis*, виділені нами селекційні форми *Cornus mas*). Значний попит на садивний матеріал мають усі досліджені

нами щодо стеблової репродукції таксони деревно-кущових рослин [1].

Економічний принцип. Розмноження деревно-кущових рослин стебловим живцюванням дає змогу отримувати за порівняно короткий термін садивний матеріал без втрати їхніх цінних ознак. Так, протягом 6–18 міс можна отримати місцевий якісний садивний матеріал нових видів і культиварів деревно-кущових рослин. Багаторічні фенологічні спостереження з поглибленим вивченням фаз росту і розвитку пагонів дали змогу визначити оптимальні строки живцювання, розробити прийом термостресової стимуляції коренеутворення живців, що значно зменшує трудомісткість процесу живцювання, а також витрати на хімічні засоби стимуляції ризогенезу у живців [14]. Види і культивари з високою регенераційною здатністю за умови оптимального строку живцювання можна розмножувати без використання стимуляторів росту (види і культивари *Spiraea japonica*, *Viburnum opulus*, *Ginkgo biloba* L., роду *Weigela Thunb.* тощо) [13]. Так, *Ginkgo biloba* в кліматичних умовах регіону добре росте, але за роки досліджень ми не спостерігали цвітіння і плодоносіння. Нами встановлено доцільність розмноження його стебловими живцями в оптимальні строки без використання стимуляторів росту (обкорінюваність — 72 %), що дає змогу поповнити асортимент паркових та ландшафтних насаджень промислових міст цією високодекоративною, довговічною, димо- та пилюстійкою, з лікарськими властивостями рослиною.

Отже, застосування стеблової репродукції для низки деревно-кущових рослин є економічно вигідним, оскільки при цьому значно скорочуються витрати на отримання садивного матеріалу нових перспективних таксонів деревно-кущових листяних рослин.

Проведений нами аналіз деяких біоекологічних показників життєздатності досліджуваних таксонів деревно-кущових рослин

ліджуваних видів і культиварів деревно-кущових рослин в екологічних умовах регіону свідчить про можливість значного збагачення новими таксонами асортименту декоративних рослин зелених насаджень у промислових містах. За результатами досліджень низку видів і культиварів як найбільш перспективні можна рекомендувати для масового розмноження і впровадження в зелене будівництво регіону (53 таксони, віднесені нами до так званого мобільного асортименту, який можна рекомендувати для широкого використання у масових посадках у різних міських місцезростаннях). При оцінці перспективності деревно-кущових рослин враховували не лише ступінь зимостійкості, а й ступінь збереження рослинами декоративності. Нами виділено також групи видів та культиварів, які є менш перспективними, оскільки потребують певних умов вирощування. Ця група включає 14 таксонів, віднесених до локального асортименту, тобто ці рослини можна диференційовано використовувати для певних більш вишуканих ландшафтних композицій, в яких бажане різноманіття рослин, в обмеженій кількості і за умови забезпечення ретельного кваліфікованого догляду за насадженнями (організація періодичного поливу під час тривалої спеки, допоміжного укриття кореневої системи взимку тощо). Завдяки тривалому пізньому і яскравому за різноманітністю кольорів цвітінню вони створюють ефектний акцент в будь-яких композиціях.

Висока ефективність розроблених нами прийомів стеблового живцювання дає змогу отримувати необхідну кількість місцевого садивного матеріалу [3, 5, 6, 14].

Таким чином, у результаті комплексного вивчення біоекологічних особливостей росту і розвитку інтродукованих на південному сході України високодекоративних малопоширених деревно-

кущових листяних рослин розроблено узагальнені принципи добору асортименту для розмноження стебловим живцюванням з метою впровадження їх у зелене будівництво. Завдяки цьому знижуються витрати на мобілізацію вихідного матеріалу. Зазначені принципи можуть допомогти у пошуку серед великої різноманітності деревно-кущових рослин перспективних нових таксонів для збагачення асортименту для зеленого будівництва регіону.

1. Глухов О.З., Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В. Біоекологічні особливості малопоширених деревних рослин у зв'язку з прискореним їх розмноженням в умовах південного сходу України // *Інтродукція рослин*. — 2009. — Вип. 3. — С. 42–48.

2. Гродзинский А.М. Проблемы биосферы и фитонциды // *Фитонциды: экспериментальные исследования, вопросы теории и практики*. — К.: Наук. думка, 1975. — С. 32–39.

3. Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В. Біоекологічні основи прискореного розмноження культиварів видів роду *Berberis L.* на південному сході України // *Проблеми екології та охрани природи техногенного регіона: Межвед. сб. науч. работ*. — Донецк: Изд-во ДонНУ, 2008. — Вип. 8. — С. 54–60.

4. Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В. Колекція цінних інтродукованих деревних маточних рослин для прискореного розмноження з метою збереження біорізноманітності // *Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття: Матеріали міжнар. наук. конф., присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська" (м. Львів, Пожижевська, 23–27 вересня 2008 р.)* — Львів: Б. в., 2008. — С. 116–117.

5. Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В. Залежність ризогенезу стеблових живців від біоекологічних особливостей росту і розвитку малопоширених культиварів видів роду *Deutzia Thunb.* в умовах південного сходу України // *Вісн. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка*. — 2009. — № 19–21. — С. 97–99.

6. Довбиш Н.Ф., Хархота Л.В., Єрохіна Н.С. Ризогенез стеблових живців у зв'язку з ритмами росту і розвитку пагонів культиварів видів роду *Spiraea L.* у Донбасі // *Промышленная ботаника*. — 2007. — Вип. 7. — С. 159–163.

7. Колісниченко О.М. Сезонні біоритми та зимостійкість деревних рослин. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 176 с.

8. Кохно М.А. Історія інтродукції деревних рослин в Україні (короткий нарис). — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — 67 с.

9. Кохно Н.А., Курдюк А.М. Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — С. 51–63.

10. Кузнецов С.І. Концептуальні аспекти інтродукції деревних рослин у сучасних умовах в Україні // *Інтродукція рослин*. — 2008. — Вип. 4. — С. 29–33.

11. Левон Ф.М. Зелені насадження в антропогенно трансформованому середовищі. — К.: ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2008. — 364 с.

12. Литвинова Л.И., Левон Ф.М. Зеленые насаждения и охрана окружающей среды. — К.: Здоров'я, 1986. — 64 с.

13. Пат. 26216 UA, МПК (2006) A01G 1/00, A01G 7/00. Спосіб вегетативного розмноження гінкго дволопатевого (*Ginkgo biloba L.*): Патент на корисну модель / О.З. Глухов, Н.Ф. Довбиш, Л.В. Хархота. — № у 2007 04661; заявл. 26.04.07; опубл. 10.09.07. — Бюл. № 14. — 6 с.

14. Пат. 42241 UA, МПК (2009) A01G 7/00. Спосіб термостресової стимуляції коренеутворення стеблових живців для прискореного розмноження декоративних деревно-кущових листяних рослин: Патент на корисну модель / І.І. Коршиков, О.З. Глухов, Н.Ф. Довбиш, Л.В. Хархота. — № у 2009 01050; заявл. 10.02.09; опубл. 25.06.09. — Бюл. № 12. — 8 с.

15. Поляков А.К., Сулова Е.П., Терещенко С.И. и др. Видовой состав городских насаждений юго-востока Украины и перспективы его обогащения // *Матеріали XII з'їзду Укр. ботан. т-ва (Одеса, 15–18 травня 2006 р.)*. — Одеса, 2006. — С. 358–359.

16. Толоконцев Н.А. Город вчера, сегодня, завтра // *Природа и человек*. — 1984. — № 3. — С. 39–42.

17. Хархота Л.В. Оцінка декоративності інтродукованих видів і культиварів кущових рослин на південному сході України // *Промышленная ботаника*. — 2008. — Вип. 8. — С. 107–114.

18. Якушина Э.И. Древесные растения и городская среда // *Древесные растения, рекомендуемые для озеленения Москвы / Отв. ред. Л.С. Плотникова*. — М.: Наука, 1990. — С. 5–13.

Рекомендував до друку
С.І. Кузнецов

А.З. Глухов, Н.Ф. Довбыш, Л.В. Хархота
Донецкий ботанический сад НАН Украины,
Украина, г. Донецк

ПРИНЦИПЫ ОТБОРА АССОРТИМЕНТА
ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ
ДЛЯ СТЕБЛЕВОЙ РЕПРОДУКЦИИ
НА ЮГО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ

Разработаны обобщенные принципы отбора ассортимента видов и культиваров декоративных древесно-кустарниковых лиственных растений для размножения стеблевым черенкованием с целью внедрения их в зеленое строительство на юго-востоке Украины.

O.Z. Glukhov, N.F. Dovbysh, L.V. Kharkhota
Donetsk Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Donetsk

PRINCIPLES OF SELECTING
AN ASSORTMENT OF TREE-SHRUBS
FOR STEM REPRODUCING
IN THE SOUTH-EAST OF UKRAINE

Generalized principles of selecting an assortment of species and cultivars of ornamental deciduous shrubs for propagating by stem cutting in order to introduce them into greenery planting in the south-east of Ukraine are elaborated.

І.Л. ДЕНИСКО

Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України
Україна, 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Київська, 12а

ТРОЯНДИ ПАТІО — СУЧАСНА САДОВА ГРУПА ТРОЯНД

Наведено історичні дані щодо походження садової групи троянд патіо, а також результати досліджень біологічних особливостей троянд цієї групи, інтродукованих до Національного дендропарку "Софіївка" НАН України. У природно-кліматичних умовах району інтродукції досліджені сорти зберігають декоративні властивості й набувають популярності як елемент садово-паркового дизайну.

Селекція троянд у наші часи розвивається, можливо, швидше, ніж селекція будь-яких інших декоративних рослин. Протягом багатьох років зусилля селекціонерів були зосереджені на отриманні чайно-гібридних троянд з великими, яскравими квітками, подібними до сорту 'Gloria Dei', або типових сортів троянд флорібунда (наприклад сорт 'Mountbatten'). Проте ХХ ст. через обмеження площі садів і парків поставило перед селекціонерами нові завдання. Традиційні сорти троянд, з огляду на досить великі розміри (100–120 см заввишки для чайно-гібридних сортів і 70–80 см для троянд флорібунда), не могли бути використані у невеликих за площею садах [7, 9]. Отже, постала проблема створення троянд, які б поєднували досконалу форму квітки з невеликим розміром, і мали вигляд щільного компактного, невисокого куща. Ці троянди можна було б можливо вирощувати на невеликих клумбах, на передньому плані бордюру або у контейнерах на внутрішньому підвір'ї будинку (ісп. patio).

Низькорослі, не більше ніж 45–50 см заввишки, сорти троянд флорібунда існують вже протягом тривалого часу. Деякі з них навіть потрапляли до списків найпопулярніших сортів: 'Meteor' (1959), 'Tip Top' (1963), 'Marlena' (1964), 'Stargazer' і 'Baby Bio' (1977). Кущі цих троянд, їхні квітки й листки є занадто великими, щоб віднести

їх до мініатюрних троянд. У групі флорібунда вони займали особливе місце, поступаючися за розмірами іншим тогочасним сортам [7, 8].

Американський селекціонер Бенджамін Дж. Вільямс, творчий доробок якого представлений здебільшого мініатюрними трояндами, 1975 р. зареєстрував сорти 'Patio Jewel', 'Patio Patty' і 'Patio Ribbon', які запропонував об'єднати у нову групу. У 1984 р. Б. Дж. Вільямс продовжив серію 'Patio', створивши сорти 'Patio Dance', 'Patio Gold' і 'Patio Snow' [7, 10].

У 1980-х роках згадані й подібні до них сорти відносили до групи троянд флорібунда, виокремлюючи їх в особливу підгрупу карликових троянд флорібунда — міні-флора, і рекомендували для насаджень на невеликих ділянках. Три роки поспіль компактні сорти троянд флорібунда отримували престижне звання "Краща троянда року": 'Gentle Touch' (1986), 'Sweet Magic' (1987), 'Sweet Dream' (1988) [8].

1999 р. за пропозицією Американської спілки виробників троянд групу міні-флора було внесено до класифікації садових троянд [7]. За офіційним визначенням, до цієї групи відносять "низькорослі троянди з квітками, зібраними у суцвіття" [5]. Троянди групи патіо мають невеликі квітки й листя і рясно цвітуть протягом тривалого часу. Різноманіття кольорів майже таке саме, як і у так званих великих троянд [5, 12].

У Європі назва "міні-флора" не прижилася. Тут цю групу троянд називають за вищезгаданою назвою серії сортів 'Patio'. Поширення нової групи троянд у Європі пов'язують, зокрема, з ім'ям ірландського селекціонера Патріка Діксона. Ним було створено серію дрібноквіткових сортів, що не перевищували 55 см заввишки ('Bright Smile', 'Buttons', 'Tear Drop' та ін.) [5, 8].

Класифікацію садових троянд протягом тривалого періоду культури цих рослин неодноразово піддавали змінам, щоб вона відповідала невпинно зростаючому світовому сортиментові. Нині Всесвітня федерація спілок виробників троянд ввела поділ сортів на 37 груп і підгруп [5]. Тим не менш, не всі фахівці, які займаються селекцією й інтродукцією троянд, приймають і використовують одні й ті самі назви садових груп (класів). Неоднаковий підхід до класифікації сортів троянд і в різних країнах. Троянди патіо представлені як окрема група у фірмових каталогах спеціалізованих господарств Великої Британії, Ірландії, Нової Зеландії [8]. Досить часто у довідниках і каталогах мініатюрні троянди і троянди патіо представляють як єдину групу (Німеччина), інколи виокремлення групи троянд патіо ігнорують, залишаючи їх як карликові сорти у складі групи троянд флорібунда (США). Так, наприклад, описи сортів 'Pink Symphony', 'Cinderella' можна зустріти у групі мініатюрних троянд [3, 10], сортів 'Piccolo', 'Bella Rosa', 'Splendid Surprise' — у групі троянд флорібунда [10, 11].

Популярність троянд патіо невпинно зростає. Провідні іноземні фахівці з інтродукції троянд вважають, що троянду патіо можна назвати найкращою дизайнерською рослиною ХХ ст. Вони також стверджують, що троянди патіо дуже стійкі до збудників захворювань, зазначаючи, що догляд за трояндами патіо не відрізняється від догляду за іншими кущовими трояндами (флорібунда, чайно-гібридні) [5, 9]. Проте у природних умовах Центральнопридніпровської височинної області Подільсько-

Придніпровського краю Лісостепу України [6], які істотно відрізняються від досить м'якого клімату Великої Британії або Франції, спостерігається враження цих троянд збудниками чорної плямистості, борошнистої роси та деяких інших захворювань, що робить обов'язковим проведення захисних заходів.

Троянди патіо високоефективні для використання у сучасному садовому дизайні. Вони призначені для декорування невеликих площ, досягають у середньому 45 см заввишки і мають такий самий діаметр куща. Висаджені на відстані близько 40 см одна від одної рослини мають опатний вигляд на невеликих рабатках. З троянд патіо вирощують невеликі барвисті живоплоти, тому їх інколи називають бордюрними трояндами. Разом з мініатюрними і ґрунтопокривними трояндами сорти патіо використовують для створення так званих міні-садів, які влаштовують на різнорівневих терасах. Їх можна використовувати як штамбову культуру (напівштамбові троянди, що мають штаб заввишки 45–60 см) [5] і на зріз для створення мініатюрних букетів і бутоньерок.

Нині у Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (НДП "Софіївка") створено колекцію троянд групи патіо.

Дослідження біологічних особливостей троянд патіо, які ми проводимо в НДП "Софіївка", мають на меті виявлення перспективних сортів, придатних для вирощування у природних умовах Центральнопридніпровської височинної області Подільсько-Придніпровського краю Лісостепу України.

Об'єкти та методи

Об'єктом дослідження є троянди 43 сортів садової групи патіо, представлених у колекції НДП "Софіївка".

Робота проводиться на основі польових досліджень на дослідно-виробничій та експозиційній ділянках НДП "Софіївка" із застосуванням загальноприйнятих методик первинного сортовивчення [2, 4].

Результати та обговорення

Спостереження, проведені протягом 2006–2009 рр., показали, що троянди, які належать до сортів групи патіо, інтродукованих в НДП "Софіївка", зберігають декоративні властивості і виявляють адаптацію до досить жорстких умов вирощування (наприклад, 2007 р. кількість атмосферних опадів становила лише 415,9 мм за норми 633 мм на рік) [1]. Результати дослідження засвідчили, що інтродуковані сорти заслуговують на увагу як елементи озеленення. Наводимо характеристику досліджуваних сортів.

'*Arrowfollies*'. Бутони яйцеподібно-загострені, темно-червоні. Квітки темно-червоні, смугасті, на сонці не вигорають, чашоподібні, махрові (27–38 пелюсток), до 5,5 см у діаметрі, незапашні, в суцвіттях до 7 квіток. Листки невеликі, складаються з 5 ясно-зелених, матових, дрібнозубчастих, загострених листочків розміром 2,6 × 3,2 см. Кущ компактний, галузистий, заввишки до 45 см. Пагони помірно колючі. Цвітіння рясне і тривале. Вражається збудниками борошнистої роси й чорної плямистості. Придатний для створення невеликих клумб, бордюрних насаджень і штамбів.

'*Buttons*'. Бутони яйцеподібні, рожеві. Квітки лососево-рожеві, келихоподібні, махрові (31–38 пелюсток), діаметром до 4,5 см, із слабким ароматом, у суцвіттях до 8 квіток. Листки складаються з 5 ясно-зелених, матових, дрібнозубчастих, загострених листочків розміром 2,8 × 3,5 см. Кущ компактний, добре облиствлений, заввишки 25–35 см. Пагони колючі. Цвітіння рясне, повторне. Інколи вражається збудниками чорної плямистості. Придатний для створення невеликих клумб, бордюрних насаджень.

'*Bright Smile*'. Бутони яйцеподібно-загострені, рожевувато-жовті. Квітки жовті з рожевим, чашоподібною форми, махрові (24–32 пелюстки), діаметром 4–5 см, помірно запашні, в суцвіттях до 7 квіток. Листки зелені, блискучі, складаються з 5 листочків розміром 2,0 × 2,5 см. Кущ компактний, галузистий, заввишки 30–40 см. Пагони колючі. Цвітіння рясне, повторне. Інколи вра-

жається збудниками чорної плямистості. Придатний для створення бордюрів.

'*Cinderella*'. Бутони овальні, ніжно-рожеві. Квітки світло-кремово-рожеві, з конічним центром, махрові (46–60 пелюсток), 3–5 см у діаметрі, з легким ароматом. Листки дрібні (листочки розміром 1,7 × 3,0 см), темні. Кущ до 30 см заввишки. Пагони без колючок. Цвітіння рясне, повторне. Стійкий проти збудників захворювань. Придатний для створення невеликих клумб, бордюрів, штамбів.

'*El Toro*'. Бутони яйцеподібні, темно-червоні. Квітки яскраво-червоні, чашоподібні, помірно махрові (24–29 пелюсток), до 7 см у діаметрі, слабко запашні, в суцвітті до 4 квіток. Листки зелені з полиском, складаються з 5 (до 7) листочків розміром 2,8 × 3,5 см. Кущ компактний, заввишки до 40 см. Пагони помірно колючі. Цвітіння помірне. Інколи вражається збудниками борошнистої роси і чорної плямистості. Придатний для створення бордюрних насаджень.

'*Hakuun*'. Бутони яйцеподібно-загострені, жовтаві. Квітки кремово-білі, чашоподібні, махрові (29–36 пелюсток), діаметром 3,0–5,5 см, незапашні, в суцвітті до 7 квіток. Листки невеликі, складаються з 5 листочків розміром 2,2 × 3,7 см, зелені з полиском, дрібнозубчасті. Кущ компактний, заввишки 25–35 см. Цвітіння повторне. Вражається збудниками чорної плямистості. Придатний для бордюрних насаджень.

'*Hobby*'. Бутони яйцеподібно-загострені, рожеві. Квітки рожеві, келихоподібні, махрові (36 пелюсток), діаметром до 3,5–5,5 см, в суцвітті до 6 квіток. Листки зелені з полиском, складаються з 5 дрібнозубчастих, загострених листочків розміром 2,5 × 3,5 см. Кущ пряморослий, заввишки 30–35 см. Цвітіння помірне. Вражається збудниками чорної плямистості, іржі троянд. Придатний для бордюрних насаджень.

'*Macarena*'. Бутони яйцеподібно-загострені, жовто-оранжеві. Квітки кремово-жовті, до краю рожевуваті, чашоподібні, махрові (29–37 пелюсток), діаметром 4–6 см, незапашні, в суцвіттях до 12 квіток. Листки

невеликі, складаються з 5 листочків розміром $2,3 \times 3,5$ см, темно-зелені, з полиском, дрібнозубчасті. Куц пряморослий, заввишки 25–35 см. Пагони слабо колючі. Цвітіння повторне. Вражається збудниками чорної плямистості. Придатний для бордюрних насаджень.

'*Maidy*'. Бутони яйцеподібно-загострені, темно-червоні. Квітки червоні, зісподу сріблясто-білі з червоною облямівкою, махрові (22–28 пелюсток), діаметром 3,5–5,0 см, незапахні. Листки зелені, матові, складаються з 5 дрібнозубчастих, загострених листочків розміром $2,8 \times 3,5$ см. Куц щільний, галузистий, до 40 см заввишки. Пагони дуже колючі. Цвітіння тривале. Стійкий до захворювань. Придатні для створення невеликих клумб, бордюрних насаджень, штаблів.

'*Milva*'. Бутони лілові. Квітки рожево-лілові, до центру світліші, махрові (35 пелюсток), з нещільним центром, діаметром 3,5–5,5 см, з легким ароматом. Листки зелені з полиском, складаються з 5 дрібнозубчастих, загострених листочків розміром 2,5–3,5 см. Куц компактний, заввишки до 40 см, помірно колючий. Цвітіння повторне. Стійкий до захворювань. Придатний для створення бордюрів.

'*Perestroika*'. Бутони круглясті, жовті. Квітки яскраво-жовті, густомахрові (до 52 пелюсток), з нещільним центром, діаметром 3,0–4,5 см, слабо запашні, у суцвітті до 5 квіток. Листки темно-зелені з полиском, складаються з 7 (5) загострених листочків розміром $1,2 \times 2,2$ см. Куц компактний, галузистий, заввишки 25–35 см. Пагони помірно колючі. Цвітіння повторне. Стійкий до захворювань. Придатний для створення невеликих клумб, бордюрних насаджень.

'*Piccolo*'. Бутони яйцеподібно-загострені, жовто-оранжеві. Квітки червоно-оранжеві, з часом вигорають до рожево-білих, келихоподібні, махрові (20–28 пелюсток), до 7,5 см у діаметрі, незапахні. Листки складаються з 5–7 темно-зелених з полиском дрібнозубчастих листочків розміром $2,8 \times 4,8$ см. Куц компактний, га-

лузистий, заввишки 35–40 (до 50) см. Пагони пряморослі, помірно колючі. Вражається збудниками чорної плямистості. Цвітіння повторне. Придатний для бордюрних насаджень.

'*Pretty Polly*'. Бутони яйцеподібно-загострені, рожеві. Квітки блідо-рожеві, чашоподібні, з нещільним центром, махрові (32 пелюстки), діаметром 3,0–4,5 см, слабо запашні, в суцвітті до 12 квіток. Листки зелені, блискучі, складаються з 5 листочків розміром $1,2 \times 2,0$ см. Куц гіллястий, розлогий, заввишки 30–45 см. Пагони помірно колючі. Стійкий до захворювань. Придатний для бордюрних насаджень, штаблів.

'*Purple Mikado*'. Бутони яйцеподібні, темно-червоні. Квітки пурпурово-рожеві, келихоподібні, махрові (24–29 пелюсток), 3,5–6 см у діаметрі, незапахні, в суцвітті до 8 квіток. Молоді листки пурпурові, з часом набувають зеленого забарвлення, блискучі, досить великі (розміром $2,4 \times 3,7$ см). Куц компактний, заввишки 35–40 см. Пагони помірно колючі. Цвітіння помірне. Вражається збудниками чорної плямистості й борошнистої роси. Придатний для створення бордюрів.

'*Red Macarena*'. Бутони яйцеподібно-загострені, темно-червоні. Квітки пурпурово-червоні, чашоподібні, махрові (30–38 пелюсток), діаметром до 7,5 см, незапахні, в суцвітті до 5 квіток. Листки складаються з 5 темно-зелених з полиском дрібнозубчастих листочків розміром $2,4 \times 4,5$ см. Куц пряморослий, заввишки до 40 см. Пагони слабо колючі. Цвітіння повторне. Вражається збудниками чорної плямистості. Придатний для бордюрних насаджень.

'*Royal Palace*'. Бутони круглясті, темно-червоні. Квітки темно-червоні, оксамитові, чашоподібні, густомахрові (до 60 пелюсток), 4–6 см у діаметрі, незапахні. Листки зелені з полиском, складаються з 5 загострених листочків розміром $2,0 \times 3,8$ см. Куц компактний, заввишки 35–40 см. Пагони помірно колючі. Цвітіння рясне, тривале, майже безперервне. Потерпає від чорної плямис-

тості. Придатний для створення невеликих клумб, бордюрів, штампів.

'*Sweet Surprise*'. Бутони яйцеподібно-загострені, рожеві. Квітки рожеві, махрові (28–35 пелюсток), діаметром до 5 см, незапашні, в суцвіттях до 5 квіток. Листки невеликі, складаються з 5 листочків розміром 2,6 × 3,1 см, ясно-зелені, шкірясті, блискучі. Куц компактний, заввишки 25–40 см. Цвітіння помірне, тривале. Вражається збудниками чорної плямистості. Придатний для створення бордюрів.

'*Sugar Baby*'. Бутони яйцеподібні, рожеві. Квітки інтенсивно рожеві, чайно-гібридної форми, махрові (24–32 пелюстки), діаметром 3,5–6,0 см, в суцвіттях до 8 квіток. Листки зелені, блискучі, складаються з 5 листочків розміром 2,2 × 4,5 см. Куц компактний, галузистий, добре облиствлений, заввишки до 40 см. Пагони помірно колючі. Цвітіння рясне, повторне. Вражається збудниками борошнистої роси й чорної плямистості. Придатний для створення бордюрів і штампів.

Висновки

Завдяки рясному та тривалому цвітінню і невеликим розмірам куща троянди садової групи патіо набувають популярності як елемент садово-паркового дизайну. У природно-кліматичних умовах Центральнопридніпровської височинної області Подільсько-Придніпровського краю Лісостепу України досліджені сорти мають високі декоративні властивості. 18 описаних вище сортів попередньо рекомендуються для вирощування.

1. *Агрометеорологічний огляд по території Черкаської області за 2007–2008 сільськогосподарський рік.* — Черкаси: Черкас. обл. центр гідрометеорології, 2008.— 34 с.

2. *Былов В.Н.* Основы сортоизучения и сортооценки декоративных растений при интродукции // Бюл. ГБС. — 1971. — Вып. 81. — С. 69–77.

3. *Дейк ван Х., Купершок М.* Розы. — М.: Лабиринт Пресс, 2003. — 144 с.

4. *Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР / Под ред. П.И. Лапина.* — М.: Изд-во ГБС АН СССР, 1975. — 27 с.

5. *Метток Дж.* Энциклопедия по выращиванию роз. — М.: АРТ-родник, 2003. — 160 с.

6. *Національний атлас України.* — К.: ДНВП "Картографія", 2007. — 440 с.

7. *Писарев Е.А.* Розы: Энциклопедия. — М.: Эксмо, 2008. — 288 с.

8. *Хессайон Д.Г.* Все о розах. — М.: Кладезь, 1997. — 140 с.

9. *Jacobi K.* Roses. — Bicester: Aura Books, 2002. — 96 p.

10. *Modern Roses-12.* The comprehensive list of roses in cultivation or of historical or botanical importance. — Shreveport: The American Rose Society, 2007. — 576 p.

11. *Preesman: Catalogue 2003.* — Volendam: Drukkerij Zwarthoed, 2003. — 15 s.

12. *The American Rose Society. Encyclopedia of Roses / Ch. & B. Quest-Ritson.* — New York: DK Publishing, 2003. — 448 p.

Рекомендувала до друку О.Л. Рубцова

І.Л. Дениско

Национальный дендрологический парк "Софиевка" НАН Украины, Украина, г. Умань

РОЗЫ ПАТИО — СОВРЕМЕННАЯ САДОВАЯ ГРУППА РОЗ

Приведены исторические данные о происхождении садовой группы роз патіо, а также результаты исследований биологических особенностей роз этой группы, интродуцированных в Национальный дендропарк "Софиевка" НАН Украины. В природно-климатических условиях района интродукции исследуемые сорта сохраняют декоративные свойства и приобретают популярность как элемент садово-паркового дизайна.

I.L. Denysko

National Dendrological Park *Sofiyivka*, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman

PATIO ROSES — MODERN GARDEN CLASS OF ROSE

The historical data about origin of patio (miniflora) roses and the results of the researches on biological characteristics of the patio roses introduced in the National Dendrological Park *Sofiyivka* are cited. The cultivars under the research keep their decorative properties in the natural and climate conditions of the introduction region and acquire popularity as a component of landscape design.

ISSN 1605-6574. *Інтродукція рослин, 2010, № 2*

ВИДИ ГВОЗДИЧНИХ (CARYOPHYLLACEAE JUSS.) ЯК ПЕРСПЕКТИВНІ ДЕКОРАТИВНІ РОСЛИНИ

Наведено відомості про дикорослі та культивовані види гвоздичних (Caryophyllaceae Juss.) з високими декоративними властивостями, які можуть бути використані в озелененні та квітникарстві.

Гвоздичні (Caryophyllaceae Juss.) відіграють помітну роль у житті людини як декоративні рослини. Особливо широко відомим у культурі є рід гвоздика (*Dianthus* L.), який налічує понад 300 видів та близько 27 000 сортів і форм, багато з яких нині культивуються [2]. Зокрема великою популярністю користуються сорти і форми китайської (*D. chinensis* L.) та садової (*D. caryophyllus* L.) гвоздики. Садові форми китайської гвоздики, ймовірно, походять від східноазійського виду *D. chinensis*, близького до середньоевропейського *D. sequeieri* Vill. Це поліплоїдний вид, описаний К. Ліннеєм [3] на основі культурних зразків східноазійського походження. Цінними ознаками виду є великі квітки, багаторічна форма росту і здатність легко розмножуватися насінням. Нині виведено багато сортів й різновидів китайської гвоздики, з них великою популярністю користується так звана Діадемова Хедевегсова гвоздика (*D. chinensis* L. var. *heddewegii* Regel), яка має велику світлу пляму на пелюстках. Культурні різновиди китайської гвоздики з розсіченими пластинками пелюсток нагадують *D. superbus* L. і є результатом багаторазового схрещування з видами торчкуватих гвоздик (sect. *Fimbriati* (Boiss.) F.N. Williams). Серед різновидів китайської гвоздики, можливо, мало місце також схрещування з *D. barbatus* L.

Однією з найцінніших декоративних культур на сьогодні є садова гвоздика (*D. caryophyllus*), яку вирощують для зрізування. Її цінують за великі махрові, гарні за формою й забарвленням пахучі квітки на міцному, стрункому стеблі. Квітки стійкі до транспортування й довго не в'януть. Як культурна рослина, садова гвоздика походить із Середземномор'я. Це гексаплоїд, дуже близький до субсередземноморського *D. sylvestris* Wulf, від якого (або близьких до нього видів), ймовірно, й походить. Не виключено, що в еволюції виду як садової форми брав участь також один з видів секції *Suffruticosae* F.N. Williams. Meusel, Mühlberg [4] таким видом вважають *D. rupicola* Biv. — один з небагатьох напіврозеткових широколистяних трав'янистих багаторічників секції *Suffruticosae*, більшість видів якої є напівкущиками. Ймовірно, що такі властивості, як ремонтантність і пізньоквітучість (рослини цвітуть пізно восени або взимку), характерні для видів секції, виявилися також у садових форм *D. caryophyllus*.

Садова гвоздика, як культурна рослина, вперше була інтродукована в країнах Середземномор'я в період ренесансу. На сьогодні шляхом селекції виведено багато сортів та форм. У Середземномор'ї ще й досі іноді вирощують старі форми садової гвоздики, які слугували матеріалом для виведення нових сортів, зокрема, так звану південну французьку гвоздику — давню

ремонтантну форму сучасної гвоздики. Створення форм і різновидів садової гвоздики тривало понад два століття. Нині в країнах Центральної Європи, крім багаторічних сортів садової гвоздики, культивують також однорічні сорти, які зацвітають вже в перший рік вирощування. Ці сорти вперше були завезені у другій половині XIX ст. із сіцилійських садів і відомі нині як "гвоздика французького вирощування". Вони мають дуже пахучі й гарно виповнені квітки. При висіванні насіння взимку або рано навесні вже в кінці літа можна отримати для зрізування велику кількість квіток, хоча і менш стійких у букетах, ніж у звичайної культурної гвоздики.

Виповнення квітки садової гвоздики в ході селекції відбувалося шляхом збільшення розмірів й кількості пелюсток за рахунок тичинок. У XVII–XIX ст. було модним виводити і вирощувати сорти з чудернацькими візерунками на пелюстках, химерними формами й забарвленням (однокольоровим, двокольоровим чи багатокольоровим). Нині перевагу віддають квіткам на міцному пагоні, красивим за формою, зі світлим однорідним забарвленням.

Крім численних садових форм китайської та садової гвоздики, отриманих у результаті селекції, у культурі відомо багато дикорослих видів гвоздик (*D. barbatus*, *D. plumarius* L., *D. subacaulis* Vill., *D. fragrans* M. Bieb., *D. alpinus* L., *D. cruens* Griseb., *D. monspessulanus* L. та ін.). Для висаджування в садах широко використовують такі види, як *D. sequieri* Vill., *D. deltoides* L., *D. monspessulanus*, *D. armeria* L., *D. superbus*, які не вибагливі до умов зростання і добре переносять затінення. На піщаних ґрунтах часто висаджують псаммофільні види, зокрема, *D. arenarius* L. s. l., *D. gallicus* Boiss., *D. nardiformis* Janka, на степових газонах — *D. campestris* M. Bieb., *D. collinus* Waldst. et Kit., *D. gracilis* Sibth. et Smith, *D. carthusianorum* L. Багато дикорослих видів використовують для оформлення кам'янистих садів (гірок): *D. sylvestris*, *D. erinaceus* Boiss., *D. sternbergii*

Sieb., а також *D. gratianopolitanus* Vill. з рожевими квітками, *D. cruentus* Griseb. — з червоними, *D. knappii* (Pant.) Aschers. et Kanitz — зі світло-жовтими, *D. petraeus* Waldst. et Kit., *D. poëanus* Boiss. та ін. — з білими. У культурі вирощують багато гібридних форм, отриманих при схрещуванні дикорослих видів *D. plumarius* L. та *D. gratianopolitanus*.

В Україні особливо часто культивують *D. barbatus* L., що нерідко дичавіє. В культурі відомо багато різновидів цього виду. Заслуговує на введення в культуру також дуже красивий карпатський вид *D. speciosus* Rchb., що зростає на гірських луках, вапнякових скелях у субальпійському поясі, нерідко гібридує з *D. compactus* Kit. et Schult. (секція *Macrolepides*) у місцях спільного зростання (гори Чивчини), внаслідок чого виникають численні перехідні форми [1].

Крім гвоздик, як декоративні рослини використовують багато інших видів родини *Caryophyllaceae*, наприклад, *Sagina subulata* (Sw.) C. Presl. Завдяки дрібним, густим дернинам (подушкам), які утворює цей вид, його широко застосовують для озеленення кам'янистих гірок, рабатов та трав'янистих газонів. Цей своєрідний килим декілька разів на рік змінює свій колір, оскільки рослини взимку часто набувають червоно-коричневого відтінку, який навесні зникає. Для оформлення кам'янистих садів та газонів висаджують деякі гірські західносередземноморські види роду *Arenaria* L., які цінять за зимостійкість, красиву подушкоподібну форму дернини і рясне цвітіння (*A. balearica* L. — з Балеарських островів, *A. armeriana* Bory, *A. tetraquetra* L., *A. purpurea* Ram. — з Іберійського п-ва, *A. cretica* Spreng. — з Греції і о. Крит).

У садах широко культивують рослини деяких видів роду *Cerastium* L., які мають гарне густе, білоповстисте опушення (*C. tomentosum* L., *C. candissimum* Correns, *C. grandiflorum* Waldst. et Kit. — з узбережжя Східної Адриатики, *C. argenteum* M. Bieb. — із

Західної Азії, *S. biebersteinii* DC. — з Криму).

Відомими декоративними рослинами є види роду *Gypsophila* L., які часто використовують для оздоблення букетів і висаджують у садах, зокрема, *G. paniculata* L. з густими розгалуженими суцвіттями, *G. elegans* M. Bieb., що походить з Малої Азії і цініться за порівняно великі, білі, іноді рожеві або червоні квітки. На газонах часто висаджують *Psammophiliella muralis* (L.) Ikonn. (= *Gypsophila muralis* L.) з рожевими ніжними квітками, зібраними в густе розгалужене суцвіття.

Відомими в культурі декоративними рослинами є види роду *Saponaria* L., зокрема, *S. officinalis* L. У результаті селекції виведено форми з рожевими та махровими квітками, які цвітуть тривалий час. Для вирощування на кам'янистих гірках широко використовують також інші середземноморські види роду (*S. osymoides* L., з ширококорозлогою системою пагонів, *S. hausknehtii* Simmler, *S. caespitosa* DC., *S. bellidifolia* Sm., а також садові гібриди — *S. × lempergii* Wocke, *S. × olivana* Wocke з притиснутою до землі подушкоподібною формою, густо вкритою великими квітками). З однорічників заслуговують на увагу *S. calabrica* Guss. — світлолюбна рослина, невибаглива до умов зростання, що рясно цвіте.

У садах широко культивують *Petrophagia hispanica* L. завдяки великій кількості дрібних квіток у суцвітті, що нагадують тонку вуаль.

Легко культивуються деякі види роду смілка (*Silene* L.), зокрема, *S. longiflora* Ehr. У країнах Центральної Європи широко культивують також *S. frivaldskyana* Hampe, близький до південнобузького ендеміка *S. sytnikii* Krytzka, Novosad, Protopopova, який, зростаючи на великих скелястих ділянках, надає їм декоративного вигляду. Недоліком цього виду є недовговічність дернинок і зів'ялі квітки протягом дня, оскільки квітки розкриваються лише вночі.

Для озеленення кам'янистих гірок нерідко використовують також *S. saxifraga* L. — напівкущик з тонкими, дуже розгалуженими висхідними або лежачими стеблами. Дрібні білі квітки зібрані у густі суцвіття. Зростає в дикому стані на вапнякових і кам'янистих відслоненнях у горах Південної Європи. Схожі габітус та екологію мають такі дикорослі види, котрі часто використовують у декоративному садівництві, як кавказько-північноіранський *S. schafta* S.G. Gmel. ex Hohen., альпійсько-апennінський *S. vallesia* L., аркто-альпійський (Європа, Північна Азія, Північна Америка) *S. acaulis* (L.) Jacq.

Крім багаторічних видів роду *Silene*, як декоративні рослини використовують одно- і дворічні види середземноморського і близькосхідного походження, насіння яких висівають безпосередньо на місці вирощування (*S. pendula* L., *S. coeli-rosa* (L.) Godron, *S. pseudatocion* Desf., *S. colorata* Poiret). З однорічних північноамериканських видів перспективною для культивування є віргінська смілка — *S. virginica* L. з полум'яно-червоними квітками.

В Україні відомими садовими культурами з роду *Silene* є *S. armeria* L. та *S. compacta* Fisch. ex Hornem., які також часто культивують як одно- або дворічні рослини. Заслуговує на введення в культуру *S. hypanica* Klokov — південнобузький ендемік з яскравими квітками, зібраними в голівки.

З багаторічних видів флори України для декоративного садівництва придатні також *Melandrium dioicum* (L.) Coss. et Germ., який добре переносить умови напівзатіннення. Із видів роду *Silenanthe* (Fenzl) Griseb. et Schenk (= *Elisanthe* (Fenzl) Fenzl, s. str.) легко культивуються на кам'янистих гірках східнокарпатський ендемік *S. zawadskii* (Herbich) Griseb. et Schenk (= *Elisanthe zawadskii* (Herbich) Klokov) з гарними білими квітками, а також західноєвропейський субальпійський вид *S. elisabethae* (Jan.) Tzvelev (= *Silene elisabethae* Jan.) з лежачими пагонами, густо вкритими квітками.

Чимало декоративних рослин з красивими червоними квітками, зібраними у густі або пухкі суцвіття, є серед інших родів триби Sileneae DC. Зокрема для озеленення кам'янистих гірок широко використовують такі багаторічні види, як *Viscaria alpina* (L.) G. Don f. та *Coronaria flos-jovis* (L.) A. Br., що зростають у природі в горах Південної і Західної Європи. З малорічників у садах, зокрема, в Україні, часто висаджують *Cossuganthe flos-cuculi* (L.) Fourr. Широко культивують *Lychnis chalcidonica* L., який має гарне густе опушення. В культурі відомо багато форм цього виду.

Таким чином, родина Caryophyllaceae багата на види, які широко використовують як декоративні рослини і можуть бути перспективними для озеленення.

1. Федорончук М.М., Чорней І.І. Гвоздика показна — *Dianthus speciosus* Rchb. // Жива Україна. — 2004. — № 7-8. — С. 20.
2. Leslie A.C. The International Dianthus Register. — 2nd ed. — London, 1983.
3. *Linnaeus* C. Species Plantarum ex hibens plantas rite cognitatas, ad genera relata cum differentiis specificis. — Holmiae (Stockholm), impensis Laurentii Salvii, 1753. — Vol. 1. — 560 p.

4. Meusel H., Mühlberg H. Unterfamilie Silenoideae (Lindl.) A. Br. // Illustrierte Flora von Mitteleuropa / Ed. G. Hegi. — Berlin; Hamburg: Verlag Paul Parey, 1979. — Bd. 3, Teil 2. — S. 947–1182.

Рекомендував до друку
П.Є. Булах

Н.Н. Федорончук

Институт ботаники
им. Н.Г. Холодного НАН Украины,
Украина, г. Киев

ВИДЫ ГВОЗДИЧНЫХ (CARYOPHYLLACEAE
JUSS.) КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

Приведены сведения о дикорастущих и культивируемых видах гвоздичных (Caryophyllaceae Juss.) с высокими декоративными свойствами, которые могут быть использованы в озеленении и цветоводстве.

М.М. Fedoronchuk

M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

THE SPECIES OF CARYOPHYLLACEAE JUSS.
AS A PERSPECTIVE ORNAMENTAL PLANTS

The data about wild and cultivated species of Caryophyllaceae Juss. with high ornamental peculiarities which proposed to introduction are presented.

О.В. СПРЯГАЙЛО

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КУЛЬТИВОВАНОЇ ДЕНДРОФЛОРИ ЛІСОСТЕПОВОГО ПРИДНІПРОВ'Я

Проаналізовано історію формування, становлення та дослідження культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров'я.

В умовах активної антропогенної зміни природно-ландшафтних комплексів актуальною є проблема мінімізації шкідливого впливу техногенних та деяких природних чинників на здоров'я людини. У вирішенні цієї проблеми важливою є роль рослин, зокрема, деревних, у складі паркових, вуличних, захисних та інших насаджень. Особливо значущою є ця проблема для лісостепового Придніпров'я, що охоплює частини Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. Цей регіон має дуже неоднорідний рельєф, досить високу густоту населення, розвинуту автотранспортну мережу і значний рекреаційний потенціал. Збагачення видового різноманіття культивованої дендрофлори дозволяє урізноманітнити функціональні можливості насаджень і покращити якість життя населення.

Аналіз становлення та розвитку культивованої дендрофлори регіону проводили на основі опублікованих даних, архівних матеріалів та результатів власних маршрутних обстежень сучасного стану об'єктів озеленення. Латинські назви рослин наведено за С.К. Черепановим [34].

Історія культивування та активного використання деревних рослин на території лісостепового Придніпров'я розпочинається у VI–IV тис. до н.е., коли окультурювання деревних рослин із місцевої флори здійснювала древня землеробська цивілізація —

Трипільська, яка існувала в один період з культурами Месопотамії, давнього Єгипту, Індії, Китаю і певний час перебувала приблизно на однаковому з ними рівні розвитку [15, 35]. Згідно із археологічними розкопками, у ті часи активно одомашнювався дикий виноград, вирощувались абрикоса і слива [3, 15]. У наступні кілька століть на цій території у культуру впроваджено низку плодкових порід — яблуню, грушу, вишню, волоський горіх [14, 15].

Активна інтродукція декоративних деревних рослин лісостеповому Придніпров'ю розпочалася у XVIII–XIX ст. як данина поширеній в Європі моді на паркові комплекси [14]. У цей період при панських маєтках почали створювати садибні парки, де, окрім аборигенних деревних порід, вирощували інтродуковані — *Pinus pallasiana* D. Don, *Robinia pseudoacacia* L., *Acer saccharinum* L., *Populus italica* (Du Roi) Moench та ін. [14].

Одним із найвідоміших і найстаріших ландшафтних парків того часу був Корсунський парк, що належав небожу польського короля, князю Станіславу Понятовському і був закладений у 1783 р. за проектом польського архітектора Д. Ліндея [23, 30]. У парку було використано різні архітектурні форми — античний храм, китайську та турецькі альтанки, грот і навіть єгипетську піраміду [9]. Поряд із аборигенними породами було висаджено *Pinus strobus* L., *Picea abies* (L.) Karst., *Aesculus hippocastanum* L.,

Ginkgo biloba L. та інші інтродуковані деревні рослини, закладено великий монокультурний сад із *Syringa vulgaris* L., побудовано оранжереї, де вирощували виноград та тропічні рослини.

У 1780–1790 рр. у м. Кам'янка на правому березі р. Тясмин було закладено парк, який належав родині Давидових. Побудовано оранжереї, на опалювання яких витрачали щорічно близько 17 возів дров [36]. Парк відвідували декабристи Михайло Бестужев-Рюмін, Павло Пестель, Сергій Муравйов-Апостол. Тут неодноразово бували П.І. Чайковський (який доводився братом власниці садиби) та О.С. Пушкін.

Наприкінці XVIII ст. на південній межі лісостепового Придніпров'я в с. Онуфріївка на мальовничих схилах р. Омельник великим землевласником М.І. Камбурлеєм було закладено садибу і парк навколо неї. В існуючих лісових насадженнях прорублено алеї, створено штучний став. Згодом садиба перейшла у власність графа М.Д. Толстого, який продовжив створення парку і завіз до Онуфріївки *Celtis occidentalis* L., *Styrphnolobium japonica* L., *Juniperus virginiana* L., *Liriodendron tulipifera* L., *Larix decidua* Mill. та ін. [25].

Інший старовинний парк, закладений у середині XIX ст., зберігся у м. Кагарлик Київської області. Його власник, статсекретар царського двору Д.П. Троцинський створив його в англійському стилі. 1875 р. маєток перейшов до військового діяча XIX ст. М.І. Черткова, який запросив польського садівника Бернгарда для реконструкції парку. На пагорбі встановили ротонду, доріжки виклали цеглою, проклали водогін для поливу, побудували оранжерею для вирощування тропічних рослин, посадили дерева і кущі, завезені із Західної Європи та Америки [22].

Прикладом вдалого використання природних ландшафтів і величезних площ для створення парку був Мошно-Городищенський парк, закладений наприкінці XIX ст., який вважався чи не найбільшим ланд-

шафтним парком Європи. Князь М.С. Воронцов, одружившись із графинєю Браницькою, став власником Мошенського і Городищенського "ключів" — значної території на північний захід від Черкас, яка включала значні лісові масиви дуба звичайного, горбисту місцевість Канівсько-Мошногірського кряжа, густу гідрологічну мережу річок Дніпро, Тясмин, Рось та Ірдинка. Великий поціновувач англійських парків князь М.С. Воронцов наказав створити звіринець і парк, який, за словами сучасників, "простирається почти на восемь верст. В нем пятьдесят пять дорог. Пятьсот человек из окрестных сел назначены для обработки и содержания в чистоте зверинца..." [2]. У парку, окрім аборигенних порід, висаджували також інтродуковані (*Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr., *Picea abies* та ін.). Нині парк перетворився на лісовий масив із залишками деревної рослинності тих часів на території санаторію "Мошногір'я".

Зацікавленість деревними рослинами на той час була настільки сильною, що їх вирощування піднялося на якісно новий рівень і в багатьох випадках набуло комерційного характеру. Так, у містечку Мліїв навесні 1888 р. Л.П. Симиренко організував розсадник плодкових та декоративних рослин і пропонував до продажу саджанці понад 400 видів та форм (культivarів) декоративних деревних порід, з них близько 100 — голонасінних та понад 300 — покритонасінних [32], 937 сортів троянд та понад 3000 сортів плодкових і ягідних культур [31]. Рослинний матеріал, вирощений Л.П. Симиренко, заковували не лише на всій території європейської Росії, а й у Сибіру — в Омську, Тюмені, Красноярську, Барнаулі, Іркутську, в Криму, на Кавказі (Сочі, Сухумі, Баку, Єреван), Середній Азії (Самарканд, Ташкент). Крім цього, на землях, орендованих Симиренками у графині Балашової, було закладено парк із декоративних аборигенних та інтродукованих видів і культурivarів. Неповдалі, також у Городищенській волості, розташовувалися сади

і розсадник плодкових культур Я.Т. Павленка, де вирощували саджанці яблунь, груш, абрикоси, персика, черешні, а також кущі троянд [26].

На жаль, у роки громадянської та Великої Вітчизняної війни більшість унікальних осередків культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров'я були значною мірою пошкоджені, а деякі — знищені. Так, було повністю втрачено парк Волховських у с. Мойсівка Драбівського району Черкаської області, який Олександр Афанасьєв-Чужбинський, письменник і фольклорист, друг Тараса Шевченка, називав "Малоросійським Версалем" [33], на його місці нині сільське звалище. Багато парків були занедбані, їхні території виділяли під інші потреби.

У післявоєнні роки активізувалися процеси урбанізації, активно розбудовувалися великі і малі міста, а також озеленювалися села. Практично в кожному місті з'явився парк культури і відпочинку, де висаджували деревні породи з різних куточків СРСР. Такими є парки "Ювілейний" (1967), "Соборний" та "Перемога" (1975) у м. Черкаси, меморіальний парк у м. Золотоноша, Переяслав-Хмельницький міський парк (1954), Бориспільський міський парк та багато інших. Було озеленено сотні кілометрів вулиць, бульварів, набережних, санітарно-захисних зон, створено велику кількість скверів та зон відпочинку. У новостворених об'єктах озеленення активно використовували *Cercis canadensis* L., *Ailantus altissima* (Mill.) Swingle, *Robinia luxurians* (Diesk.) C.K.Schneid., *Tamarix ramosissima* Ledeb., *Populus simonii* Carr., культивари *Thuja occidentalis* L., *Platyclusus orientalis* (L.) Franco, *Juniperus communis* L., *J. horizontalis* Moench., *J. squamata* Lamb. та ін.

Будівництво Кременчуцького та Канівського водосховищ зумовило потребу використання дерев і кущів для закріплення схилів і узбереж, а також для озеленення нових населених пунктів, які виникли внаслідок переселення населення із затопле-

них сіл. Саме таким є парк у с. Васютинці Чорнобаївського району Черкаської обл. У створеному зусиллями місцевого вчителя біології І.П. Сиволапа парку площею 4,5 га у 1977 р. було висаджено посадковий матеріал з різних куточків СРСР та світу. На його території нині зростають *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng., *Magnolia kobus* DC., *Magnolia × soulangiana* Soui.-Bod., *Platanus orientalis* L., *Halimodendron halodendron* (Pall.) Voss., *Gymnocladus dioica* (L.) C. Koch та багато інших. Крім того, на подвір'ї місцевої школи створено шкільний дендрарій, де, окрім інших дерев, росте і плодоносить *Maclura pomifera* (Raf.) Schneid., є по кілька видів з родів *Abies* Mill., *Juniperus* L., *Tilia* L. та ін.

Паралельно із створенням об'єктів озеленення на території лісостепового Придніпров'я проводили цілеспрямовані дослідження культивованої дендрофлори регіону. Перші наукові описи деревної рослинності лісостепового Придніпров'я містяться у працях Ф.І. Базінера [1], в яких автор описує еколого-морфологічні особливості деревних порід на території Київської губернії, вказує на їх поширення та відмічає характерні для території аборигенні рослини та види, завезені з інших країн. Значний внесок у дослідження флори лісостепового Придніпров'я зробив учень В.С. Бессера професор Київського університету А.С. Рогович. У своїх працях він описав близько 140 видів деревних рослин, які він виявив на дослідженій території, у т.ч. в околицях Черкас, Сміли, Корсуня, Канева, Золотоносському та Переяславському повітах [29].

Приблизно у цей же період професор Імператорського університету ім. Св. Володимира Е.-Р. Траутфеттер організував декілька ботанічних експедицій, зокрема для вивчення флори Київської губернії [21], під час яких зібрано значну кількість гербарного матеріалу. У подальшому дослідженні флори Київського навчального округу займався ботанік Київського університету В. Монтрезор. У своїй праці він наводить

список із 268 видів рослин, зокрема деревних, які за своєю декоративністю були перспективними для садово-паркової культури [24].

В Україні у радянські часи вивченням культивованої дендрофлори, у тому числі і на території лісостепового Придніпров'я займалися відомі дендрологи О.Л. Ліпа та І.О. Косаревський [12, 18–20]. Цікавою є праця П.М. Потульницького, в якій аналізується видова та вікова структура насаджень центральних вулиць та двох парків м. Черкаси, дано рекомендації щодо перспектив розвитку зеленого будівництва в обласному центрі [27].

Значний внесок у вивчення дендрофлори регіону зробив професор Черкаського педагогічного інституту (нині Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького) І.Г. Дерій, який, окрім дослідження впливу іонізуючого випромінювання на інтродуковані деревні рослини на різних етапах їхнього онтогенезу, описав видовий та формовий склад насаджень низки міст Черкаської та Київської областей [4–6].

Стан культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров'я у 70–90-х роках ХХ ст. у рамках комплексного обстеження дендрофлори України досліджували також співробітники Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України) [7, 8, 10, 11, 16, 17, 28].

Нині існує потреба у проведенні досліджень та глибокого аналізу стану культивованої дендрофлори регіону, оскільки видовий і формовий склад дендрофлори лісостепового Придніпров'я зазнав значних змін, тому існуючі публікації не відображують реального стану справ. Більшість об'єктів озеленення втрачають видове і формове різноманіття, заростають аборигенними породами, перетворюючися на звичайні лісові біоценози. На жаль, часто навіть статус об'єкта природно-заповідного

фонду не гарантує паркам збереження вихідної кількості таксонів.

Важливими осередками культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров'я є об'єкти, які належать до парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного та місцевого значення. Крім них, на досліджуваній території є низка парків та скверів, які потребують уваги держави та мають бути віднесені до об'єктів природно-заповідного фонду (таблиця).

На території лісостепового Придніпров'я нині функціонує 6 парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Їхня загальна площа становить 382,7 га. Найбільша кількість видів та культурварів деревних рослин (118, або 37,3%) зосереджена в парку "Ювілейний" (колишній парк 50-річчя Жовтневої революції) у м. Черкаси, створеному у 1967 р. Решта парків, створених при панських маєтках у ХVІІІ–ХІХ ст., мають, на жаль, значно бідніший видовий склад і потребують реконструкції. 11 державних парків — пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення мають загальну площу 304,23 га. Чотири з них (парк Мліївського інституту помології, Смілянський міський парк, "Михайлова гора" в с. Прохорівка Канівського р-ну Черкаської обл. та парк імені Шевченка в м. Чигирин Черкаської обл.) були створені у ХІХ ст. Нині на їхній території зростає від 15 до 66 таксонів деревних рослин. Решту об'єктів озеленення зазначеної категорії створено у різні роки ХХ ст. Найбільшу таксономічну різноманітність дерев мають ботанічний сад Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (151 вид, гібрид і культурвар, або 47,8 % від загальної кількості таксонів) та Васютинський сільський дендрологічний парк у с. Васютинці Чорнобаївського району Черкаської області (147 таксонів, або 46,5 %).

Таким чином, культивована дендрофлора лісостепового Придніпров'я має багату історію, значний рекреаційний, культурно-

Характеристика основних осередків культивованої дендрофлори лісостепового Придніпров'я

№ з/п	Об'єкт	Розташування	Час створення	Рік надання статусу	Площа, га	Таксонів на 2009 р.
<i>Парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення</i>						
1.	Ташанський парк	с. Ташань Київської обл.	1775	1996	144	41
2.	Корсунь-Шевченківський парк	м. Корсунь-Шевченківський	1783	1960	97	56
3.	Кагарлицький парк	м. Кагарлик	XIX ст.	1972	34	63
4.	Парк Декабристів	Черкаської обл.	— " —	1960	4	39
5.	Онуфріївський парк	м. Кам'янка смт. Онуфріївка	— " —	— " —	64	67
6.	Парк "Ювілейний"	Кіровоградської обл. м. Черкаси	1967	1977	39	118
<i>Державні парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення</i>						
7.	Ботанічний сад Черкаського Національного університету імені Богдана Хмельницького	м. Черкаси	1936	1972	4,58	151
8.	Парк Перемоги	— " —	1975	1982	20,2	82
9.	Сквер Б. Хмельницького	— " —	1912	1972	1,6	31
10.	Парк Мліївського ін-ту помології	с. Мліїв Черкаської обл.	XIX ст.	— " —	102	66
11.	Васютинський сільський дендрологічний парк	с. Васютинці Черкаської обл.	1977	1982	4,5	157
12.	Золотоніський меморіальний парк	м. Золотоноша	XX ст.	1972	4	34
13.	Смілянський парк	м. Сміла	XIX ст.	— " —	33,2	31
14.	Парк Золотоніської санаторної школи	м. Золотоноша	1962	— " —	7,5	64
15.	Михайлова гора	с. Прохорівка Черкаської обл.	XIX ст.	— " —	20	40
16.	Замкова гора	м. Чигирин	XX ст.	1976	100	29
17.	Парк імені Шевченка	— " —	1826	1972	6,65	15
<i>Історико-культурні заповідники</i>						
18.	Шевченківський національний заповідник "Тарасова гора"	м. Канів	1925	1989	42	41
<i>Без статусу</i>						
19.	Парк хіміків	м. Черкаси	XX ст.	—	10,8	51
20.	Соборний парк	— " —	1952	—	6,8	53
21.	Васютинський шкільний сквер	с. Васютинці Черкаської обл.	XX ст.	—	2	63
22.	Переяслав-Хмельницький парк	м. Переяслав-Хмельницький	1954	—	3,2	18
23.	Парк Маслівського аграрного технікуму	с. Маслівка Київської обл.	1921	—	3,3	54
24.	Парк санаторію "Мошногір'я"	с. Мошни Черкаської обл.	XIX ст.	—	15	78
25.	Бориспільський парк	м. Бориспіль	XX ст.	—	2,3	25
26.	Черкаський дитячий парк	м. Черкаси	1902	—	2	42
27.	Долина троянд	— " —	XX ст.	—	4,3	34
28.	Парк 3-ї міської лікарні	— " —	— " —	—	3,1	56

освітній, естетичний та науковий потенціал і потребує подальших цілеспрямованих досліджень.

1. *Базинер Ф.И.* О растительности и климате Киевской губернии // Журн. Мин-ва гос. имущ. — 1853. — **48, 49**, № 2.

2. *Грабовский М.* Парк князя М. С. Воронцова в Киевской губернии // Современник. — Спб., 1853. — **38**, № 4. — Отд. VI. — С. 242–257.

3. *Дерева* и кустарники декоративных городских насаждений Полесья и Лесостепи УССР / Под общ. ред. Н.А. Кохно. — К.: Наук. думка, 1980. — 236 с.

4. *Дерій І.Г., Дерій С.И.* Ценные интродуцированные древесные растения Ботанического сада Черкасского пединститута и использование их при создании и развитии садово-парковых ландшафтов // Охорона, вивчення та збагачення рослинного світу. — К., 1974. — Вип. 1. — С. 18–26.

5. *Дерій І.Г.* Дендрофлора міста Черкас та його околиць і деякі результати інтродукції // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1975. — Вип. 7. — С. 18–27.

6. *Дерій І.Г.* Цінні деревні рослини Черкаської області і їх використання для створення садово-паркових ландшафтів // Там само. — 1979. — Вип. 9. — С. 11–24.

7. *Дорошенко О.К., Каплуненко М.Ф., Кохно М.А. та ін.* Деревя й кущі декоративних міських насаджень Західного й Правобережного Лісостепу // Там само. — 1980. — Вип. 16. — С. 15–22.

8. *Клименко Ю.А.* Таксономический и количественный анализ современного дендростава плодовых в насаждениях городов Лесостепи Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вип. 19. — С. 56–60.

9. *Клименко Ю.О., Клименко А.В.* Дивовижні ландшафти Корсунь-Шевченківського парку // Квіти України. — 2001. — № 1. — С. 22–24.

10. *Клименко Ю.О.* Историчний розвиток, сучасний стан та проблема відродження старовинних парків правобережного Лісостепу України // Інтродукція рослин. — 1999. — № 1. — С. 85–89.

11. *Козак Л.А., Кузнецов С.И., Пушкарь В.В.* Интродукция можжевельников (*Juniperus L.*) в Лесостепи Украины // Интродукция и акклиматизация растений. — 1993. — Вип. 17. — С. 23–25.

12. *Косаревський І.О.* Парки України. — К.: Держбудвидав УРСР, 1961. — 176 с.

13. *Кохно М.А.* Видовий склад і композиційна будова насаджень центральних парків обласних міст Поділля і Лісостепу УРСР // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1983. — Вип. 22. — С. 62–64.

14. *Кохно М.А.* Історія інтродукції деревних рослин в Україні (короткий нарис) / За ред. проф. С.І. Кузнецова. — К.: Фітосоціоцентр, 2007. — 67 с.

15. *Кохно Н.А., Курдюк А.Н.* Теоретические основы и опыт интродукции древесных растений в Украине. — К.: Наук. думка, 1994. — 188 с.

16. *Кузнецов С.И., Пушкарь В.В.* Таксономическая, количественная и возрастная структура хвойных городских насаждений Лесостепи УССР // Интродукция и акклиматизация растений. — 1988. — Вип. 9. — С. 46–50.

17. *Кузнецов С.И., Пушкарь В.В.* Композиционное формирование хвойных в Лесостепи Украины // Там же. — 1993. — Вип. 17. — С. 60–64.

18. *Луца О.Л.* Визначні сади і парки України та їх охорона. — К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1960. — 176 с.

19. *Луца О.Л.* До вивчення фондів декоративних деревних і чагарникових екзотів України // Вісті АН УРСР. — К., 1937. — № 4-5. — С. 74–94.

20. *Луца О.Л., Федоренко А.П.* Заповідники та пам'ятки природи України: Реєстр-довідник. — К.: Урожай, 1969. — 185 с.

21. *Мельник В.І., Кудренко І.К.* До 200-річчя видатного ботаніка Е.-Р. Траутфеттера // Інтродукція рослин. — 2009. — № 2. — С. 108–113.

22. *Миронова Г.А.* К вопросу ландшафтной реконструкции насаждений Кагарлыкского парка Киевской обл. // Интродукция и акклиматизация растений. — 1995. — Вип. 23. — С. 47–50.

23. *Миронова Г.А.* Опыт реконструкции насаждений Корсунь-Шевченковского парка // Интродукция и акклиматизация растений. — 1994. — Вип. 19. — С. 65–67.

24. *Монтрезор В.В.* Обзорение красивейших растений, входящих в состав губерний Киевского учебного округа: Киевской, Подольской, Волынской, Черниговской и Полтавской. — К.: О-во садоводства, 1881. — 49 с.

25. *Онуфріївський парк.* — Онуфріївка: Дніпрокварц, 2007. — 14 с.

26. *Плодоводство в России: Материалы и исследования.* Вип. VIII. Плодоводство в Киевской губернии / Сост. Н.И. Кичунов. — Спб.: Типография "Герольд", 1906. — С. 90–99.

27. *Потульницький П.М.* Структура декоративных зеленых насаждений міста Черкас // Наук. зап. Черкас. пед. ін-ту. — Черкаси, 1957. — Т. 11. — С. 205–215.

28. *Пушкарь В.В.* Таксономический состав хвойных и его использование в городских зеленых насаждениях Правобережной Лесостепи УССР (Днестровско-Днепровская провинция) // Интродукция и акклиматизация растений. — 1987. — Вип. 8. — С. 56–58.

29. *Рогович А.С.* О нахождении и распространении дикорастущих деревьев и кустарников в губерниях Киевского учебного округа // Киев. университет. известия. — 1861. — № 9. — С. 54–76.

30. *Сады, парки и заповедники Украинской ССР.* Заповедная природа, преобразованный ландшафт, садово-парковое искусство / И.Д. Родичкин, О.И. Родичкина, И.Л. Гинчак и др. — К.: Будівельник, 1985. — 167 с.

31. *Симиренко Л.П.* Иллюстрированное описание маточных коллекций Питомника. Генеральный каталог. — К.: Тип. Император. Ун-та св. Владимира, 1901. — 411 с.

32. *Спрягайло О.В.* Роль Л.П. Симиренка у розвитку вітчизняного декоративного садівництва // Садівництво України: традиції, здобутки, перспективи: Зб. наук. пр., присвячений 150-річчю від дня народження Л.П. Симиренка. — Мліїв, Умань, 2005. — С. 57–60.

33. *Степанов М.* Лівобережний Версаль // Прес-Центр. — 2008. — № 28 (155). — С. 4.

34. *Черепанов С.К.* Сосудистые растения России и сопредельных государств (в пределах бывшего СССР). — СПб.: Мир и семья, 1995. — 992 с.

35. *Янушевич З.В.* Культурные растения Юго-Запада СССР по палеоботаническим исследованиям. — Кишинев: Штиинца, 1976. — 187 с.

36. *Нікітенко Л.* Столицею декабристського руху була Кам'янка // Україна молода. — 2007. —

№ 232. — Режим доступу: www.umoloda.kiev.ua/number/1063/196/38150/

Рекомендував до друку С.І. Кузнецов

А.В. Спрягайло

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
КУЛЬТИВИРОВАННОЙ ДЕНДРОФЛОРЫ
ЛЕСОСТЕПНОГО ПРИДНЕПРОВЬЯ

Проанализирована история формирования, становления и исследования культивируемой дендрофлоры лесостепного Приднепровья.

О.В. Spryagailo

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

THE FORMATION AND DEVELOPMENT
OF FOREST-STEPPE DNIEPER REGION'S
CULTIVATED DENDROFLORA

The history of formation and investigation of Forest-Steppe Dnieper region's cultivated dendroflora is analysed.

**С.П. МАШКОВСЬКА¹, Н.Ю. БЕЛОВА², М.І. ШУМИК¹,
О.О. ІЛЬЄНКО¹, Н.О. КОЗИРОВСЬКА³, Н.П. САВАСКУЛ¹**

¹ Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

² Національний університет біоресурсів і природокористування України

Україна, 03041 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15

³ Інститут молекулярної біології та генетики НАН України

Україна, 03143 м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 150

ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИРОЩУВАННЯ ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО (*AESCULUS HIPPOCASTANUM* L.) ШЛЯХОМ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ БІОЛОГІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

*Наведено дані оригінальних досліджень, які стосуються оптимізації технології вирощування *Aesculus hippocastanum* L. шляхом внесення до субстрату препаратів біологічного походження. Виявлено позитивну специфічну роль досліджених препаратів у забезпеченні життєдіяльності саджанців та сіянців *Aesculus hippocastanum*.*

Високий рівень урбанізації, зміна клімату в багатьох регіонах вимагають нових підходів і технологій при будівництві та експлуатації об'єктів ландшафтної архітектури. Спостерігається посилення деградації територій із зеленими насадженнями. Однією з найгостріших екологічних проблем міст України, зокрема м. Києва, є забруднення повітря та ґрунтів шкідливими сполуками від стаціонарних та пересувних джерел, деградація ґрунтів і акумуляція важких металів та солей, що призводить до погіршення процесів життєдіяльності деревних рослин [3, 9, 15]. Зокрема у загрозливому стані перебувають вуличні насадження гіркокаштана звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.) [2, 13].

Для відновлення зелених насаджень необхідний високоякісний посадковий матеріал деревних рослин. При розробці інтенсивних технологій вирощування посадкового матеріалу значна увага приділяється пошуку ефективних, екологічно безпечних регуляторів росту біологічного походження, які поліпшують декоративні якості по-

садкового матеріалу та середовище вирощування рослин [10, 11].

Ґрунтові мікроорганізми впливають на біологічну активність та родючість ґрунту [5], мікоризні гриби збільшують здатність коренів поглинати речовини з ґрунту в тисячі разів, послаблюють дію ґрунтових патогенів та підвищують доступність важкорозчинних мінеральних речовин ґрунту для рослин [17]. Алелопатично активні речовини деяких видів трав'янистих рослин, зокрема представників роду чорнобривці (*Tagetes* L.), сприяють підвищенню родючості, розвитку агрономічно корисної мікрофлори ґрунту [6, 12, 14]. Зважаючи на це, метою роботи було дослідження впливу препаратів бактеріального походження нового покоління ("ЕМ-1", "Клепс К"), везикулярно-арбускулярних ендомікоризних грибів та пожнивних решток чорнобривців розлогих (*Tagetes patula* L.) на ріст і розвиток *A. hippocastanum*.

Були закладені вегетаційні та лабораторні дослідні. При цьому застосовувався системний підхід з використанням морфометричних, агрохімічних,

біохімічних, мікробіологічних методів досліджень.

Вегетаційні досліді з однорічними саджанцями та насінням *A. hippocastanum* закладали у десятикратній повторності. Однорічні саджанці вирощували у вегетаційних посудинах, куди вносили по 3 кг субстрату, до якого додавали відповідні препарати. Досліді закладали у таких варіантах: 1 — контроль I (субстрат без обробки препаратами), 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів, з підсіванням інокулянту, 3 — субстрат з 10 % ґрунту з-під *T. patula*, 4 — субстрат з 3 % подрібнених поживних решток *T. patula*, 5 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К", 6 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К" + 3 % вмістом поживних решток *T. patula*, 7 — ґрунт з-під *T. patula*, 8 — контроль II (багаторічний пар, взятий поблизу ділянки, де росли *T. patula*).

Вплив препаратів на схожість та проростання насіння *A. hippocastanum* вивчали у досліді, який закладали за такою схемою: 1 варіант — контроль, 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів з підсіванням інокулянту, 3 — субстрат з 3 % вмістом подрібнених решток *T. patula*, 4 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К", 5 — субстрат з біопрепаратом "ЕМ-1".

Для визначення морфометричних параметрів застосовували штангенциркуль. Площу листової пластинки визначали ваговим методом, вміст фотосинтетичних пігментів — за методикою Починка [17], агрохімічний аналіз ґрунту проводили за методикою Рінккіса і Ноллендорфа [18]. Диспергування мікроорганізмів з ґрунтових часточок проводили за методом Звягінцева [7]. Чисельність педотрофних мікроорганізмів визначали на ґрунтовому агарі, олігонітрофільних — на середовищі Ешбі, амоніфікуючих — на м'ясо-пептонному агарі (МПА), міксоміцетів — на середовищі Чапека, стрептоміцетів — на середовищі Гаузе-1, целюлозоруйнівних — на се-

редовищі Гетчинсона [20]. Інкубування мікроорганізмів проводили протягом 5–14 діб за температури 28 °С. Кількість мікроорганізмів виражали в колоніє-утворюючих одиницях (КУО) на 1 г абсолютно сухого ґрунту. Отриману кількість колоній перераховували з урахуванням коефіцієнта вологості та розведення ґрунтової суспензії. Вологість ґрунту визначали термостатно-ваговим методом [1].

Препарат "ЕМ-1" надано ТОВ "ЕМ Україна", препарат "Клепс К", субстрат для вирощування мікоризи, інокулянт мікоризи та методика вирощування мікоризи — лабораторією мікробної екології Інституту молекулярної біології та генетики НАН України.

Статистичну обробку експериментальних даних проводили за методикою Лакіна [8] з використанням стандартних програм Statistica, Excel.

Результати досліджень засвідчили, що при вирощуванні саджанців *A. hippocastanum* на субстраті з внесенням мікоризи та біопрепарату "Клепс К" + поживні рештки *T. patula* морфометричні показники рослин збільшувалися на 10–30 % (рис. 1).

При вирощуванні рослин *A. hippocastanum* з насіння, висота сіянців була нижчою від контролю лише при підсіві до субстрату мікоризи. В усіх інших варіантах вона була вищою порівняно з контролем, кількість листків у рослин дослідних варіантів була на рівні контролю, за винятком варіанта з додаванням препарату "ЕМ-1", де зазначений показник перевищував контроль на 25 % (рис. 2). Враховуючи ці дані, вважаємо за доцільне в подальшому розширити дослідження з вивчення дії препарату "ЕМ-1" при вирощуванні рослин.

Оскільки вміст фотосинтетичних пігментів є інтегральним показником фізіологічного стану рослин [16], ми вивчали як змінюється співвідношення вмісту хлоро-

Рис.1. Морфометричні параметри саджанців *Aesculus hippocastanum*, які вирощувалися на субстратах з внесенням препаратів біологічного походження.

Варіанти: 1 — контроль I; 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів (підсівання інокулянту); 3 — субстрат з 10 % вмістом ґрунту з-під *Tagetes patula*; 4 — субстрат з 3% вмістом подрібнених решток *T. patula*; 5 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К"; 6 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К" + 3 % поживних решток *T. patula*; 7 — ґрунт з-під *T. patula*; 8 — контроль II (багаторічний пар)

Рис 2. Морфометричні параметри сіянців *Aesculus hippocastanum*, які вирощувалися на субстратах з внесенням препаратів біологічного походження.

Варіанти: 1 — контроль I; 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів (підсівання інокулянту); 3 — субстрат з 3 % вмістом поживних решток *Tagetes patula*; 4 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К"; 5 — субстрат з біопрепаратом "ЕМ-1"

філів *a* і *b* та каротиноїдів у листках рослин при внесенні препаратів. Установлено, що у листках рослин *A. hippocastanum* майже в усіх дослідних варіантах кількість фотосинтетичних пігментів зберігалася на рівні контролю або дещо збільшувалася. Незначне зменшення вмісту хлорофілу *a* спостерігали лише у листках рослин, які вирощували на субстраті з внесенням препарату "Клепс К". Вміст хлорофілу *a* збільшувався на 17 % у рослин, вирощених на субстраті з внесенням ґрунту з-під *T. patula*, а хлорофілу *b* — на 50 % у рослин,

які вирощували на субстраті з мікоризою. В останньому варіанті різко зростала величина співвідношення хлорофіл *b*/хлорофіл *a* (більше ніж на 1/3), що свідчить про зміщення біохімічних процесів у бік синтезу хлорофілу *b* у відповідь на вплив ендомікоризних грибів (рис. 3).

Отже, найефективніше на морфометричні та фізіологічні показники рослин *A. hippocastanum* впливають мікориза та біопрепарат "Клепс К" + поживні рештки *T. patula*.

Ураховуючи важливу роль ґрунтової мікрофлори у формуванні родючості ґрунту, детоксикації сполук, розкладанні органічних решток [5], а також мікробіологічну природу досліджуваних препаратів, антибактеріальну активність поживних решток *T. patula*, ми дослідили зміни кількісного та якісного складу ґрунтової мікрофлори у субстратах контрольних варіантів та порівняли їх з мікробіологічним складом ґрунту з-під *T. patula* та субстратом, до

Рис. 3. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках *Aesculus hippocastanum*, які вирощувалися на субстратах з внесенням препаратів біологічного походження.

Варіанти: 1 — контроль I; 2 — субстрат з вмістом мікоризних грибів (підсівання інокулянту); 3 — субстрат з 10 % вмістом ґрунту з-під *Tagetes patula*; 4 — субстрат з 3 % вмістом подрібнених решток *T. patula*; 5 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К"; 6 — субстрат з біопрепаратом "Клепс К" + 3 % вмістом подрібнених решток *T. patula*; 7 — ґрунт з-під *T. patula*; 8 — контроль II (багаторічний пар)

Таблиця 1. Вміст ґрунтових мікроорганізмів у субстратах, на яких вирощувалися саджанці *Aesculus hippocastanum*

Дата відбору проб	Варіант	Основні групи ґрунтових мікроорганізмів				
		Педогрифи, млн КУО/г	Амоніфікатори, млн КУО/г	Олігонітрофіли, млн КУО/г	Мікроміцети, тис. КУО/г	Стрептоміцети, млн КУО/г
8.10.08	Контроль I	174,2±3,5	142,4±4,1	108,7±2,3	21,4±1,1	36,0±1,5
21.10.09	Контроль I	25,2±0,12	21,8±0,15	17,9±0,11	12,5±0,04	4,6±0,07
	"Клепс К" + поживні рештки <i>Tagetes patula</i>	35,6±0,10	17,1±0,07	21,8±0,12	11,3±0,07	2,7±0,02
8.10.08	Контроль II	143,0±2,7	124,5±1,8	149,3±3,0	23,5±0,9	42,3±2,0
	Ґрунт з-під <i>Tagetes patula</i>	168,7±5,0	133,2±2,2	164,4±2,9	19,8±1,4	38,4±1,3
21.10.09	Контроль II	8,7±0,09	6,9±0,02	7,3±0,02	2,1±0,05	1,0±0,008
	Ґрунт з-під <i>Tagetes patula</i>	17,9±0,11	8,1±0,05	15,4±0,10	3,1±0,02	1,3±0,04

Примітка. Контроль I — підготовлена ґрунтосуміш, яка відповідає технологічним вимогам для вирощування *Aesculus hippocastanum* у контейнерній культурі; контроль II — багаторічний пар.

якого вносили "Клепс К" + поживні рештки *T. patula* і який виявляв найбільший вплив на ростові і фізіологічні показники рослин.

При вивченні ґрунтової мікрофлори основну увагу було приділено групам мікроорганізмів, які відіграють суттєву роль у формуванні ґрунтової родючості: педотрофам, амоніфікуючим бактеріям, олігонітрофілам, целюлозоруйнівним мікроорганізмам, стрептоміцетам, грибам. У досліджуваних субстратах кількість усіх зазначених груп мікроорганізмів через рік після початку вегетаційного експерименту закономірно знижувалася, що пояснюється обмеженістю ґрунтового простору у вегетаційних посудинах і відносно високою концентрацією продуктів метаболізму мікроорганізмів, а у контрольних варіантах — ще й відсутністю надходження органічної речовини ззовні (табл. 1).

Внесення до субстрату препарату "Клепс К" та поживних решток *T. patula* супроводжувалося збільшенням порівняно з контролем кількості педатрофів (на 41 %), олігонітрофілів (на 22 %). Це зумовлено додатковим внесенням мікроорганізмів у субстрат разом з досліджуваним препаратом "Клепс К", а речовини, які утворюються внаслідок

розкладання поживних решток *T. patula*, є додатковим джерелом живлення для цих мікроорганізмів і сприяють їхньому розмноженню. Через рік після закладання досліду у ґрунті з-під *T. patula* порівняно із багаторічним паром зафіксовано педотрофів більше на 51 %, амоніфікаторів — на 17 %, олігонітрофілів — на 53 %, міксоміцетів — на 47 %, стрептоміцетів — на 30 %, що свідчить про його значну біологічну активність.

Загальна тенденція до зменшення кількості ґрунтових мікроорганізмів через рік після закладання дослідів характерна і для целюлозоруйнівних мікроорганізмів (табл. 2). Целюлозоруйнівні стрептоміцети, які відіграють важливу роль у розкладанні клітковини, гумусу, хітину, лігніну, взагалі зникають, вірогідно, через відсутність або низьку концентрацію цих органічних сполук у ґрунті. Целюлозоруйнівні стрептоміцети (23,4 тис. КУО/г) виявлено у субстраті, до якого вносили "Клепс К" + поживні рештки *T. patula*. Це зумовлено тим, що поживні рештки *T. patula* збагачували ґрунт складними органічними речовинами, які, в свою чергу, сприяли розмноженню целюлозоруйнівних стрептоміцетів. У субстраті, до якого вносили

Таблиця 2. Вміст целюлозоруйнівних мікроорганізмів у субстратах, на яких вирощувалися саджанці *Aesculus hippocastanum*, тис. КУО/г

Дата відбору проб	Варіант	Бактерії	Мікроміцети	Стрептоміцети
8.10.08	Контроль I	42,4±1,3	26,0±1,9	33,5±0,7
21.10.09	Контроль I	2,09±0,008	1,54±0,009	Відсутні
	"Клепс К" + поживні рештки <i>Tagetes patula</i>	1,8±0,008	3,59±0,007	23,4±0,3
8.10.08	Контроль II	35,6±0,8	33,5±1,9	65,4±2,7
	ґрунт з-під <i>Tagetes patula</i>	43,5±1,7	28,1 ±2,4	39,8±1,8
21.10.09	Контроль II	1,98±0,006	1,32±0,008	Відсутні
	ґрунт з-під <i>Tagetes patula</i>	1,13±0,01	1,06 ±0,009	Відсутні

Примітка. Контроль I — підготовлена ґрунтосуміш, яка відповідає технологічним вимогам для вирощування *Aesculus hippocastanum* у контейнерній культурі; контроль II — багаторічний пар.

"Клепс К" + поживні рештки *T. patula*, целюлозоруйнівних бактерій зафіксовано на 13 % менше порівняно з контрольним варіантом, тоді як целюлозоруйнівних мікроміцет — у 2,3 рази більше. У ґрунті з-під *T. patula* кількість целюлозоруйнівних бактерій та міксоміцетів істотно не відрізнялася від контрольного варіанта (багаторічний пар).

Не менш важливу роль у розвитку та функціонуванні рослин, а також у підвищенні їхньої стійкості до абіотичних та біотичних факторів середовища відіграють мінеральні речовини [19]. Внесення до субстрату при вирощуванні рослин пре-

паратів біологічного походження може певним чином вплинути на його елементний склад, що зумовлено як переходом недоступних для засвоєння рослинами форм у доступні за рахунок діяльності мікроорганізмів, так і різною інтенсивністю поглинання мінеральних речовин рослинами. Багатогранний безпосередній та опосередкований вплив на розвиток рослин має рН субстрату, про що свідчить його вплив як на ферментативні процеси в рослинах, вуглеводний та білковий обмін, синтез хлорофілу, так і на властивості ґрунту та розвиток ґрунтових мікроорганізмів [4].

Таблиця 3. Агрохімічні показники субстратів, на яких вирощувалися саджанці *Aesculus hippocastanum*

Показник	Контроль	10% ґрунту з-під <i>Tagetes patula</i>	3% решток з-під <i>Tagetes patula</i>	"Клепс К"	"Клепс К" + <i>Tagetes patula</i>	ґрунт з-під <i>Tagetes patula</i>	Багаторічний пар
pH	<u>5,9</u> 5,9	<u>5,9</u> 6,0	<u>6,1</u> 6,1	<u>6,1</u> 6,1	<u>6,0</u> 6,2	<u>6,8</u> 6,4	<u>6,9</u> 6,4
<i>Вміст макроелементів у ґрунтовому розчині, мг/л ґрунтового розчину</i>							
NH₄⁺	<u>8</u> 10	<u>8</u> 10	<u>8</u> 15	<u>7</u> 10	<u>8</u> 10	<u>9</u> 10	<u>10</u> 10
NO₃⁻	<u>60</u> 7,5	<u>168</u> 7,5	<u>165</u> 7,5	<u>63,8</u> 7,5	<u>56,5</u> 7,5	<u>60</u> 7,5	<u>60</u> 7,5
P	<u>246</u> 109	<u>246</u> 109	<u>246</u> 82	<u>246</u> 136	<u>246</u> 218	<u>274</u> 82	<u>300</u> 109
Ca	<u>6497</u> 1666	<u>5498</u> 1999	<u>7664</u> 2665	<u>5831</u> 14494	<u>5498</u> 37485	<u>9163</u> 12162	<u>12828</u> 10892
Mg	<u>1016</u> 102	<u>406</u> 508	<u>1321</u> 203	<u>610</u> 3665	<u>102</u> 4572	<u>711</u> 2336	<u>711</u> 2438
S	<u>63</u> 50	<u>100</u> 25	<u>88</u> 50	<u>63</u> 75	<u>63</u> 100	<u>25</u> 50	<u>25</u> 63
<i>Вміст мікроелементів у ґрунтовому розчині, мг/л ґрунтового розчину</i>							
Mn	<u>90</u> 160	<u>90</u> 180	<u>100</u> 150	<u>100</u> 100	<u>90</u> 100	<u>85</u> 80	<u>180</u> 90
Fe	<u>500</u> 1063	<u>688</u> 1000	<u>813</u> 1000	<u>813</u> 1125	<u>875</u> 938	<u>625</u> 1125	<u>813</u> 1125

Примітка. У чисельнику наведено вихідні дані, у знаменнику — через рік після закладання експерименту.

З огляду на наведене вище, ми вивчали вплив препаратів біологічного походження на рН субстратів та вміст основних макро-(N, P, Ca, Mg, S) та мікроелементів (Fe, Mn), необхідних для життєдіяльності рослин. У досліджуваних субстратах рН при закладанні дослідів становив 5,9–6,9. Внесення біологічних препаратів майже не змінило рН, лише у ґрунті з-під *T. patula* та в контролі (багаторічний пар) кислотність за рік дещо збільшилася (табл. 3). Вміст рухомих форм азоту — амонійної (NH_4^+) та нітратної (NO_3^-) — змінювався впродовж року, при цьому кількість амонійного азоту підвищувалася в усіх варіантах унаслідок діяльності ґрунтових амоніфікаторів, а нітратного — зменшувалася через рік після закладання дослідів у всіх варіантах, що пов'язано з діяльністю ґрунтових нітрифікаторів.

Фосфор зазвичай міститься в ґрунті у важкодоступній формі. Загальна його кількість в субстратах через рік зменшувалася, що узгоджувалось із зростанням кількості педотрофних, олігонітрофільних, целюлозоруйнівних мікроорганізмів. При внесенні до субстрату поживних решток *T. patula* та у ґрунті з-під *T. patula* кількість фосфору зменшилася порівняно з контролем на 27 мг/л. Однак через рік після внесення до субстрату препарату "Клепс К" та "Клепс К" + поживні рештки *T. patula* зафіксовано відповідно в 1,2 та 2,0 рази вищий вміст фосфору порівняно з контролем. Це свідчить, що у цих субстратах відбуваються процеси фосфатмобілізації, в результаті яких вивільняється доступний для рослин фосфор.

До закінчення експерименту вміст кальцію, магнію і сірки у субстратах збільшувався при внесенні препарату "Клепс К", "Клепс К" + поживні рештки *T. patula* та у ґрунті з-під *T. patula*. Так, у субстратах з "Клепс К" та "Клепс К" + поживні

рештки *T. patula* кількість кальцію відповідно у 8,6 і 22,5 разу, а магнію у 6,1 та 44,8 разу перевищувала контроль; у ґрунті з-під *T. patula* вміст кальцію був на 1269 мг/л, а магнію — на 1729 мг/л більшим, ніж у багаторічному парі. Кількість сірки через рік після закладання дослідів у субстраті з "Клепс К" + поживні рештки *T. patula* була вдвічі вищою порівняно з контрольним варіантом. У ґрунті з-під *T. patula* вміст сірки збільшився вдвічі, але залишався на 12,5 мг/л меншим, ніж у багаторічному парі. Внесення ґрунту з-під *T. patula* (10%), поживних решток *T. patula* (3%) та "Клепс К" + поживні рештки *T. patula* зумовило зростання вмісту марганцю до кінця експерименту на 90, 50 та 10 мг/л відповідно.

У всіх варіантах вміст заліза зростав, однак, найбільшу різницю між його кількістю напочатку закладання дослідів і через рік зафіксовано у контролі (563 мг/л), а найменшу різницю (63 мг/л) — при внесенні "Клепс К" + поживні рештки *T. patula*. У ґрунті з-під *T. patula* та у контрольному варіанті (багаторічний пар) вміст заліза був однаковим, проте у варіанті з ґрунтом з-під *T. patula* різниця у вмісті заліза до закладання дослідів та через рік була вищою на 188 мг/л, ніж у контрольному варіанті.

Таким чином, для оптимізації мінерального живлення при вирощуванні якісного садивного матеріалу *A. hippocastanum* рекомендується використовувати біопрепарат "Клепс К", "Клепс К" + поживні рештки *T. patula*, "ЕМ-1" та проводити мікоризацію субстрату. У ґрунті з-під *T. patula* та у субстратах з біопрепаратом "Клепс К", "Клепс К" + поживні рештки *T. patula* зафіксовано підвищення вмісту Ca, Mg, Mn, S, Fe та NH_4^+ , активізацію процесів фосфатмобілізації та нітрифікації, що позитивно вплинуло на морфометричні параметри та фізіологічний стан рослин *A. hippocastanum*.

Автори вдячні співробітникам відділу алелопатії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України за проведені агрохімічні аналізи субстратів, а також співробітникам відділу ґрунтової та загальної мікробіології Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України за виконані мікробіологічні аналізи.

1. Александрова Л.Н., Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению — Л.: Колос, Ленингр. отд-ние, 1976. — 280 с.

2. Григорюк І.П., Ткачов В.І., Яворовський П.П., Машковська С.П. Фізіологічні процеси пошкодження деревних рослин в антропогенно зміненому середовищі міста Києва // Проблеми збереження, відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища: Матеріали міжнар. наук. конф. (Кривий Ріг, 16–19 травня 2005 р.). — Кривий Ріг, 2005. — С. 31–33.

3. Гришко В.М. Фізіолого-біохімічні особливості адаптації рослин до техногенного забруднення середовища // Проблеми відновлення та збагачення біорізноманітності в умовах антропогенно зміненого середовища. — Дніпропетровськ: Проспект, 2005. — С. 420–423.

4. Добрива та їх використання: Довідник / І.У. Марчук, В.М. Макаренко, В.Є. Розтальний, А.В. Савчук. — К.: Логос, 2002. — 246 с.

5. Екологія мікроорганізмів: Посібник / В.П. Патики, Т.Г. Омелянець, І.В. Грибник, В.Ф. Петриненко; За ред. В.П. Патики. — К.: Основа, 2007. — 192 с.

6. Заєць І.Є., Лукашов Д.В., Митрохін О.В. та ін. Застосування бактерій для мобілізації хімічних елементів з анортозиту та оптимізації живлення рослин // Сучасні проблеми фізіології рослин і біотехнології: Тези наук. конф. молодих учених (Ужгород, 1–3 грудня 2005 р.) — Ужгород, 2005. — С. 51.

7. Звягинцев Д.Г. Методы подготовки почв к количественному учету микроорганизмов // Науч. докл. высш. шк. Биол. науки. — 1969. — № 3. — С. 74–81.

8. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высш. шк., 1990. — 352 с.

9. Левон Ф.М. Зелені насадження в антропогенно-трансформованому середовищі. — К.: ННЦ ІАЕ, 2008. — 364 с.

10. Машинский Л.О. Особенности роста и развития древесных растений в городских условиях // Озеленение городов на юге СССР. — К.: Изд-во АН УССР, 1959. — С. 3–7.

11. Машковская С.П. Оптимизация физиологических процессов саженцев конского каштана обыкновенного (*Aesculus hippocastanum* L.) при пересадке // Материалы III Междунар. науч. конф. "Регуляция роста, развития и продуктивности растений" (Минск, 8–10 октября 2003 г.). — Минск: Право и экономика, 2003. — С. 218–219.

12. Машковська С.П. Специфіка формування ризосферної мікрофлори видів *Tagetes* L. // Наук. вісн. Чернівець. ун-ту: Зб. наук. пр. Вип. Біологія. — Чернівці: Рута, 2004. — С. 130–136.

13. Машковська С.П. Фенолакумуляційна здатність гіркокаштана звичайного (*Aesculus hippocastanum* L.) за умов водного дефіциту // Тези доп. IX конф. молодих дослідників, присвяченої 100-річчю від дня народження академіка АН УРСР і ВАСГНІЛ П.А. Власюка (Київ, 24–25 лютого 2005 р.). — К.: Логос, 2005. — С. 23.

14. Машковська С.П., Юношева О.М., Вергун О.М. Фітосанітарна роль видів роду *Tagetes* в агроценозах квітково-декоративних рослин // Ю.Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука: Матеріали читань, присвячених 100-річчю з дня народження Ю.Д. Клеопова. — К.: Вид-во Укр. фітосоціол. центру, 2002. — С. 378–383.

15. Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2007 році / Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. — К., 2008. — 302 с.

16. Николаевский В.С. Экологический мониторинг зеленых насаждений в крупном городе. Методы исследований: Практ. пособие. — М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2008. — 67 с.

17. Починок К.Н. Методы биохимического анализа растений. — К.: Наук. думка, 1976. — 334 с.

18. Ринькис Г.Я., Ноллендорф В.Ф. Сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами. — Рига: Зинатне, 1982. — 304 с.

19. Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология / Под ред. Р. Сопера: В 3-х т. — 3-е изд. — М.: Мир, 2002. — 436 с.

20. Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. — М.: Колос, 1972. — 199 с.

21. http://info.sotvorenie.kiev.ua/content/family_estate/plants/growing/plant_growing_mikoriza.html

Рекомендувала до друку
Н.І. Джуренко

С.П. Машиковська¹, Н.Ю. Белова², М.І. Шумик¹,
А.А. Ільєнко¹, Н.А. Козировська³, Н.П. Саваскул¹

¹ Національний ботанічний сад ім. Н.Н. Гришко
НАН України, Україна, г. Київ

² Національний університет біоресурсів
і природопользования України,
Україна, г. Київ

³ Інститут молекулярної біології і генетики
НАН України, Україна, г. Київ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ВЫРАЩИВАНИЯ КОНСКОГО
КАШТАНА ОБЫКНОВЕННОГО
(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.)
ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Приведены данные оригинальных исследований, которые касаются оптимизации технологии выращивания *Aesculus hippocastanum* L. путем внесения в субстрат препаратов биологического происхождения. Установлена положительная специфичес-

кая роль исследованных препаратов в обеспечении жизнедеятельности саженцев и семян *Aesculus hippocastanum*.

*S.P. Mashkovska¹, N.Yu. Belova², M.I. Shumyk¹,
O.O. Iljenko¹, N.A. Kozirovska³, N.P. Savaskul¹*

¹ M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² National University of Biological
and Natural Resources of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

³ Institute of Molecular Biology and Genetics,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

THE TECHNOLOGY OPTIMIZATION
OF THE HORSE-CHESTNUT
(AESCULUS HIPPOCASTANUM L.) ORDINARY
CULTIVATION BY USING THE PREPARATION
OF BIOLOGICAL ORIGIN

The data of researches, apply to the optimization of technology production *Aesculus hippocastanum* L. by applying biological preparation in substrate are presented. Positive specific part of researched preparation for ensuring vital functions of the container seedlings *Aesculus hippocastanum* fixed.

САДИ БОБОЛІ У ФЛОРЕНЦІЇ ЯК ВЗІРЕЦЬ САДІВ ІТАЛІЇ ЕПОХИ РЕНЕСАНСУ

На підставі літературних даних та власних спостережень наведено загальну характеристику садів Італії епохи Ренесансу та історію створення, розвитку і нинішнього стану Садів Боболі у Флоренції.

В енциклопедичному словнику Ф.А. Брокгауза і І.А. Єфрона за 1900 р. [12] у короткій довідці про "Софіївку" зазначено, що "...по роскоши устройства садъ этотъ соперничаетъ съ знаменитыми европейскими старинными парками — Giardino Balbi во Флоренции, San-Souci близь Берлина и дворцовым паркомъ въ Версали". Науковці Національного дендрологічного парку "Софіївка" свого часу мали можливість побувати у Версальському парку (Франція) та парку Сан-Сусі (Потсдам, Німеччина), порівняти з ними уманську "Софіївку" та переконатись у справедливості зробленої авторами цитованого довідника оцінки. Про італійський Сад Белбі у Флоренції, як найменовано його у вищезгаданому довіднику, ми тривалий час не мали жодних відомостей, оскільки, як з'ясувалося під час нашого останнього візиту до Італії (2009), що насправді парк має назву "Сади Боболі". Перебуваючи у Флоренції, автор скористався можливістю відвідати Сади Боболі, ознайомитись з сучасним станом, а також довідатися про їхню історію за літературними джерелами. Перш ніж описувати Сади Боболі, хочу коротко охарактеризувати італійські сади епохи Ренесансу, тобто Відродження [1, 2, 5–11]. Як зазначає М. Рандхава [9], Ренесанс виник в Італії в XIV–XV ст. і є втіленням ідеології передового на той час класу буржуазії. Ця епоха характеризується

розвитком усіх видів мистецтва. Слід наголосити, що епоха Відродження зародилася не у Римі, а у Флоренції, яка наприкінці XIV ст. (як і Мілан, Венеція та Палермо) нараховувала 100 000 жителів, тоді як Лондон, Кельн і Барселона — по 50 000.

Флоренція заснована римлянами у 59 р. до н.е. на правому березі р. Арно і є центром однієї з областей Італії — Тоскани, що характеризується крутим горбистим рельєфом. У XII–XV ст. Флоренція стала колицкою духовних і творчих ідей славетного автора "Божественної комедії" Аліг'єрі Данте (1265–1321 рр.) [4]. Яскраву характеристику Данте як велетню перехідної доби і його поеми дав Іван Франко: "Данте являється найвищим виразом, поетичним вінцем та увічненням того, що називаємо середніми віками. Вся культура, всі вірування, всі муки та надії тих часів знайшли вираз у його поемі. Та рівночасно як людина геніальна він усім своїм еством належить до новіших часів, хоча думками й поглядами коріниться в минущині" [13]. Наприкінці XIII ст. у Флоренції конкурували дві партії — гвельфи, що стояли на позиціях теократії, тобто об'єднання Італії під владою папи Римського, і до яких за сімейною традицією відносив себе Данте, та гібеліни, що підтримували імператора Священної Римської імперії, якого тоді обирали з числа німецьких королів. Після того, як гвельфи перемогли гібелінів і вигнали їх з Флоренції, переможці розкололися на дві

фракції — "білих" і "чорних" гвельфів. Невдовзі гібеліни об'єдналися з фракцією "чорних" гвельфів і за озброєної допомоги Карла Валуа, брата французького короля Пилипа IV Красивого, позбавили влади флорентійський уряд "білих". Данте був звинувачений політичними супротивниками у розкраданні грошей з міської скарбниці, "внесенні розладу до партії гвельфів" та наклепі на папу. Внаслідок цього в січні 1302 р. поета засудили до вічного вигнання з міста, а в березні того ж року неправий суд доповнив вердикт: "Якщо ж Данте повернеться до Флоренції, то палити його вогнем, поки не вмере" [3].

Флоренція, як і Рим, у XVI ст. стали найважливішими центрами Відродження. Саме у Флоренції була прийнята одна з найстаріших демократичних конституцій Європи — "Установлення справедливості" (1293 р.), тут навчалися багато з відомих італійських митців, у тому числі:

Леонардо да Вінчі (1452–1519 рр.), живописець, скульптор, архітектор, учений, інженер. Його картини "Тайна вечеря" та "Мона Ліза" (так звана Джоконда) дотепер вважаються неперевершеними творами живопису;

Мікеланджело Буонарроті (1475–1564 рр.), скульптор, живописець, архітектор і поет. Його твори, такі як скульптурна група "Оплакування Христа", статуї "Давид", "Мойсей", розпис склепіння Сікстинської капели у Ватикані тощо, утверджують фізичну і духовну красу людини, її безмежні творчі можливості. З 1546 р. він керував будівництвом собору св. Петра, Капітолію у Римі, свого часу створив окремі композиції в Садах Боболі;

Рафаель Санціо (1483–1521 рр.), живописець і архітектор. Його найбільш відомим твором є зображення святої богоматері — славнозвісна "Сікстинська мадонна" (Дрезденська галерея), визнане вершиною творчості Рафаеля. Він також проектував собор св. Петра та церкву Санта-Марія дель Пополо (1512–1520 рр.) у Римі.

Загальна характеристика італійських садів епохи Ренесансу міститься у працях В.Я. Курбатова [5], який досліджував їх перед Першою світовою війною: "...партери, перерізані алеями, які перетиналися під прямим кутом, басейни з фонтанами, портики і багато оздоблені прохолодні купальні, будівлі з басейнами всередині (німфеї). Між деревами розташовувалися мармурові статуї, а зелені кущі часто були підстрижені найфантастичнішим чином. Така підстрижка була винайдена Матієм, товаришем Августа, і з тих часів отримала назву *Opus Topiarium* (топіарна стрижка)".

Система планування італійського саду формувалася [2] таким чином:

на терасованому схилі (на вершині, у середній частині чи біля підніжжя) розташовувався будинок. Він був планувальною домінантою, на яку орієнтувалася головна композиційна вісь;

сад мав чітко виражену осьову побудову. Головна поздовжня вісь проходить поперек терас. Перпендикулярно до неї спрямовані поперечні осі. Композиційні вузли — будинок, фонтан, партер та інші архітектурні споруди — розташовувалися на цих осях, на їх перетині або завершенні;

основна частина саду була зайнята насадженнями у боскетах, які створювали затінок та обрамляли внутрішні перспективи й вузли, акцентували їхні декоративні елементи;

партери розташовувалися на головній осі і, залежно від рельєфу, або безпосередньо перед будинком, або біля підніжжя схилу. Партер являв собою плоский сад. Він був немов би продовженням будинку, оформлявся квітниками або арабесками із стриженого самшиту, прикрашався фонтанами і скульптурами. Часто на партерах влаштовували альтанки, трельяжі, перголи;

плоска частина саду часто замикалася напівкруглою стіною із каменю чи рослин і зазвичай закінчувалася ступінчасто оформленим укосом. Такий прийом одержав назву "амфітеатр". Кам'яні його стіни

оздоблювалися нішами зі скульптурами і завершувалися балюстрадаю;

типовий елемент — так званий секретний сад — ізольована ділянка для усамітненого відпочинку;

кожний вузол композиційно завершений у загальному, цілісному вирішенні.

Такі принципи були покладені в основу створення у XV–XVI ст. знаменитих садів на віллах Капрарола, Ланте, д'Есте, Боболі [2, 7].

Сади Боболі (рис. 1, 2) — неперевершений взірець італійського стилю у парковій архітектурі, розташовані на великій території, що утворилася внаслідок об'єднання саду, розпланованого у XVI ст. на пагорбі, розташованому позаду палацу Елеонори Толедської, дружини правителя Флоренції герцога Козимо I де Медичі (палац був викуплений у сім'ї Луки Пітті у 1550 р. і тому прозваний у народі "Сад Пітті"), з великою ділянкою, вилученою з лісо-сільськогосподарських угідь і обмеженою зведеними у XIV ст. цитадельними стінами і воротами Порто Романа та фортечною стіною часів Козимо I. Саме від давньої назви цих угідь "Боболі", що означає "ділянка землі, що заросла лісом", парк отримав нинішню назву. Цікава історія правління згаданого герцога Козимо I Медичі (1519–1574), котрий правив Флоренцією протягом 30 років [3] і заснував династію, що залишалася при владі у Флоренції рівно 200 років (1537–1737). Стабільність цього періоду можна пояснити особистими якостями представників роду Медичі, які прийшли до влади (насамперед фундатора династії Козимо I, у якого риси сильного вольового й діяльного характеру поєднувалися з рисами щедрого мецената), а також тим, що Медичі зуміли поріднитися як з найбільш впливовими дворами Європи, так і зі своїми сусідами в Італії. Нерідко великі герцогині Флоренції мали королівське походження, а дочки і сестри герцогів Медичі ставали дружинами королів, у тому числі дві — королевами Франції.

Рис. 1. Картохема Садів Боболі

Найбільший парк Флоренції — Сади Боболі були закладені герцогом Козимо I де Медичі у 1549 р. Первинний план парку був розроблений Ніколо Періколі на прізвисько Тріболо [4, 11, 14], однак основні роботи були завершені вже після його смерті у 1550 р. іншими архітекторами, спочатку Давидом Фортині, з 1554 по 1561 рр. — Джорджо Вазарі, з 1560 до 1583 рр. — Бартоломео Амманнаті, з 1574 р. до них долучився Бернардо Буонталенті, який з того часу керував роботами в парку [4, 14]. Завдяки тому, що всі згадані архітектори погодилися з первинним задумом Ніколо Тріболо, зміни головних будівничих не позначилися на загальній кон-

Рис. 2. Палац Пітті та амфітеатр Садів Боболі

цепції парку. Ніколо Тріболо взяв за основу схеми саду вісь перспективи, що пересікає вхід у палац Пітті і піднімається вздовж пагорба, розташованого за ним. Власне на цій композиційній осі і були сплановані тераси, парадні сходи, грати і басейни, в яких плавали декоративні рибки і були розташовані скульптури. Тоді ж на місці старої каменоломні був створений "амфітеатр", спочатку оформлений по периметру вічнозеленими рослинами, прикрашений римськими статуями персонажів стародавніх міфів і легенд. У ті часи парк прикрашали скульптура Джамболоньї "Фонтан Океану", яка потім була перевезена в інше місце, малий "Грот Мадам" і "Великий грот", розпочатий Вазарі і завершений Амманнаті і Буонталенті впродовж 1583 та 1593 рр.

У 1612–1630 рр. роботи були продовжені Джуліо і Альфонсо Паріджі, котрі перебували амфітеатр у Зелений театр, призначений для проведення урочистих вистав просто неба, які проводили протягом усього періоду існування парку аж до нашого часу. Наприклад, вистава Лукі Ронконі "Королева фей" була поставлена тут у 1987 р.

Форма амфітеатру, який неодноразово зазнавав змін, має вигляд латинської літери "U". За проектом Бартоломео Амманнаті (1563) вона мала відповідати крилам палацу Пітті, які обмежували внутрішній двір. Таким чином, палац і сад ставали єдиним цілим, підпорядкованим задуму архітектора. У центрі амфітеатру поставили єгипетський обеліск і гранітну ванну.

В історії створення і розвитку парку "Сади Боболі" автори путівника [4] виділяють кілька етапів, перший з яких тривав з 1550 по 1609 рік. За розробленим ще Ніколо Тріболо планом розташовані за палацом Пітті долина і пагорб були розбиті на прямокутні секції, відведені під посадку виноградників і оливкових дерев, а також гайки дикорослих дерев і кущів. Ці секції обносили високими шпалерами, утворюючи так звані раньяї, призначені для лову птахів спеціальними сітками, що називаються "ранья". До найбільш античних споруд парку належить "Грот Мадам", збудований у 1553–1555 рр. У кінці узвозу від амфітеатру до вершини пагорба в 1565–1568 рр. споруджено басейн Нептуна зі скульптурами наяд і тритонів.

Наступний етап припадає на 1609–1737 рр. За часів Козимо II територія парку розширюється за рахунок прилеглих земель і проводиться його реконструкція під керівництвом Терардо Мекіні і Джуліо Паріджі. Центральним елементом архітектурної композиції приєданого саду стала широка кипарисова алея, що веде до чудового штучного еліпсоподібного озера "Васка дель Ізола" з островом посередині, будівництво якого було розпочато в 1612 р. і закінчено в 1620 р. З південного боку алеї було створено три великі лабіринти з кущів (знесені в 1834 р.), а також алея-тунель, утворена переплетенням гілок дуба кам'яного (*Quercus ilex* L.). Два довгих проходи у вигляді тунелю дещо менших розмірів розташовані з обох боків "Великої стежки", що веде до озера "Васка дель Ізола". Південна межа парку сформована цегляною стіною XIV ст., паралельно якій розташована алея, а поряд з нею з боку парку влаштована поїлка для птахів, що називається "Фонтаном Мостаччини" і збереглася до наших днів. Уяву відвідувача вражає вигляд штучного озера "Васка дель Ізола". Острів посеред озера спочатку призначався для вирощування цитрусових і квітів. В архівах парку не збереглося достовірних даних, яким був фонтан у центрі острова до 1636 р., коли за розпорядженням Фердинанда II сюди перенесли з амфітеатру і встановили фонтан "Океан", висічений у 1577 р. на великій гранітній чаші, доставленій за розпорядженням Козимо I де Медічі з острова Ельба скульптором-архітектором Джамболонья. У 1636 р. була встановлена там, де вона стоїть і нині, статуя Достатку — ідеальне завершення перспективи, що відкривається з вікон палацу Пітті, які виходять на амфітеатр і басейн Нептуна.

У 1737 р. помер Джангастоне, останній нащадок династії Медічі, і регентство над ерцгерцогством Тоскани передається династії Габзбургів, які правили до 1765 р. У цей період Сади Боболі прийшли у запус-

тіння. Роки правління Леопольдо ді Лорена (ерцгерцог у 1765–1790 рр.) характеризуються значними капіталовкладеннями в реставрацію скульптур, архітектурних елементів, зрошувальної системи, а також у переоблицювання приміщень і відновлення паркової флори. За проектом Занобі дель Росео перебудовано Віденську кав'ярню (1775), оранжерею-лимонарій (1777–1778), а також флігель Меридіани.

Із колекції римської Вілли Медічі були доставлені зразки класичної скульптури — два полонені даки, численні бюсти і єгипетський обеліск, встановлений у центрі амфітеатру в 1790 р. У цей же час реконструюється галявина "Праго делле Колонне", створюються Нижній та Верхній ботанічні сади.

Наступний період припадає на XIX–XX ст. [4]. У 1799–1814 рр. Італію окупували наполеонівські війська, і парк знову занепав. Ідея Елізи Бачоккі щодо перетворення Боболі на сад англійського типу через відсутність коштів так ніколи і не була реалізована. У 1834 р. парковому комплексу було завдано найбільшої шкоди за всю історію його існування, коли за розпорядженням ерцгерцога Леопольда II архітектор Паскуале Поганчі спланував алею для руху карет, для чого були викорчовані лабіринти із шпалер, а багато прямих алей, прокладених крізь ран'яї, були перетворені на криволінійні або звивисті.

З 1850 р. Сади Боболі не зазнали практично жодних змін, якщо не брати до уваги деякі реставраційні роботи або нечасті експерименти з висаджування нових інтродукованих рослин [4, 14].

Щодо рослинності парку [4, 14], то вона не характеризується великим різноманіттям. Уздовж алей парку тягнуться високі шпалери, сформовані у верхній частині з дуба кам'яного (*Quercus ilex*), а в нижній — із низькорослих кущів калини лавролистої, або вічнозеленої (*Viburnum tinus* L.), лавра благородного (*Laurus nobilis* L.), філіреї широколистої (*Phillyrea latifolia* L.), жостера

вічнозеленого (*Rhamnus alaternus* L.), мирта звичайного (*Myrtus communis* L.).

Гаї між алеями також здебільшого утворені деревами дуба кам'яного. З листопадних дерев є платани (*Platanus acerifolia* (Aiton) Willd.), які ростуть поблизу басейну Нептуна і "Галявини з колонами", а також екземпляр гінкго дволопатевого (*Ginkgo biloba* L.), два тюльпанних дерева (*Liriodendron tulipifera* L.), один клен французький (*Acer monspesulanum* L.). З кедрів найбільше екземплярів к. атлантичного (*Cedrus atlantica* (Endl.) Manetti ex Carrire) й к. гімалайського (*C. deodara* (Roxb.) G. Don), а єдиний екземпляр ліванського кедра (*C. libani* A. Rich.) росте в Нижньому ботанічному саду.

Велику цінність має колекція цитрусових, що вирощується в Лимонарії у більш ніж 500 діжках. Це одна з найбільших колекцій в Європі. У саду навпроти Лимонарію ростуть старовинні сорти троянд: 'Chapeau de Napoleon', 'Madame Pierre Ogier', 'Complicata', 'Tuscany Superb', 'Variegata di Bolonga', 'Ferdinand Pichard', 'Cardinal de Richelieu' та ін. У Верхньому ботанічному саду розташована колекція водних і тропічних рослин, серед яких евриала страхотлива (*Euryale ferox* Salisb.), лепешняк великий (*Glyceria aquatica* (L.) Wahlb.), вікторія регія (*Victoria regia* Lindl.), гібіск гостролистий (*Hibiscus militaris* Cav.), діон колючий (*Dioon spinulosum* Dyer ex Eichler), пандан корисний (*Pandanus utilis* Bory).

Відповідно до плану саду відвідувачам пропонуються два плани екскурсій, кожна з яких триває 2–3 год. Перший план екскурсії: від внутрішнього двору роботи Амманнаті до "Великого гроту" роботи Буонталенті. Другий план екскурсії: від рівня амфітеатру до "Галявини з колонами", розташованої за озером "Васка дель Ізола".

Мій одноденний і тому поверховий огляд цього унікального садово-паркового витвору дає підстави стверджувати, що належний догляд за парком відсутній. Про це свідчить численна кількість понівечених скульптур, хоча проводиться реставрація

окремих екземплярів. Потребують капітального ремонту сходи на всій території Саду. Водна система парку також потребує капітальної реставрації, адже багато фонтанів та басейнів не діють. Недостатній догляд проводиться і за рослинним різноманіттям. Через несвоєчасне формування крони дерев закрито окремі перспективи. Нинішнім господарям Боболі слід докласти чимало зусиль, щоб зберегти для майбутніх поколінь цей унікальний взірць мистецтва Ренесансу.

1. Білоус В.І. Садово-паркове мистецтво: Коротка історія розвитку та методи створення художніх садів. — К.: Наук. світ, 2001. — 299 с.

2. Боговая И.О., Фурсова Л.М. Ландшафтное искусство. — М.: Агропромиздат, 1988. — 223 с.

3. Города-музеи Италии: Рим-Флоренция-Венеция-Неаполь-Помпеи. — Roma: Lozzi, 1998. — 128 р.

4. Дворец Питти. Все музеи. Все произведения / Под общ. ред. Марко Кьярини. — Livorno: Sillabe, 2008 — 192 р.

5. Журнов А.Д. Искусство паркостроения. — Львов: Вища шк., 1977. — 208 с.

6. Курбатов В.Я. Всеобщая история ландшафтного искусства. Сады и парки мира. — М.: Эксмо, 2007. — 736 с.

7. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць. — Львів: Світ, 2005. — 456 с.

8. Лихачев Д.С. Поэзия садов: К семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Наука, 1991. — 370 с.

9. Рандхава М. Сады через века / Сокр. пер. с англ. Л.Д. Ардашниковой. — М.: Знание, 1981. — 318 с.

10. Регель А. Изящное садоводство и художественные сады. — СПб.: Изд-во Г.Б. Винклера, 1896. — 448 с.

11. Самые красивые сады мира / Под ред. К. Холмса; пер. с нем. Л.М. Матюхина, Н.В. Матюхиной. — М.: БММ, 2002. — 176 с.

12. Софиевка (парк) // Энциклопедический словарь. — СПб.: Изд. Ф.А. Брокгаузъ, И.А. Ефронъ, 1900. — Т. 60 (XXXA). — С. 956.

13. Франко І. Данте Алігієрі: Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії. — Львів: Т-во прихильників укр. літ-ри, науки і штуки у Львові, 1913. — 246 с.

14. Medri L., Galletti G. Boboli gardens: The official guide. — Livorno: Sillabe, 2008 — 48 р.

Рекомендував до друку П.А. Мороз

ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2010, № 2

И.С. Косенко

Национальный дендрологический
парк "Софиевка" НАН Украины,
Украина, г. Умань

САДЫ БОБОЛИ ВО ФЛОРЕНЦИИ
КАК ОБРАЗЕЦ ИСТОРИЧЕСКИХ САДОВ
ИТАЛИИ ЭПОХИ РЕНЕССАНСА

На основании литературных данных и собственных наблюдений приведена общая характеристика садов Италии эпохи Ренессанса и история создания, развития и нынешнего состояния Садов Боболи во Флоренции.

I.S. Kosenko

National Dendrological Park *Sofiyivka*
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Uman

BOBOLI GARDENS IN FLORENCE
AS SPECIMEN OF ITALIAN GARDENS
OF RENAISSANCE

On the basis of literary data and own investigations the concept description of Italy gardens during the Renaissance epoch and the history of creation, development and conservation of Boboli gardens in Florence is stated briefly.

До 75-річчя заснування Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка

УДК 581.522.4(092)

С.В. КЛИМЕНКО, Н.В. ЧУВІКІНА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

М.О. КАСАЄВА — ОДНА ІЗ НАЙПЕРШИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ ДЕНДРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Висвітлено наукову діяльність та життєвий шлях М.О. Касаєвої — однієї з перших співробітників Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, зокрема її наукову роботу в Акліматизаційному саду під керівництвом академіка М.Ф. Кащенка.

Згідно зі штатним розкладом станом на 15 липня 1944 р. у відділі дендрології Ботанічного саду АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України) було лише два співробітника — завідувач О.Л. Липа та молодший науковий співробітник М.А. Касаєва [6]. Видатний ботанік, доктор біологічних наук, професор Олексій Лаврентійович Липа згодом перейшов на викладацьку роботу і пов'язав своє життя з кафедрою ботаніки Київського університету ім. Т.Г. Шевченка (нині — Київський національний університет імені Тараса Шевченка), а Марія Олександрівна Касаєва працювала в Ботанічному саду до виходу на заслужений відпочинок у 1962 р. Незважа-

М.О. Касаєва

ючи на невисоку посаду, вона зробила надзвичайно багато і заслуговує на нашу пам'ять.

Одній з авторів цієї статті пощастило тривалий час спілкуватися у Ботанічному саду з цією інтелігентною, надзвичайно делікатною в манерах і висловлюваннях співробітницею. Було вельми цікаво і повчально обговорювати різні питання роботи Акліматизаційного саду, в якому Марія Олександрівна працювала з 1924 по 1932 р. разом із засновником Саду академіком М.Ф. Кащенком.

Народилася М.О. Касаєва 27 жовтня 1896 р. у

м. Кобеляки Полтавської губернії (нині — Полтавська обл.) у родині військового. Батьки мали дворянське походження, про що Марія Олександрівна не побоялася написати в анкеті 1954 р. У тій же анкеті в графі "партійність" написано: "ни в каких

партиях не состояла" [5]. За цими словами вгадується образ сильної незалежної жінки. У 1915 р. закінчила 8 класів гімназії та вступила на Вищі жіночі сільськогосподарські курси, організовані видатним ученим І.О. Стебутом у Петербурзі. Пізніше на основі цих курсів створено Санкт-Петербурзький державний аграрний університет. У 1918 р. М.О. Касаєва перевелася до Київського політехнічного інституту, сільськогосподарське відділення якого закінчила у 1925 р. Вчитися довелося з перервами — у голодні 1920–1921 р. працювала сестрою милосердя у лікарні м. Кобеляки. Одночасно (1921–1922) навчалася на Вищих дворічних курсах селекції сільськогосподарських рослин, організованих Головною управою цукрової промисловості. Під час навчання разом з іншими студентами проходила виробничу практику на Миронівській (1919) та Верхнячській (1922) селекційних станціях [5].

З 1924 по 1932 р. Марія Олександрівна — старший науковий співробітник Акліматизаційного саду, одна із найближчих помічників академіка Миколи Феофановича Кащенко. За його завданнями їздила в експедиції в різні регіони Радянського Союзу (Далекий Схід, Середня Азія, Кавказ, Крим) за насінням та посадковим матеріалом для Акліматизаційного саду. Сам Микола Феофанович в ті роки не мав можливості здійснювати такі далекі поїздки за станом здоров'я, але посилав в експедиції найбільш кваліфікованих співробітників (К.С. Калачевську та М.О. Касаєву) [1]. З експедицій привозили величезну кількість матеріалу, який проходив випробування у різних варіантах багатьох дослідів.

Коли ми познайомилися у 1960-х роках, минуло 25 років по смерті Миколи Феофановича. В Акліматизаційному саду, тоді було ще багато того, що надихало видатного вченого на творчу працю: зберігся розкішний лабіринт з винограду, що зимував без укриття, шумів листяним шатром розкішний платан (на щастя, він і досі існує),

зимували у відкритому ґрунті опунції, буйним рожевим цвітом зустрічала гостей казанлицька троянда... Марія Олександрівна розповідала про нелегкі роки роботи, про труднощі становлення саду і про те, яких великих успіхів досягнуто спільними зусиллями.

Акліматизаційний сад М.Ф. Кащенко заснував у 1912 р. на території, яка належала Київському політехнічному інституту. У 1918 р. — це установа Української академії наук. У 1922 р. акліматизаційні роботи перенесено на Лук'янівку. У 1925 р. Микола Феофанович писав: "Ми перемогли обстріли, перемогли голоднечу, перемогли навіть зруйнування нашого першого саду в 1921-му році. З неймовірним напруженням, так що й без засобів, ми відновили його на новому місці, мало не в попередньому вигляді" [2]. Пізніше сад став державним академічним садом, де широко проводилися роботи з акліматизації рослин. Наукові зв'язки пов'язували його з ботанічними установами від Москви до Владивостока і від Ленінграда до Батумі [4].

1930 рік став періодом максимального розквіту Акліматизаційного саду, його площа збільшилася і досягла 12 га. На різних ділянках було представлено близько 500 видів і форм багаторічних рослин — південних плодкових, квітничково-декоративних, лікарських, технічних. Багато з них вперше були випробувані в умовах півночі України саме в Акліматизаційному саду. Особливо великих успіхів досягнуто в роботі з персиками, яких було вирощено кілька поколінь і відібрано найзимоустійкіші. Випробуваннями слугували суворі зими 1929–1930, 1930–1931, 1931–1932 рр. У 1932 р. зі 128 дерев персиків сорту Серпневий пізній було одержано 25 тис. плодів. "Цей рік, — писав М.Ф. Кащенко, — був урочистим для Акліматизаційного саду. Кущі, рясно вкриті червонорожевими й рожевими плодами персиків, являли собою чудову картину, цілком нову для Києва" [3]. Процес збирання персиків

"Садова аудиторія" Акліматизаційного саду. Крайні ліворуч М.О. Касаєва та М.Ф. Кащенко

був знятий для кінохроніки. Надійними помічницями академіка в усіх цих роботах були М.О. Касаєва і К.С. Калачевська.

Шляхом обміну насіння з провідними закладами — Ботанічним садом АН СРСР (нині — Ботанічний сад Ботанічного інституту ім. В.Л. Комарова, Санкт-Петербург) і Інститутом прикладної ботаніки і нових культур (нині Всеросійський інститут рослинництва ім. М.І. Вавилова, Санкт-Петербург), Нікітським, Тифліським і Батумським ботанічними садами, дослідними станціями, Томським і Донським університетами, фірмами деяких зарубіжних країн у 1925–1930 рр. в Акліматизаційному саду було зібрано близько 250 видів декоративних рослин. Для успішного вирішення завдань озеленення міст М.Ф. Кащенко зібрав і випробував багато цінних порід декоративних дерев, чагарників, ліан. Вперше в Київ було завезено юдино дерево (*Cercis siliquastrum* L.), птеростиракс щетинистий (*Pterostyrax hispida* S. et Z.), маньчжурську маакію (*Maackia amurensis* Rupr.), черемху маакову (*Prunus maaki* Rupr.). Академіком

Кащенкою були випробувані індіго Жерардове (*Indigofera serardiana* Wall.), фонтанезія (*Fontanesia phullyreoides* Lab.). Всі ці рослини прекрасно цвітуть. З ліан вчений випробував актинідію коломікту (*Actinidia kolomikta* Max.), чоловічі рослини якої при вирощуванні на сонці мають строкатобарвне листя, а також американську текому (*Tecoma radicans* Juss.).

Це були роки великих успіхів у селекції персика, абрикоса, залученні до інтродукційних випробувань рідкісних та екзотичних як плодових, так і декоративних, лікарських та технічних рослин.

Протягом усього періоду свого існування Акліматизаційний сад проводив велику просвітницьку роботу. Досягнення саду висвітлювались у "Виданні КАС при ВУАН — Заходи". Акліматизаційний сад брав участь у відкритті сільськогосподарської виставки в Києві (3 листопада 1927 р.), де були представлені найбільш цікаві і маловідомі культури. Успіх виставки підтвердив доцільність заснування при УАН постійно діючого музею акліматизації. Найактивнішими

Співробітники відділу дендрології. По центру стоїть М.О. Касаєва. 1957 р.

організаторами виставки були М.О. Касаєва та К.С. Калачевська. Вони зберігали зразки, готували експонати, супроводжували їх кваліфікованими описами. Акліматизаційний сад проводив екскурсії для науковців, студентів-біологів, медиків. Так, лише влітку 1926 р. сад відвідало понад 400 екскурсантів. Вчені і спеціалісти високо оцінили роботу Акліматизаційного саду, академік М.І. Вавилов у відгуку про роботу колективу пропонував підтримати її "как имеющую государственное значение".

Велика та активна творча діяльність М.О. Касаєвої в Акліматизаційному саду під керівництвом М.Ф. Кащенко була чудовою школою становлення її як науковця.

У 1932–1941 рр. М.О. Касаєва працювала у Всесоюзному інституті махоркової промисловості, на кафедрі ботаніки Київського ветеринарного інституту. Під час окупації Києва у 1941–1942 рр. довелося працювати лаборантом на кафедрі патологічної фізіології Київського медичного інституту, а у 1942–1943 рр. — спеціалістом з лікарських рослин Всеукраїнського інституту селекції [5].

З 3 травня 1944 р. М.О. Касаєва — молодший науковий співробітник відділу дендрології Ботанічного саду АН УРСР. Їй було доручено опікуватися південно-східною частиною дендрарію, де зростало понад 340 видів та форм інтродукованих екзотичних та аборигенних дерев і кущів. Вона також працювала над створенням колекцій декоративних деревних рослин у дендрарії Ботанічного саду. Як високоерудований фахівець-дендролог проводила фенологічні дослідження сотень видів красивоквітучих дерев і кущів. Це була копітка, повсякденна робота, яку з великим знанням справи, уважно та акуратно протягом багатьох років виконувала Марія Олександрівна. Результати досліджень викладено у ґрунтовних публікаціях. Спостереження за фенофазами розвитку деревних і кущових рослин протягом річного циклу вимагали не лише візуальних спостережень і фіксації ступеня та етапів розвитку рослин, а й ґрунтовних знань систематики, біології, екології, і найголовнішого — знання рослин "в обличчя". І вона

добре їх знала. Спостерігаючи за молодими рослинами і оцінюючи їхню репродуктивну здатність, вона дійшла висновку, що підсумовувати дані про адаптацію рослин в певних умовах потрібно як мінімум на основі 5–10-річних спостережень, щоб врахувати коливання погодних сезонних умов, зокрема нестійкі весняні умови, зв'язок між строками настання і ступенем цвітіння. Аналізуючи результати фенологічних спостережень, Марія Олександрівна обов'язково супроводжувала їх метеорологічними даними, від яких залежала тривалість цвітіння рослин у різні роки. При аналізі погодних умов несприятливих років наводила детальні характеристики перезимівлі рослин.

У 1955–1956 рр. склалися надзвичайно складні зимові погодні умови зі зниженням мінімальної температури до -29°C у лютому, тоді як позитивні температури під час відлиг піднялися до $+3,5^{\circ}\text{C}$. У такі зими страждають багато видів рослин і аналіз їхньої перезимівлі необхідний для оцінки адаптації та життєздатності інтродуцентів, власне, як і аборигенних видів, які також часто страждають у критичні зими. Такі спостереження не втратили значення і нині, коли такі суворі зими періодично повторюються, і висновки щодо перезимівлі рослин мають велике значення для вирішення складних питань акліматизації і завдань репродукції.

Екзоти, що витримали суворі зими, є зимостійкими, і цей матеріал — надійний для їхнього розповсюдження. За подальшої спроби інтродукції видів, що сильно постраждали, необхідно звернути особливу увагу на вибір найпридатніших ділянок для їх вирощування відповідно до їхніх екологічних та біологічних особливостей.

Оцінюючи перезимівлю рослин, Марія Олександрівна наводить дані про походження видів, вік рослин у дендрарії, ступінь пошкодження і репродуктивну здатність у наступні після підмерзання роки. Все це зроблено надзвичайно чітко, деталь-

но, із примітками. Це приклад виконання своїх обов'язків, надто — наукових, адже такі дослідження не втратили своєї цінності і через 50 років!

Наводячи багаторічні дані про строки і тривалість цвітіння різних рослин, М.О. Касаєва не тільки аналізувала рясність цвітіння, а (власне це було основним завданням спостережень) і давала детальний опис декоративності рослин аби допомогти озеленювачам створювати, за її висловом, "гармонійні з оточенням" найбільш яскраві рослинні композиції, які б цвіли протягом усього вегетаційного періоду.

Крім фенологічних досліджень та спостережень за зимостійкістю і посухостійкістю рослин, Марія Олександрівна щорічно збирала насіння для обмінного фонду.

М.О. Касаєва є автором наукових праць:

Опыты гибридизации между *Papaver somniferum* L. и *Papaver bracteatum* Lindl (данные 3-х лет) // Тр. Всесоюз. съезда по генетике и селекции. — Ленинград, 1929. — Т. 2, Генетика. — С. 295–306.

Киевский Акклиматизационный сад в 1927 г. // Сад и огород. — 1928. — № 2. — С. 40–42.

Форсированная акклиматизация подсушиванием // Советская ботаника. — 1934. — № 3. — С. 154–157 (Соавтор Н.Ф. Кащенко).

Цветение наиболее ценных для зеленого строительства деревьев и кустарников // Акклиматизация растений. Тр. Ботан. сада. — К.: Изд-во АН УРСР, 1955. — Т. 3. — С. 14–23.

Аномалії суцвіть у *Spiraea pikoviensis* Bess // Вісн. ботан. саду АН УРСР. — 1959. — № 1. — С. 126–128.

О зимостойкости экзотов в Киеве // Бюл. ГБС. — 1960. — Вып. 37. — С. 19–25.

Влияние засухи 1946 и 1959 гг. на деревья и кустарники в Киеве // Там же. — 1963. — Вып. 50. — С. 94–96.

Масовий літній листопад у дерев і чагарників в умовах Києва // Акліматизація й інтродукція нових рослин. — К.: Наук. думка, 1965. — С. 132–139.

На жаль, не вдалося встановити точну дату смерті М.О. Касаєвої, але відомо, що після виходу на пенсію у 1962 р. вона прожила ще понад 10 років. Похована на Звіринецькому кладовищі в Києві. Згадуючи Марію Олександрівну Касаєву — цю скромну, фізично і духовно красиву жінку, думаєш про те, яку добру пам'ять вона залишила про себе на землі.

1. *Кащенко М.Н.* Воспоминания о Н.Ф. Кащенко // Уч. зап. Томского гос. ун-та, 1950. — № 13. — С. 33–42.
2. *Кащенко М.Ф.* На допомогу Київському акліматизаційному саду. — К., 1925. — 27 с.
3. *Кащенко М.Ф.* Заходи Київського акліматизаційного саду щодо підняття добробуту українського народу // Заходи. Видання Київ. аклімат. саду (при ВУАН). — К., 1929. — № 3. — С. 2–7.
4. *Клименко С.В.* Вклад академіка М.Ф. Кащенка у розвиток теорії і практики інтродукції рослин в Україні // Інтродукція рослин. — 2003. — № 4. — С. 3–16.
5. *Особова справа М.О. Касаєвої.* — Музей історії Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. — 45 с.
6. *Приказы по личному составу ЦРБС АН УССР.* — Архів НБС ім. М.М. Гришка НАН України. — Оп. 3-е. — Спр. 2. — Арк. 1–3.

Рекомендував до друку П.А. Мороз

С.В. Клименко, Н.В. Чувикіна

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

М.А. КАСАЕВА — ОДНА ИЗ САМЫХ ПЕРВЫХ
СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА ДЕНДРОЛОГИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА
ИМ. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Освещена научная деятельность и жизненный путь М.А. Касаевой — одной из первых сотрудников Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины, в частности ее научная работа в Акклиматизационном саду под руководством академика Н.Ф. Кащенко.

S.V. Klimentko, N.V. Chuvikina

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

М.О. KASAEVA — ONE OF THE FIRST
EMPLOYEE OF THE DEPARTMENT
OF DENDROLOGY OF M.M. GRYSHKO NATIONAL
BOTANICAL GARDENS OF THE NAS OF UKRAINE

Scientific activity and life path of M.O. Kasaeva — one of the first research worker of M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine and her scientific work in Acclimatization Garden under the leadership of M.F. Kashchenko are delighted.

Г.М. МУЗИЧУК¹, А.С. ДОРОШЕНКО²

¹ Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Україна, 01601 м. Київ, вул. Терещенківська, 2

² Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязевська, 1

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ М.П. ЯЩЕНКА, ЙОГО РОЛЬ У РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО КВІТНИКАРСТВА ТА ФОРМУВАННІ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕНЬ З ІНТРОДУКЦІЇ І СЕЛЕКЦІЇ КВІТНИКОВО-ДЕКОРАТИВНИХ РОСЛИН В УКРАЇНІ

Проаналізовано результати наукової діяльності кандидата біологічних наук, одного з найвидатніших українських учених у галузі інтродукції та селекції квітничково-декоративних рослин Миколи Петровича Ященка. Дано оцінку основним його науковим роботам, визначена їх значущість для розвитку вітчизняного квітництва та сучасних і майбутніх досліджень.

Кандидат біологічних наук Микола Петрович Яценко — видатний український учений у галузі інтродукції та селекції квітничково-декоративних рослин, один із розробників фундаментальних напрямів наукових досліджень із квітничковими культурами, ініціатор науково-дослідних робіт із селекції цих рослин в Україні, відомий селекціонер сортів жоржини садової (*Dahlia × cultorum* Thorsr. et. Reis), які отримали світове визнання, розробник селекційних програм та співавтор оригінальних сортів гладіолуса гібридного (*Gladiolus hybridus hort.*).

Наукову діяльність М.П. Яценко розпочав одразу після закінчення Української сільськогосподарської академії (нині — Національний університет біоресурсів та природокористування) у 1960 р. у Центрально-

М.П. Яценко

му республіканському ботанічному саду АН УРСР (ЦРБС) на посаді молодшого наукового співробітника відділу квітничково-декоративних рослин. Цікавий збіг обставин, що супроводжував випускника при його працевлаштуванні. За розподілом М.П. Яценко мав працювати на Кіровоградській дослідній станції. Однокурсник, який отримав направлення в ЦРБС, довідавшись, що там його чекає заробітна плата в розмірі 60 рублів, запропонував Миколі Петровичу помінятися направленнями, на що той погодився.

Коли він приступив до роботи в ЦРБС, було висунуте загальнодержавне гасло: "Місто повинне бути гарним, місту потрібні квіти!". Це стало однією із причин того, що молодому перспективному співробітникові запропонували займатися саме квітничковими рослинами, що відіграло дуже значну роль у його подальшому житті. Безсумнівно,

Микола Петрович, як наділена талантами людина, зміг би виявити свої яскраві здібності й у іншому місці. Але саме через збіг обставин він став займатися тим, що, як виявилось пізніше, було невід'ємною частиною його душі. Завдячуючи щасливому випадку, він з'явився там, де згодом зміг так блискуче виявити свій талант, створити еталонні речі, які стали орієнтирами для досягнень як його сучасників, так і нинішнього покоління науковців-квітникарів.

У 60-ті роки М.П. Яценко потрапив у колектив першопрохідців українського декоративного садівництва — відомих учених, які закладали основи вітчизняного квітникарства, створювали колекційні фонди різних рослин та розпочинали перші наукові роботи з ними. Серед них були М.І. Орлов, К.Д. Харченко і тоді ще молодий, але вже досвідчений фахівець — Л.М. Яременко. Микола Петрович ретельно переймав досвід своїх учителів, освоював принципи інтродукційної роботи, із захопленням спочатку спільно зі старшими колегами [13], а потім — самостійно, розпочав вивчати жоржину садову (*D. × cultorum*), яку йому обрали як об'єкт для виконання досліджень за темою дисертаційної роботи, що була успішно захищена в 1970 р. [30]. У спадок Миколі Петровичу дістався унікальний на той час колекційний фонд цієї рослини, створений ученими Ф.С. Дудіком і К.Д. Харченко. Багаторічна робота з вивчення особливостей насінневого та вегетативного розмноження *D. × cultorum* в умовах Лісостепової зони за темою дисертації та паралельне дослідження біоморфологічних особливостей сортів і створених на їх основі гібридів [16, 17, 28] сформувавши Миколу Петровича як самостійного, вдумливого, серйозного вченого. Статті та дисертація, що були узагальненням результатів багатьох експериментальних досліджень із вивчення біології жоржин, продемонстрували вагомі досягнення молодого науковця, тому у 1971 р. його перевели на посаду старшого наукового співробітника.

Під час навчання в Українській сільськогосподарській академії М.П. Яценко спеціалізувався в лабораторії генетики та селекції, де займався модною на той час культурою — кукурудзою. Згодом, працюючи в ЦРБС серед науковців, які на тлі основних досліджень з інтродукції квітникових рослин розпочали практичну діяльність зі створення нових сортів квітникових культур, Микола Петрович намагався реалізувати закладені у студентські роки знання, що були вже багаторазово примножені під час першого десятиліття його роботи завдяки опрацюванню великої кількості спеціальної наукової літератури з генетики та селекції, яку М.П. Яценко ретельно аналізував паралельно з науковими джерелами з питань інтродукції та різних аспектів біології рослин, які були на той час основою його наукових досліджень. Створюючи нові гібриди *D. × cultorum*, він також долучився до захоплюючої, творчої, але поки що позапланової селекційної роботи, виконуючи яку, він зрозумів, що для того щоб до існуючого величезного багатства сортів жоржини додати щось дійсно нове з високим рівнем відмінності, потрібна серйозніша й глибша діяльність. Здійснюючи своє бажання широкого розгортання селекційних робіт на науковій основі та надання їм більш офіційного статусу, Микола Петрович наполегливо пропонував зробити їх одним із розділів теми наукових досліджень підрозділу. Саме з його ініціативи роботи із селекції нових сортів у відділі квітниково-декоративних рослин набули системного наукового звучання й були внесені до планів науково-дослідних робіт. Ця традиція, запроваджена Миколою Петровичем наприкінці 70-років ХХ ст., незмінно зберігалася в науковій роботі Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України й дійшла до наших днів. Як би не звучали назви тем наукових досліджень відділу квітниково-декоративних рослин: "Мобілізація і вивчення генофондів провідних квітниково-декоративних рослин з метою створення високодекоративних сортів" (1984–1988 рр., № державної реєстрації

0184U006958), "Інтродукційне сортовивчення і селекція квітничково-декоративних рослин" (1989–1993 рр., № 0294U000537), "Розширення генетичної бази квітничково-декоративних рослин шляхом інтродукції та селекції" (1994–1998 рр., № 0299U004067), "Вивчення світового біорізноманіття квітничково-декоративних рослин, їх інтродукція та селекція" (1999–2003 рр., № 0199U003057), "Збереження і збагачення генофонду квітничково-декоративних рослин шляхом інтродукції та селекції" (2004–2008 рр., № 0104U000385), питання селекції посідають чільне місце і завжди відображені в загальній назві поряд з інтродукцією.

Продовжуючи серйозно працювати над фаховою літературою з генетики й селекції, М.П. Яценко став єдиним у великому за чисельністю колективі відділу, хто дійсно на високому науковому рівні володів теоретичними питаннями в цій галузі. Його знання, поєднані з високими аналітичними здібностями, здатністю швидко узагальнювати дані та формулювати науково обґрунтовані висновки й пропозиції, дали йому змогу зайняти позиції лідера при вирішенні всіх питань наукової діяльності підрозділу, а особливо тих, які були пов'язані із селекцією.

На основі отриманих ним численних результатів вивчення біології цвітіння *D. × cultorum*, особливий інтерес серед яких становили матеріали експериментів із дослідження характеру прояву різних ознак при самозапиленні сортів [14, 27] та аналізу перших практичних результатів і багатого арсеналу теоретичних знань, Микола Петрович дійшов висновку, що потрібно спробувати застосувати методи інбридингу в селекції цієї культури, чого до нього у світі не робилося. У науковій літературі того часу взагалі не було відомостей про використання самозапилення в селекції *D. × cultorum*. Миколу Петровича, уже сформованого на той час фахівця, дуже цікавило, як може проявитися ефект гетерозису в цієї складної за походженням гібридної рослини. Очікуваними результатами запланованої серії робіт було створення сор-

тів *D. × cultorum* із різними строками цвітіння, з оригінальними за формою та забарвленням суцвіттями. Для цього М.П. Яценко вивчав отримані ним власні сіянці від схрещувань трьох найновіших на той час культиварів зарубіжної селекції, відібраних ним як батьківські форми. Ці немахрові сорти, обрані із сотень інших можливих кандидатів, хоч і не мали високої декоративності, однак привабили його наявністю пурпурового забарвлення листків. Тоді це було найвизначнішим досягненням світової селекції *D. × cultorum*. Але, на жаль, за даними зарубіжних джерел і на основі перших результатів власних досліджень виявилось, що генетично ознака пурпуровості листка пов'язана лише з пурпурово-ліловим (різних відтінків — від темного до світлого) кольором язичкових квіток, тобто гени цих ознак уважалися зчепленими. Однак Микола Петрович поставив собі за мету отримати те, що здавалося неможливим. Він прагнув поєднати пурпурове забарвлення листків із білим, жовтим та червоним кольорами суцвіття. Але це не була мрія утопіста, хоча, за логікою речей, могла б здаватися саме такою. Науковою підставою для постановки цих завдань стала... одна-єдина біла пелюстка язичкової квітки (названа пізніше маркерною ознакою), виявлена ним в одному з немахрових суцвіттів серед численного потомства інбредних сіянців із пурпуровими листками. Зробивши висновок, що ген цієї ознаки (біле забарвлення пелюсток) є у досить складному генетичному потенціалі пурпуроволистяних сортів і що він може проявитися на тлі пурпурових листків, учений, здійснивши серії насичуючих схрещувань і використавши кілька розроблених ним особисто та адаптованих для селекції *D. × cultorum* варіантів методу інбридингу, таки зумів отримати сіянець, який мав неймовірно поєднання ознак: пурпуроволистяність із білим забарвленням язичкових квіток у суцвітті. Попри те, що він був високорослим, мав немахрове суцвіття-кошик, це була не тільки сенсація в галузі селекції

жоржини, а й реальна підстава та доказ того, що плани Миколи Петровича — не фантастика. Хоча до їхньої реалізації лежав довгий шлях тривалої й кропіткої роботи. Слід було забезпечити теоретичне підґрунтя для подальших практичних кроків, що потребувало опрацювання величезної кількості літератури з генетики, селекції, фізіології та біохімії. Ще більших зусиль вимагала практична робота. Адже це десятки варіантів схрещувань, аналіз багатьох сотень сіянців для відбору одного чи кількох із поєднанням ознак, які в майбутньому, після багатьох ретельно спланованих схрещувань, дадуть бажаний результат за комплексом ознак. Потрібно було зробити відібрані сіянці, по-перше, махровими, а по-друге, низькорослими, оскільки ставалося завдання створення вітчизняних сортів, придатних для озеленення. Враховуючи те, що ймовірність появи бажаного поєднання ознак, згідно із зробленими селекціонером підрахунками, становила приблизно 1 : 1250, а технічних можливостей вирощувати сіянці в такій кількості, щоб серед них з'явилася бажана рослина зі 100% ймовірністю, не було, М.П. Яценко повинен був мати колосальну аналітичну здатність, високий рівень наукової інтуїції, щоб при аналізі селекційного матеріалу точно відібрати ті гібриди, у яких надалі поєднуються пурпуровий колір листків з відмінними від пурпурових забарвленнями суцвіть.

Результатом роботи став перший у світі сорт махрових пурпуроволистих червоноколірних жоржин 'Вічний Вогонь', який ознаменував собою переворот у селекції цієї культури та став улюбленцем не лише його автора, а й озеленювачів усього СРСР. Спочатку він заповнив квітники м. Києва, потім — інших міст України, а згодом набув популярності в Росії, країнах Прибалтики й навіть у республіках Середньої Азії. Пізніше, у 1987 році, цей сорт М.П. Яценка здобув найвищу нагороду — Велику золоту медаль на престижній всесвітній виставці квітів "Далія-87" (Dahlia-87) в Ерфурті

'Вічний Вогонь' — сорт М.П. Яценка, зареєстрований у 1978 р.

(Німеччина). Відпрацьований при його створенні метод селекції *D. × cultorum*, оснований на близькоспорідненому переґапиленні з використанням маркерних ознак, надалі був застосований для отримання інших з 23 створених ним оригінальних сортів цієї рослини, серед яких і такі відомі, як 'Залп Аврори', 'Серце Данко', 'Журавушка', 'Флагман Революції', 'Звездний мір', 'Луноход', 'Веселі Терни', 'Астероїд', 'Рудана', 'Сполох' та ін.

Першими нагородами українських селекціонерів квітникових рослин за створені ними нові культивари були грамоти та дипломи Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) УРСР (Київ) та ВДНГ СРСР (Москва). У 1981 р. від ВДНГ СРСР отримано престижну всесоюзну нагороду — атестат першого ступеня за демонстрацію семи нових низькорослих сортів *D. × cultorum*, створених у ЦРБС. Так само високо досягнення науковців ЦРБС були оцінені експертною комісією ВДНГ СРСР під час їхньої другої участі у виставці в 1985 р. Їх знову нагородили атестатом першого ступеня за демонстрацію сортів різних квітникових рослин, серед яких були 19 культиварів *D. × cultorum*. Ці нагороди стали основою для майбутнього тріумфу

'Журавушка' — сорт М.П. Яценка, зареєстрований у 1981 р.

'Залп Аврори' — сорт М.П. Яценка, зареєстрований у 1984 р.

культиварів українських селекціонерів у міжнародному масштабі. Часто ініціатором і завжди найактивнішим організатором участі в численних вітчизняних та зарубіжних виставках був саме М.П. Яценко. Завдячуючи успіхам всесоюзного рівня, науковці з ЦРБС стали обов'язковими ек-

'Зв'язний Мір' — сорт М.П. Яценка, зареєстрований у 1985 р.

позиціонерами міжнародних виставок квітів, у яких брав участь СРСР, а пізніше — Україна. Сорти Миколи Петровича отримали серію міжнародних нагород — золотих, срібних, бронзових медалей, дипломів. У 90-х роках вони експонувалися на найпрестижніших міжнародних виставках у Нідерландах (Флоріада-92), Японії (Експо-90, Осака), Німеччині (Експо-93, Штутгарт) і всюди ставали призерами.

У 1985 р. М.П. Яценку була присуджена престижна премія ім. В.Я. Юр'єва АН УРСР за створення нових високодекоративних сортів квітникових рослин і впровадження їх у зелене будівництво республіки. Наступного року його наукова робота була відзначена ювілейною пам'ятною медаллю до 100-річчя з дня народження видатного вченого М.І. Вавілова.

Популярність створених Миколою Петровичем сортів *D. × cultorum* стала причиною привернення широкої уваги до його особи. До того ж він був вельми комунікабельним, задушевним у бесідах, джентльменом у поведженні з жінками, ерудованим і надзвичайно цікавим співрозмовником, якого можна було слухати годинами. Завдяки тодішнім ЗМІ М.П. Яценко став дуже відомою людиною, про яку багато писали саме як про селекціонера жоржин. Він був героєм багатьох нарисів, якому присвячу-

вали цілі шпальти такі періодичні видання, як "Вечірній Київ", "Зеркало недели", "Робітничка газета", "Цветоводство", "Квіти України". Увага преси до його особистості як селекціонера унікальних сортів *D. × cultorum* не зменшувалась і пізніше, у другій половині 90-х років, коли створені ним культивари стали загальновідомими і, здавалося, перестали сприйматися як сенсація (Ходжашвили О.В. Николай Петрович Яценко — мастер и георгины // Зеркало недели. — 1995. — № 48 (61). — С. 10–11; Хазан Л.П. Розмова з цікавою людиною: формула Блакитної жоржини // Робітничка газета. — 11 вересня. — 1997. — С. 4).

Завдяки увазі преси саме до цього аспекту наукової діяльності Миколи Петровича, він і дотепер сприймається дещо односторонньо — як відомий селекціонер *D. × cultorum*. Але насправді його наукові інтереси впродовж усього періоду творчого життя були досить багатогранними й у кожній справі він залишив помітний і досі затребуваний науковий здобуток. Для повного аналізу всіх результатів діяльності цього вченого рамки однієї статті є занадто вузькими. Кожен з аспектів його роботи — це окрема тема для узагальнень. Тому у цій публікації ми лише коротко зупинимось на найголовніших з отриманих ним результатів.

Наукова робота М.П. Яценка була пов'язана з вивченням біологічної продуктивності сортів *D. × cultorum* та видів і культиварів декоративних рослин родів *Iris L.* і *Gladiolus L.* при різних системах розмноження [14, 15, 17, 24, 25, 29, 33, 34], з дослідженням особливостей їхніх реакцій на зміну зовнішніх факторів [16, 21], розробкою теоретичних питань інтродукції, селекції та збереження генофонду квітникових рослин [12, 30–32]. Вагомим є внесок М.П. Яценка в справу мобілізації генофонду квітnikово-декоративних рослин у ЦРБС, збагачення асортименту декоративних рослин для сфери озеленення, у формування колекцій низки культур у Ботанічному саду. Усіляко любляючи селекційну роботу, Микола Петрович не менших успіхів досягнув і як

інтродуктор та колекціонер, який першим дізнавався про новинки в цій галузі, особливо ретельно при цьому вивчаючи нові та традиційні методи інтродукції. Він активно ділився своїми знаннями та був ініціатором упровадження нових підходів у наукову діяльність відділу. Його інтродукційна робота була пов'язана не лише з *D. × cultorum*. У підпорядкуванні Миколи Петровича тривалий час перебували також гіацинти (*Hyacinthus L.*), лілії (*Lilium L.*), нарциси (*Narcissus L.*), тюльпани (*Tulipa L.*), флокси (*Phlox L.*), дрібноцибулинні квітникові рослини й малопоширені декоративні кореневищні багаторічники. Під його керівництвом колекційні фонди цих рослин, отримані ним у спадок від К.Д. Харченко, підтримувалися та збагачувалися, а пізніше — наприкінці 80-х він передав їх іншому науковцю, зосередивши увагу на вивченні півників садових (*Iris L.*), гладіолусів (*Gladiolus L.*), канни (*Canna L.*) й, звичайно, *D. × cultorum*. Основним результатом копіткої роботи з пошуку перспективних для інтродукції зразків, їх прогнозованої й первинної інтродукційної оцінки стали колекції, які відображали світове багатство кожної з культур. Яким значущим був внесок Миколи Петровича в цю справу можна зрозуміти з даних колективної роботи з підбивання підсумків інтродукції квітnikово-декоративних рослин у ЦРБС [29], ініціатором якої виступив М.П. Яценко. Найяскравіший приклад його заслуг — колекція роду *Iris*. Завдяки Миколі Петровичу вона збагатилася за десять років 318 новими зразками, що включали велику серію раніше відсутніх у колекційному фонді тетраплоїдних сортів селекції США та зовсім тоді невідомих вітчизняним квітникарям культиварів екзотичних для декоративного садівництва видів *I. spuria*, *I. sibirica L.*, *I. pseudacorus L.* Поряд із дослідженням фенології, різних аспектів біології та особливостей прояву господарсько-біологічних ознак в умовах Лісостепу України у видів та сортів інтродукованих рослин [3, 16, 21, 25, 29], М.П. Яценко, співпрацюючи зі співробітниками різних лабораторій ЦРБС, приді-

ляв значну увагу вивченню питань ембріології [8] та впливу екзогенних регуляторів росту й мутагенів на різні культури [1, 2, 9, 10, 15]. Нові види й культивари, виділені в результаті первинного інтродукційного випробування [15, 23], Микола Петрович активно впроваджував, прагнучи аби краса квітів була донесена до широкого загалу, стала доступною громадянам у найвіддаленіших куточках держави щоденно, а не тільки в дні відвідування ботанічного саду. Успіху цій справі значною мірою сприяв цінний чотирирічний досвід (1978–1982), набутий ним за час перебування на посаді заступника директора з наукової роботи Республіканського дослідно-показового господарства декоративних культур МЖКГ УРСР, яке було проміжною ланкою в системі впровадження квітникових рослин у зелене будівництво, насінництво та промислове квітництво. Повернувшись у ЦРБС, він, завдяки налагодженим особистим контактам із виробничниками з різних областей республіки, значною мірою посприяв установленню більш тісних зв'язків між наукою та практичним квітництвом і, відповідно, ширшому впровадженню результатів наукової діяльності інтродукторів та селекціонерів. Низка наукових праць М.П. Яценка присвячена розробці актуальних практичних питань для галузі озеленення та насінництва. Серед них і ті, що пов'язані з розробкою методів підвищення продуктивності розмноження [25] і опрацюванням на прикладі *D. × cultorum* способів живцювання рослин на нових субстратах, з яких він, за результатами випробувань, обрав перліт [33], природний матеріал, отриманий унаслідок спінювання вулканічного скла. До цього часу саме цей легкий, екологічно чистий субстрат залишається незамінним при живцюванні багатьох декоративних культур.

Після ратифікації Україною в 1994 р. Конвенції про біологічне різноманіття, Микола Петрович із великим ентузіазмом долучився до справи збереження генофонду квітничково-декоративних рослин [12, 36].

Ці питання були близькі йому як людині, яка випереджала свій час. До початку 90-х років проблема збереження біорізноманіття не лежала в основі діяльності ботанічних садів, особливо там, де йшлося про культурні рослини. У центрі уваги було питання про відбір та впровадження найбільш перспективних сортів, решта ж уважалася вибракуваними згідно з діючими методиками. До інтродукційного експерименту залучалися інші, більш сучасні зразки. Але кожен селекціонер зберігав усі інтродуковані сорти, бо це був багатий генетичний матеріал для добору батьківських форм при створенні нових сортів. Також основною ознакою стратегії вітчизняних інтродукторів у той час була зосередженість лише на провідних квітникових рослинах, що й спричинило в подальшому значне відставання за таксономічним багатством рослин декоративного садівництва України від провідних країн світу. Микола Петрович уже в ті роки був прихильником багатого в таксономічному плані асортименту. Ним було створено велику колекцію (приблизно 300 видів та сортів) представників роду *Allium* L., які він пропонував використати в озелененні [22]. Проте оскільки культура вітчизняного садівництва не досягла того рівня, щоб зацікавити практиків, то його прагнення було незрозумілим навіть колегам. Усі дивувалися — кому вони потрібні ці декоративні цибулі! Ось жоржина — це так. І одного разу, попри його протести, це унікальне зібрання було просто переоране. Він досить часто з великим боєм згадував цей факт, проходячи мимо ділянки, на якій розміщувалася колись його колекція. Саме тому включення у порядок денний діяльності ботанічних садів питання про збереження генофонду він зустрів із великою радістю, оскільки високо цінував кожен вид і кожен сорт як неповторні творіння природи й людського розуму та рук.

Не можна не відмітити його європейський рівень культури в ставленні до квітникових рослин, розглядаючи створені ним сорти *Dahlia*. Багато з них належать до гру-

пи дрібноквіткових або мініатюрних. Користуючись своїм авторитетом, відомим ім'ям, він упроваджував їх у практику, виховуючи таким чином культуру садівництва в населення та прищеплюючи йому інший її рівень і цим сприяв частковій ліквідації однобічності в підходах до озеленення, які тоді полягали в наданні переваги тому, що "величеньке та яскраво-червоне" і в доборі рослин для зрізу, де великий розмір квітки був основним критерієм цінності. Цій же справі слугували й десятки випущених ним буклетів, численні статті в газетах та науково-популярних журналах, довідкова література [4], а також присвячена квітам його книжечка "Ніжні супутники" [18], яка викликала масове захоплення читачів і стала дефіцитом невдовзі після опублікування.

Життя М.П. Яценка було яскравим, наповненим вагомими здобутками та, на жаль, вельми коротким. Але ніщо з того, що заклав Микола Петрович, не загублено. Розроблені ним підходи до селекції *D. × cultorum* він пізніше апробував на *G. × hybridus*, обравши ці рослини предметом досліджень дисертаційної роботи тоді молодого науковця О.Д. Тимченко. Здійснивши оцінку перспектив гетерозисної селекції різних декоративних рослин [30], Микола Петрович, спільно з О.Д. Тимченко, на основі попереднього вивчення низки аспектів біології цвітіння та розмноження *G. × hybridus*, а також можливостей застосування інбридингу в його селекції [33–36], створили 11 сортів цієї провідної декоративної рослини. Сьогодні Ольга Дмитрівна, яка є єдиною безпосередньою ученицею Миколи Петровича, завдяки його чудовій школі, стала відомим в Україні провідним фахівцем з інтродукції та селекції цих рослин, продовжуючи його справу. Результати здійснених М.П. Яценком робіт із вивчення *D. × cultorum* також лягли в основу нової серії сучасних досліджень відділу квітково-декоративних рослин з інтродукції видів та сортів роду *Dahlia*, вивчення їхньої регенераційної здатності, здатності до ри-

зогенезу, продуктивності та інших біологічних особливостей [5–7], вони стали підставою для розробки теоретичних засад та напрямів формування колекційного фонду цієї культури [11].

Як науковець Микола Петрович був дуже вимогливим, навіть прискіпливим до себе й до інших. Довелося бути свідком того, як йому принесли рукопис статті, в якій він, пробігши її очима всього декілька секунд, одразу помітив значну кількість суттєвих і дрібних недоліків, а тоді сказав, що цього й слід було чекати, адже не може бути добрим те, що написано за один тиждень, і додав: "Я зі своїм досвідом витратив би на статтю такого обсягу місяць, а молодому науковцю потрібно було б попрацювати значно більше й наполегливіше, ніж мені". Це "витратив би місяць" надзвичайно здивувало! Хто в ЦРБС здатний був краще, ніж Микола Петрович, широко освічений із багатьох питань науковець, так легко, швидко й глибоко аналізувати матеріали доповідей та статей, знаходячи в них те, чого інші не помічали. Здавалося, що свої публікації він повинен був готувати "граючись". А з тих його слів стало зрозумілим, що його науковий рівень — це не тільки природна обдарованість, а й тривала, наполеглива, копітка праця серйозної, вдумливої людини.

Саме М.П. Яценко культивував дух вимогливості не тільки у відділі, а й у цілому в установі, що зазвичай не завжди й не всім подобалось, адже не вельми приємно, коли виявляють твої недоліки, критикують, навіть якщо це доброзичливо й конструктивно. Але без цієї його критики рух уперед, якщо й був би, то значно повільнішим. Теперішньому рівню наукових досліджень відділ квітково-декоративних рослин повинен завдячувати саме Миколі Петровичу, що завжди ставив високу планку в науковій роботі для себе й для інших і цим стимулював пошук нових ідей та бажання відповідати встановленому ним зразку.

Не все, що планував Микола Петрович, йому вдалося здійснити. Він увів в інтро-

дукцію терміни "інтродукційна сепарація", "біоморфологічний потенціал", розробив концепцію біоморфологічного потенціалу, але зміг свої ідеї лише закласти в тезисному вигляді [18, 32]. Ці питання повинні бути теоретичною частиною його докторської дисертації, яку він, через велику вимогливість до себе, не поспішав винести на суд спецради й не встиг закінчити, як і опублікувати зазначені ідеї в розгорнутому вигляді. Безперечно, він радів би, якби його молоді послідовники, які сьогодні працюють у відділі квітничково-декоративних рослин НБС НАН України, зрозуміли його задуми й спробували розвивати їх далі, реалізуючи у своїх докторських роботах.

До роковин смерті М.П. Яценка на шпальтах газети "Грани життя" (1999), цій видатній людині були присвячені такі рядки: "Як затухаюча свічка пам'яті, цвітуть у парках, на вулицях міст створені ним яскраво-червоні з багряними листами жоржини сорту 'Вічний вогонь'. У світовій практиці селекції квітів їм немає рівних... Микола Петрович був талановитим вченим-біологом, мудрою й тонкою людиною. І з дивною мужністю й достоїнством зустрів він послані долею останні випробування. Ось уже рік, як його немає з нами. Але пам'ять повертає нам його пісні, які він проникливо співав під гітару, його дотепний жарт, його недовірливо-іронічний чи ніжно-смутий погляд...". До цих слів приєднається кожен, хто знав цю непересічну людину.

1. Антонюк Н.М., Яценко М.П. Вплив супермутагенів на життєздатність насіння деяких багаторічних квітничкових рослин // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — К.: Наук. думка, 1977. — Вип. 10. — С. 102–106.

2. Вехеда Б.М., Антонюк Н.М., Яценко Н.П. Особенности реакции книтофнии на действие физических и химических мутагенов // Химический мутагенез и качество сельскохозяйственной продукции. — М.: Наука, 1983. — С. 208–211.

3. Декоративные растения открытого и закрытого грунта / Под ред. акад. А.М. Гродзинского. — К.: Наук. думка, 1985. — 288 с.

4. Довідник квітникаря-любителя / В.Ф. Горобець, О.Л. Рубцова, М.П. Яценко та ін. — К.: Урожай, 1994. — 366 с.

5. Дорошенко А.С. Науково-дослідна і практична робота з інтродукції видів і сортів роду *Dahlia Cav.* в Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України // Сучасні проблеми фізіології та інтродукції рослин: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. до 90-річчя від дня народження професора О.Ф. Михайлова. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2005. — С. 94–95.

6. Дорошенко А.С. Порівняльна характеристика біоморфологічних показників у генеративних особин різного віку сортів квітничково-декоративних рослин жоржини садової (*Dahlia × cultorum Thorsr. et. Reis.*) // Наук. зап. Тернопіл. нац. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. — Тернопіль: Видавничий відділ ТДПУ, 2006. — № 1(28). — С. 8–13.

7. Дорошенко А.С. Регенераційна здатність, здатність до ризогенезу та продуктивність розмноження живцями культиварів роду *Dahlia Cav.* у різні строки живцювання // Біол. вестн. Матеріали міжнарод. науч. конф. "Цветоводство без границ". — Харків: СПД ФО Тарасенко, 2006. — № 1(10). — С. 56–58.

8. Литвиненко Н.М., Шпилевой Б.Е., Яценко Н.П. Формирование зародышевого мешка у *Tulipa turkestanica* Reg. // Матеріали VII Всесоюз. симпозиума по ембріології рослин. — К.: Наук. думка, 1978. — Ч. 1. — С. 63–65.

9. Майко Т.К., Яценко М.П. Активність ауксинів та регенераційна здатність живців жоржин // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — К.: Наук. думка, 1975. — Вип. 7. — С. 140–145.

10. Майко Т.К., Яценко М.П. Вплив деяких ретардантів на коренебульбоутворення у жоржин // Там само. — 1978. — Вип. 12. — С. 88–92.

11. Музичук Г.М., Дорошенко А.С. Система якісно-кількісних параметрів мінімально-репрезентативного колекційного фонду роду *Dahlia Cav.* Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України // Інтродукція рослин. — 2006. — № 4. — С. 87–94.

12. Музичук Г.М., Яценко М.П. Деякі теоретико-прикладні аспекти збереження генофонду квітничково-декоративних рослин // Ботанические сады — центры сохранения биологического разнообразия мировой флоры. — Ялта: ДНБС УААН, 1995. — С. 152.

13. Уласенко Л.П., Яценко М.П. Вивчення сортів та гібридів жоржини в ЦРБС АН УРСР // Вісн. ЦРБС АН УРСР. — К.: Вид-во АН УРСР, 1962. — № 4. — С. 35–42.

14. Яценко М.П. Самозапилення у жоржин // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — К.: Наук. думка, 1971. — Вип. 5. — С. 145–148.

15. Яценко М.П. Застосування деяких регуляторів росту з метою підвищення ефективності живцювання жоржин // Там само. — 1974. — Вип. 6. — С. 104–109.

16. Яценко М.П. Вплив тривалості освітлення на пагоноутворення, регенераційну здатність та бульбоутворення у жоржин // Там само. — К.: Наук. думка, 1976. — Вип. 8. — С. 107–113.

17. Яценко М.П. Інтенсивність початкового коренебульбоутворення у різних сортів жоржин // Там само. — 1978. — Вип. 12. — С. 76–78.

18. Яценко М.П. Ніжні супутники. — К.: Реклама, 1978. — 144 с.

19. Яценко М.П., Горобець В.Ф., Музичук Г.М. та ін. Підсумки інтродукції квітничково-декоративних рослин в Центральний ботанічний сад АН України // Інтродукція і акліматизація рослин. — 1995. — Вип. 25. — С. 67–72.

20. Яценко М.П., Тимченко О.Д. Деякі проблеми збереження генофонду косариків // Охорона генофонду рослин в Україні: Тези доп. наук. конф. — Донецьк: Донец. ботан. сад, 1994. — С. 196–197.

21. Яценко М.П., Уласенко Л.П. Інтенсивність вегетативного розмноження гюльпанів при різній глибині висаджування цибулин // Інтродукція та акліматизація рослин на Україні. — 1977. — Вип. 10. — С. 76–79.

22. Яценко Н.П. Декоративные луки и применение их в зеленом строительстве // Обмен опытом по зеленому строительству УССР. — К.: Урожай, 1965. — Вип. 4. — С. 24–27.

23. Яценко Н.П. Сорта георгин для массового размножения // Обмен опытом по зеленому строительству УССР. — К.: Урожай, 1968. — Вип. 5. — С. 37–43.

24. Яценко Н.П. Особенности семенного и вегетативного размножения георгин в связи с их культурой в условиях Лесостепи Украины: Автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.05 / Центральный республиканский ботанический сад АН УРСР. — К., 1970. — 24 с.

25. Яценко Н.П. Методы ускоренной репродукции георгин // Обмен опытом по зеленому строительству УССР. — К.: Урожай, 1971. — Вип. 7. — С. 22–27, 164–193.

26. Яценко Н.П. Черенкование георгин в перлите // Там же. — К.: Урожай, 1973. — С. 199–202.

27. Яценко Н.П. Изучение некоторых особенностей фенотипической изменчивости при самоопылении георгин // Интродукция и зеленое строительство: Материалы Юбилейной сессии ботанических садов Украины и Молдавии, (Киев,

12–13 декабря 1972 г.). — К.: Наук. думка, 1973. — С. 76–81.

28. Яценко Н.П. Георгины для озеленения // Обмен опытом по зеленому строительству. — К.: Урожай, 1975. — С. 57–66.

29. Яценко Н.П. Семенная продуктивность ирисов при различных способах опыления // Бюл. ГБС. — 1977. — Вип. 105. — С. 86–89.

30. Яценко Н.П. Перспективы гетерозисной селекции многолетних цветочных растений // V съезд генетиков и селекционеров Украины: Тез. докл. Ч. 2. Генетика гетерозиса растений и экспериментальный мутагенез. — К.: Наук. думка, 1986. — С. 61–62.

31. Яценко Н.П. Биоморфологический потенциал и селекционно-генетическое улучшение георгин // V съезд Всесоюз. о-ва генетиков и селекционеров имени Н. И. Вавилова (Москва, 24–28 ноября 1987 г.): Тез. докл. Т. 4. Генетика и селекция растений, Ч. 4. — М.: Науч. центр биол. исслед., 1987. — 340 с.

32. Яценко Н.П. Биоморфологический потенциал и некоторые селекционно-генетические аспекты интродукции // Анализ и прогнозирование результатов интродукции декоративных и лекарственных растений мировой флоры в ботанические сады: Материалы 2-й междунар. конф. (Минск, 26–28 августа 1996 г.). — Минск: Тэхналогія, 1996. — С. 83.

33. Яценко Н.П., Тимченко О.Д. Особенности плодоношения и семенная продуктивность некоторых представителей семейства Iridaceae Juss. // Репродуктивная биология интродуцированных растений: Тез. докл. IX Всесоюз. совещания по семеноведению интродуцентов. — Умань: ВНИИ ГИНТОКС, 1991. — С. 243.

34. Яценко Н.П., Тимченко О.Д. Эффективность различных способов опыления у садовых форм гладиолусов // Интродукция и акклиматизация растений. — К.: Наук. думка, 1991. — Вип. 15. — С. 59–62.

35. Яценко Н.П., Тимченко О.Д. Инбридинг в селекции гладиолусов // VI съезд Укр. о-ва генетиков и селекционеров им. Н.И. Вавилова: Тез. докл. — Полтава, 1992. — Т. 3. — С. 114–115.

36. Яценко Н.П., Тимченко О.Д. Перспективы использования инбридинга в селекции гладиолусов // Цветоводство сегодня и завтра: Тез. докл. III Междунар. конф. — М.: Компания АЛЕС, 1998. — С. 313–315.

Рекомендував до друку
П.А. Мороз

Г.М. Музычук¹, А.С. Дорошенко²

¹ Институт ботаники им. Н.Г. Холодного
НАН Украины,
Украина, г. Киев

² Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Н.П. ЯЩЕНКО,
ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ЦВЕТОВОДСТВА И ФОРМИРОВАНИИ
НАПРАВЛЕНИЙ ИССЛЕДОВАНИЙ
ПО ИНТРОДУКЦИИ И СЕЛЕКЦИИ
ЦВЕТОЧНО-ДЕКОРАТИВНЫХ РАСТЕНИЙ
В УКРАИНЕ

Проанализированы результаты научной деятельности кандидата биологических наук, одного из выдающихся украинских ученых в области интродукции и селекции цветочных растений Николая Петровича Ященко. Дана оценка его основным научным работам, определена их значимость для развития отечественного цветоводства современных и будущих исследований.

G.M. Muzychuk¹, A.S. Doroshenko²

¹ M.G. Kholodny Institute of Botany,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

² M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC ACTIVITY OF M.P. YASHCHENKO,
HIS ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF UKRAINIAN FLORICULTURE AND IN FORM
OF THE DIRECTION OF RESEARCH
IN THE SPHERE OF INTRODUCTION
AND SELECTION OF PLANT
FOR FLORICULTURE IN UKRAINE

The analysis on the results of scientific activity, on the background of bright creative biography, of candidate of biological science, one of the famous Ukrainian scientist in the field of introduction and selection of plants for floriculture — Mykola Petrovych Yashchenko have been given as well as the estimation of the main his scientific works and definition of their importance for contemporary and future research.

Ю.В. БУЙДІН, С.П. МАШКОВСЬКА

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

БАГАТОГРАННІСТЬ ТАЛАНТУ ВЧЕНОГО-БОТАНІКА, СЕЛЕКЦІОНЕРА-КВІТНИКАРЯ І ПЕДАГОГА В.Ф. ГОРОБЦЯ

Наведено біографічні дані та основні наукові здобутки В.Ф. Горобця за 40-річний період трудової діяльності в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

26 лютого 2010 року виповнилось 65 років від дня народження відомого ученого у галузі інтродукції та селекції квітково-декоративних рослин, автора низки сортів півонії та хризантем, прогресивного й невтомного дослідника, провідного наукового співробітника Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України, кандидата біологічних наук Василя Федоровича Горобця.

Народився В.Ф. Горобець 26 лютого 1945 р. у сім'ї службовців у старовинному місті Лохвиця (Полтавська обл.) на березі однойменної річки (права притока р. Сули, басейн Дніпра). Його батько — Федір Платонович — трагічно загинув, коли хлопчикові було лише 5 років, тому весь тягар виховання трьох дітей (окрім нього, ще старшого брата Леоніда і сестри Олександри) ліг на тендітні плечі матері, Надії Петрівни. У післявоєнні роки жилося дуже скрутно, мати займалася веденням домашнього господарства і підробляла як швачка.

В.Ф. Горобець

Дитячі і шкільні роки Василь Федорович провів у рідному місті, в оточенні мальовничої природи. Допмагаючи матері майже в усіх домашніх справах, він виявив інтерес та навчився крою, шиттю, вишиванню. А потім самостійно робив викрійки і шив одяг для себе. Пізніше В.Ф. Горобець зізнавався, що в нього було бажання стати модельєром. З юнацьких років він прагнув створювати щось нове — новий одяг, нові елементи одягу.

З великим задоволенням хлопець допомагав матері вирощувати квіти, а пізніше, відпочиваючи у піонерських таборах, він відшукував цікаві рослини, збирав з них насіння, привозив додому, сіяв, доглядав, отримувал урожай. Водночас у нього пробуджується інтерес до різноманіття рослин, а його душа наповнюється любов'ю до прекрасного. А прагнення до створення нового з часом реалізувалось у творінні прекрасного для людей, для світу — Василь Федорович став селекціонером квітів.

Селекцію вважають видом мистецтва і часто порівнюють працю селекціонера з творчістю художника. Тільки в селекціоне-

ра палітра і фарби зовсім інші — живі. Кольори поєднуються в мозаїчний калейдоскоп саме так, як малює в своїй уяві майстер, а далі — справа природи і ретельного відбору... Але як можна зрозуміти душу "квіткового майстра" та оцінити його творчість, не описавши життєвий шлях, не продемонструвавши сорти, не розповівши, що надихає селекціонера на таку копітку працю. Можливо, ця розповідь для когось стане поштовхом для заняття селекційною справою.

У 1962 р. Василь Федорович закінчив середню школу. Під час навчання він чимало зусиль присвятив вивченню рідної української мови, тим більше, що вчитель цього предмета з великою увагою ставилася до особистості хлопця. Саме вона, виявивши здібності та прагнення учня, рекомендувала йому вступити до Полтавського сільськогосподарського інституту. Однак спроба вступити до цього закладу закінчилася невдало, оскільки умови, запропоновані абітурієнту щодо навчання, не влаштували його.

Під час роботи старшим піонервожатим у Свиридівській 8-річній школі розкрився педагогічний талант і організаторські здібності В.Ф. Горобця. В школі він з успіхом проводить виставки квітів, цікаві конкурси. Навчаючись у школі, він займався у танцювальному гуртку при Будинку піонерів, приділяв танцям багато часу, іноді матері навіть доводилось його лаяти: "...коли вже вчитись будеш, постійно біжиш танцювати...". Працюючи в школі, він організував танцювальний гурток, і своє вміння танцювати передавав учням.

Прагнучи поєднати педагогічну роботу з бажанням вивчати рослини, у 1963 р. Василь Федорович вступає на природничий факультет Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. З часом він зрозумів, що йому все ж таки подобається ботаніка, фізіологія рослин, генетика, виникає бажання займатися цитологією та експериментальним мутагенозом.

Упродовж п'яти років навчання студент займався науково-дослідною роботою на кафедрі ботаніки під керівництвом завідувача кафедри, доцента В.В. Бихуна. Його курсова робота на тему "Вигонка пагонів декоративних кущових рослин на поживних сумішах" та дипломна — на тему "Динаміка накопичення ферментів у видів плодово-ягідних культур" є свідченням наполегливості у роботі, старанного вивчення наукової літератури, точності при постановці експериментальної роботи та добре розвинутої спостережливості.

Василь Федорович з першого курсу був улюбленим студентом у викладачів. Усі дуже дивувались його здатності запам'ятовувати величезну кількість назв видів рослин і сортів. Доцент Г.М. Немировська, виділяючи його з-поміж студентів, підкреслювала здібності і талант майбутнього вченого, говорила: "Горобець, Ви ж просто Лінней".

Василь Федорович пізніше згадував чудові лабораторно-практичні заняття в інституті, а особливо виїзні практики із систематики рослин, які проводила викладач Ольга Антонівна Стасилюнас. У житті кожної людини є інша людина, яка має великий вплив на її вибір чи взагалі майбутнє. Саме такою людиною для Василя Федоровича стала Ольга Антонівна (він називає її "своєю хрещеною"), яка, будучи на той час 35-річним викладачем, помітила талановитого студента другого курсу, зуміла виявити коло його наукових інтересів, а пізніше, навчаючись в аспірантурі Всесоюзного інституту рослинництва (ВІР) у Ленінграді, запропонувала йому також вступити до аспірантури. Експедиція на колекційні ділянки рослин ВІР, яку організувала О.А. Стасилюнас, назавжди запам'яталася Василю Федоровичу. Він досі у своїх розповідях дуже детально і яскраво змальовує махрові сорти левкоїв, які особливо вразили його. З цього часу бажання займатися селекцією квітничково-декоративних рослин охопило його. Він отримав рекомендацію кафедри

ботаніки і вченої ради Полтавського державного педагогічного інституту ім. В.Г. Короленка для навчання в аспірантурі ВІР у відділенні декоративних рослин.

Але життя розпорядилося по-іншому. Після успішного закінчення інституту у 1968–1970 рр. В.Ф. Горобець працював учителем біології і хімії у Полтавській середній школі № 2. Однак прагнення до селекційно-дослідницької роботи спонукає його перейти працювати старшим лаборантом у відділ селекції Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції (1970). Вникнувши у специфіку селекційної роботи, Василь Федорович робить важливий доленосний вибір у своєму житті — у жовтні 1970 р. вступає до аспірантури Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України). Після складання вступних іспитів у листопаді цього ж року його зараховують аспірантом у відділ квітникових та оранжерейних рослин (сьогодні це два різних відділи — відділ квітниково-декоративних рослин і відділ тропічних та субтропічних рослин). Після успішного закінчення аспірантури у ботанічному саду, він пройшов шлях від молодшого наукового співробітника до завідувача відділу.

У 1976 р. В.Ф. Горобець успішно захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "ботаніка" на тему "Биологические особенности травянистых пионов (строение, развитие)", яку він виконував під керівництвом видатного вченого, директора ЦРБС, академіка АН України А.М. Гродзінського.

Вивчаючи морфобіологічні особливості півоній, Василь Федорович вперше в Україні дослідив онтогенез, морфогенез монокарпічного пагона окремих видів і сортів, встановив час формування вегетативних та генеративних органів зачаткового пагона в бруньках відновлення. В.Ф. Горобець розробив і реалізував програму створення нових оригінальних за декоративними

якостями високопродуктивних сортів на основі широкого спектра виявленої ним різноманітності півоній за морфологічними, екологічними та фізіологічними властивостями.

Вагомий внесок В.Ф. Горобця в теорію і практику інтродукції та селекції квітникових рослин пов'язаний з вивченням низки аспектів репродуктивної біології та розробкою окремих методичних питань селекції півоній: на основі вивчення біології пилку розроблено умови збереження його життєздатності в процесі тривалого зберігання (понад рік), встановлено терміни максимальної рецептивності гінецею, що дає змогу здійснювати гібридизацію півоній різних строків цвітіння; проведено оригінальні дослідження з вивчення архітекtonіки квітки у зв'язку з гібридизацією та розроблено класифікацію сортів за критерієм махровості та ступенем розвитку генеративних органів; встановлено комбінаційну здатність в окремих видів і сортів та виявлено донорів суперраннього цвітіння та високого рівня махровості; збагачено селекційний фонд півонії створеними ним міжвидовими та інбредними гібридами з високою комбінаційною здатністю; вперше в Україні отримано гібридні сорти з суперраннім цвітінням і оригінальними за формою та забарвленням квітками.

Починаючи з 1970 р., за безпосередньої участі Василя Федоровича мобілізовано 10 видів та 505 сортів трав'янистої півонії. Нині сформована ним колекція налічує 12 видів та 590 сортів і є найбільшою в Україні та однією з найбагатших серед країн ближнього зарубіжжя та Східної Європи. Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 299-р від 31 травня 2006 р. колекція півонії отримала статус об'єкта, який становить Національне надбання України. В ній представлені всі садові групи півоній як в історичному плані, так і в плані найсучасніших досягнень світової селекції. Вона є базою для проведення різнопланових наукових досліджень та еталоном

Сорт півонії 'Трокез'

для державного сортовипробування півонії. Вона також є джерелом поповнення колекцій регіональних ботанічних садів і вихідного посадкового матеріалу для збагачення та оновлення асортименту цієї культури.

Тривалий час, до 20 років, а то й більше, має витратити селекціонер, щоб отримати новий сорт півонії. А результати роботи, яка була започаткована ще в аспірантські роки — потрійна міжвидова гібридизація, яку вперше в Україні у селекційній роботі з півонією використав Василь Федорович, він отримує лише зараз. Яке ж терпіння потрібно мати, щоб дочекатися такого творіння, як сорти півонії 'Трокез', 'Фаворит', 'Метелик', 'Червона Вежа', 'Чемпіон' та інші.

Улюбленим сортом Василя Федоровича є 'Жемчужная Розсип', який отримано від вільного перезапилення. У Німеччині цей сорт викликав справжній фурор і завоював другий приз на міжнародній виставці квітів. Нині у Москві цей сорт півоній має найвищу ціну і користується великим попитом. Народжувалося перламутрово-рожеве диво цілих 17 років. "За часів Радянського Союзу зареєструвати сорт можна було тільки в Москві,— згадує селекціонер. — Літак вилітав у середу. А напередодні, у

Сорт півонії 'Червоні вітрила'

вівторок, пройшов дощ. Краплі роси на зрізаних квітах за час транспортування перетворилися на бурі плями. Такий брак на жодну експертизу не беруть. Отже, довелось чекати наступного року. І знову історія повторилася". Втретє селекціонер сам повіз свій шедевр до Білокам'яної. Ретельно запакував кожну квіточку, але коли в Москві відкрив коробку, побачив жалюгідні почорнілі пелюстки. Удача посміхнулася аж на четвертий рік.

Виведення сорту асоціюється з багаточисними пошуками, сумнівами і терзаннями. Це копітка щоденна праця, часто непередбачувана, але творча. Минуть роки перш ніж прийде успіх. Та коли вдається створити новий сорт, отримуєш глибоке відчуття задоволення. "Нема в світі більшого задоволення, ніж бачити розквітлим новий сіянець! Цю радість не зрівняти з іншою! Хто причетний до творіння — щасливий, тому раджу молодим: поспішайте творити красу!" — радить В.Ф. Горобець.

Маючи велике прагнення створювати красу та розвивати свій талент В.Ф. Горобець, крім півонії, залучив до селекційної роботи хризантему дрібноквіткову, а останніми роками ще й флокс вологистий.

Сорт півонії 'Жемчужная Розсипь'

Без таланту, високої внутрішньої культури, творчого смаку неможливо створити щось нове, захоплююче і чудове... Пригадаймо найвідоміші сорти — переможці і призери виставок: півонії — 'Жемчужная Розсипь', 'Ювілей Києва', 'Червоний Оксамит', 'Світлана', 'Скарбниця', 'Чарівник', хризантеми — 'Хрустальня', 'Зорепад', 'Сяйво', 'Бархат', 'Лелія', 'Кнопа', але вони є результатом безкомпромісного відбору: часом з-понад 12 тисяч сіянців вибирав лише п'ять перспективних рослин. Василь Федорович належить до когорти селекціонерів, які вважають, що в нового сорту повинні бути оригінальні ознаки та високі декоративні якості, надзвичайна витонченість і досконалість. Більшість сортів півонії, створені ним, характеризується поєднанням відмінних декоративних якостей із пристосованістю до зональних едафокліматичних умов та високою адаптаційною здатністю, що створює потенційні можливості для їх широкого впровадження в різних регіонах.

Набуті глибокі знання та наполеглива багаторічна творча праця дали змогу здібному селекціонеру досягти вагомих успіхів. На сьогодні, В.Ф. Горобець — автор 54 сортів (27 сортів півонії і 27 сортів хри-

Сорт хризантеми 'Умка'

зантем), що підтверджено авторськими свідоцтвами. 27 сортів півонії та 25 сортів хризантем занесено до Державного реєстру сортів рослин України (2009).

Сорти півонії і хризантеми, виведені Василем Федоровичем, отримали визнання не лише в Україні, а й на світовому рівні. Свідченням цього є районування багатьох з них у країнах колишнього СРСР та Балтії, численні золоті та срібні нагороди ВДНГ СРСР та ВДНГ УРСР, а також призи та медалі спеціалізованих міжнародних виставок "Експо-90" (Японія), "Флоріана-92" (Нідерланди), "ІГА-93" (Німеччина).

У творчому доробку науковця понад 100 наукових та науково-популярних праць, серед них "Довідник квітникаря-любителя", "Советы по ведению приусадебного хозяйства", "Каталог цветочно-декоративных растений стран СНГ и Балтии", "Хризантемы", "Каталог растений Центрального ботанического сада им. Н.Н. Гришко", "Каталог декоративных растений для городского и пригородного озеленения Лесостепи и Полесья Украины", "Колекційний фонд квітничково-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України". Він є автором методик проведення експертизи сортів півонії та флокса волотистого на від-

мінність, однорідність і стабільність, на основі яких проводиться державна реєстрація вітчизняних сортів цих культур.

В.Ф. Горобець — активний громадський діяч і хороший організатор. Він тривалий час очолював Раду молодих дослідників ЦРБС, яка активно займалася проведенням всесоюзних молодіжних конференцій у галузі ботаніки та інтродукції, був секретарем експертної комісії Ботанічного саду з апробації нових сортів квітниково-декоративних рослин, членом шефської комісії, членом секції охорони зелених насаджень і очолював секцію квітників Українського товариства охорони природи.

Упродовж багатьох років В.Ф. Горобець проводить велику просвітницьку роботу з питань квітництва серед фахівців, квітників-любителів і населення. Він читає лекції, виступає на телебаченні і по радіо, є ініціатором та організатором виставок квітів, які регулярно проводить відділ квітниково-декоративних рослин. Останніми роками він організовував тематичні виставки півоній, на яких демонструвалося близько 200 сортів вітчизняної та зарубіжної селекції. Протягом багатьох років Василь Федорович бере активну участь в організації та оформленні експозиції Ботанічного саду на міській виставці квітів, присвяченій Дню Незалежності України.

Чудові організаторські здібності і педагогічний талант були запорукою успішної роботи Василя Федоровича на посаді завідувача відділу квітниково-декоративних рослин (1987–1992, 2003–2009). Співробітники з особливою повагою ставляться до завідувача, який уміє знайти до кожного індивідуальний підхід, практично ніколи не підвищуючи голос, бути вимогливим, добитись від кожного максимального результату, розуміє проблеми кожного, залишаючись при цьому завжди справедливим. Дуже імponує те, що як керівник Василь Федорович уміє згладжувати "гострі кути", завдяки чому у відділі завжди па-

нує доброзичлива атмосфера, що, звичайно, відбивається на продуктивності праці. У такому колективі почуваєшся комфортно. Василь Федорович любить свій колектив і дорожить ним. Його девізом є твердження: "Потрібно сприймати кожного таким, яким він є". Для того щоб вселити оптимізм у кожного, він нагадує, що "ми найкращі". Це не просто слова... Вони спонукають до правильних дій у взаємовідносинах у колективі.

Неодноразово Василь Федорович був керівником курсових та дипломних робіт, виробничих практик студентів з різних навчальних закладів м. Києва. Нині два аспіранти виконують під його керівництвом кандидатські роботи. Його учень, кандидат біологічних наук Ю.В. Буйдін, виконує обов'язки завідувача відділу квітниково-декоративних рослин. Так В.Ф. Горобець передає свої знання, уміння і навички молодому поколінню, залучає їх до наукової та організаційної роботи.

Василю Федоровичу притаманні відданість улюбленій справі, простота в спілкуванні, людяність, щирість, широка ерудиція, велика працьовитість. Його наукова діяльність відрізняється безпомилковою інтуїцією стосовно вибору актуального наукового напрямку ботанічних досліджень та оптимальною стратегією і тактикою у вирішенні конкретних завдань.

Зважаючи на великий стаж роботи Василя Федоровича, молоде покоління науковців отримують його поради, консультації. Його аспіранти кажуть: "Василь Федорович є надзвичайно добрим і чудовим керівником, вчить не тільки дотримуватися поставлених завдань, а й думати самостійно, творчо підходити до виконання завдань, не боятися експериментувати і запитувати. Він завжди порадить, допоможе і спрямує...", "Працюючи поруч з Василем Федоровичем відчуваєш доброзичливість, енергійність і водночас принциповість його особистості. Він як джерело новаторських ідей з безмежним організаторським талан-

том. Це людина, яка цінує кожен мить безцінного Божого дару — життя".

Знаючи Василя Федоровича як надзвичайно порядну людину й особистість, завжди готову прийти на допомогу у важкі часи, хочемо від імені співробітників відділу квітничково-декоративних рослин з нагоди його ювілею не тільки подякувати йому, а й зауважити, що ми всі разом можемо пишатися спільно зробленим. Важко переоцінити ту величезну й необхідну роботу, яку провів кожен з нас за Вашої підтримки заради майбутнього України. Тут доречно навести слова М.І. Пирогова: "Час розсудить і оцінить краще за нас і наші переконання, і наші дії, і якщо ми вірно служили ідеї, яка вела нас до істини, то будемо сподіватися, що потік часу не віднесе її разом із нами".

Багаторічну творчу працю вченого відзначено численними нагородами, зокрема у 1999 р. йому присуджено премію ім. Л.П. Симиренка НАН України, у 2001 р. — звання "Кращий винахідник Національної академії наук України", у 2002 р. — нагороджено медаллю "Лауреат ВВЦ" Всеросійського виставкового центру (Москва), у 2006 р. — присуджено премію імені академіка М.М. Гришка Ради ботанічних садів і дендропарків України за вагомі досягнення в галузі селекції рослин, а також нагороджено багатьма грамотами і дипломами за плідну працю з розвитку квітництва в Україні, популяризації наукових знань і впровадження досягнень науки, за лекторську активність, значний вклад у справу охорони природи тощо.

Одним із важливих гарантів успішного розкриття багатогранності особистості Василя Федоровича та реалізації його творчих задумів була і є його сім'я. Василь Федорович — чудовий сім'янин, вдячний син, уважний і вірний чоловік, хороший батько. Його дружина — Світлана Олександрівна — кандидат біологічних наук, тривалий час працювала в НБС у відділі фізіології та алелопатії. Це людина з дуже чуйною, доб-

рою, щирою душею. Починаючи із студентських років (а знайомі вони з першого курсу, навчалися в одній групі в інституті), ці двоє чудових людей завжди разом, підтримували, допомагали один одному. Студентська дружба переросла в міцну сім'ю науковців. Вони виховали сина Андрія, який є їхньою гордістю і надією. Батьки зуміли прищепити сину любов до науки, він закінчив Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова, аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію, нині є завідувачем аналітичної лабораторії Інституту ґрунтів імені В.В. Докучаєва РАН.

Спостерігаючи за щоденним, по вінця наповненим працею, добром, скромністю, самовідданістю життям Василя Федоровича Горобця, дедалі більше переконуєшся, що це людина незвичайної великої душі, в якій органічно поєднується любов до природи, людини, праці, науки, культури, до всього прекрасного. Василь Федорович продовжує захоплюватися танцями і балетом. Незважаючи на те, що публічні виступи, участь у танцювальних конкурсах у складі ансамблю танцю Палацу культури залізничників м. Полтави уже позаду, він цікавиться життям і творчістю знаменитостей, які пов'язали своє життя з танцями і балетом. Часто відвідує театри у Києві, а також в інших містах, де буває під час відряджень чи відпусток, для того щоб насолодитися цим видом мистецтва і віддати шану талановитим людям. Дуже цікаво і захоплююче розповідає Василь Федорович про акторів кіно, естрадних співаків. Здається, що ці великі таланти надихають його на творчість. А його сорти, їхня божественна краса, надихають на творчість багатьох поетів та художників.

Вітаючи Василя Федоровича Горобця з 65-річним ювілеєм та 40-річчям його трудової діяльності в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, хочеться побажати йому міцного здоров'я, бадьорості, радості, безмежного людського щастя, терпіння, злагоди й добробуту,

творчої наснаги, польоту мрій, реалізації життєвих планів і задумів та подальших успіхів у створенні прекрасного.

Рекомендував до друку
П.А. Мороз

Ю.В. Буйдін, С.П. Машковская

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко
НАН Украины, Украина, г. Киев

МНОГОГРАННОСТЬ ТАЛАНТА УЧЕНОГО-
БОТАНИКА, СЕЛЕКЦИОНЕРА-ЦВЕТОВОДА
И ПЕДАГОГА В.Ф. ГОРОБЦА

Приведены биографические данные и основные научные достижения В.Ф. Горобца за 40-летний

период трудовой деятельности в Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украины.

Yu.V. Buidin, S.P. Mashkovska

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

MANY-SIDED NATURE OF TALENT
OF SCIENTIST-BOTANIST, FLORICULTURIST,
HYBRIDIZATOR AND TEACHER V.F. GOROBETS

Biographic information and basic scientific achievements of V.F. Gorobets for 40-years period of labour activity in the M.M. Gryshko National Botanical Gardens of the NAS of Ukraine are presented.

Ф. М. ЛЕВОН

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул Тимірязєвська, 1

ПРОФЕСОР С.І. КУЗНЕЦОВ. ЖИТТЯ, ПОВ'ЯЗАНЕ З ЛІСОМ, БОТАНІЧНИМИ САДАМИ, ПАРКАМИ, ОЗЕЛЕНЕННЯМ

Висвітлено основні етапи наукової діяльності професора С.І. Кузнецова.

С.І. Кузнецов

Сергій Іванович Кузнецов народився 15 липня 1937 р. у родині службовця в Києві. По закінченні в 1955 р. середньої школи почав трудову діяльність: до середини 1956 р. працював робітником в Інституті лісу АН УРСР, до 1958 р. — лаборантом в Інституті ботаніки АН УРСР, який тоді очолював проф. Є.М. Кондратюк.

У 1955 р. заочно, а з 1958 р. — на стаціонарі навчався на лісгосподарському факультеті Української сільськогосподарської академії, яку закінчив у 1962 р., отримавши

кваліфікацію інженера лісового господарства. Того ж року його направили на роботу у Цілинний край Казахської РСР, і з осені 1962 р. до весни 1965 р. він працював у Чалдайському мехлісгоспі Павлодарської області на посаді інженера охорони та захисту лісу.

Наукова діяльність професора С.І. Кузнецова розпочалася навесні 1965 р., коли він вступив до аспірантури Нікітського ботанічного саду ВАСГНІЛ (відділ дендрології та декоративного садівництва). Під керівництвом канд. с.-г. наук Г.Д. Ярославцева він написав і успішно захистив в Українській сільськогосподарській академії кандидатську дисертаційну роботу на тему: "Культура кедров (*Cedrus Trew*) в Криму". Після закінчення аспірантури працював спочатку молодшим, а з 1972 по 1979 р. — старшим науковим співробітником і за сумісництвом завідувачем дендрарію у відділі дендрології та декоративного садівництва Нікітського ботанічного саду. В 1970–1977 рр. брав участь в експедиціях на Чорноморське узбережжя Кавказу, а також в Азербайджан, Вірменію, Краснодарський та Ставропольський край РРФСР, а в 1978 р. — в Болгарію для збагачення колекції декоративних деревних рослин та вивчення лісових культур з участю південних інтродуцентів. У результаті спільних робіт із Всесоюзним інститутом лісової генетики та селекції (Воронеж), Абхазькою лісовою дослідною станцією (Сухумі) було підготовлено рекомендації з розведення швидкоростучих господарсько-цінних інтродукованих деревних рослин у субтропі-

ках СРСР. За період роботи в Нікитському ботанічному саду С.І. Кузнецов інтродукував новий вид *Cedrus brevifolia* Henry, декілька видів східноазійських ялин та інші види деревних рослин, взяв участь у реконструкції окремих ділянок Саду.

У Центральному республіканському ботанічному саду АН УРСР (нині — Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України) Сергій Іванович працює з липня 1979 р.: спочатку старшим науковим співробітником відділу дендрології та паркознавства, у 1981–1993 рр. — завідувачем відділу зеленого будівництва та паркознавства, а з 1994 р. — завідувачем відділу дендрології та паркознавства. З січня 1996 по червень 2001 р. за сумісництвом виконував обов'язки заступника директора з наукової роботи (зелене будівництво).

С.І. Кузнецов сформувався як самостійний дослідник під впливом праць та особистості академіків Н.І. Вавилова, А.М. Гродзінського, члена-кореспондента АН УРСР Є.М. Кондратюка, докторів наук М.А. Кохна, О.Л. Липи, В.І. Некрасова, Л.Ф. Правдіна, Л.І. Рубцова, Г.Д. Ярославцева, канд. с.-г. наук О.М. Корміліцина та інших вчених з ботанічних інститутів, садів, лісових інститутів, станцій, спеціалістів ландшафтного дизайну, з якими він співпрацював.

Очоливши відділ дендрології та паркознавства, С.І. Кузнецов продовжив роботу своїх попередників — О.Л. Липи, Л.І. Рубцова, І.І. Гордієнка, М.А. Кохна — з розробки теоретичних основ інтродукції деревних рослин, вивчення їхніх біоекологічних особливостей, способів розмноження, формування колекцій дендрарію та подальшого їх розвитку, підготовки наукових кадрів для відділу.

Під керівництвом С.І. Кузнецова виконано 6 науково-дослідних тем, присвячених створенню нових ботанічних садів, розробці біолого-ландшафтних основ формування ботанічних садів та реконструкції старовинних парків, насаджень інших історико-культурних місць, наукових основ збереження, формування генофонду культурної дендрофлори в колекційних і паркових насадженнях, мобілізації світових

декоративних дендрологічних ресурсів для потреб народного господарства України. За цей період колекційний фонд дендрарію було збільшено з 1005 до 1149 таксонів, проаналізовано таксономічний склад колекцій, географічне походження інтродуцентів, приналежність до життєвих форм, інтродукційну ємність ділянок, причини випадання рослин окремих видів.

Результати цих досліджень викладено в понад 240 наукових працях у галузі дендрології, ландшафтного будівництва, паркознавства, лісокультурної справи, у тому числі 10 монографіях з практичних питань інтродукції і культури деревних рослин автором або співавтором яких є Сергій Іванович. За його науковою редакцією опубліковано понад 30 наукових праць. За 44-річний період наукової роботи С.І. Кузнецов зарекомендував себе як авторитетний вчений в Україні і за її межами в галузі дендрології, паркознавства, зеленого будівництва. Особливу увагу він приділяв становленню паркознавства як біологічної основи паркобудівництва та навчальної дисципліни. Результати його досліджень (книги, рекомендації) експонувалися на Виставці досягнень народного господарства СРСР у 1977, 1986 рр. та на ВДНГ УРСР у 1984 р.

У 1988–1990 рр. С.І. Кузнецов був керівником теми з двостороннього співробітництва між Центральним ботанічним садом АН України та Празьким ботанічним садом.

У 1990 р. Сергій Іванович захистив докторську дисертацію на тему: "Основы интенсивной интродукции хвойных Древнего Средиземья на юге СССР (на примере видов рода *Cedrus* Trew)". З 1992 р. С.І. Кузнецов — професор із спеціальності "лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст".

Основним напрямом наукової діяльності С.І. Кузнецова є опрацювання біологічних основ зеленого будівництва за аналізом сучасного дендрологічного складу паркових насаджень, даних про екологічні та декоративні властивості найважливіших деревних порід, насамперед хвойних, розробка концепції мобілізації декоративних деревних рослинних ресурсів у сучасних умовах, роз-

витку ботанічних садів та відновлення старовинних парків України як синтезу природного середовища та культурної спадщини.

З перших днів своєї роботи у ЦРБС АН України С.І. Кузнецов надавав методичну допомогу у відновлювальних і реконструктивних роботах у дендрологічних парках "Олександрія", "Софіївка", "Тростянець", а також брав участь у підготовці наукових кадрів для них.

Наприкінці ХХ ст. інтенсивний розвиток робіт з озеленення міст різних категорій, створення нових парків, поліпшення декоративності існуючих насаджень, відновлення ландшафтних парків потребував активної участі науковців. Тому у 1982–1990 рр. С.І. Кузнецову було доручено керівництво Цільовою міською комплексною науково-технічною програмою — "Оздоровлення навколишнього середовища м. Києва (розділ "Раціоналізація зелених насаджень)". Сергій Іванович разом з науковцями відділу підготував рекомендації з формування зелених насаджень при пам'ятках Київської Русі (на прикладі м. Києва), розробив концепцію розвитку ботанічних садів та відродження старовинних парків України, формування основних типів експозицій у ботанічних садах і дендропарках. У 1998 р. С.І. Кузнецов у співавторстві з Ф.М. Леоном та В.В. Пушкарем (Державний інститут житлово-комунального господарства) видав "Порайонний асортимент дерев та кущів України", що сприяло поліпшенню робіт у зеленому господарстві в нашій країні.

Сергій Іванович взяв участь у роботі двох конференцій, присвячених вивченню історії, сучасного стану та реконструкції старовинних парків в Україні та Польщі (Болестрашице, 1995; Умань та Ланцут, 1999). У 2001 р. Український державний лісотехнічний університет організував у Львові міжнародну конференцію на тему "Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє", в якій С.І. Кузнецов взяв активну участь. З того часу він став приділяти основну увагу актуальним проблемам озеленення міст в Україні: збагаченню міських насаджень новими видами і формами де-

Завідувач відділу дендрології та декоративного садівництва Нікітського ботанічного саду канд. с.-г. наук О.М. Корміліцин та ст. наук. співр., канд. с.-г. наук С.І. Кузнецов. 1978 р.

ревних рослин, організації служби моніторингу за зеленими насадженнями та ґрунтовими умовами, посиленню служби санітарного захисту, особливо щодо омели, розробці програми консервації, реставрації, реконструкції парків, ботанічних садів та дендропарків.

Сергій Іванович приділяє також велику увагу вивченню особливостей регіональної дендрофлори України. Під його керівництвом проведено вивчення аборигенної та культивованої дендрофлори Волино-Поділля (В.М. Черняк та Л.О. Коцун), Кам'янецького Придністров'я (Л.П. Казімірова), Києва (В.В. Пушкар та В.Ф. Пилипчук), Одеси (В.В. Немерцалов), Чернігівського Полісся (Т.О. Грановська), східної частини Південного берега Криму (І.Л. Потапенко), Середнього Придніпров'я (О.В. Спрягайло).

На початку ХХІ ст. С.І. Кузнецов продовжував розробляти концепцію мобілізації світових дендрологічних ресурсів для інтродукції в Україні. Ще в 1973 р. він розглядав популяційний підхід в інтродукції як розвиток на новій теоретичній основі (вчення про популяцію) вавилівського диференційного ботаніко-географічного методу вивчення вихідного матеріалу найважливіших культивованих рос-

лин. На думку С.І. Кузнецова, значну роль при інтродукції деревних рослин відіграють не тільки природно-історичні, а і соціальні умови, які впливають на неї через культурно-історичний, техногенний та господарський фактори, і визначив два стратегічні напрями мобілізації деревних рослинних ресурсів на перші десятиріччя XXI ст.

Із середини 80-х років минулого століття С.І. Кузнецов розпочав педагогічну діяльність. Так, з 1986 по 1991 р. в Інституті підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів Міністерства житлово-комунального господарства України він щорічно читав курс лекцій, присвячених новітнім досягненням у галузі зеленого будівництва, а також разом із співробітниками цього інституту брав участь у підготовці методичних рекомендацій для слухачів-архітекторів і спеціалістів зеленого будівництва.

Ще на початку 1980-х років С.І. Кузнецов почав керувати роботами аспірантів за спеціальностями "Ботаніка" та "Лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст". Він підготував 19 кандидатів та одного доктора наук, які нині працюють у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка (кандидати біологічних наук Ю.О. Клименко, І.С. Маринич, В.Ф. Пилипчук, Т.С. Счепіцька, О.П. Похильченко), у Національному університеті біоресурсів і природокористування України (кандидати біологічних наук О.О. Демченко і С. І. Слюсар, кандидати сільськогосподарських наук О.А. Суханова, А.А. Дзиба, О.М. Багацька), в інших вищих навчальних закладах України (канд. с.-г. наук В.В. Пушкар, кандидати біологічних наук Л.П. Казімірова, Л.О. Коцун, В.В. Немерцалов, д-р біол. наук В.М. Черняк), на виробництві (канд. біол. наук Л.А. Козак, канд. с.-г. наук Г.О. Миронова), в Карадазькому заповіднику (канд. біол. наук І.Л. Потапенко), в Нікітському ботанічному саду (канд. с.-г. наук В.С. Кузнецов). Нині під науковим керівництвом Сергія Івановича готують кандидатські дисертації один аспірант і п'ять здобувачів. С.І. Кузнецов підготував і вперше почав викладати з 2002 р. курс для магіс-

трів "Паркознавство" в Національному аграрному університеті (Інститут лісового і садово-паркового господарства), Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (Інститут ландшафтного дизайну) та Інституті реклами (спеціалізація — дизайн ландшафту).

Сергій Іванович Кузнецов є членом двох спеціалізованих вчених рад із захисту докторських дисертацій: в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка — за спеціальністю "03.00.05-ботаніка" та в Національному університеті біоресурсів і природокористування України — за спеціальністю "06.03.01-лісові культури та фітомеліорація". Багато років він також є членом бюро Ради ботанічних садів України та редакційної колегії журналу "Інтродукція рослин".

С.І. Кузнецов брав участь у роботі понад 150 міжнародних, всесоюзних та всеукраїнських з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів.

Список основних наукових праць С.І. Кузнецова

1. *Кузнецов С.И.* Отбор лучших форм кедров в Крыму // Тез. докл. III науч. конф. молод. исслед. — К.: Наук. думка, 1967. — С. 25–27.
2. *Кузнецов С.И.* Полиморфизм кедров в культуре на юге СССР // Бюл. Гос. Никит. ботан. сада. — 1971. — Вып. 1 (15). — С. 11–15.
3. *Ярославцев Г.Д., Кузнецов С.И.* Деревья и кустарники для озеленения на юге СССР. Их биология и экология. Хвойные породы // Тр. Гос. Никит. ботан. сада. — 1971. — 50, вып. 1. — С. 7–47.
4. *Кормилицын А.М., Кузнецов С.И.* Подбор исходного материала на уровне видовых комплексов при интродукции древесных растений // Бюл. ГБС. — 1973 — Вып. 90. — С. 3–9.
5. *Кузнецов С.И.* О подборе исходного материала для интродукции древесных пород на уровне их популяций // Прикладная ботаника и интродукция растений. — М.: Наука, 1973. — С. 39–44.
6. *Ярославцев Г.Д., Булыгин Н.Е., Кузнецов С.И., Захаренко Г.С.* Фенологические наблюдения над хвойными: Метод. рекомендации. — Ялта: Б. и., 1973. — 48 с.
7. *Кузнецов С.И., Ярославцев Г.Д.* Кедров (Cedrus) и их лесные культуры на юге СССР // Тр. Гос. Никит. ботан. сада. — 1974. — 63. — С. 57–91.
8. *Кузнецов С.И., Ругузов Т.А.* Методические рекомендации по фенотипической оценке хвойных при интродукции на юге СССР. — Ялта: Б. и., 1976. — 20 с.

9. Кузнецов С.І. Рекомендации по разведению быстрорастущих хозяйственно-ценных интродуцированных древесных пород в субтропиках СССР (Раздел 4.4. Кедр гималайский и атласский). — Воронеж: Б. и., 1977. — С. 31–33.

10. Кузнецов С.І. Исходный материал хвойных растений для интродукции в субаридных условиях юга СССР (на примере Горного Крыма) // Тр. Гос. Никит. ботан. сада. — 1979. — 77. — С. 49–55.

11. Кожно М.А., Кузнецов С.І., Дорошенко О.К., Пасічний А.О. Основні принципи добору й оцінки територій для ботанічних садів і парків в Українській РСР // Вісн. АН УРСР. — 1981. — № 8. — С. 77–79.

12. Кожно М.А., Кузнецов С.І., Дорошенко О.К., Чуприна П.Я., Пасічний А.О. Дендрофлора міст півдня України // Укр. ботан. журн. — 1983. — 40, № 5. — С. 12–14.

13. Кузнецов С.І. Основы интродукции и культуры хвойных Древнего Средиземноморья на Украине и в других регионах юга СССР. — К.: Наук. думка, 1984. — 124 с.

14. Казимилова Р.Н., Кузнецов С.І. Влияние эдафических условий на рост кедров в Крыму // Бюл. ГБС. — 1984. — Вып. 132. — С. 41–45.

15. Кузнецов С.І., Чуприна П.Я., Подгорный Ю.К., Захаренко Г.С., Логгинов В.Б., Матяш В.В., Балабушка В.К. Деревья и кустарники, культивируемые в Украинской ССР. Голосеменные. — К.: Наук. думка, 1985. — 200 с.

16. Захаренко Г.С., Кузнецов С.І., Максимов А.П. Интродукция кедров короткохвойного в СССР // Бюл. Гос. Никит. ботан. сада. — 1985. — Вып. 58. — С. 12–17.

17. Акимов Ю.А., Кузнецов С.І. О фитонцидных свойствах кедров гималайского // Бюл. ГБС. — 1988. — Вып. 147. — С. 45–49.

18. Кузнецов С.І. Основы интенсивной интродукции хвойных Древнего Средиземья на юге СССР (на примере видов рода *Cedrus Trew*): Авт. дис. ... д-ра биол. наук. — К., 1990. — 24 с.

19. Успенская Н.Д., Клименко Ю.А., Кузнецов С.І., Давыденко И.А. Формирование зеленых насаждений при памятниках Древней Руси. — К.: Наук. думка, 1991. — 118 с.

20. Миронова Г.А., Кузнецов С.І., Галушко Р.В., Казимилова Р.Н. Рекомендации по биологической оценке парковых насаждений. — К.: Б. и., 1992. — 12 с.

21. Кузнецов С.І., Клименко Ю.А., Миронова Г.А. и др. Формирование основных типов экспозиций в ботанических садах и дендропарках. — К.: Наук. думка, 1994. — 200 с.

22. Червченко Т.М., Кузнецов С.І. Про концепцію розвитку ботанічних садів і відродження старовинних парків в Україні // Ойкумена. — 1995. — № 1-2. — С. 5–9.

ISSN 1605-6574. *Інтродукція рослин, 2010, № 2*

23. Пушкар В.В., Кузнецов С.І., Левон Ф.М. Районний асортимент дерев та кущів України. — К.: Б. в., 1999. — 200 с.

24. Кузнецов С.І. Хвойные в старинных парках Украины (история, современное состояние, перспективы) // *Інтродукція рослин*. — 2000. — № 2. — С. 19–23.

25. Левон Ф.М., Кузнецов С.І. Загальні сьогоденні проблеми озеленення міст в Україні (на прикладі м. Києва) // *Наук. вісн. Укр. Держ. лісотехн. ун-ту*. — 2001. — Вип. 11.5. — С. 226–230.

26. Кузнецов С.І. Рід *Cedrus Trew* — Кедр // *Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довідник*. — К.: Вища шк., 2001. — С. 96–100.

27. Кузнецов С.І., Клименко Ю.О. Паркознавство як біоекологічна основа паркобудівництва // *Інтродукція рослин*. — 2003. — № 1-2. — С. 131–141.

28. Пушкар В.В., Кузнецов С.І. Основні принципи і прийоми побудови композицій з використанням хвойних: Навч. посіб. — К.: ДААКККіМ, 2005. — 176 с.

29. Кожно М.А., Кузнецов С.І. Методичні рекомендації щодо добору дерев та кущів для інтродукції в Україні. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 48 с.

30. Левон Ф.М., Кузнецов С.І. Концептуальні аспекти формування міських зелених насаджень у сучасних умовах // *Інтродукція рослин*. — 2006. — № 4. — С. 53–57.

31. Слюсар С.І., Кузнецов С.І. *Інтродукція таксодієвих (Taxodiaceae F.W. Neger) в Лісостепу України*. — К.: Вид. центр НАУ, 2008. — 154 с.

Рекомендував до друку П.А. Мороз

Ф.М. Левон

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, Украина, г. Киев

ПРОФЕСОР С.І. КУЗНЕЦОВ. ЖИЗНЬ, СВ'ЯЗАННАЯ С ЛЕСОМ, БОТАНИЧЕСКИМИ САДАМИ, ПАРКАМИ, ОЗЕЛЕНЕНИЕМ

Освещены основные этапы научной деятельности профессора С.І. Кузнецова.

F.M. Levon

M.M. Gryshko National Botanical Gardens, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

PROFESSOR S.I. KUZNETSOV. THE LIFE DEVOTE TO THE FORESTS, BOTANICAL GARDENS, PARKS, PLANTINGS

Main moments of the scientific activity of professor of S.I. Kuznetsov are elucidate.

О.Р. БАРАНСЬКИЙ, П.А. МОРОЗ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

НЕВТОМНИЙ ДОСЛІДНИК ТА ЗАХИСНИК ПРИРОДИ

Висвітлено становлення Віктора Івановича Мельника як видатного ботаніка. Розкрито вплив ученого на розвиток фітогеографії, фітосозології та інтродукції рідкісних видів природної флори. Відзначено роль Віктора Івановича як засновника школи фітосозології в Україні. Наведено його найбільш важливі наукові праці.

Віктор Іванович Мельник народився 3 червня 1956 р. в селі Переменці Костопільського р-ну Рівненської області в робітничій сім'ї. Батько — Мельник Іван Філімонович, 1929 р. народження, мати — Мельник Віра Максимівна, 1938 р. народження. У 1973 р. В.І. Мельник закінчив Костопільську середню школу та вступив на природничо-географічний факультет Київського педагогічного інституту імені О.М. Горького (нині Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова).

Ще навчаючись у школі, а також у студентські роки Віктор Іванович захопився працями П.П. Семенова-Тянь-Шанського, О. Гумбольта, Ч. Дарвіна, які відіграли вирішальну роль у становленні його наукового світогляду. Як і його видатні вчителі, Віктор Іванович багато подорожує, здійснюючи детальні наукові спостереження, збираючи цінний гербарний матеріал, виявляючи нові локалітети рідкісних видів рослин. Особливо цінними були знахідки в Костопільському районі дуже рідкісних, важко помітних у травостої рослин видів

В.І. Мельник

Botrichium multifidum, *Huperzia selago*, що стало темою першої статті тоді ще студента в "Українському ботанічному журналі" [1]. Маршрути експедицій, у яких Віктор Іванович бере активну участь, пролягають не лише по різних мальовничих куточках України, а й по регіонах зарубіжжя. Особливо пам'ятною була подорож під час студентської практики в Середню Азію та на Памір. У молодого дослідника навіть виникло бажання присвятити життя вивченню флори Паміру,

проте після розмови з видатним ботаніком М.І. Котомим В.І. Мельник вирішив, що й природа України є не менш цікавою. Під час навчання на природничо-географічному факультеті Віктор Іванович отримав ґрунтовні знання не лише з біології, а й з геології та геоморфології. Цей багаж знань стане йому в пригоді в майбутніх наукових дослідженнях.

Після закінчення інституту в 1978 р., Віктор Іванович два роки працює вчителем біології в Ярославській середній школі (Бобровицький р-н, Чернігівська обл.). У 1980 р. вступає до аспірантури Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР, де під керівництвом доктора біологічних наук

Популяційні дослідження під час експедиції на Волинське Полісся у 2008 р. Зліва направо вгорі: О.І. Шиндер, В.І. Мельник, внизу: О.О. Рак

В.К. Мякушко працює над кандидатською дисертацією на тему "Ялина європейська (*Picea abies* (L.) Karst.) в автохтонних місцезростаннях Українського Полісся (еколого-ценотичні особливості та наукові основи охорони)". Наполегливо працюючи над темою, Віктор Іванович об'їздив майже 40 природних ялинників Полісся. Він виявив детальні хорологічні й еколого-ценотичні закономірності поширення ялини європейської на Поліссі та з'ясував причину її острівної локалізації [3].

На основі наукових рекомендацій В.І. Мельника багато ялинників Полісся було взято під охорону. Зокрема завдяки своєчасній публікації в журналі "Природа и человек" статті "Нужна ли такая охрана?" йому вдалося врятувати від запланованого вирубування унікальні природні ялинники Чернігівського Полісся.

У 1981 р. В.І. Мельник перервав навчання в аспірантурі у зв'язку з військовою службою. Після демобілізації він продовжив навчання в аспірантурі Інституту ботаніки, а з травня 1983 р. — в

аспірантурі Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка. Закінчивши аспірантуру в серпні 1985 р., Віктор Іванович працює молодшим науковим співробітником у відділі дендрології. Після успішного захисту кандидатської дисертації у 1987 р. переходить у відділ природної флори на посаду наукового співробітника і продовжує вивчати рідкісні та зникаючі види рослин України як у природі, так і в культурі на ботаніко-географічних ділянках відділу природної флори.

З 1991 р. Віктор Іванович працює старшим науковим співробітником відділу природної флори, а з 10 грудня 1991 р. — очолює відділ. На цій посаді він відразу проявив свої організаторські здібності, що дало змогу підняти наукову роботу відділу на якісно новий рівень. Нині під керівництвом В.І. Мельника успішно завершено чотири п'ятирічні науково-дослідні теми. Сучасні дослідження відділу природної флори в царині інтродукції спрямовані на встановлення закономірностей формування інтродукційних популяцій рідкісних і зникаючих видів рослин

у лісових і степових культурфітоценозах на ботаніко-географічних ділянках, моделювання інтродукційних популяцій рідкісних видів флори України та інших регіонів: Кавказу, Алтаю, Середньої Азії, Далекого Сходу.

Значну увагу Віктор Іванович приділяє вивченню рідкісних і зникаючих видів лісових рослин рівнинної частини України у зв'язку з їх охороною. У своїх роботах він з'ясовує закономірності зростання рідкісних видів у лісових фітоценозах, обґрунтовує концепцію екологічної ролі екотону в збереженні флористичного різноманіття, вивчає вікову та просторову структуру популяцій багатьох видів природної флори України. Згідно з його пропозиціями та науковими обґрунтуваннями створено 10 загальнодержавних і 25 заказників місцевого значення.

За матеріалами багаторічних досліджень у 1997 р. Віктор Іванович захистив докторську дисертацію на тему "Рідкісні і зникаючі види рослин рівнинних лісів України (географія, еколого-ценотичний аналіз, структура популяцій, охорона)" та видав монографію "Редкие виды флоры равнинных лесов Украины" [9].

Віктор Іванович здійснює комплексне, монографічне вивчення рідкісних видів флори України, зокрема ефемероїдів: *Adonis vernalis*, *A. wolgensis*, *Bulbocodium versicolor*, *Galanthus nivalis*, *G. plicatus*, *G. elwesii*, *Erythronium dens-canis*, *Fritillaria meleagris*, *Leucojum vernum*; рідкісних степових видів: *Astragalus dasyanthus*, *Carlina onopordifolia*, *Raeonia tenuifolia*; болотних видів: *Betula humilis*, *Cladium mariscus*, *Liparis loeselii*; реліктових, гранично-ареальних, диз'юнктивно-ареальних, ендемічних видів: *Daphne sneorum*, *D. sophia*, *Aconitum lasiocarpum*, *Euonymus nana*, *Goodyera repens*, *Hypericum humifusum*, *Staphylea pinnata* та ін. За матеріалами цих досліджень В.І. Мельник опублікував низку монографій та статей у провідних ботанічних журналах України, ближнього і далекого зарубіжжя [4, 6, 10, 12, 14, 15, 17—19].

Окрім уже згаданих острівних ялинників Українського Полісся, об'єктами численних геоботанічних досліджень ученого є рідкісні, часто екстразональні, степові рослинні угруповання Волинської височини та Київського плато, букові та скельно-дубові ліси Волині та Поділля, кедрово-сосново-ялинові ліси Карпат [2, 5, 16, 20].

У численних публікаціях В.І. Мельника описано нові місцезнаходження рідкісних видів флори в багатьох регіонах України, проаналізовано хорологічні особливості цих видів та запропоновано рекомендації щодо їхньої охорони [13, 14, 17, 18].

Згуртувавши навколо себе чимало учнів — молодих дослідників, які змогли втілити його ідеї в багатьох наукових працях, монографіях, статтях, — Віктор Іванович зумів створити потужну школу фітосозології в Україні. Під науковим керівництвом та за безпосередньої участі В.І. Мельника в багатьох експедиційних дослідженнях його учні комплексно, монографічно вивчили багато рідкісних видів флори України: *Adonis vernalis* (М.І. Парубок), *Rhodiola rosea* (В.В. Романюк), *Betula humilis* (Л.А. Савчук), *Pinus cembra* (О.Г. Сиренко), види роду *Galanthus* (С.Я. Діденко), *Potentilla* (Г.А. Лисак), *Fritillaria* (І.П. Діденко). Вивчено рідкісні та зникаючі види флори Волинського Полісся (О.Р. Баранський), Донецького кряжа (М.М. Перегрим); флору та популяції рідкісних видів Кременського лісового масиву (Д.Ю. Шевченко), Волинської височини (І.І. Кузьмишина), лучних степів Київського плато (В.В. Гриценко), букових лісів Поділля (О.М. Корінько). Усього протягом 1993–2009 рр. Віктор Іванович підготував 13 кандидатів біологічних наук.

Школа професора Мельника вдало поєднує охорону рідкісних видів *ex situ* та *in situ*, приділяє значну увагу розробці прийомів розмноження і культивування рідкісних рослин у культурі.

Нині аспіранти відділу природної флори Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка

та інших наукових установ України під керівництвом В.І. Мельника успішно вивчають такі види рослин, як: півники сибірські (*Iris sibirica* L.) в Україні (Д.С. Подорожний); рідкісні види судинних рослин Лівобережного Полісся (О.О. Рак); види роду *Ornithogalum* у рівнинній частині України (Є.В. Козир); флору Мурафських Товтр (О.І. Шиндер); флору водно-прибережної зони київських водойм (Т.С. Багацька); рідкісні та зникаючі види флори Кременецьких гір (С.О. Глінська) та Волинської височини (І. Литвиненко).

Окрім наукового керівництва, Віктор Іванович багато зусиль віддає викладацькій роботі, читаючи курси лекцій "Географія рослин" і "Екологія рослин" спочатку в Київському педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, а пізніше в Національному університеті "Києво-Могилянська Академія" та Уманській аграрній академії. За плідну багаторічну науково-педагогічну роботу в 2002 р. він отримав вчене звання професора.

В.І. Мельник — член спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій при Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка (Д26.215.01), голова державної екзаменаційної комісії у Рівненському гуманітарному університеті. У 2000–2004 рр. був членом експертної ради ВАК України.

Значну увагу вчений приділяє питанням історії ботанічних досліджень в Україні та за кордоном (студії класиків ботанічної науки — Ч. Дарвіна, Й. Пачоського, В. Липського, Е.-Р. Траутфеттера, Г. Вальтера, Г. Конвенца). У книзі "Сад Волинських Афін" описано історію розквіту та руйнування Кременецького ліцею і ботанічного саду в часи Російської Імперії. Висвітлено внесок видатних ботаніків і педагогів ліцею — Д. Міклера, В. Бессера, А. Анджейовського, Ф. Шейдта в розвиток систематики та географії рослин України [11]. У своїх статтях Віктор Іванович також порушує маловідомі питання історії досліджень на теренах Західної України,

пов'язані з іменами польських ботаніків С. Мацько, Й. Панека.

Багато уваги В.І. Мельник приділяє міжнародній співпраці з проблем охорони біорізноманіття. Він є членом міжнародної організації *Planta Europa*, комісії з виживання видів Міжнародного Союзу охорони природи, експертом Бернської конвенції.

Віктор Іванович брав активну участь у роботі двох ботанічних конгресів — у Сент-Луїсі (США, 1999) та Відні (Австрія, 2005), численних міжнародних конференцій *Planta Europa* в Швеції, Франції, Великій Британії, Іспанії, Італії, Румунії, конференцій циклу "Ліси Євразії" в Росії, Білорусі, Польщі. Як провідний знавець родини тимелейових на ботанічному конгресі в США він керував секцією *Thymelaeales* [19, 20].

У 1999 р. професор Мельник читав лекції з географії рослин студентам університету в м. Палермо (Італія).

У кінці 90-х років В.І. Мельник був відповідальним виконавцем міжнародної наукової теми "Вивчення структури популяцій рідкісних видів флори України та Польщі" між НБС НАН України та Арборетумом у Болестрашице (Польща). За активну роботу в 1991 р. нагороджений медаллю імені В. Шафера Польської академії наук.

В.І. Мельник вивчає європейський досвід природоохоронної справи, зокрема, у низці публікацій аналізує червоні книги багатьох європейських країн [7, 8]. До нового видання Червоної книги України він підготував описи 22 рідкісних видів рослин.

Як голова комісії з вивчення рідкісних видів Ради ботанічних садів України і Молдови та як керівник секції природно-заповідних територій Українського товариства охорони природи В.І. Мельник приділяє значну увагу природоохоронній діяльності. Він виступає з численними доповідями на ботанічних конференціях, пропагує екологічні знання в пресі. Багато унікальних куточків природи України збереглися завдяки його невтомній діяльності як дослідника та захисника природи.

1. Мельник В.І. Нові місцезнаходження *Huperzia selago* (L.) Bernk ex Schrank et Mart. та *Botrichium multifidum* (Gmel.) Rupr. у Волинському Поліссі // Укр. ботан. журн. — 1976. — **33**, № 4. — С. 401–402.
2. Мельник В.І. Сообщества *Quercus petraea* (Fagaceae) в Полесье // Ботан. журн. — 1989. — **74**, № 7. — С. 1011–1016.
3. Мельник В.І. Острівні ялинники Українського Полісся. — К.: Наук. думка, 1993. — 104 с.
4. Мельник В.І. Распространение, эколого-ценотические особенности и структура ценопопуляций *Galanthus elwesii* Hook на восточном пределе ареала (Одесская область, Украина) // Растительные ресурсы. — 1993. — **29**, № 3. — С. 43–50.
5. Мельник В.І. Экстразональная степная растительность Волынской возвышенности и ее ботанико-географические связи с луговыми степями Западной и Восточной Европы // Ботан. журн. — 1993. — **78**, № 2. — С. 28–38.
6. Мельник В.І. Реликт неогеновых лесов клекачка перистая (*Staphylea pinnata* L.) в Украине // Интродукция и акклиматизация растений. — 1995. — Вып. 23. — С. 23–28.
7. Мельник В.І. Польська червона книга // Укр. ботан. журн. — 1995. — **52**, № 6. — С. 876–878.
8. Мельник В.І. Красная книга растений Швеции // Ботан. журн. — 1997. — **82**, № 6. — С. 126–127.
9. Мельник В.І. Редкие виды флоры равнинных лесов Украины. — К.: Фитосоцицентр, 2000. — 212 с.
10. Мельник В.І. Популяції *Erythronium dens-canis* (Liliaceae) в равнинних лесах України // Ботан. журн. — 2004. — **89**, № 3. — С. 470–476.
11. Мельник В.І. Сад Волинських Афін. Ботанична наука та освіта у Волинській гімназії — Кременецькому ліцеї (1806–1832) — К.: Фітосоціоцентр, 2008. — 28 с.
12. Мельник В.І., Баранський А.Р. Распространение и эколого-ценотические условия местообитаний *Hupericum humifusum* L. на Украине // Растительные ресурсы. — 1999. — **35**, вып. 4. — С. 21–25.
13. Мельник В.І., Баранський О.Р. Нові місцезнаходження рідкісних видів флори Волинського Полісся // Укр. ботан. журн. — 2006. — **63**, № 3. — С. 333–339.
14. Мельник В.І., Баранський А.Р., Матейчик В.І. Динамика географического распространения *Cladium mariscus* (Scureraceae) в Украине // Ботан. журн. — 2006. — **91**, № 4. — С. 247–256.
15. Мельник В.І., Гриценко В.В., Шевченко Д.Ю., Диденко С.Я. *Bulbocodium versicolor* (Melanthiaceae) — редкий вид флоры Европы (географическое распространение, условия местообитаний и структура популяций). — К.: Фитосоцицентр, 2007. — 44 с.
16. Мельник В.І., Корінько О.М. Букові ліси Подільської височини. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — 152 с.
17. Мельник В.І., Парубок М.І. Горлицвіт весняний (*Adonis vernalis* L.) в Україні. — К.: Фітосоціоцентр, 2004. — 162 с.
18. Мельник В.І., Савчук Л.А. Береза низька (*Betula humilis* Schrank) в Україні. — Луцьк: Вежа, 2007. — 136 с.
19. Melnik V.I. Ecotopes of two relict species of *Daphne* (Thymelaeaceae) in Ukraine // Ecology of Industrial Regions, 1995. — **1** (1-2). — P. 23–35.
20. Melnik V.I. Distribution and plant communities of *Daphne cneorum* and *Daphne sophia* in Ukraine // *Thaiszia*. — 1996. — **6**. — P. 49–66.

Рекомендував до друку П.С. Булах

А.Р. Баранський, П.А. Мороз

Национальный ботанический сад
им. Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

НЕУТОМИМЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ И ЗАЩИТНИК ПРИРОДЫ

Освещено становление Виктора Ивановича Мельника как выдающегося ботаника. Раскрыто влияние ученого на развитие фитогеографии, фитозологии и интродукции редких видов природной флоры. Отмечена роль Виктора Ивановича как создателя школы фитозологии в Украине. Приведены его наиболее важные научные работы.

O.R. Baransky, P.A. Moroz

M.M. Gryshko National Botanical Gardens,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

THE TIRELESS RESEARCHER AND THE DEFENDER OF THE NATURE

Becoming Victor Ivanovich Melnik as famous botany is clarified; contribution of the scientist on development of plant geography, phytosozology and introduction of rare species of natural flora is opened. It is marked Victor Ivanovich's role as founder of school of phytosozology in Ukraine. His most important scientific works are represented.

РЕЦЕНЗІЯ

На монографію "Расторопша пятнистая – от интродукции к использованию" / В.С. Кисличенко, С.В. Поспелов, В.Н. Самородов, А.П. Гудзенко и др. – Полтава: Полтавський літератор, 2008. – 288 с.

Найбільш гостро людство усвідомило цінність і незамінність усього натурального саме на межі тисячоліть. Попри всі новітні технології продукти рослинного походження повертають собі пріоритетні місця в забезпеченні життєдіяльності людини. Одне з чільних місць займають продукти харчування і лікарські препарати, виготовлені на основі чи з додаванням сировини рослин.

Пошук у природі та використання лікарських рослин завжди були важливим завданням людства. Розвиток наукової офіциальної медицини безпосередньо пов'язаний з глибоким вивченням та використанням діючих речовин рослинного походження. В сучасній вітчизняній медицині використовується близько 40% лікувальних засобів рослинного походження.

У природній флорі України лікарські властивості мають понад 1000 видів рослин (із загальної кількості 5000 видів або разом з інтродуцентами понад 7000 видів). Вітчизняна медицина використовує понад 200 видів рослин (широко — близько 100). Налагоджено промислове вирощування понад 50 видів, але найширше культивуються близько 20.

Виходячи з того, що попит населення на лікарські засоби рослинного походження зростає, а природні запаси більшості видів частково або повністю вичерпані, єдиний можливий шлях забезпечення промисловості необхідною кількістю сировини є культивування основних видів лікарських рослин. У зв'язку з цим актуальним є не лише вирощування на території країни добре відомих широкому загалу видів рослин, а й залучення нових малопоширених.

Однією з таких рослин є розторопша плямиста (*Silybum marianum* (L.) Gaertn.) із родини айстрових (Asteraceae). Батьківщиною розторопші є Середземномор'я. В культурі рослина поводитья як однорічник. У фазу цвітіння сягає до 150 см у висоту. Суцвіття зазвичай рожевого, іноді білого кольору. В побуті цю рослину часто називають російською "остро-пестро", зважаючи на її строкате листя з гострими колючками.

Інтродукційні дослідження цього виду в Україні проводили у минулому столітті, особливо активно у 80-ті роки, але масштабного культивування в країні розторопша так і не набула. Дивно і незрозуміло чому, адже рослина містить багато корисних речовин.

І ось, широкому загалу читачів представлено монографію авторського колективу "Расторопша пятнистая — от интродукции к использованию". Навіть ще не розгортаючи книгу, відчуваєш, що підготовлена вона і надрукована з великою любов'ю. А прочитавши її, остаточно переконуєшся — автори провели надзвичайно велику і кропітку роботу. В монографії детально розглянуто питання історії культивування розторопші в світі, наведено її ботанічну, анатомічно-морфологічну характеристику, біологічні особливості, представлено технологію вирощування. Більшу частину монографії присвячено фітохімічним дослідженням сировини розторопші плямистої, наведено результати експериментальних досліджень фітопрепаратів, виготовлених на основі сировини цієї рослини, розглянуто використання в народній медицині, гомео-

патичній практиці, наведено детальний аналіз продукції з використанням розторопші, яка представлена сьогодні на ринку України.

Монографія містить передмову, 4 розділи, список літератури. Книгу проілюстровано 69 рисунками, 53 таблицями. Для її написання опрацьовано 407 літературних джерел. Книга написана російською мовою. Очевидно, автори орієнтувалися на той контингент читачів, який ще не добре володіє державною мовою, а також на читачів із колишніх республік СРСР. За структурою подачі матеріалу монографія сприймається як цілісна праця.

Насамперед звертає увагу насиченість монографії фактичним матеріалом. Крім результатів власних досліджень, автори наводять здобутки інших вчених — дослідників із Росії, Білорусі, Молдови, Німеччини, Чехії, Польщі, Канади.

Вперше проведено комплексне дослідження сировини розторопші — коренів, трави і плодів. Якісний склад сировини фахівці вивчали з допомогою сучасних загальноприйнятих якісних реакцій і хроматографічних методів аналізу. В монографії досить детально викладено всі методи проведення аналізу сировини, що, безумовно, корисно для роботи інших фахівців з питань дослідження фітопродукції.

Вперше в сировині розторопші виявлено такі групи біологічно активних речовин, як полісахариди, арбутин, гідроксикоричні кислоти, флавоноїди, конденсовані дубильні речовини, стероїдні сапоніни, алкалоїди. Вперше в коренях розторопші виявлено і досліджено ефірну олію. Шляхом експериментальних досліджень встановлено біологічну активність препаратів, розроблених на основі розторопші. Детально досліджували: сілімар, плоди розторопші подрібнені, фітоглюнор, олію розторопші.

Клінічними дослідженнями встановлено, що фітопрепарати з розторопші пля-

мистої можна застосовувати при лікуванні хронічного гепатиту, вірусного гепатиту С, при отруєнні блідою поганкою, захворюванні на цукровий діабет, опіках II-III ступеня, виразковій хворобі шлунка, запаленні внутрішнього вуха, гострих і хронічних формах тонзиліту, в гінекологічній і стоматологічній практиці.

Олія розторопші, окрім медицини, є перспективною для використання в харчовій промисловості як дієтичний продукт, що за своїми якостями належить до салатних олій.

Наведено характеристику препаратів із розторопші плямистої вітчизняних і зарубіжних виробників, які представлені на ринку України. Перелік включає 142 препарати (лікарські, гомеопатичні, косметичні засоби, біологічно активні добавки).

Ураховуючи, що в монографії вперше в Україні комплексно узагальнено і викладено важливий теоретичний та експериментальний матеріал, який буде корисним науковцям, практикам, які займаються агротехнікою розторопші плямистої, спеціалістам хіміко-фармацевтичних підприємств для оптимізації технологічних процесів виробництва і контролю виготовлених лікарських препаратів на основі плодів розторопші.

Безперечно, поява такої монографії — це подія. Сподіваємося, вона приверне увагу і господарників, які виявлять бажання зайнятися вирощуванням розторопші плямистої. На нашу думку, наклад видання 500 примірників є надзвичайно малим. Ми впевнені, що з часом виникне потреба в перевиданні цього наукового доробку. Тому авторам хотілося б порекомендувати наступне видання представити як двотомник, при цьому суттєво розширити ботанічну частину, розглянути особливості проведення інтродукційних і селекційних досліджень, а також навести результати дослідження розторопші як медоносною і кормовою рослини.

**Д.Б. РАХМЕТОВ,
С.М. КОВТУН**